

International
Journal

Intellectual and Cultural Heritage

State Museum of
History of Uzbekistan

O'ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEVI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYI**

Interscience-service MCHJ

«INTELLEKTUAL VA MADANIY MEROS XALQARO JURNALI»

**«INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLECTUAL AND CULTURAL
HERITAGE»**

**«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»**

Ijtimoiy-siyosiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-ma'rifiy jurnal

2024, Volume 4, Issue 6

TOSHKENT - 2024

TAHRIR HAY'ATI

Bosh muharrir

Ismailova Jannat Xamidovna – tarix fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi.

Bosh muharrir o‘rinbosari –

Rasulova Durdona Baxronovna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Mas‘ul kotib

Kushanova Dilfuza Ubaydullayevna – tahririy nashriyot bo‘limi rahbari.

“TURKSOY muzeylari assotsiasiyasi”

Jovid Movsumlu – “TURKSOY muzeylar assotsiasiyasi” bosh koordinatori.

Ismailova Jannat – O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi. Muzey direktori.

Malikova Shirin - Ozarbayjon milliy san‘at muzeyi. Muzey direktori.

Rashida Haripova – Qozog‘iston Markaziy davlat muzeyi. Muzey direktori.

Bakashova Jildiz – Qirg‘iziston Respublikasi Davlat muzeyi. Muzey direktori.

Ali Haydar Otalar - 15 iyul nomli Demokratiya muzeyi. Muzey direktori.

Meretgeldi Charyev - Turkmaniston Milliy muzeyi. Muzey direktori.

Emine Emel - Kipr tarix, madaniyat va Turkiya milliy kurash muzeyi. Muzey direktori.

Lyudmila Marin - Gagauz milliy tarixiy-etnografiya muzeyi. Muzey direktori.

“TARIX FANLARI – 07.00.00”

Namazova Alla Sergeevna – tarix fanlari doktori (DSc), professor. Rossiya Fanlar akademiyasi Umumiy tarix instituti bosh ilmiy xodimi (Rossiya).

Zaatov Ismet Ablyatfovich, san‘atshunoslik fanlari nomzodi, Xazar universitetining Madaniy antropologiya instituti bosh ilmiy xodimi (Boku, Ozarbayjon);

G‘ulomrivo Amirxoni – tarix fanlari doktori, dotsent, Eron Respublikasi Milliy kutubxonasi va arxivi.

Xalikova Raxbar Ergashevna – tarix fanlari doktori (DSc), professor. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

Rasulova Durdona Baxronovna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi.

Qodirova Lutfiya Batirovna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi.

“IQTISODIYOT FANLARI – 08.00.00”

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich - texnika fanlari doktori (DSc), professor. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.

Christo Ananth – Injiner bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor. Samarqand davlat universiteti (Hindiston).

Teshaboyev To‘lqin Zokirovich - iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor. Toshkent moliya instituti.

Richard Vun – moliya va bank ishi bo‘yicha ekspert, SixClouds Pte Ltd bosh ijrochi direktori va ta‘sischisi (Singapur).

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor. “Ipak Yo‘li” Xalqaro Turizm va Madaniy meros universiteti.

Qodirova Zulayxo Abduxalimovna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.

Summera Xalid - iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, (Hindiston).

Omirtay Amalbek – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). Qozog‘iston Respublikasi Milliy tarix davlat muzeyi (Qozog‘iston).

“FALSAFA FANLARI – 09.00.00”

Nargis Nurulla-Xodjayeva – falsafa fanlari doktori (DSc), professor, “Ipak Yo‘li” Xalqaro Turizm va Madaniy meros universiteti.

Nazarov Qiyom Normirzayevich – falsafa fanlari doktori (DSc), professor, Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligi melioratorlari injenerlari instituti.

Ro‘zmatzoda Qodirqul Ro‘zmat o‘g‘li – falsafa fanlari doktori (DSc), professor, Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

Haydarov Komil Donaboyevich - falsafa fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti.

Samadov Aktam Rafiqovich - falsafa fanlari doktori (DSc), professor. Samarqand davlat universiteti.

Nurmatova Umida Jaloliddinova – falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti.

“FILOLOGIYA FANLARI - 10.00.00”

Ibrohimi Xudoyor – filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent. Tehron Tarbiyat Modares universiteti (TMU) (Eron).

Sirojiddin Shuxrat Samariddinovich - filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Nyu York va Kaliforniya fanlar akademiyasi akademigi. A.Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti.

Namatov Mirlan Amanovich –Sharq adabiyoti doktori, poliglot. G‘arbiy Yevropa va Yaqin Sharq bo‘yicha rus geografiya jamiyati raisi.

O‘rinbayeva Dilbar Bazarovna - filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Samarkand viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi.

Maxmudov Fayzodja Muzaffarovich - filolog-sharqshunos (sharq mamlakatlari tarixi), arabografik matnshunos. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Tarix instituti.

“PEDAGOGIKA FANLARI – 13.00.00”

Ibragimov Xolboy Ibragimovich – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti.

Musurmanova Oynisa - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor, Respublika Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi huzuridagi "Oila va gender" ilmiy-tadqiqot instituti.

Yekaterina Vladimirovna Fedosenko - psixologiya fanlari doktori, dotsent. “Boltiq gumanitar instituti” xususiy oliy ta’lim muassasasi (Rossiya).

Riskulova Kamola Djummayevna - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor, Puchyon universiteti.

Ibragimov A‘lamjon Amrilloevich - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. Samarqand viloyat pedagogika markazi.

Abdullayeva Barno Sayfutdinovna – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti prorektori.

Mamarajabova Zulfiya Norboyevna – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.

Xaitov Oybek Eshboyevich - psixologiya fanlari doktori (DSc), professor. Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti.

Yakubjanova Dilobar Batirovna – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.

Abdurahimova Farida Yo‘ldoshevna - pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Respublika Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi huzuridagi "Oila va gender" ilmiy-tadqiqot instituti

Narzikulova Firuza Batirovna - psixologiya fanlari doktori (DSc), professor. Samarqand Davlat Universiteti.

“SAN‘ATSHUNOSLIK FANLARI – 17.00.00”

Gil Dj. Steyn - Chikago madaniy merosni saqlash markazi (C3HP) direktori, Chikago universitetining Yaqin Sharq arxeologiyasi professori, Qadimgi madaniyatlarni o‘rganish instituti (ISAC) (AQSh).

Karimova Nigora Ganiyevna – san‘atshunoslik fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San‘atshunoslik instituti.

Ruslanova Rida Raisovna - tarix fanlari bo‘yicha falsafa fanlari doktori (PhD), dotsent, Boshqirdiston Respublikasi Milliy muzeyi.

Axmedova Nigora Komilevna - san‘atshunoslik fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston davlat san‘atshunoslik instituti.

Li Kon-Uk – Moskva davlat universiteti antropologiya va etnografiya fanlari nomzodi (PhD). Koreya Respublikasi milliy etnografiya muzeyi, (Koreya).

Aripdjanov Otabek Yusupdjanovich – San‘atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San‘atshunoslik instituti katta ilmiy xodimi

Sidikova Mastura Xakberdiyevna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. “Ipak Yo‘li” Xalqaro Turizm va Madaniy meros universiteti.

Muxamedova Munisa Sabirovna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

“ARXITEKTURA – 18.00.00”

Ibroximzoda Zafarsho Safo – san’atshunos, muzeyshunos. Tojikiston Respublikasi Milliy tarix davlat muzeyi direktori, (Tojikiston).

Nasimov Abdullo Murodovich – texnika fanlari doktori (DSc), professor. Samarqand davlat universiteti.

Yusupova Mavlyuda Amindjanovna – arxitektura fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi, San’atshunoslik instituti Arxitektura bo‘limi.

Mamatmusayev Toxir Shaydulloyevich – san’atshunos, arxitektura fanlari doktori (DSc), dotsent. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestasiya komissiyasi.

Ziyayev Abdumannon Abduraximovich – arxitektura fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San’atshunoslik instituti.

Nurmuxammedova Shoira Zaxidovna – arxitektura fanlari doktori (DSc), professor. Toshkent Arxitektura-qurilish universiteti.

Xolnazarova Latofat Samiyevna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

“SOTSILOGIYA FANLARI – 22.00.00”

Bekmurodov Mansur Bobomurodovich – sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi.

Maxkamov Otabek Muxtarovich - yuridik fanlar doktori (DSc), dotsent. Toshkent davlat Transport universiteti “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida.

Umarov Abdusalom Odilovich – sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston davlat madaniyat va san’at instituti.

Sodiqova Shoxida Marxabayevna – sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi.

Otamurodov Sarvar Sa’dulloevich – sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor. Toshkent moliya instituti.

“SIYOSIY FANLAR – 23.00.00”

Omonov Baxtiyor Axtamovich – siyosiy fanlar doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Milliy Universiteti.

Dadasheva Aqida Abdujabbarovna - yuridik fanlar doktori (DSc), professor. Toshkent davlat Transport universiteti “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida mudiri.

Ravshanov Fazliddin Ravshanovich - siyosiy fanlar doktori (DSc), professor. Renessans ta’lim universiteti.

Musayev Mansur Tursunpulatovich – siyosiy fanlar doktori (DSc), professor. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti.

G‘afurov Sarvar Abdurasulovich - siyosiy fanlari doktori (DSc), professor. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti.

Ulug‘ov Abduraim Xamzayevich – Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali.

“ISLOMSHUNOSLIK FANLARI - 24.00.00”

Roshdi Rashed – CNRS faxriy doktori, Tokio va Didro nomidagi Fransiya universitetlarining faxriy professori.

Valter Tega – faxriy professor, Bolonya adabiyot va madaniy meros Maktabi vise-prezidenti.

Islamov Zoxidjon Mahmudovich – islomshunos, filologiya fanlari doktori (DSc), professor, O‘zbekiston Xalqaro islom akademiyasi.

Ziyodov Shovosil Yunusovich - islomshunos, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi.

Muxammedov Ne‘matilla – tarix fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Xalqaro islom akademiyasi.

Tahririyat manzili: 140100, O‘zbekiston Respublikasi,

Toshkent shahri, Sharof Rashidov 3 uy.

Tel.: (+998 97) 928-09-99.; (+998 97) 393-85-08

E-mail: info@iscience.uz.

Internet tarmog‘ining manzili: <http://ihm.iscience.uz/index.php/ijich>

ISSN: P –2181-2306, E –2181-2314

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Ismailova Jannat Khamidovna – Doctor of Science in History (DSc), professor. State Museum of History of Uzbekistan Academy Sciences Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor

Rasulova Durdona Bakhronovna – Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate Professor

Executive Secretary

Kushanova Dilfuza Ubaydullaevna – Head of the editorial and publishing department

“TURKSOY Museum Association”

Javid Movsumlu - “TURKSOY Museums Union” General Coordinator.

Ismailova Jannat – State Museum of History Uzbekistan of the Academy Sciences Republic of Uzbekistan. Museum Director.

Shirin Malikova – National Art Museum of Azerbaijan. Museum Director.

Rashida Haripova - Central State Museum of Kazakhstan. Museum Director.

Bakashova Jildiz – State Museum Republic of Kyrgyzstan. Museum Director.

Ali Haydar Atalar - 15 July Democracy Museum. Museum Director.

Meretgeldi Chariev - National Museum of Turkmenistan. Museum Director.

Emine Emel - Cyprus Turkish History, Culture and National Struggle Museum. Museum Director.

Liudmila Marin - National Gagauz History and Ethnography Museum. Museum Director.

“HISTORICAL SCIENCES – 07.00.00”

Namazova Alla Sergeevna – Doctor of Historical Sciences (DSc), professor. Chief Researcher, Institute of General History of the Russian Academy of Sciences (Russia).

Zaatov Ismet Ablyatifovich – Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, chief researcher of the Institute of Cultural Anthropology, Khazar University (Baku, Azerbaijan).

Gholamriza Amirkhani – Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate Professor. National Library and Archives of the Republic of Iran (Iran).

Khalikova Rakhbar Ergashevna – Doctor of Historical Sciences (DSc), professor. Tashkent State Technical University named after Islam Karimov.

Rasulova Durdona Bakhronovna – Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate professor. State Museum History Uzbekistan Academy Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Qodirova Lutfiya Batirovna – Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate professor. Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan.

“ECONOMIC SCIENCES – 08.00.00”

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich - Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor. Tashkent State University of Economics.

Christo Ananth – Doctor of Philosophy (PhD) in the subject Engineering. Samarkand State University (India).

Teshaboev To'liqin Zokirovich - Doctor of Sciences in Economics (DSc), professor. Tashkent Institute of Finance.

Richard Woon - Finance and banking expert, Chief Executive Officer & Founder Six Clouds Pte Ltd (Singapor).

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich - Doctor of Sciences in Economics (DSc), Professor. International University of Tourism and Cultural Heritage "Silk Road".

Kadirova Zulaykho Abdukhalimovna – Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor. Tashkent State University of Oriental Studies.

Summera Khalid – Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor. Tashkent State University of Oriental Studies, (India).

Omirtay Amalbek – Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, State Museum of National History of the Republic of Kazakhstan (Kazakhstan).

“PHILOSOPHICAL SCIENCES – 09.00.00”

Nurulla-Khodjaeva Nargis Talatovna – Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. International University of Tourism and Cultural Heritage "Silk Road".

Nazarov Kiyom Normirzaevich – Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor, Tashkent Institute of Irrigation and Agromelioration Engineers.

Rozmatzoda Qodirqul Ro'zmat o'gli – Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), professor, Fergana Medical Institute of Public Health.

Khaydarov Komil Donaboevich – Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), professor. Uzbek-Finnish Pedagogical Institute.

Samadov Aktam Rafikovich – Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), professor. Samarkand State University.

Nurmatova Umida Jaloliddinova – Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy, Associate Professor. Institute of Pedagogy Uzbekistan-Finland.

“PHILOLOGICAL SCIENCES - 10.00.00”

Ibrohimi Khudoyor – Associate Professor, PhD, Department of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, (Iran).

Sirojiddinov Shukhrat Samariddinovich – Doctor of Sciences in Philology (DSc), Professor. Academician of the New York and California Academy of Sciences. Tashkent State University of Uzbek Language and Literature named after A. Navoi.

Namatov Mirlan Amanovich - Doctor of Oriental Literature, polyglot. Chairman of the Russian Geographical Society of Western Europe and the Middle East (France)

Urinbaeva Dilbar Bazarovna - Doctor of Sciences in Philology (DSc), Professor. Samarkand Regional Centre for Training of Teachers in New Methods.

Makhmudov Fayzkhodja Muzaffarovich - Arabist, orientalist philologist (history of eastern countries), Arabographic textual criticism. Institute of History under the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

“PEDAGOGICAL SCIENCES – 13.00.00”

Ibragimov Kholboy Ibragimovich – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), professor. Research Institute of Pedagogical Sciences of Uzbekistan named after T.N. Kori Niyoz.

Musurmonova Oynisa - Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor. The Research Institute ‘Family and Gender’ under the Republican Committee of Family and Women.

Ekaterina Vladimirovna Fedosenko - Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor. Private Educational Institution of Higher Education ‘Baltic Humanitarian Institute’ (Russian).

Riskulova Kamola Jummaevna - Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor. University of Puchon.

Ibragimov A'lamjon Amrilloevich - Doctor of Sciences in Pedagogics (DSc), Professor. Samarkand Centre of Pedagogical Excellence.

Abdullaeva Barno Sayfutdinovna - Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), professor. Tashkent State Pedagogical University named after Nizomi.

Mamarajובה Zulfiya Norboevna – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), professor. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami.

Khaitov Oybek Eshboevich – Doctor of Psychological Sciences (DSc), Professor of the Department of Pedagogy and Psychology at the Institute for Retraining and Advanced Training of Specialists in Physical Education and Sports.

Yakubjanova Dilobar Batirovna - Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), professor. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami.

Abdurakhimova Farida Yuldoshevna – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Research Institute ‘Family and Gender’ under the Republican Committee for Family and Women.

Narzikulova Furuza Batirovna – Doctor of Psychological Sciences (DSc), Professor. Samarkand State University.

“ART SCIENCES – 17.00.00”

Gil J. Stein - Director of the Chicago Center for Cultural Heritage Preservation (C3HP), Professor of Near Eastern Archeology, University of Chicago, Institute for the Study of Ancient Cultures (ISAC)

Karimova Nigora Ganievna - Doctor of Sciences in Art Sciences (DSc), professor. Institute of Art History, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Ruslanova Rida Raisovna - Doctor of Philosophy (PhD) in History, associate professor, National Museum of the Republic of Bashkortostan.

Akhmedova Nigora Komilevna - Doctor of Sciences in Art Sciences (DSc), professor. Leading researcher at the State Institute of Art History of Uzbekistan.

Lee Kun-Wook - PhD in anthropology and ethnography, Moscow State University. National Museum of Ethnography of the Republic of Korea, (Korea).

Aripdjanov Otabek Yusupdjanovich – Doctor of Sciences (PhD) in Art sciences, Senior Scientific researcher. Institute of Art History, Academy of Sciences of Uzbekistan

Sidikova Mastura Khakberdievna – Doctor of Philosophy (PhD) in History, associate professor. International University of Tourism and Cultural Heritage "Silk Road".

Mukhamedova Munisa Sabirovna – Doctor of Philosophy (PhD) in History, associate professor, Kamoliddin Behzod National Institute of Painting and Design.

“ARCHITECTURE – 18.00.00”

Ibrohimzoda Zafarsho Safo – Art historian and museologist. Director of the State Museum of National History of the Republic of Tajikistan.

Nasimov Abdulla Murodovich – Doctor of Technical Sciences (DSc), professor. Samarkand State University.

Yusupova Mavlyuda Aminjanovna – Doctor of Sciences in Architecture (DSc), professor. Academy of Sciences of Uzbekistan, Department of Architecture, Institute of Art History.

Mamatmusaev Takhir Shaydullaevich – Art critic, Doctor of Sciences in Architecture (DSc), associate Professor. Higher Certification Commission of the Republic of Uzbekistan.

Ziyaev Abdumannon Abdurakhimovich - Doctor of Sciences in Architecture (DSc), professor. Academy of Sciences of Uzbekistan, Institute of Art History.

Nurmukhammedova Shoira Zakhidovna – Doctor of Sciences in Architecture (DSc), associate professor. Tashkent University of Architecture and Civil Engineering.

Kholnazarova Latofat Samievna – Doctor of Philosophy (PhD) in History, associate professor. Tashkent State Technical University named after Islam Karimov.

“SOCIOLOGICAL SCIENCES – 22.00.00”

Bekmurodov Mansur Bobomurodovich – Doctor of Sociological Sciences (DSc), Professor. Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan.

Makhkamov Otabek Mukhtarovich – Doctor of sciences in Law (DSc), Associate Professor. Department of International Public Law, Tashkent State University of Transport.

Umarov Abdusalom Odilovich – Doctor of Sociological Sciences (DSc), Professor. State Institute of Culture and Art of Uzbekistan.

Sodikova Shokhida Markhabaevna – Doctor of Sociological Sciences (DSc), Professor. International Islamic Academy of Uzbekistan.

Otamurodov Sarvar Sadulloevich – Doctor of Sociological Sciences (DSc), Professor. Tashkent Institute of Finance.

“POLITICAL SCIENCES - 23.00.00”

Omonov Bakhtiyor Akhtamovich - Doctor of Sciences in Political Sciences (DSc), Professor. Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan.

Dadasheva Akida Abdujabbarovna – Doctor of sciences in Law (DSc), Professor. Head of the Department of International Public Law, Tashkent State University of Transport.

Ravshanov Fazliddin Ravshanovich - Doctor of Sciences in Political Sciences (DSc), Professor. Renaissance Educational University.

Musaev Mansur Tursunpulatovich - Doctor of Sciences in Political Sciences (DSc), Professor. Institute of Social and Spiritual Studies at the Republican Centre for Spirituality and Enlightenment.

Gafurov Sarvar Abdurasulovich - Doctor of Sciences in Political Sciences (DSc), Professor. Institute of Socio-Spiritual Studies at the Republican Centre for Spirituality and Enlightenment.

Ulugov Abduraim Khamzaevich - Doctor of Philosophy in Political Science (PhD), Termez branch of Tashkent Medical Academy.

“ISLAMIC SCIENCES – 24.00.00”

Roshdi Rashed - an Honorary Doctor of CNRS and Professor Emeritus at the University of Tokyo, Mansoura University and Diderot University of France.

Walter Tega - Professor Emeritus and Vice-President of the Bologna School of Literature and Cultural Heritage.

Islamov Zakhidjan Makhmudovich - Islamic scholar, Doctor of Sciences in Philology (DSc), Professor. International Islamic Academy of Uzbekistan.

Ziyodov Shovosil Yunusovich - Islamic scholar, Doctor of Sciences in History (DSc), Associate Professor, Imam Bukhari International Research Centre under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

Mukhamedov Nematilla – Doctor of Sciences in History (DSc), Professor. Professor. International Islamic Academy of Uzbekistan.

Editorial address: Avenue Sh. Rashidov 3,
Tashkent city, 100029, Republic of Uzbekistan,
Tel.: (+998 97) 928-09-99.; (+998 97) 393-85-08
Email: info@iscience.uz

Internet address: <http://ihm.iscience.uz/index.php/ijich>
ISSN: P-2181-2306, E-2181-2314.

«International Journal of Intellectual and Cultural Heritage»

ISSN-E: 2181-2314, ISSN-P: 2181-2306

Table of Content - Volume 4 | No 6 (2024)

№	Paper Title	Author name	Page number
1.	SOME PECULIARITIES OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION DURING THE ASHTARKHANID DYNASTY	Гулчеҳра Азизовна Агзамова	1-6
2.	METODOLOGICAL PROBLEMS OF TEACHING THE COURSE “MODERN HISTORY OF UZBEKISTAN”	Вепа МУХАМЕДЖАHOBA	7-11
3.	MILITARY ADMINISTRATION AND THE STRUCTURE OF THE ARMY IN THE KOKAND KHANATE	Bekzot Tursunov	12-26
4.	ON THE SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF THE MULTI-VOLUME BOOK ‘HOLY PLACES AND PILGRIMAGES OF UZBEKISTAN’	Mamarajab XO‘JAMOV	27-32
5.	GLOBAL EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH: XALQARO KELISHUVLAR VA EKOLOGIK MODELLAR TAHLILI	Saburova Juldizxan Axmetovna	33-40
6.	GEOGRAPHICAL POSITION OF THE TASHKENT OASIS IN THE EARLY MIDDLE AGES AND THE HISTORY OF ITS NAME	Tursunov Asror Allanazarovich, Botirova Nilufar	41-46
7.	THE SIGNIFICANCE OF THE STRUCTURE OF THE ARMY OF THE TURKIC KAGANATE IN THE HISTORY OF UZBEK STATEHOOD	Kholov Sherzod Oripovich	47-51
8.	STAFF COMPETENCE AND HUMAN CAPITAL PROBLEMS	Saidkulov Nuriddin Akramkulovich	52-56
9.	MIRZACHO‘LNING O‘ZLASHTIRILISH TARIXIGA OID VIZUAL MANBALAR (MUZEYLAR MISOLIDA)	Abdualimova Zilola Mamatkarimovna	57-61
10.	FACTORS FOR IMPROVING PROFESSIONAL ETHICS AND CULTURE IN YOUNG PEOPLE	Xoliqulov Eldor Bohodir o‘g‘li	62-65
11.	THE HISTORY OF HUMANITARIAN COOPERATION IN THE FIELD OF HEALTHCARE BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, THE SWISS CONFEDERATION, AND THE REPUBLIC OF AUSTRIA	Abdurakhimov Husniddin Sadriiddinovich	66-73
12.	CULT OF FIRE IN UZBEK CALENDAR RITUAL	Sarimsokov Abdilatip Abdiraximovich	74-78
13.	PROSPECTS OF "GREEN" ENERGY SECTOR IN UZBEKISTAN	Karimova Xurshida Abdurashid qizi	79-83
14.	PORTRAIT OF ENLIGHTENMENT AND NATIONAL VALUES IN FAQIRI'S LYRICS	Anvar XO‘JAYEV	84-90
15.	CHANGES IN THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE TURKESTAN ASSR	Фулом Каромов	91-94
16.	MEASURES TAKEN TO IMPROVE THE ECOLOGICAL SITUATION IN FERGANA VALLEY	Norkuziyev Dadaxon Raxmonjonovich	95-101

	IN THE YEARS OF INDEPENDENCE AND THEIR HISTORICAL ANALYSIS		
17.	FARG'ONA VODIYSI MUSIQA MAKTABLARINING KADRLAR BILAN TA'MINLANISHI	Akbarova Nigora A'zamxonovna	102-107
18.	ХОРИЖ МАТБУОТИДА СОВЕТ ҲУКУМАТИНИНГ ДИНИЙ СИЁСАТИ ТАЛҚИНИ (1970-йиллар)	Тоғаева Анора Зайниддиновна	108-115
19.	CHINESE MODERNIZATION	Bakhtiyor Omonov	116-120
20.	ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОСЛОВИЦ, АФОРИЗМОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ	Zarina Akhtamova	121-125
21.	ZAYNIDDIN IBN NUJAYM ASARLARI TASNIFI	Muslim Baymirov	126-131
22.	ВОЕННОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ	Ж.Х. Исмаилова	132-137
23.	ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО МЕТОДА: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРИОБРЕТЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ	Payg'amon Shoxrux Bahodirjon o'g'li	138-146
24.	O'QISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN METODLARNI TANLASH: TALABA KONTEKSTI	Iminova Dilnoza Nasirovna	147-155
25.	IJTIMOIIY INTELLEKT VA U BILAN BOG'LIQ TUSHUNCHALARINING KASBIY RIVOJLANISH KONTEKSTIDA ILMIY-NAZARIY TAVSIFI	Ismoilova Nilufarxon Ibroximjon qizi	156-163
26.	KONTEKSTUAL O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQUISH VA ULARNI TA'LIM JARAYONIGA JORIY ETISH	G'ulomova Maftunaxon Ravshanbek qizi	164-170
27.	МАРКАЗИЙ ОСИЁ ВА ЮНЕСКО: НОМОДДИЙ МАДАНИЙ МЕРОСНИНГ ХАЛҚАРО ТАРФИБОТИ	Абдимўминов Ойбек Бектемирович	171-176
28.	METHODOLOGY FOR IMPROVING THE LEXICAL COMPETENCE OF FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS	Ismoilova Zarnigor Rahimjon Qizi	177-180
29.	ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ В ЗАНЯТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ	Азизова Зульфизар Фазиловна	181-188
30.	AХВОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЙОТИНИ О'РГАНИШДА СИВИЛИЗАТСИОН YONDASHUVNING АНАМИЯТИ	Hakimov Akmaljon Mirzaganievich	189-194
31.	TASAVVUF FALSAFASIDA ESTETIK-GO'ZALLIK SEGMENTI	Tursunkulova Shakhnoza Tuychievna	195-201
32.	ГАЗЕЛИ АЛИШЕРА НАВАИ ИЗЮМИНКА ШАШМАКОМА	Karimova Maxfuza Vaxabovna	202-208
33.	ХОЖА АНМАД ЯССАВИЙ ИРФОНИЙ ОЛАМИНИНГ МОНИЯТИ	Xamzayev Shavkat Abdirasulovich	209-213
34.	MIRZO ULUG'BEK MADRASASIDA BILIMLAR TARAQQIYOTI (IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLIL)	Hamdamov Islom Akramovich	214-219
35.	MILLATLARARO DO'STLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK TAMOIYILLARI MUZEYLAR TALQINIDA	Aliya Bekenova Absattarovna	220-225
36.	AJDODLARIMIZNING YOSHLARNI MEHNATSEVARLIKKA UNDOVCHI URF-ODAT, AN'ANA VA QADRIYATLARI	Xoliqulov Eldor Bahodir o'g'li	226-232

Гулчеҳра Азизовна Агзамова,
тарих фанлари доктори, профессор
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар Академияси Тарих Институту
gulaziz@mail.ru

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

SOME PECULIARITIES OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION DURING THE ASHTARKHANID DYNASTY

Abstract: The article, based on the data of historical writings, documents, travel diaries and other sources written in the 17th - first half of the 18th century highlights some issues of social protection of the population during the reign of the Ashtarkhanid dynasty. In particular, it focuses on such issues as social strata of the population and different directions of social protection, shows the essence of social protection in this period, participation of representatives of the ruling house, officials, ulema and representatives of other classes of society in the matter of social protection, the role of works on Muslim jurisprudence - fiqh in the settlement of issues of social protection, the place of bearers of different ranks in the resolution of issues of social protection of the population, waqf, provision of medical assistance to the population as one type of social protection.

The information given in the article will further serve to replenish the materials published abroad.

Keywords: Ashtarkhanids, Juibar sheikhs, social protection, label, waqfname, madrasah, maqbara, khanakah, hospitals, sheikhulislam, rais, kazi.

АШТАРХОНИЙЛАР СУЛОЛАСИ ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: мақолада 17-18-юзйилликнинг биринчи ярмига яратилган тарихий асарлар, саёхатномалар, ҳужжатлар ва бошқа турдаги манбалар маълумотлари асосида Аштархонийлар ҳукмронлиги даврида аҳолининг ижтимоий ҳимояси хусусида фикр юритилади. Хусусан, унда аҳолининг турли ижтимоий қатламлари, уларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг турли жиҳатларига урғу берилиб, уларнинг моҳияти, бу жараёнда ҳукмрон табақа вакиллари, амалдорлар, уламолар ва жамиятнинг бошқа табақалари вакилларининг иштироки, фикхий асарларнинг ижтимоий ҳимоя масалаларини хал этишдаги роли, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда турли мансаб эгаларининг тутган ўрни, вақфлар, аҳолининг турли қатламларига тиббий хизмат кўрсатиш ҳам ижтимоий ҳимоянинг бир тури эканлиги ва бошқалар кўрсатиб берилган. Мақолада келтирилган маълумотлар шу пайтга қадар халқаро доирада нашр этилган ишларга қўшимча материал бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Аштархонийлар, жўйбор шайхлари, ижтимоий ҳимоя, ёрлик, вақфнома, мадраса, мақбара, хонақоҳ, шифохоналар, шайхулисломлар, раис, қози.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ АШТАРХАНИДОВ

Аннотация: В статье, на основе данных исторических сочинений, документов, дневников путешествий и других источников, написанных в 17-первой половине 18 столетия освещаются некоторые вопросы социальной защиты населения в период правления династии Аштарханидов. В частности, в ней акцентируя внимание на такие вопросы как социальные слои населения и разные направления социальной защиты, показаны сущность социальной защиты в этот период, участие представителей правящего дома, чиновников, улема и представителей других сословий общества в деле социальной защиты, роль трудов по мусульманскому правоведению - фикхов в урегулировании вопросов социальной защиты, место носителей различных чинов в разрешении вопросов социальной защиты населения, вакфы, оказание медицинской помощи населению как один вид оказания социальной помощи населению и другие.

Приведенные в статье сведения в дальнейшем послужат пополнению материалов, изданных за рубежом.

Ключевые слова: Аштарханиды, жуйбарские шейхи, социальная защита, ярлык, вакфнаме, медресе, макбара, ханаках, больницы, шейхулислам, раис, кази.

Кириш

17-18-юйиллик ўрталарида Бухоро хонлигида ҳукмронлик қилган Аштархонийлар сулоласи даврида ҳам ижтимоий ҳимояга алоҳида эътибор қаратилган. Ҳукмдорлар ва бошқарув тизимида банд бўлган амалдорлар, уламолар, турли тоифадаги мулкдорлар ҳар хил йўллар ва усуллар билан аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишга ҳаракат қилганлар. Аштархонийлар ҳам Шайбонийлар сулоласи вакиллари каби ўзбек давлатчилиги анъаналарининг давомчилари сифатида асрлар давомида шаклланган ижтимоий ҳимоя мезонларига риоя қилганлар.

Қайд қилиш лозимки, Аштархонийлар сулоласи даврида ёзилган манбаларда аҳолининг ижтимоий ҳимоясини ақс эттирган маълумотлар озчиликни ташкил этади. Сулола вакиллари мавжуд қонунларга асосланган ҳолда ижтимоий ҳимояни амалга оширишга ҳаракат қилганлар. Аштархонийлар сулоласи ҳукмронлиги даврига оид айрим манбаларда сақланиб қолган баъзи маълумотлар диққатга сазовордир. Бу ўринда ушбу сулола ҳукмронлиги даврида тузилган ҳужжатлар муҳим аҳамият касб этади. Уларга кўра, аштархоний ҳукмдорлар кўп ҳолларда шароит тақозоси билан аҳолини турли солиқ ва мажбуриятлардан озод қилиш орқали ҳам улар иқтисодий фаолиятининг ривожига ва бу орқали ижтимоий ҳолатининг яхшиланишига ҳисса қўшганлар.

Асосий қисм

Аштархоний ҳукмдорлар аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш борасида амалга оширган ишларини бир қатор жабҳаларда кузатиш мумкин. Улар ўзбек давлатчилигининг ижтимоий ҳимоя борасида ўрнатилган тартиб-қоидаларига риоя қилган ҳолда сиёсат юритганлар. Хусусан, биринчи навбатда аҳолининг кундалик ҳаёти билан боғлиқ эҳтиёжларини қондириш аштархоний ҳукмдорларнинг диққат марказида бўлган. Бундай эҳтиёжлар жумласига аҳолининг кундалик турмушида муҳим ўрин тутган жамоат иншоотлари, жамоат қабристонлари ва бошқаларни киритиш мумкин. Бу борада аштархоний ҳукмдорлар амалга оширган ишлар жумласига турли қабристонлар ва уларни яхши аҳволда сақлаш, бунинг учун зарур маблағларни ажратиш масаласини ҳам киритиш мумкин. Бунинг учун кўп ҳолларда

вақф ва бошқа манбалардан маблағлар сарфланган. Бу ўринда Муҳаммад Башар қабристонидан келадиган даромаднинг бир қисмини уни таъмирлашга сарфланиши хусусидаги Валимуҳаммаднинг 1606 йилга оид ҳукмини [2. С.7] келтириб ўтиш жоиздир.

Аштархонийлар ҳукмронлиги даврида аҳолининг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳукмрон сулола зиммасида турган муҳим масалалардан бири ҳисобланган. Табиийки, бу ҳолат аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари билан чамбарчас боғланиб кетган эди. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш турли қонун-қоидаларга амал қилишни тақозо этар эди. Ижтимоий ҳаётда аҳолининг турли ижтимоий қатламлари, уларнинг туриш-турмуши билан юзага келадиган ҳар хил муаммоларни ҳал қилиш учун ислом қонунчилиги – фикҳга ҳамда ушбу масалага бағишланган турли асарларга мурожаат қилинар эди. Аштархонийлар даврида бу борада бир қатор асарлар яратилди. Улар жумласига Муҳаммад Шариф Бухорийнинг 17-юзйилликда ёзилган “Фавоиди ҳоқонийа” (Ҳоқонга аталган фойдалар) асарини киритиш мумкин. 1643 йилда ёзилган бу асар 17-юзйиллик охиригача қайта-қайта кўчирилган. Бу ҳолат, асарнинг аштархонийлар ҳукмронлиги даврида турли ижтимоий табақаларнинг ҳимоясида назарий ва амалий аҳамияти катта бўлганлигини кўрсатади. Хусусан, ушбу асарда омма йўлида турли бунёд этилган қурилмалар (ҳожатхона, дўкон, тарнов, бурж ва бошқалар) инсонларга зарар етказмаслиги, зарар етказган ҳолларда жавобгарлик чоралари кўрсатиб берилган [6. Б. 43].

Аштархоний ҳукмдорлар жамиятнинг барча қатламлари вакиллари ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган сиёсат юритганлар. Жумладан, улар юқори табақа вакиллари ижтимоий ҳақ-ҳуқуқларини ҳам ҳимоя қилишга эътибор қаратганлар. Бундай ҳаракатларни тасдиқловчи ҳолатлар айрим ҳужжатларда расмийлаштирилган. Улардан бири 1666 йилга мансуб бўлиб, хон томонидан берилган ушбу фармойишда Қоратегин вилоятининг барча тоифасидаги аҳолисига хожа Муҳаммад Амин ва унинг ака-укаларига тегишли Ивар деган ҳудуддаги ерларни эгаларига қайтариш ва уларни ободонлаштириш ишига Кўлоб, Ҳисор ва бошқа ерлардан аҳолини жалб қилиш буюрилган эди [2. С. 56]. Бу билан ушбу ҳолатда келиб чиқиши мумкин бўлган салбий ҳаракатлар олди олиниб, ҳукмрон табақа эҳтиёжларини ҳимоя қилган ҳолда ҳаракат қилинганлигини, ижтимоий барқарорликка путур етказиши мумкин бўлган салбий ҳаракатлар, хусусан, қарордан норози аҳоли фаоллигининг ўсиб боришининг олдини олишга ҳаракат қилинганлигини кузатиш мумкин.

Ҳарбийларни ижтимоий ҳимоя қилишда ҳам аштархоний ҳукмдорлар мавжуд тартиб-қоидаларга риоя қилганлар. Хусусан, ҳарбийларга ер ажратилиб, уларнинг ижтимоий мавқеи мустаҳкамланган. Бундай ерлар ҳужжатларда “замин-и сипоҳ” тарзида қайд этилади [2. С.11].

Аҳолининг ижтимоий ҳимояси масаласида аштархоний ҳукмдорлар ҳам мавжуд тартиб-қоидаларга амалга қилишга, жамиятда ижтимоий адолатни ўрнатиш мақсадида турли табақалар вакиллари мавжуд қонунлар асосида ҳимоя қилишга ҳаракат қилганлар. Бу жараёнда ҳукмдорлар турли тоифадаги амалдорларга суяниб иш юритганлар. Улар ўз фаолияти билан аҳолининг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, унинг ижтимоий ҳолатига салбий таъсир этувчи ҳолларни бартараф этиш, жамиятдаги ижтимоий барқарорликни таъминлашга хизмат қилишлари керак эди. Буни тасдиқловчи маълумотлар айрим ҳужжатларда мавжуд. Улардан бири Имомқулихон томонидан Низомиддин хожа Муҳаммад Юсуфни Хўжа Аҳроп мақбараси шайхи ва мутаваллийси этиб тайинлаганлиги ҳақидаги ҳужжатдир. 1636 йилга мансуб ушбу ҳужжатга кўра, мазкур шахс айни вақтда Самарқанд шайхулисломни лавозимига ҳам тайинланган бўлиб, унинг зиммасига аҳоли ижтимоий-иқтисодий ҳаётида муҳим ўрин тутган масалаларни назорат қилиш - “қозилар, бозор назоратчилари бошлиғи, имомлар, муаззинлар, тарозининг аниқлиги ва нархларни тартибга солиш” вазифаси ҳам юклатилган эди [3.С.58]. Бу ўринда қайд этиш лозимки, шайхулисломнинг хизмат доирасига фуқароларни

ижтимоий ҳимоя қилиш, уларнинг зиддиятли масалаларини ҳал этиш, турли ижтимоий қатламларнинг арз-додига қулоқ тутиш, аҳолини яхши ишларга ундаш, ёмонликлардан қайтариш каби вазифалар ҳам кирар эди. Никоҳ ажримлари ҳам унинг иштирокида амалга оширилар эди. Айрим ҳолларда шаҳардаги етимлар ва йўқолган кимсалар мол-мулки бўйича ҳукм чиқариш ҳам унинг хизмат доирасига кирар эди [4. С.20].

Аштархонийлар даврида ҳам аҳоли турли табақалари ижтимоий ҳимояси ва уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини муҳофаза қилиш, ижтимоий ҳаётни тартибга солиш масаласида бошқарув тизимида муҳим ўринга эга бўлган раислар ҳам муҳим ўрин тутган. Аҳолининг турмуши, маънавий қиёфаси, ахлоқ-одоб ва бошқа масалалар ҳақида қайғурган ушбу маъсул шахс фаолияти орқали ҳукмрон сулола жамиятда ижтимоий адолатни ўрнатиш ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишга ҳаракат қилган. Бу ўринда қайд қилиш лозимки, Аштархонийлар даврида ҳам, мавжуд қонун-қоидаларга кўра, аҳолининг барча қатламлари вакиллари ўз фарзандларини мактабларда ўқитишлари лозим эди. Раислар ўғил ва қиз болалар, кимнинг фарзанди бўлишидан қатъий назар, 7 ёшидан бошлаб мактабга берилишини назорат этиб туришлари лозим бўлган. Шунингдек, улар шаҳар “кўчалари ва майдонларида тозаликка риоя қилиниши”, аҳолининг шахсий иморатлари “кўчаларни тўсиб қўймаслигини” ҳам назорат қилиш раислар зиммасига юклатилган эди. Шунингдек, раислар зиммасига кўчалардан “ўтувчиларга зарар келтирувчи турли тасодифларнинг” олдини олиш мақсадида аҳолининг уй-жойларини таъмир этишни назорат қилиш вазифаси ҳам юклатилган эди [8. С.44].

Раислар зиммасига юклатилган вазифалар жумласига шунингдек, ўқувчилар билан ёмон муомалада бўлган ўқитувчиларни лавозимларидан бўшатиш, қарздор кишиларга қарзлари ҳақида эслатиш каби вазифалар ҳам кирар эди. Бу борада юзага келган ҳолатларни тартибга солиниши ҳам ўзига хос тарзда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган эди.

Бозорлардаги савдо-сотик жараёнида маълум тартиб-интизомга риоя қилинишини кузатиб бориш вазифаси ҳам юклатилган раислар савдо аҳли аҳолининг ҳақиқага хиёнат қилмасликларини, яъни, газмолларни кам ўлчамасликлари ва тарозудан уриб қолмасликларини қаттиқ назорат остига олганлар. Раиснинг бозорларни айланиши чоғида мазкур ҳоллар кузатилганда бундай шахсларга нисбатан қаттиқ чоралар қўлланилган. Раисларнинг олди-сотдини тартибга солиш борасидаги бу саъй-ҳаракатлари ижтимоий адолатни ўрнатиш ва аҳолининг ижтимоий ҳақ-ҳуқуқларини таъминлаш асносида уларни ижтимоий ҳимоя қилиш ишларида муҳим ўрин тутган.

Аҳолининг ижтимоий ҳимоясида вақфлар муҳим ўринга эга бўлган. Ҳукмрон табақа вакиллари, амалдорлар, жамиятнинг ўзига тўқ вакиллари ўз кўчмас мулкларининг муайян қисмини вақф этиб, ундан келадиган даромадни ночорларга, масжид-мадрасалар таъмирига, кўприклар қурилишига, ҳаммомлар, ариқлар тозаланишига, қудуқлар қазилишига, талабалар шароитларини яхшилаш, уларга ётоқхоналар қуриб беришга, дарвишларга егулик ажратиш, етим-есирлар, мусофирлар, уй-жойсизларга йўналтирилган хайрия ишларига сарфланиши учун таъсис этганлар. Хусусан, мадрасаларда вақф мулкидан келадиган даромадлардан мадраса мударрислари маош олганлар, даромаднинг яна бир қисми мадрасаларни таъмирлаш ишига ва талабаларнинг эҳтиёжларига сарф этилган. Шу тарзда мулкдорлар томонидан мулкларнинг катта қисми мактаб, мадрасалар, мазорлар, ҳонақоҳлар ва бошқалар фойдасига вақф этилган.

Вақфлар ҳисобидан масжидлар ва ҳонақоҳлар ҳам таъмирланган. Шунингдек, ушбу маблағдан ҳонақоҳлардаги дарвишларга ҳам муайян улуш ажратилиб, улар озиқ-овқатлар билан ҳам таъминланганлар. Улар жумласига 1720 йилда тузилган вақфномани киритиш мумкин. Бу ҳужжатга кўра, Ака бакавул деган шахснинг қизи Хожа ой-биби томонидан қурдирилган “Ҳаммоми Хожа” Исмоил Сомоний мақбараси Такия масжиди, Турумтой-бий масжиди қаторида Ҳазрати Аюб ҳонақосига вақф этилган эди [1. С.14].

Ижтимоий ҳимоя борасида ҳукмрон сулола вакиллари, амалдорлар ва бошқа табақаларга мансуб шахслар томонидан ижтимоий аҳамиятга молик иншоотлар – хонако, масжидлар ва бошқалар қурилиши ҳам давом эттирилган. Суфийлик тариқати вакиллари – дарвишлар яшайдиган хонакоҳларнинг қурилиши бу тоифага мансуб аҳолининг ижтимоий ҳимоясида муҳим ўрин тутган. Улар жумласига 17- юзйилликнинг Бухорода Лаби-ҳовуз ёнида Нодир девонбеги томонидан қурдирилган хонакоҳни киритиш мумкин.

Кўп ҳолларда хонакоҳларда уларга вақф этилган мулкдан келадиган даромаддан у ерда истиқомат қилувчилар озиқ-овқат билан ҳам таъминланганлар.

Аҳолининг турли табақаларининг ижтимоий ҳимоясида уларга тиббий ёрдам кўрсатиш муҳим ўрин тутган. Бу жараёнда шифохоналар катта ўринга эга бўлган. Бу ўринда Муҳаммад Толибнинг қуйидаги маълумоти диққатга сазовордир. Муаллиф отаси - йирик жўйбор шайхи бўлган Тоғжиддин Ҳасан ҳақида ёзар экан, у “Бухорода дорущифо қурдирган бўлиб, кимгаки бирон дори, шарбат, гулоб, ёғлар ёки арақ лозим бўлса, ҳазрат эшоннинг саркоридан олар эди”, - деб қайд этади [5. Б.198].

Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишда Бухоро Регистонидаги Арк деворлари тагида 1682 йилда қурилган яна бир шифохона - бир қаватли, саккиз бурчакли “Дор-уш-шифо” муҳим ўринга эга бўлган. Бу иншоот – турли касалликлар, уларни аниқлаш ва даволашга бағишланган “Ихйа ат-тиб Субҳани” асарининг муаллифи бўлган аштархоний ҳукмдор Субҳонқулихон томонидан қурдирилган эди. “Бухоро тахтига ўтириши билан (Субҳонқулихон) Бухоро Регистони ичида Замзамни эслатувчи ҳовуз қуришни буюрди. Ва бу ерда шифохона учун мўлжалланган бино дор аш-шифо қурдирдики, унда касалларни турли дорилар ва овқат билан даволовчи моҳир табиблар бўлиши лозим эди”, – деб хабар беради Муҳаммад Юсуф Мунший [7. С.184]. “Дор-уш-шифо”нинг бу биноси мадраса вазифасини ҳам ўтаган. Унга доир вақф ҳужжатида кўра, бу мадраса ёшларни таъбат ва илоҳиёт илмларини ўргатишга ихтисослашган эди. Бу ерда беморларга хизмат ҳам кўрсатилган. Шунингдек, “Дор-уш-шифо”да тиббий адабиётларга бой кутубхона ва дорихона мавжуд эди [9. С. 94].

Аҳолининг ижтимоий ҳимоясида турли мулкдорлар, амалдорлар, уламолар томонидан моддий имкониятлари чекланган аҳоли вакилларини моддий қўллаб-қувватлаш амалиёти кенг ўрин олган эди. Бу борада айниқса жўйбор хожалари катта фаоллик кўрсатганлар. Улардан бири Тоғжиддин Ҳасан бўлиб, у томонидан “муллолар, ҳофизлар, мискинлар, гадолар ва бева хотинлар учун ҳар куни бериладиган нон бир минг бир дона эди. Улуғлар сармозоридаги ҳофизлар, илм толиблари, мужовирлар ва мусофирлар учун кундалик нон ҳам” бериларди [5. С. 196]. Шунингдек, бу жўйбор шайхи томонидан “Олимлар, фозиллар, ўзининг ёронлари, мулозимлари, дуоғўйлари ва хизматкорлари учун икки юз таноб, юз таноб ёки эллик таноб ер берар, улар экин маҳсулотлари билан ўз тирикчилигини ўтказарди [5. С. 198].

Ҳукмрон сулола вакиллари халқнинг арзу додини эшитган. Бунинг учун фуқаролар ўз шикоятлари билан олий ҳукмдор қабулига киришган. Буни “Матлаб ут-толибин” асарининг муаллифининг қуйидаги маълумоти ҳам тасдиқлайди. Унинг ёзишича, Имомқулихон “шикорга ёки лашкаргоҳга отланганида, жабрдийдаларнинг арзини ҳал қилсин дея, шаҳарни ҳазрат эшонга* топширарди” [5. С. 198].

Хулоса

Шундай қилиб, Аштархонийлар даврида ижтимоий ҳимояга йўналтирилган ишларнинг остида инсон манфаатлари ва ҳуқуқи, адолат, инсон кадр-қиммати, ирода эркинлиги, бағрикенглик, поклик, ўзаро кўмаклашиш ва ижтимоий ҳамкорлик каби ғоялар ётар эди.

Манбаларда оз бўлсада учрайдиган баъзи маълумотлар Аштархонийлар сулоласи вакиллари бу ғояларга асосланган ҳолда ижтимоий ҳимоя борасида кўп сабъ-ҳаракатлар кўрсатганлари, жамиятнинг турли қатламлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни амалга оширишга уринганликларини кўрсатади.

Манба ва адабиётлар

1. Джураева Г.А. Именитые женщины позднесредневековой Бухары / Узбекистан в средние века: история и культура. Доклады международной конференции, посвященной 80-летию доктора исторических наук, профессора Р.Г.Мукминовой. Ташкент.
2. Егани А.А., Чехович О.Д.. Регесты среднеазиатских актов (с фотовоспроизведением публикуемых впервые). (Материалы к сводному каталогу актовых источников в собраниях СССР) // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 1974.
3. Каталог среднеазиатских жалованных грамот из фонда Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан / Составители А.Уринбаев, Г.Джураева, С.Гуломов. Халле, 2007.
4. Мухаммад Рафи Ансари. Дастур ал-мулук (Устав для государей)/Предисл., пер. А.Б. Вильдановой. – Т.: Фан, 1991.
5. Мухаммад Толиб ибн Тождиддин Хасанхожа ал-Хусайний ас-Сиддикий. Матлаб ут-толибин / Ўзбек тилига таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари Ғулом Каримий, Эркин Миркомиллов. Тошкент, 2016.
6. Мухаммад Шариф Бухорий. “Фавоиди ҳоконийа” (Ҳоконга аталган фойдалар) // Форс тилидан таржима қилувчилар Маҳмудхўжа Нуритдинов, Маҳмуд Хасаний. Тошкент, 1995.
7. Мухаммад Юсуф Мунши. Муқимханская история / Пер. с перс.-тадж. А.А. Семенова. Ташкент. 1956.
8. Семенов А.А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии // Тр. АН Тадж. ССР. – Сталинабад, 1954. – Т. XXV, вып. II. – С. 75-101.
9. Шишкин В.А. Архитектурные памятники Бухары. Ташкент. 1936

Вера МУХАМЕДЖАНОВА

кандидат исторических наук, доцент.

кафедра «Общественные науки»

Университет Науки и технологии

(Ташкент, Узбекистан),

muhamedjanvera@mail.ru

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

METODOLOGICAL PROBLEMS OF TEACHING THE COURSE “MODERN HISTORY OF UZBEKISTAN”

Annotation. The article reveals the problems of teaching the subject “Modern History of Uzbekistan” in domestic universities, and also provides methodological advice to students for creating a presentation of this subject.

Key words: The importance of studying the modern history of Uzbekistan, the modern life of the country, historical significance, the essence of events, modern processes, trends, scientific knowledge, scientific and historical knowledge.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ОБУЧЕНИЮ КУРСА «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА»

Аннотация. В статье раскрываются проблемы обучения предмета «Новейшая история Узбекистана» в отечественных вузах, а также предоставлены методические советы студентам для создания презентации данного предмета.

Ключевые слова: важность изучения новейшей истории Узбекистана, современная жизнь страны, историческое значение, сущность событий, современных процессы, тенденция, научные знания, научно-исторические знания.

“O ‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI” FANINI O‘QITISHNING METODIK MUAMMOLARI

Аннотация. Maqoladф Respublika Oliy o‘quv yurtlarida “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanini o‘qitish muammolari ochib berilgan, talabalarga ushbu fan bo‘yicha taqdimot yaratish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar berilgan.

Tayanch so‘zlar: O‘zbekistonning eng yangi tarixi, mamlakatning hozirgi hayoti, tarixiy ahamiyati, voqealar mohiyati, zamonaviy jarayonlar, yo‘nalishlar, ilmiy bilimlar, ilmiy va tarixiy bilimlarni o‘rganishning ahamiyati.

Введение (Introduction). Развитие общества на территории современного Узбекистана через призму различных научных теоретико-методологических подходов и понятий. Познавательно-обучающая функция связана с формированием навыков самостоятельной работы студента, поиска информации, работы с различного рода источниками, их оценки, систематизации, интерпретации и анализа. Воспитательно - патриотическая функция связана с формированием гражданской позиции, ценностно-ориентированной исторической памяти и чувства патриотизма. Мы живём в мире, состоящем из множества взаимодействующих государств, народов и культур, имеющих свои истории и гордящихся ими. В этой полифонии исторических голосов должен быть и голос Узбекистана. Его значимость обуславливается тем, что потеря людьми своей исторической идентичности и пренебрежение к исторической памяти сказываются и на отношении к ним со стороны других народов. Поэтому изучение истории Узбекистана не должно быть механическим освоением суммы знаний, оно должно быть аксиологически (ценностно) окрашенным - формировать чувство гордости за свою Родину, любовь к ней. Прогностическая, проектировочная и эвристическая функции позволяют на основе исторических знаний прогнозировать сценарии будущего развития. Прогностическая функция исторической науки связана с осуществлением прогнозов; проектировочная с созданием сценариев будущего, проектированием «возможных миров»; эвристическая с ролью исторического знания в научных открытиях.

В институте истории АН Узбекистана функционирует координационно методический центр по вопросам изучения новейшей истории Узбекистана. Центр является главным «опорным пунктом» по изучению жизни современного Узбекистана. В Центре уже подготовлено десятки научных сборников и учебно-методических пособий для преподавателей политологии и истории [1]. Специалисты пишут, что, «Наше общество также нуждается в создании прогностических моделей, важнейшим компонентом которых в понимании закономерностей развития современности может стать «Новейшая история Узбекистана». Кроме того, создавая «возможные миры», историческая наука способствует развитию «поливариантного», «синергетического» и «плюралистического» мышления, являющегося одним из важнейших условий свободы человека, демократизации и толерантности общества» [2]. Для преподавателей вуза это важные методы исследования новейшей истории Узбекистана. В своей практической и познавательной деятельности учитель сразу не мог не задумываться над тем, посредством каких путей, приёмов и способов он достигает тех или иных результатов. Сама человеческая деятельность, для которой изначально характерна целенаправленность, предполагает в качестве своей универсальной черты методичность. Иначе говоря, речь идёт о том, что важнейшее место в жизни человека занимают различные методы, понимаемые в самом широком смысле как совокупность обобщённых приёмов, способов и принципов, применяемых для решения различного рода задач (житейских, теоретических, педагогических, технических и др.).

Комментарии источников по изучению темы (Sources on the subject are available) в трудах историков и политологов как Д. Белла, Л. В. Бибилова, И.Д. Ковальченко, А. Мегилл, В.В. Степанова, В.Н. Ерохина, М. Рахимов, Р. Турсунова, Р. Назарова, Л. К. Рябова, Ю.И.

Семёнова были разработаны историографии и анализ стран современного мира, и в частности истории стран бывшего Союза. [3]

Основной анализ и результаты (Results and analyses). Простейшие методические схемы возникли на самой заре человечества как приёмы практической деятельности. На определённом этапе возникают методы познания, позднее методы научного познания. По мере их систематизации, осмысления их роли, эффективности и границах применения возникает методология научного познания - система принципов и способов организации и построения научной познавательной деятельности и, а также учение об этой системе. По сфере общности в научной литературе различают частнонаучные, общенаучные и всеобщие методы. К последним относят философию. В исторической науке используются как всеобщие, так и общенаучные методы познания, а также собственно методы исторического исследования. Последние могут быть как общеисторическими, так и специализированными. Общенаучными методами исследования являются индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, классификация, анализ, синтез, метод математического моделирования, комплексный и системный подходы и др. Если говорить о методах исторического исследования, то к ним относят историко - генетический, историко - сравнительный и историко-типологический методы. Историко - генетический метод направлен на выявление исторической динамики, последовательности протекания исторических процессов и явлений, их причинно-следственной связи. В основе историко-сравнительного метода лежит такой общенаучный метод, как аналогия. Сравнение исторических явлений и процессов может происходить с точки зрения временной или вертикальной шкалы (диахронный подход) и с точки зрения пространственного или горизонтального сопоставления (синхронный подход).

В основе историко-типологического метода лежит такой общенаучный метод, как типологизация, когда те или иные исторические явления и процессы делятся на определённые типы на основе общих существенных свойств. Типологизация является частным случаем классификации; в последнем деление на классы может осуществляться на любом основании. Одной из существенных проблем методологии исторического исследования является то, что вышеприведённые общенаучные и общеисторические методы очень часто используются историками по-разному, на интуитивном, субъективно-индивидуальном уровне. Суть проблемы в том, что между общей формулировкой метода и применением его к решению частной исследовательской задачи лежит ряд посредствующих звеньев, которые необходимо определить. Иначе говоря, применение методов общего значения носит не непосредственный, а опосредованный характер.

Кроме того, существует необходимость разработки по процедурам использования данных методов, их возможностям и ограничениям при работе с историческими фактами или теоретическими построениями. Наряду с этими общими методами исторического исследования существуют методы, используемые в специализированных областях исторического знания - в археологии, источниковедении, историографии и т.д. Говоря об Узбекистане, нужно отметить, что теоретико-методологический уровень в проводимых исследованиях в различных исторических дисциплинах неодинаков. Факт взаимосвязи исторической науки с другими научными дисциплинами (географией, философией,

экономическими и юридическими науками, языкознанием и др.) неоднократно упоминался в курсе всемирной истории и истории Узбекистана. Это в полной мере относится и к новейшей истории Узбекистана. Кроме того, можно говорить и о междисциплинарных связях внутри самого исторического знания. Так, новейшая история Узбекистана связана со всеми историческими дисциплинами - всемирной историей, историографией и источниковедением, этнологией и т.д.

Сегодня часто говорят о междисциплинарных подходах и их применении в исторической науке. Важное место в междисциплинарных подходах, применяемых в новейшей истории, занимает устная история (oral history), основанная на методе интервью - свидетельствах, рассказах, воспоминаниях различных людей о локальных событиях и процессах, свидетелями или участниками которых они были, или о самой эпохе. Профессор Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова Л.В. Степнова в своей статье «Преподавание истории в вузе: достижения и перспективы» заметила, что «Залогом успешного развития высшей школы в России, как и в других странах, всегда являлось разумное сочетание традиций, накопленного положительного опыта с новыми веяниями. Современное общество остро нуждается в подготовке интеллектуальной элиты нового поколения, способной соединить широкую гуманитарную эрудицию и высокую профессиональную компетентность.

Одна из основ гуманитарного образования в высшей школе – историческая подготовка. Ее целью является формирование гражданственности и патриотизма, историческое самосознание, которое обеспечивает преемственность поколений, национальных традиций, исторической культуры народа. «Чтобы быть сознательно и добросовестно действующим гражданином, каждый из нас должен быть хоть немного историком...» - писал В.О. Ключевский». [5] Слова профессора вполне соответствует узбекскому обществу. Новейшая история Узбекистана как область научного знания и учебная дисциплина выполняет ряд важных функций: научно-познавательную, познавательно обучающую, воспитательно-патриотическую, прогностическую, проектировочную и эвристическую. В новейшей истории используются такие принципы научного познания, как принцип историзма, принцип множества рассмотрения истории, принцип объективности, принцип нелинейности. В исторической науке используются как всеобщие, так и общенаучные методы познания, а также собственно методы исторического исследования. Последние могут быть как общеисторическими, так и специализированными [6].

Выводы и рекомендации (Conclusions and recommendations). Профессорам и преподавателям высшего учебного заведения при прохождении предмета «Новейшая история Узбекистана» следует, прежде всего, хорошо знать хронологию важной общественно-политической истории накануне независимости и после независимости. Для этого необходимо подготовить презентации, указав даты и названия документов, приведенные в учебнике в виде таблиц. Для этого уместно использовать труды специалистов в области журналистики, среди других смежных дисциплин. Потому что они смотрят на политические события более оперативно, чем научное сообщество.

Периодическая пресса очень оперативно освещает новости, происходящие в общественно-политической, экономической и культурной жизни Узбекистана, прежде всего, освещая указы Президента и решения Кабинета Министров. Если учитель не знакомится с ежедневными выпусками прессы, он поздно узнает о важных событиях, а также задерживает их использование на уроке. Ожидание указаний и заданий Минвуза по изучению определенного нового источника свойственно преподавателю, который не хочет работать над собой. На этом плане пресса предоставляет готовые ресурсы для педагогов и научного сообщества. Поэтому учитель истории должен прочитать газеты политических партий и читать материалы, публикуемые в газетах «Янги Узбекистон», «Халк сози», «Народное слово». Эти издания имеют свои сайты в Интернете, и можно преподавателям регулярно знакомиться с их электронными версиями. Стоит отметить, что темы 1-2-3 в учебниках «Новейшая история Узбекистана» возглавляют трактовку политической ситуации в Узбекистане накануне независимости [7]. В них недостаточно освещены те стороны социалистической экономики, которые являются препятствиями на пути развития общества. Поэтому необходимо использовать материалы, дающие информацию об истории страны в 60-е годы XX века. Только тогда было бы достаточно возможностей объяснить суть независимости и причины перехода к рыночной экономике.

ЛИТЕРАТУРЫ (LITERATURE)

- [1]. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. С. 330-342.
- [2] Бибииков Г.Н., Бибиикова Л.В. Методология современной истории: историографический очерк. М.: Фонд современной истории, Изд-во МГУ 2011. 208 с.
- [3]. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века / Пер. с англ. М.: Логос, 2004. 368 с.
- [4]. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 2003. 486 с. (Гл. 4. Методы исторического исследования, с. 151-219).
- [5]. Материалы круглого стола // Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари. 2015, № 1.
- [6]. Методология и дискуссионные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран: Учебное пособие / В.В. Степанова, В.Н. Ерохин и др. Изд-во Нижневарт. гуманитар. ун-та, 2011. 215 с.
- [7]. Рахимов М., Рахматуллаев Ш., Турсунова Р., Назаров Р. Очерки новейшей истории Узбекистана. Т., 2016.

Bekzot Tursunov

PhD in history sciences,

Senior Lecturer of University of Business and Science

e-mail: Bek240977@umail.uz

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

MILITARY ADMINISTRATION AND THE STRUCTURE OF THE ARMY IN THE KOKAND KHANATE

Abstract. In this article the Kokand Khanate, one of the biggest khanates in Central Asia ruled in 1710–1876, the role of its military system in the social, political and economical life was described. The article mainly focuses on the analysis of the formation of the military administrative system in the khanate, its lower, middle and higher ranks, material and technical supply of the army and the achievements and faults of the military administration on the basis of the historical sources and archival documents.

Key words: statehood, kokand khanate, military affair, arms, administrative procedures, domestic policy, foreign policy, positions, high level, middle level, low level, fortresses, beys, commandant, commander in chief, amirlashkar, clothing.

ВОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА АРМИИ В КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ

Аннотация: В статье описывается правление Коканского ханства, одного из крупнейших ханств в Средней Азии, в 1710-1876 гг., роль его военной системы в общественной, политической и экономической жизни. В статье на основе исторических источников и архивных документов в основном анализируется формирование системы военного управления в ханстве, ее нижний, средний и верхний уровни, материально-техническое обеспечение армии, а также достижения и недостатки военного управления.

Ключевые слова: государственность, кокандское ханство, военное дело, вооружение, административные процедуры, внутренняя политика, внешняя политика, должности, высший уровень, средний уровень, низкий уровень, крепости, беи, комендант, главнокомандующий, амирлашкар, одежда.

QO‘QON XONLIGIDA HARBIY BOSHQARUV VA QO‘SHIN TUZILISHI

Annatotsiya: Ushbu maqolada 1710-1876 yillarda O‘rta Osiyodagi eng yirik xonliklardan biri bo‘lgan Qo‘qon xonligi hukmronligi, uning harbiy tizimining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotidagi o‘rni yoritilgan. Maqolada asosan xonlikda harbiy boshqaruv tizimining shakllanishi, uning quyi, o‘rta va yuqori darajalari, qo‘shinning moddiy-texnik ta‘minoti hamda harbiy boshqaruvning yutuq va kamchiliklari tarixiy manbalar va arxiv hujjatlari asosida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: davlatchilik, qo‘qon xonligi, harbiy ish, qurol-yarog‘, tartib intizom, ichki siyosat, tashqi siyosat, quyi darajadagi mansablar, o‘rta darajadagi mansablar, oliy darajadagi mansablar, qal’alar, qal’a komendanti, amirlashkar.

Actuality of the research. From the point of view of the history of statehood, military affair is an integral part of the country's domestic and foreign policy. In the history of Central Asia, the military field has always been in the focus of attention of the rulers. They relied on military forces, which were an important factor in the implementation of their domestic and foreign policies. Over the centuries, a certain system of controlling these forces, its various branches have been formed. Accordingly, the scope of positions to be given to those responsible for maintaining the military power of the state was also determined.

Methods of the research. The article is based on generally accepted historical methods such as the principles of historicity, comparability, consistency and objectivity.

The results of the research. The military system formed over the centuries retained its main features in the first half of the XVIII-XIX centuries. This can be observed by analyzing the military positions and the responsibilities of their owners that existed in the Kokand Khanate during the period being studied. Although there was no special cabinet in the field of military administration in Central Asia before the Kokand Khanate, especially in the state of Amir Temur, there were different military officials and the tasks assigned to them by the state were clearly systematized. Based on the data of historical sources, it can be observed that there were three categories of military ranks and titles in the Kokand khanate - high, medium and low.

The high military ranks and titles included mingbashi, amirlashkar, kushbegi (*hist. head vizier or official of similar stature in a khan's court*), batirbashi, voliy (deputy), qal'aban, qurbashi (*hist. custodian of arms of a khan; a high military title during the khanate period; chief of police in the territory of Turkistan; commander of a group of basmachis*), yovar, tupchibashi, to'qsoba, ponsodbashi.

The middle ranks and titles were yuzbashi (*hist. commander of 100 cavalry*), ellikbashi (*hist. military rank of officer in charge of 40-50 cavalry; title of prerevolutionary minor official*), dahbashi (*hist. commander of 10 men*), korovulbegi (*hist. captain of the guard*).

The lower-level military ranks and titles consisted of soldiers, sarboz (*hist. footsoldiers*), navkars (soldiers), mergans (sharpshooters, archers), mahrams (secretary), botur, jazoilchi, guardians and guards.

The candidates for these positions and titles were appointed by the khan. The analysis of historical sources indicates that the representatives of all classes and clans in the khanate could get various military ranks and titles. As H. Bobobekov noted, in the Kokand khanate mainly Uzbek representatives were appointed to the administrative and military positions from the first to the seventh level [1, 43]. These views of the scientist are not confirmed in all sources. As the written sources indicated, in the 50s and 60s of the XIX century, the Tajik Shadi, the Kyrgyz Alikuli were appointed to the highest military position of mingbashi, and the Lashkarbeklarbegi, a slave, was appointed as the governor of Tashkent.

The highest of the military ranks and titles in the khanate was the mingbashi. The mingbashi was the commander of a thousand soldiers. As an administrator, he was the governor of the property given by a thousand soldiers. In the Kokand khanate he was the second person after the khan. According to the historical sources, this position was introduced in the Kokand khanate during the reign of Alimkhan. About the duties of the mingbashi, Mulla Alim Mahdum Haji said: "... this position is in the ranks of the military ministry, and can interfere in all the affairs of the governments, including foreign and domestic affairs" [2, 104]. It is obvious from that the mingbashi was a person with unlimited power after the khan. In the Bukhara Emirate this duty was performed by the kushbegi (*hist. head vizier or official of similar stature in a khan's court*).

In the khanate, the mingbashi served as a supreme commander. During the military marches, the mingbashi was also given the title of amirlashkar, and all the active troops of the khanate were

subordinated to him. The following information of V. P. Nalivkin, who lived in Kokand and wrote his experiences, also confirms it: “Sarboz (Footsoldiers) and artillerymen who lived in Kokand were only under the permanent control of a special deputy, the dodhoh. During the war, the deputy, the dodhoh, received all the soldiers of the army in his unit and handed over the temporary command to a specially appointed amirlashkar (commander-in-chief)” [3, 209].

It is also confirmed in Hakimkhan ibn Sayyid Masumkhan's book “Muntahab ut-Tawarikh” that all divisions of the army were united under the command of one army during the military operations. The author noted: “Muhammad Alikhan, finding these words the very potential, and ordered “Give everything to Haqquli commander whatever comes from the state”. And ordered again, "If anything accompanies us, whether it is the tunqator, or the waiter, or the shigovul (hist.court official serving as master of ceremonies), everything is prepared for the war, and all this belongs to Haqquli mingbashi"[4, 153]. During the reign of Sultan Sayyidkhan (1863–1865) of the Kokand khanate, Alikuli, a skilled military commander who played an important role in the social and political life of the khanate, constantly retained the title of "amirlashkar" [5, 68].

The post of mingbashi was given to only one person in the khanate. In the Kokand khanate, the role of the mingbashi became a high-level position during the reign of Sheralikhan [6, 6]. The mingbashi was actively involved in political and economic activities in addition to the military affairs. This can also be seen in the following example. The zakat tax in the amount of 80,000 gold coins, collected by the governor of Tashkent and given to the khan's treasury, was sent to the Kokand khan in cooperation with the pansodbashi and the yuzbashi and handed over to the mingbashi and reported to the khan by the mingbashi [7, 134]. Thus, the economic life of the khanate was also under the control of the mingbashi to a certain extent.

As it has been noted above, the post of mingbashi also gave great political rights to the person who held it. The person who held the post of mingbashi tried to appoint his relatives to the high positions in the khanate as much as possible in accordance with the tribal traditions. This can be seen in the activities of the Musulmonkul mingbashi, who played an important role in the administrative system of the Kokand Khanate in the middle of the XIX century. While Musulmonkul mingbashi, who ruled the country on behalf of the father-in-law of Khudoyorkhan, originally came from the Kipchak origin, was holding the position of mingbashi, the Kipchaks were not only appointed to various positions, but also they made up the bulk of the army [8, 5].

The unlimited privileges that the position of mingbashi would give to the person who possessed it would naturally lead to a struggle between the different tribes to occupy that position. In the Kokand khanate, a person who occupied the position of mingbashi, in some cases, became the full ruler of the khanate. Musulmonkul, who was the custodian of young Khudoyorkhan, and Aliquli, who was the guardian of Sultan Saidkhan (1863–1865) can be included in such commanders. Historical evidences also confirm that they had unlimited power, and in some cases abused their rights. Musulmonkul left Mallakhan, the brother of the supreme ruler Khudoyorkhan, among the military commanders and gave to him a military unit of 200 Karakalpaks. However, he restricted Mallakhan's rights and appointed Jabborquli Kipchak, from the Kipchaks, as his assistant. In practice, the division was subordinated only to Jabborquli [9, 39]. According to archival documents from 1863, Mingbashi Aliquli appointed the governors of all cities and fortresses by his own free willing after occupying this position [10, 116]. In the system of military ranks and titles of the Kokand khanate, the position of kushbegi occupied the next place after the mingbashi. The holder of this post, which was one of the highest military titles, vied for the position of mingbashi. The author of the book "History of Turkistan" gave the following description of this position with high military status: "The position of Kushbegi, the people in this position are always in the presence of the khan as advisers, or they are awarded as the governor of a large city" [11, 104–105]. The people who were

appointed to the position of Kushbegi could also govern a separate province. These people were also responsible for the protection of the territories at their disposal, in addition to commanding the provincial military forces entrusted to them. Also, according to Sh. Vahidov this position was often given during the military marches and battles [12, 7].

Differing from the Bukhara khanate, four people were appointed to the position of Kushbegi in the Kokand khanate. In most cases, those who hold the position of Kushbegi were appointed the governors of the Tashkent region. The Kushbegi that ruled Tashkent, which played an important economic and political role in the Kokand khanate and was the basis of the defense system on the northern borders of the khanate, had great opportunities. Kushbegi, who was appointed the governor of Tashkent, was superior to other regional governors in terms of military power. In some cases, the governor of Tashkent was given the title of Beklarbegi.

The title of Beklarbegi was given to the supreme Commander-in-Chief during the Timurids period [13, 27]. In the Kokand khanate the governor of Tashkent Lashkar beklarbegi was awarded such a title (1810–1812 and 1813–1831). The social origin of the Lashkar beklarbegi was a slave, and was brought to Kokand from Chitrali [14, 2]. There are also archival documents from 1861 that the title of Beklarbegi was also awarded to Qanoatshah custodian and that this title was given to him by Mallakhon. According to archival documents this situation was described as following: “Khan Mallabek warmly welcomed the promise of Qanoatshah custodian to allow the Russians to invade other territories and gave him the title of Beklarbegi. He also gave him the garrison and protection of several fortresses included not only in Tashkent region in which he was governing but also in Kokand district in addition to the right of using all the military opportunities in the khanate” [15, 132].

Qanoatshah was Tajik and was one of the military and political figures in the Kokand khanate. In 1846–1847 he left for Bukhara after the death of Sarimsakhan, the governor of Tashkent and in 1861–1862 he led the military operations of Kokand army against the Russians, who attacked the fortresses of Turkistan, Yangikurgan, and Julek [16, 380]. In other khanates of Central Asia, the duty assigned to the holders of this title was slightly different. In particular, in the Khiva khanate, unlike in Kokand, the beklarbegi was an honorary title given to the elders of Karakalpak and other nomadic peoples [17, 246].

One of the most important positions in the military system of the Kokand Khanate was the botirbashi. In the Khanate provinces, there was a unit of more than five hundred soldiers – the botirbashi (a battalion commander) was in charge of the military operations in the province. This is confirmed by the following information about Tashkent. According to it, there were two deputies of the governor of Tashkent, one was the sarkor (a commander) who was in charge of tax collection and civil affairs, and the other was the botirbashi (a battalion commander) of the army [18, 10]. The botirbashi was responsible for the training and discipline of the army.

As it was noted above, the army in the provinces obeyed the provincial governor. The governor was in charge of the military and administrative affairs of the province. The deputy of the capital, on the other hand, was responsible for the artillery, that is, the cannon of the moving army, responsible for its preservation and delivery to the destination [19, 68].

The qal’aban (Kutvol) was in charge of the fortresses and fortifications located on the borders of the Kokand Khanate, and he was responsible not only for the socio-economic life of these districts, but also for military affairs and border protection. Considering the importance of the fortresses in the khanate's defense system, the people with the title of dodhoh, kushbegi were appointed the qal’aban. The qal’abans of Central fortresses and the commanders of small fortresses were appointed by the khan. Small fortress commanders were in some cases appointed by provincial governors and commanders as well. The qal’aban of Oqmasjid fortress Yaqubbek Badavlat (1848–1852) was

appointed by Normuhammad Kushbegi, and the qal'aban of Yangikurgan fortress Qalandar batir (1864) was appointed by Amirlashkar Alikuli [20, 5]. Several military officials worked under the command of the qal'abans. One of them was the military engineers, who were responsible for the construction of the defensive walls of the fortress and the defensive fortifications of army during the wars.

Another position was the Katavuls, who were engaged in the reconstruction and repair of the damaged places of the fortress [21, 323]. As it was mentioned above, dodhohs were also appointed to the post of the fortress commandant - the qal'aban. Dodhoh corresponded to the rank of colonel of the Russian military of the XIX century [22, 38].

In the military system of the Kokand khanate there was also a position of korboshi, which was engaged in the production and storage of weapons, their delivery to the divisions at the right time. Korboshi was subordinated to the khan and the mingbashi and headed the barracks, the rifle, the artillery. He was also responsible for finding the raw materials and for the production of ready military products [23, 8].

Jibachi is also mentioned as the head of the armory store. The documents from the archives of the Kokand khans of the XIX century also confirm that Kurboshi headed the process of arms production. In many of these documents of the 60s of the XIX century Bakhti Muhammad Korboshi was often mentioned. The study of the documents shows that the Kurboshi controlled from the the supply in the workshops to the production process [24, 312–313].

In the system of military positions of the Kokand khanate there were different positions and titles, which played an important role in different units of the army, with different responsibilities. These include the yawar, the special guard, the artilleryman, the pansodbashi, the yuzbashi, the ellikbashi, the onbashi, the guard, the qazi askar, the qazi mufti, and the qazi rais. They occupied various positions in the khanate's military system in terms of the duties assigned to them. One of them was yawar, who was also recognized as the head of the amirlashkar's (commander-in-chief) personal detachment, the head of the arms-making workshops. There were usually a hundred men under his control. In some literatures, the Yawar is mentioned as the head of a hundred-man artillery division in the Kokand khanate [25, 564]. The personal guards of the Kokand khans were brought up from childhood and trusted persons were appointed as their leaders. Some rulers tried to increase the number of their personal bodyguards.

One archival source from 1874 states that Khudoyorkhan's bodyguards consisted of 400 soldiers who were trained from childhood, and led by three close people of the khan, and a person named Uncle Nasim Kora was appointed as the general supervisor [26, 198]. The khan's personal bodyguards were responsible not only for the security of the khan and his family, but also, in some cases, for the security of foreign ambassadors. A. P. Fedchenko wrote that during his stay in the Kokand khanate in 1868–1871, in order to ensure its security, the khan's special personal bodyguards were appointed. The author noted that in addition to the task of guarding, these people were also tasked for inspiring soldiers during the battle, reminding them about their duties [27, 38].

In the Khan's army, the head of the artillery unit, who was responsible for its supply and war operations, was the artilleryman. By the 50s and 60s of the XIX century, the weight of artillery in modern warfare had increased. It could also be observed that the external threat, which was dominated by the possession of this type of weapon – Russia's aggressive actions in cases where the Kokand rulers appointed foreign mercenary specialists to lead the artillery.

In the administrative system of the Kokand army there were various officials who headed its various divisions. One of them was the Toqsoba, who was the head of a military detachment having its own flag. He led the army of five hundred men. The Pansodboshi and higher military officials had

their own mirzas. Pansod was ranked 16th place among the positions in the Kokand Khanate and ranked second place among the military positions.

According to the authors of the XIX century and archival documents of this period, the army of the Kokand Khanate was respectively divided into five hundred and one hundred. The commander of infantry division was called the sarbozbashi (footsoldier-captain), and the captain of artillery was the Tupchibashi (artilleryman-captain). In addition to the Pansodbashi and the yuzbashi, there were also ellikbashi and onbashi positions, which were not included in the list of high military ranks (officers). The ordinary soldiers, who were distinguished by their bravery, courage, and ingenuity were appointed to the posts of ellikbashi and onbashi.

Although the children of the Pansodbashi and the Yuzbashi captains began their military careers as ordinary soldiers, they were able to hold the titles of their fathers in the future [28, 29]. In a certain sense, military positions were also inherited and passed from father to son. However, in most cases such consistency was not followed. To achieve such a high military position, soldiers also had to have the qualities of courage and resourcefulness to be the model for others.

According to the information given by Sattorkhon Abdulgafforov, if the army revolted against the khan's policy, the lower-ranking military officers were left in their positions [29, 29]. These positions were middle-class, and included the Yuzbashi, ellikbashi and onbashi. It is noted that the position of Dahboshi (onboshi) was first used in historical sources in the Kokand army during the reign of Alimkhan, during the siege of Jizzakh (early XIX century) [30, 69].

In the Kokand khanate the Karavulbegi was the chief of the guards who guarded the khan's residence at night. The duty of the Karavulbegi was to place and control the guard detachments, to guard the prison. This position existed in other khanates of Central Asia too. In particular, in the Emirate of Bukhara the Darbon did this duty. The Darbon was also involved in the investigation of people who were dangerous to the Emir's authority. The Kushbegi and the Darbon didn't need to leave the arch in any case [31, 66].

The Qaziaskar (judge-soldier) dealt with legal issues in the Khanate's army. The Qazi (judge) was a person who made decisions and sentences, and the position of a judge was first introduced during the reign of Caliph Umar (634–644), and from that time the position of a judge-soldier was also introduced [32, 125, 294]. The Qaziaskar (judge-soldier) was the judge of the military soldiers. When the khan set out on a journey, the judge-soldier accompanied him and personally informed the khan about his affairs abroad as part of his mission [33, 276]. The judge-soldier, who was the army judge, declared holy war a “jihad” on behalf of the supreme ruler, assessed the spoils captured, and supervised their proper distribution. The person to be appointed to the military post of the judge-soldier was required to have a good knowledge of military law.

In the book "Shohnomai Nusratpayon" of Mirzo Qalandar Mushrif Isfaghariy it was noted “...The Qaziaskar served in the army and controlled the rules and regulations of Sharia law. It is clear that a well-educated jurist will be appointed to this position” [34, 16–17]. During the military operations, the judge of the area where the army was stationed handed over his powers to the judge-soldier. However, as the author of the XVIII century Mirza Badi Devon pointed out, the order of the supreme ruler was needed [35, 93]. In addition to serving as a military judge resolving disputes between soldiers, the judge-soldier was also responsible for the moral views of the army. When the military violated discipline, they were subjected to a variety of punitive measures, particularly, flogging was used.

The Qaziaskars (judge-soldiers), in turn, were subordinated to the the chief judicial officer of the country – the Qazikalan (the Judge). The case of the soldiers accused of committing a serious crime, i.e. premeditated murder and treason, was investigated by the Qazikalan (the Judge). They were also sentenced to death in appropriate cases. In addition to the Qaziaskar (judge-soldier), the

army also had a position of Qazi-rai (judge-chairman), who oversaw the execution of the fatwa issued by the army mufti.

Law enforcement officials who served in the Khanate's army were responsible for strict adherence to the army morale, laws, and regulations. After all, discipline in the army was the warranty of victory.

From the above information, it can be seen that some administrative and religious positions in the Kokand Khanate were mixed with military ranks. This can also be seen in the following case. The naqib (Arabic - chief, leader, chairman) hodja was a close adviser of the khan, who had graduated from a madrasa and was supposed to be a descendant of the prophet. In official ceremonies, he stood first on the left side of the khan. At the same time, the naqib hodja had his own soldiers, they took part in the military expeditions [36, 183]. This indicates that the military ranks in the khanate were inseparable from the positions in the administration of the government.

Although the system of military administration in the Kokand khanate was similar in many respects to that of the Bukhara and Khiva khanates, it also had its own peculiarities. While the positions of Kushbegi, Devonbegi, Otalik, Parvanachi, and Dadhah were high, in the Kokand Khanate the position of some military officials, especially the Mingbashi, was higher than they. It should be noted here that the Kokand Khanate, like other Central Asian khanates, did not have a centralized system of military administration as in the developed European countries of that time. However, from officials to the ordinary soldier served equally for the security and protection of the country.

In any system of government, the army is a key factor in the implementation of domestic and foreign policy pursued by the supreme head of the central government. The Kokand khanate was no exception.

At this point, naturally the question arises as to what was the army, its structure and composition in the Kokand khanate, and whether its combat was consistent with the implementation of state policy.

While searching the respond to this question, it is necessary to note the following information based on the different sources, literatures and archival documents.

Many Russian travelers and authors of the XIX century argue that the Kokand khanate did not have a regular army, but an irregular army in the khanate, which was gathered only before the marches [37, 115]. Indeed, these ideas are not in vain. In the military system of the Kokand khanate there was a large number of auxiliary detachments – “black cherik” and “black cauldron”, which were gathered during the military operations, which outnumbered the regular army. This, in turn, led to the incorrect conclusion that the XX century Russian authors did not have a regular army in the khanate. Similar ideas were reflected in the works of the XX century authors too.

Particularly, A. L. Troitskaya argued that the regular army in the Kokand Khanate was formed during the third reign of Khudoyorkhan (1866–1875), and since then general military obligations had been established [38, 138]. He indicated the evidences of the “Russian refugee” in the Kokand khanate, as the confirmation of his opinions, which was written by an unknown author in 1871. It reads the followings: “One of the most difficult obligations in the Kokand Khanate is military service. Khudayarkhan began to establish a regular army in Asian-European style consisting of the soldiers came from neighboring countries and regions, especially, from Bukhara. In doing so, he puts such a weak and small state in a difficult position. Because in the Kokand khanate the population does not know what the general military obligation is. They only know how to arm and fight when it is needed.” The "Russian refugee" also said: "Military service is very heavy in the khanate, and mobilization for military service is not fair. This, in turn, is one of the factors of provoking protests among the people. The Kokand khan, who formed a large army, did not have sufficient funds to

provide for the assembled army. As a result, soldiers have to steal and forcibly seize food and eat” [39, 29].

This information provided by an unknown author can be evaluated bilaterally. First of all, the author's opinion that the supply of troops in the Kokand khanate was not well organized is quite close to the truth. However, the idea that the regular army in the Kokand khanate was formed by Khudoyorkhan only in the third years of his reign is far from the truth. Because, according to historical data, the fortress and the frontier troops, which existed in the Kokand khanate during the reign of Norbotabiy, served as the basis of the regular army.

The regular army was founded by Kokand khan Alimkhan. During the reign, Alimkhan, nicknamed "Sahibkiran", formed a special troop consisting of soldiers selected from the existing army and called it galabahadirs or galabatirs. The following information about it was given in the book "History of Turkistan": "... Alimkhan established peace in the province and in the country, travelled his everywhere in his property and he gathered clever, careful and brave people from everywhere, examined them, made a new notebook, wrote the names of each of them in the notebook, and named them Gala Bahadir" [40, 20].

Relying on the organized gala batir guards, Alimkhan was breaking the resistance of the revolting provinces. After that, he formed two divisions consisting of mountaineers who were pleased with their bravery. The first division consisted of 3,700 Qarataghins, and the second division consisted of 2,200 Darvoz, Badakhshan, Shogun, Rushan, "free and slave" Iranians. In the book "Tarihi Shohruhi" this military structure was called the "new army" against the "old army." This military structure was composed of "mir bachchagon" and "bekbachchagon", i.e. the representatives of different regions, and was called the bek's children because they were under the direct leadership of the bek. Until then, the army was called the "black cauldron" and the "black scorpion" [41, 95].

Alimkhan marched to Uratepa, relying on the army in the new order. Iriskulbek, Mominbek and Jumaboy Kaytakiy from Karakalpakstan also took part in the march. Although the khan did not like the new army and the new order in general, they wanted to command this army, but the khan kept the command of this army under his control [42, 95]. It can be seen from these data that the regular army was formed in the Kokand khanate not in the last years of Khudayarkhan's reign, but in the years of Alimkhan's reign in about 1801.

Historical sources of the XIX century enable us to think about the structure of the army of the Kokand Khanate. According to them, the army of the Kokand Khanate was divided into cavalry, artillery and infantry. In addition to these large divisions, there was a special guard division – the galabatirs and sharpshooter troops.

The main part of the army, that is, the core, was made up of cavalry. According to V. V. Velyaminov-Zernov and A. B. Verevsky, the cavalry was given horses by the government, each valued at up to 80 gold coins [43, 115].

F. Nazarov, who was in Kokand in 1813–1814, wrote about keeping horses for 20,000 soldiers in the Kokand khan's stable [44, 51]. His following opinions are also noteworthy: "The cavalry soldiers rode on strong horses, wearing expensive coats and red leather trousers. They wore red turbans on their heads. Other types of armies wear white turbans. The uniforms and behavior of the cavalry make impression" [45, 50–51]. This view, on the one hand, disproves the view of some researchers that the Kokand cavalry did not have special uniforms [46, 139], and, on the other hand, that different military units of the Kokand army had their own uniforms, also indicates that their uniforms were partially different from those of other army types.

Supplying the cavalry and constantly expanding their ranks cost the khanate very expensive. In particular, Khudayarkhan, who was actively involved in military operations in the 60s of the XIX century, in the last years of his reign tried to mobilize the rich people who had their own horses in the

cavalry in order to save the khanate's treasury and expand his sphere of influence among the army. According to archival documents, Khudoyorkhan tried to mobilize young men who had strong horses and knew the secrets of riding [47, 2014]. The representatives of nomadic Kyrgyz tribes living in the territory of the Kokand Khanate were also mobilized as soldiers to auxiliary cavalry units. Also, according to the procedures introduced in the Kokand Khanate during the height of the military actions, every healthy person was required to come with their horses and take part in military expeditions [48, 75].

One of the major components of the army – the infantry division was almost equal in number to the cavalry division. This type of army, which took an active part in military operations, also had its own uniform. The 19th century author wrote about their clothing: “Soldiers' clothing was different from that of other types of troops and ordinary people. The soldiers were wearing red jacket, red leather trousers and red caps” [49, 9].

In the Kokand khanate, the artillery division was officially formed for the first time, during the first reign of Khudayarkhan (1845) [50, 9]. It should not be concluded that there was no artillery in the army of the Kokand khanate until Khudayarkhan. In fact, even before Khudayarkhan, the khan's army had artillery. This can be seen in the information of Khorunji Potanin, who was in the Kokand khanate in the 1930s, that there was an artillery in Tashkent. The cannons and artillerymen were usually kept in the fortresses at the frontier points, and they were the basis for the formation of the artillery unit during the first reign of Khudayarkhan.

The sharpshooters division was less than other types of troops in number. It was natural that the soldiers of this division were selected among the other types of army, just as the galabatirs. According to the author of "Tarihi Shohruhiy", the Kokand army consisted of chapavul and iraul divisions, which were engaged in collecting loots and spoils in the occupied territories as a result of the military marches. Their boss was called the ‘Kurchibashi’. The place where the weapons of the guards were kept was called a "Kurchikhana"(barn) [51, 69].

The khanlikers were engaged in the protection of the khanlikers. During the reign of Amir Temur, the Kurchis were engaged in the protection of arable lands. The khankurchis were engaged in the protection of the lands of the khanate. There were Kurchis during the reign of Amir Temur too and their main duty was to protect the arable lands [52, 32].

The army of the Central Asian khanates also had musicians. They challenged the army to battle with various musical instruments, proclaimed victories through music, and served to raise the spirit of the soldiers. For example, there were many musicians in the regular army formed in Bukhara in 1837. In particular, the 700 people strong division of footsoldiers and artillery consisted of 14 drummers, 14 surnay players and 6 karnay players, as well as 2 Turkish drummers and four karnay players [53, 213]. Military musicians were organized since the time the permanent army was formed. The 40-member musicians were led by a bandmaster (military orchestra conductor) with the title of yuzbashi. The Kokand army was no exception. Usually in the Kokand khanate, two or three musicians were attached to each group of 20-30 people.

The musical instruments of the military musicians consisted of drums, kettledrums and trumpets. The costumes of the musicians were also different from those of other soldiers. A.P. Fedchenko wrote about one of them: “Among all the soldiers we met, we were amazed by a soldier in a red shirt, and chopon, a black headwear made of sheep skin and a copper plate hanging on the saddle of his horse. Later we found out that he was a cavalry musician” [54, 32].

The army music was remarkable for being resonant and noisy. Funds were allocated from the khan's treasury for the clothing of army musicians, their musical instruments and supplies. In one of the archival documents from 1871, Sultan Murodbek ordered Bakhti Muhammad Korboshi to give a drum and a kettledrum to a soldier musician [55, 2037]. The military musicians of the Kokand

khanate, as in the Bukhara emirate, were paid the same as the soldiers during the marches [56, 215]. It can be seen that the attention paid to military musicians and their supply was almost the same as the supply of soldiers.

It is well known that each state declares mobilization to strengthen its military power and to join the army in times of military threats and actions. Military mobilization was carried out in different periods and in different countries on the basis of specific procedures and rules.

In the Kokand khanate all able-bodied men were involved in the military mobilization. The number of soldiers from which area to be mobilized was determined by the government. This rule was also applied to the regular army. It should be noted that any person was drafted into the army, that is, a regular army, as XIX century Russian tourists and officers described [57, 61]. In the Kokand khanate, regular military service was inherited, and military service was passed from father to son. If a soldier died in the battle, his weapons were given to his son, and if he did not have a son, then it was given to his close relatives [58, 11]. It is true that in some cases, young men who disobeyed their fathers, wandered at night and were caught stealing were also accepted to the army as a punishment. Because military procedures were based on strict discipline, soldiers who violate it were severely punished. In this respect, military service served as a separate school for the above people. Many of these people, who were accepted as a soldier, showed their bravery during the khanate's military operations, including the battles with the Russians.

Soldiers could not leave their places of service without permission. In peacetime, 1/10 of the soldiers were allowed to go to see their families every day [59, 115]. A person enlisted in the military did not have the right to withdraw from that list at their willings. Men who were the sole breadwinner of the family and persons with physical disabilities were not included in the military mobilization procedures. This can also be seen by the archival materials from the mid-nineteenth century. Uncle Eshan Ali, the enlistment officer, was asked by an unknown person to release Koldosh Mahram from military service, that is, to remove him from the military list. The reason was that Koldosh Mahram had many children and his one arm was shorter than the other [60, 2019]. In one document from the 1960s, a man named Mulla Sayfiddin Haji requested Mulla Eshmuhammad Akhund, a military enlistment officer to remove his brother Mulla Kozimurod from the list of cavalry division. The reason was his illness and having many children [61, 2020]. It is obvious that the military mobilization in the khanate had its own rules, which did not bypass the eastern humanitarian features.

Auxiliary units such as Karakazan (black cauldron) and Karacherik (black cherik), qilquyriq were gathered if necessary, according to the population, the economic power of the region.

It was clear where the number of Karacherik (black cherik) auxiliary units would come from. This in turn made it possible to calculate how many troops the khanate could gather. Auxiliary units involved one or two people from each household. According to Burnashev and Pospelov, who were in Tashkent in 1800, the center had 25,000 apartments, and if one soldier was taken from each house, the number of soldiers would be 25,000 [62, 42].

According to the ethnographer R.F. Rassudova, the Bukhara khanate sent 175,000 to 225,000 troops to auxiliary units in the 17th century, 40,000-50,000 in the mid-19th century, 3,000-4,000 from the Fergana Valley in the 17th century, and before Tashkent was part of the Kokand khanate (before 1808) it was possible collect 2,000-3,000 to 30,000 people. In the 19th century, the Kokand Khanate could gather 25,000 troops from Tashkent alone [63, 33–34].

From the data of the above sources it can be seen that the number of auxiliary units that could be collected in the khanate was clearly systematized. The mobilization and gathering troops in the khanate was carried out not out of order, but on the basis of certain procedures. This can also be observed in the following case. Mobilization was usually announced in the markets by the

announcers. As soon as the mobilization was announced, all had to arrive at the designated place on time. Otherwise, the soldier would be punished besides being left without supplies [64, 15].

The governors of the provinces, the beys were responsible for the mobilization of the troops in time, their weapons, clothing, and their presence at the designated place in time as well. Bey was both the administrative and military chief of his territory. In addition to the right to appoint middle and lower-ranking military commanders to the army assembled in his province, Bey also brought the army into battle under the command of the commander-in-chief [66, 29]. The number of the troops that the bey should gather was assigned by the central government the khan was running. In some cases, the beys tried to gather as many troops as possible, thereby gaining the khan's attention. Which province had the most troops, the ruler of that province had the most reputation in the palace. This allowed him to intervene in government policy and resolve many issues for his benefit. For example, the governors of Tashkent were always involved in the struggles for the throne in the Kokand khanate. Some governors, on the other hand, tried to reduce the number of regular and mercenary troops in order to reduce the cost of the army, and gain more wealth.

The army was loyal to its bey. Because, all supplies of the soldiers were done by the beys. The good dress and food of the soldiers depended on the wealth and generosity of the provincial governor. If it was on the contrary, the condition of the soldiers got worse too. According to Sattorkhon Abdulgafforov, the governor's house was located in the center of the city, and his house was entered through a large gate, with cannons and constantly armed soldiers on either side of the gate. All the supplies of weapons distributed to the army were kept in the bey's house [67, 29]. Bey had three military secretaries; one of them calculated and recorded in a notebook the expenses for the supply of troops. Each bey in the Kazakh and Kyrgyz steppes had their own army and fortress.

By the 50s and 60s of the XIX century, foreign mercenaries from Afghanistan began to serve in the army of the Kokand Khanate. In particular, according to the author of the book "Tarihi Shahruhiy", in 1864 Jamandar Afghan served as the head of the Kokand artillery. He was aware of European-style procedures in the military [68, 81]. During the same period, most of the Russian captives were transferred to the army of the Kokand Khanate. Because most of the captives in the khanate were Kazaks, they were aware of military work. In some cases, captains – the yuzbashis were appointed among them [69, 369]. "People of other religions who were taken prisoner were forced to accept Islam. If a prisoner accepted Islam, he was drafted into the army, if he refused, then he was killed or sold into slavery." The purpose of recruiting foreign mercenaries and Russian prisoners of war was to train the army to fight in the European style. This situation is in a sense justified. In the battle with the Russians in Chimkent in 1864, the commander of the Kokand artillery, Jamandar Kabuli, mentioned above, ordered the Afghan artillery to spread across the front and open fire. In this way, the Russian army retreated, seeing that it was being fought in the European style [70, 127].

The regular recruitment of prisoners of war was also practiced in other khanates of Central Asia. In particular, such a situation existed in the Emirate of Bukhara. In 1837, the Emir of Bukhara Nasrullakhan recruited 800 foreign soldiers and 250 artillerymen for the regular army. The weapons and clothing given to these captives belonged to the commander-in-chief, and the soldiers who served in the regular army did not have their own personal weapons [71, 213].

According to the book "Tarihi Shahruhiy", during the reign of Madalikhan the flag of the Kokand khanate was white [72, 69]. It was woven of silk, and from the top to the bottom hung hangers. In the army of the Kokand khanate, each of the five hundred divisions had its own flag. Each one hundred division also had its own symbol (coat of arms). The information of the author of the work "Tarihi Shahruhiy" about the flags should not be accepted as very strict and accurate information. Some sources state that different divisions and subdivisions of the Khanate's army had

flags of different appearance and different colors. One of the flags looted by the Russians in the city of Turkistan was red, and the flag looted from Akbulak had a shiny gleam [73, 86]. In 1842, Madalikhan fought against the Emir of Bukhara Nasrulla with an army of five flags. These flags were blue, white, yellow, red, and one flag was black [74, 86].

It should be noted that there was no special educational institution that provided military education and training in the khanate. However, they tried to teach the new soldiers military science in every way. In particular, in the Central Asian khanates, some of the young soldiers were trained in martial arts by skilled and experienced soldiers and they were called “shogirdpesha” (apprentices).

This situation can also be observed in the Kokand khanate. According to the book "Tarihi Shahruhiy", a person named "Normuhammad Kushbegi" brought up 500 “shogirdpeshas” (apprentices) from the children of his class people and relatives [75, 75]. It shouldn't be concluded that only young men who had been apprenticed in the khanates had military training. In the Kokand khanate, soldiers underwent military inspections twice a year. These inspections included not only the distribution of uniforms to the soldiers, but also their combat and tactical training, and weapons. The young soldiers mobilized to the regular army of the khanate underwent military training in their chosen areas under the guidance of experienced soldiers until they mastered the secrets of the use of weapons.

Experienced soldiers, the yuzbashi and the onbashis, who were engaged in the conscription of new soldiers, trained them in various traditional ways. In particular, they made extensive use of hunting to master certain military tactical training. During the hunt, the soldiers learned lessons such as siege, mass attack, and orderly retreat. Soldiers who wanted to join the sharpshooters division were given the opportunity to train with rifles, and funds were allocated from the khanate's treasury. The artillerymen, in turn, practiced with the artillery. From time to time, all types of troops also participated in general training together. About the methods of training soldiers in general training in the 70s of the XIX century, the Russian Dm. Dolgorukoy noted: “The artillerymen started the training first. The artillery officer punished a soldier who was slow three times by with a stick. Then the infantry soldiers joined the exercise and attacked and they were supported supported by the cavalry. Such training of the army is much lower than the training of our (Russian army-T.B.) Army” [76, 269].

Indeed, military training in the Kokand Khanate was much lower than in the European army. However, the khanate tried to improve the military-tactical skills of the soldiers as much as possible. In order to achieve this goal, they tried to make as much use of traditional military methods as possible.

Soldiers learned how to use firearms, cannons, and how to fight with them. They also conducted many exercises, such as besieging and attacking fortresses, which played an important role in the Central Asian defense system. A. P. Fedchenko's statement, who witnessed such an exercise, is a clear confirmation of it: "We were surprised by the sound of drums in the evening. Then, we witnessed soldiers training in nearby castles. The training was mainly on the walls of the fortress, and from time to time we saw soldiers running to the walls of the fortress” [77, 33].

Soldiers who had undergone special training during the military parade lined up with military commanders. At the beginning of the line there was first artillery, then a group of 20-30 people from each division, and in front of the group there was an officer and next to him there were 2-3 military musicians [78, 259].

The division of the army in the Kokand khanate was carried out on the basis of widespread traditions in Central Asia. There preserved ancient tradition of the division of the army in the khanates. The army with many numbers was divided into tuman (consisted of 10000 people), tuman was divided into hazor (1000 people with a flag in the Kokand khanate), hazor was divided into dasta

(1000–500 people), dasta was divided into hundreds (with a flag in the Kokand khanate), hundreds was divided into fifties and the fifty was divided into tens.

When the Kokand army set out on a military expedition, each division was accompanied by a group of 5 non-military men. One of their tasks was to take the wounded soldiers out of the battlefield and place them in carts and bury the dead soldiers (whether they were enemies or their own soldiers, if they were Muslims) [79, 32].

The representatives of different nationalities mobilized from the Khanate provinces were sent to various fortresses and border points for service after having certain military training. The gathered soldiers served under the command of provincial governors and castle commanders until a state of war broke out. In particular, the permanent army mobilized in and around Tashkent was not involved in military operations in the interior and south of the Kokand Khanate. They were tasked with protecting the northern borders of the khanate and carrying out military operations in the northern territories.

It can be seen that the traditions existing in the army of Amir Temur had a strong influence on the military structure of the army and military tactics in the Central Asian khanates.

During the military actions, the whole army was mobilized and the soldiers were divided into the sides and wings according to the region and nation they were called to mobilization. The wings consisted of right, left and middle – central wings. Such division enabled to use various military tactics in the battles.

This method of division, as mentioned above, was taught to the soldiers by hunting and *ulak – kupkari* (*a game played on horseback in which players struggle for possession of a headless goat or calf carcass*). In the 19th century, this style of division was reflected in the Kupkari race. According to it, the right and left sides competed with each other, and the center was called the middle-mayor, and acted as a judge. In the Kokand khanate, mainly Kipchaks, Kyrgyz and Tajiks competed against the Mings [80, 32]. This situation, in turn, was also reflected in the battlefield. The left wing was at a higher level than the right wing in terms of reputation and combat glory. In the Kokand khanate, the central part of the army consisted of representatives of the Uzbek tribe.

The placement on the left and right wings varied during the time of the different khans. During Alimkhan's reign, the left wing was occupied by Tajik soldiers. After the political events that took place in the khanate in the following years, during the reigns of Sheralikhan, Sultan Muradkhan and Khudayarkhan, the Kyrgyz and Kipchaks were on the left wing. Such division also existed in other khanates of Central Asia. For example, in the Bukhara Emirate, Tajiks and Khojas were placed at the center of the army. The left wing was occupied by the Mangits, Kutchis, and Qatagans living in the Zarafshan, Kashkadarya, and Surkhandarya oases, while the right wing was occupied by the Naymans, Qirq Dormons, Karakalpaks, and Turkmens.

The organizational structure of the army of the Khiva khanate was the same as in the Kokand khanate and the Bukhara emirate, consisting of the front avant-garde, the right wing, the center, the left wing and the ambush troops. The central troop usually started the battle, and the fate of the battle depended more on them. After the attack of the avangarde troop, the right and left wing soldiers attacked and blockade the enemy. The troops in the ambush suddenly attacked the enemy and hastened their defeat.

Conclusion. The analyzed historical sources and archival data show that from the time of the establishment of the Kokand Khanate until its occupation by Russia, a permanent army was formed by the efforts of various rulers. Due to the demands of the time, a number of changes took place in the Kokand khanate. The regular army formed and improved during the reigns of the Kokand khans Alimkhan, Umarmkhan, and Madalikhan, was weakened as a result of civil wars during the reign of Sheralikhan. By the time of Mallakhan, Sultan Sayidkhan and Khudayarkhan, reforms were carried

out in the existing army, in order to strengthen its material base and increase its tactical readiness. However, not all of the reforms carried out were generally implemented in the army of the khanate. The reforms were applied only to the army stationed in Kokand, the capital of the Kokand Khanate, and the military units in the outlying fortresses of the border cities were excluded from these reforms. In many cases, the growing number of irregular armies relative to the regular army at the height of military actions by various rulers made it difficult to manage the army. Because this unit was aware of military training and certain discipline. At the same time, the periodic development and improvement of the army was not carried out equally during the reign of all the rulers, and as a result, this army could not withstand the threat from the north - the Russian attack.

LITERATURE:

1. Bobobekov H. Qo'qon tarixi. – Toshkent: Fan, 1996. – B. 43.
2. Mulla Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston. – Qarshi, 1992. – B. 104.
3. Nalivkin V. P. Kratkaya istoriya Kokandskogo xanstva. – Kazan, 1886. – S. 209.
4. Hakimxon ibn Sayyid Ma'sumxon. Muntaxab ut-tavorix. 153a- varaq.
5. Beysembiev T. K. «Tarixi Shaxruxi» kak istoricheskiy istochnik.... – S.68.
6. Vohidov Sh. Qo'qon xonligi va Buxoro amirligidagi unvon va mansablar. – Toshkent, 1996. – B. 6.
7. Pokazaniya sibirskix kazakov Milyushina i Batarushkina, bivshix v plenu u kokansev s 1849 po 1852 god // Turkestanskiy sbornik. T. 384. – SPb., 1883. – S. 134.
8. Sulton Nurken. Ocherk istorii Kokanda. S 1841 po 1864 gg. // Turkestanskije vedomosti. – 1872. – №5.
9. Nabiev R. N. Iz istorii Kokandskogo xanstva. – Tashkent, 1973. – IS. 39.
10. O'zRMDA. 715-yig'ma jild, 1- ro'yxat, 26-ish, 116- varaq.
11. Mulla Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston.... – B. 104–105.
12. Vohidov Sh. H. Qo'qon xonligi va Buxoro amirligidagi unvon va mansablar.... – B. 7.
13. Bekmuhammedov X. Yu. Tarix terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 1986. – B. 27.
14. Beysembiev T. K. Visshaya administratsiya yuga Kazaxstana v period Kokandskogo xanstva.... – S. 2.
15. O'zRMDA. 715- yig'ma jild, 1- ro'yxat, 25- ish, 132- varaq.
16. Valixanov Ch. Ch. Zapiska o Kokandskom xanstve/ Sobraniye sochineniy v pyati tomox. T.3. – Alma-Ata, 1985. – S. 380.
17. Yo'ldoshev M. I. Xiva xonligida feodal yer egaligi va davlat tuzilishi. – Toshkent, 1960. – B. 246.
18. Beysembiev T. K. Visshaya administratsiya yuga Kazaxstana... – S. 10.
19. Beysembiev T. K. «Tarixi Shaxruxi» kak istochnik.... – S. 68.
20. Beysembiev T. K. Visshaya administratsiya yuga.... – S. 5.
21. Xorazm tarixi. – Urganch, 1997. – B. 323.
22. Xoroshxin A. P. Sbornik stately kasayushixsya do Turkestanskogo kraya // Turkestanskiy sbornik. – SPb., 1876. – S. 38.
23. Vohidov Sh. Qo'qon xonligi va Buxoro amirligidagi unvon va mansablar.... – B. 8.
24. Troitskaya A. L. Katalog arxiva Kokandskix xanov. – M., 1968. – S. 312–313.
25. The book above.... – P. 546.
26. O'zRMDA 715- yig'ma jild, 1- ro'yxat, 60- ish, 198- varaq.
27. Fedchenko A. P. Puteshestvie v Turkestan.... – S. 38.
28. Sattarxan Abdulgaffarov. Kratkij ocherk Kokandskogo xanstva // TV. – 1876. – №29.
29. Sattarxan Abdulgaffarov. Kratkij ocherk Kokandskogo xanstva // TV. – 1876. – №29.
30. Beysembiev T. K. «Tarixi Shoxruxi» kak istochnik.... – S. 69.
31. Bekmuhammedov X. Yu. Tarix terminlarining izohli lug'ati.... – B. 66.
32. Bekmuhammedov X. Yu. Tarix terminlarining izohli lug'ati.... – B. 160; Islom: Ensiklopediya.... – B. 183.
33. Velyaminov-Zernov V. V. Svedeniya o Kokandskom xanstve // Vestnik Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obmyestva. – SPb., 1856. Ch. 18. – S. 115.
34. Troitskaya A. L. Neskolko dokumentov po voennomu delu iz arxiva Kokandskogo xanov XIX veka / Vostochniy sbornik. Vipusk 3. – M., 1972. – S. 138.
35. Namanganskiy okrug Kokanskogo xanstva (iz pokazaniy odnogo vixodsa v 1871 g.) // TV. – 1871. – №29.
36. Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkiston.... – B. 20.
37. Beysembiev T. K. «Tarixi Shaxruxi» kak istochnik.... – S. 95.

38. . Beysembiev T. K. «Tarixi Shaxruxi» kak istochnik..... – S. 95.
39. Velyaminov-Zernov V. V. Svedeniya o Kokandskom xanstve.... – S. 115.
40. Zapiski o nekotoryx narodax i zemlyax Sredney chasti Azii Filippa Nazarova otdelnogo Sibirskogo korpusa. Perevodchika poslannogo v Kokand v 1813 i 1814 godax. – SPb., 1891. – S. 51.
41. The book above..... – S. 50–51.
42. Troitskaya A. L. Neskolko dokumentov po voennomu delu iz arxiva Kokandskogo xanov XIX veka.... – S. 139.
43. O‘zRMDA. 1043- yig‘ma jild, 1- ro‘yxat, 2014- ish.
44. Bababekov X. N. Narodniye dvijeniya v Kokandskom xanstve i ix sotsialno-ekonomicheskie i politicheskie predposilki. Diss. doktora istoricheskix nauk. – Tashkent, 1991. – S. 75.
45. Sattarxon Abdulgaffarov. Kratkiy ocherk Kokandskogo xanstva.... – S. 9.
46. Sattarxon Abdulgaffarov. Kratkiy ocherk Kokandskogo xanstva.... – S. 9.
47. Beysembiev T. K. «Tarixi Shoxruxi» kak istochnik.... – S. 69.
48. Aminov B. Qabrtosh bitiklari qo‘shimcha manba // Jamiyat va boshqaruv. – 2001. – №1. – B. 32.
49. Trotskaya A. L. Voennoe delo v Buxare v pervoy polovine. XIX veka / Sbornik statey po istorii i filologii narodov Sredney Azii. – Stalinabad, 1953. – S. 213.
50. Fedchenko T. K. V Kokandskom xanstve / Puteshestvie v Turkestan. Vipusk 7. Tom.1. Chast II. – M., 1875. – S. 32.
51. O‘zRMDA. 1043- yig‘ma jild, 1- ro‘yxat, 2037- ish.
52. Troitskaya A. L. Voennoe delo v Buxare.... – S. 215.
53. Xalfin N. A. Prisoedinenie Sredney Azii k Rossii (60-ye-90-ye godi XIX v.). – M., 1965. – S. 61.
54. Andreev G. Tarixi Turkestan // TV. – 1916. – №11.
55. Mallitskiy N. Tashkent / Turkestanskiy sbornik. – Tashkent, 1915. – S. 115.
56. O‘zRMDA. 1043- yig‘ma jild, 1- ro‘yxat, 2019- ish.
57. O‘zRMDA. 1043- yig‘ma jild, 1- ro‘yxat, 2020- ish.
58. Dobromislov A. I. Tashkent v proshlom i nastoyashem. Istoricheskiy ocherk. – Tashkent, 1912. – S. 42.
59. Rassudova R. D. Ocherki organizatsii voyska v Buxarskom i Kokandskom xanstve (XIX v.) / Etnograficheskie aspekti traditsionnoy voennoy organizatsii narodov Kavkaza i Sredney Azii. Vipusk 2. – M., 1990. –1 S. 33.
60. Vyatkin V. L. Karshinskiy okrug, organizatsiya v nem voyska i sobitiya v period 1215–1217 (1800–1803) godov. – Tashkent, 1928. – S. 15.
61. Sattarxon Abdul Gaffarov. Kratkiy ocherk Kokandskogo xanstva // TV. –1892. – №29.
62. Sattarxon Abdul Gaffarov. Kratkiy ocherk Kokandskogo xanstva // TV. –1892. – №29.
63. Beysembiev T. K. «Tarixi Shaxruxi» kak istoricheskiy istochnik.... – S. 81. 64. Vselovskiy N. Russkie nevolniki v Sredneaziatskix xanstvax // Turkestanskiy sbornik. T. 336. – SPb., 1883. – S. 369.
65. Beysembiev T. K. «Tarixi Shaxruxi» kak istochnik.... – S. 127.
66. Trotskaya A. L. Voennoe delo v Buxare.... – S. 213.
67. Beysembiev T. K. «Tarixi Shaxruxi» kak istochnik.... – S. 69.
68. Ilhomov Z. Aliquli Amirlashkar va uning Qo‘qon xonligi siyosiy hayotida tutgan o‘rni. Tarix fanlari nomzodligi diss.– Toshkent, 2004. – B. 86.
69. Ilhomov Z. Aliquli Amirlashkar va uning Qo‘qon xonligi siyosiy hayotida tutgan o‘rni... – B. 86.
70. Beysembiev T. K. Tarixi Shaxruxi» kak istochnik.... – S. 75.
71. Dolgorukoy D. Pyat nedel v Kokande // Russkiy vestnik. T.91. – M., 1871. – S. 269.
72. Fedchenko A. P. V Kokandskom xanstve.... – S. 33.
73. Dolgorukoy D. Pyat nedel v Kokande.... – S. 259.
74. Sattarxon Abdul Gaffarov. Kratkiy ocherk Kokandskogo xanstva // TV. – 1892. – №29.
75. Rassudova R. D. Ocherki organizatsii voyska v Buxarskoy i Kokandskom xanstve.... – S. 36.
76. Rassudova R. D. Ocherki organizatsii voyska v Buxarskoy i Kokandskom xanstve.... – S. 36.
77. Rassudova R. D. Ocherki organizatsii voyska v Buxarskoy i Kokandskom xanstve.... – S. 36.
78. Rassudova R. D. Ocherki organizatsii voyska v Buxarskoy i Kokandskom xanstve.... – S. 36.
79. Xorazm tarixi. I-jild. – Urganch, 1997. – B. 32.
80. Xorazm tarixi. I-jild. – Urganch, 1997. – B. 32.

Mamarajab XO‘JAMOV
Fan va texnologiyalar universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrası dotsenti
(Toshkent, Ўзбекистон)

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

**ON THE SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF THE MULTI-VOLUME BOOK
‘HOLY PLACES AND PILGRIMAGES OF UZBEKISTAN’**

Annotation The article discusses new scientific research by Uzbek scientists, which is an important aid for historical local history, and also emphasizes the sociocultural and pedagogical significance of this source.

Key words: Shrine, blessed and sacred place, historical memory, national and spiritual values, symbolic grave, ancestral heritage, external spiritual threat, material culture.

**О НАУЧНОМ ЗНАЧЕНИИ МНОГОТОМНИКА «СВЯТЫЕ МЕСТА И
ПАЛОМНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА»**

Аннотация. В статье рассматриваются новые научные исследования узбекских ученых, которые являются важным подспорьем историко-краеведческого дела, а также подчеркивается социокультурная и педагогическая значимость этого источника.

Ключевые слова: Святыня, благословенное и священное место, историческая память, национально-духовные ценности, символическая могила, наследие предков, внешняя духовная угроза, материальная культура.

**“O‘ZBEKISTON ZIYORATGOHLARI VA QADAMJOLARI” KO‘P JILDLIGINING
ILMIY AHAMIYATI HAQIDA**

Annatotsiya: Maqolada o‘zbek olimlarining tarixiy o‘lkashunoslik uchun muhim yordamchi bo‘lgan yangi ilmiy izlanishlari haqida so‘z yuritilib, ushbu manbaning ijtimoiy-madaniy va pedagogik ahamiyati ham ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: Ziyoratgoh, muborak va muqaddas qadamjo, tarixiy xotira, milliy-ma’naviy qadriyatlar, ramziy qabr, ajdodlar merosi, tashqi ma’naviy tahdid, moddiy madaniyat.

Kirish (Introduction)

Mustaqil mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar, iqtisodiy yutuqlar mohiyatini o‘rganish, tahlil qilish, jamiyat a’zolarini erkin, demokratik tafakkur va milliy g‘oya ruhida tarbiyalash vazifalarini bajarishda tarix fani va uning tarkibiy qismi bo‘lgan “Tarixiy o‘lkashunoslik”ning o‘ziga xos o‘rni va ahamiyati bor.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 iyulda e’lon qilingan “O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarorida “O‘zbekiston va chet el olimlarining eng qadimdan hozirgi kungacha o‘zbek xalqi tarixi bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqotlarini tahlil qilish” tarixchi olimlar oldida turgan

dolzarb vazifalardan biri ekanligi ko'rsatib o'tilganligi yuqoridagi fikrni yana bir karra tasdiqlaydi. Biror bir jamiyat o'z ma'naviy imkoniyatlarini, qadriyatlarni kishilar ongida rivojlantirmay va mustahkamlamay turib o'z istiqbolini munavvar qila olmaydi. Shunday ekan, bugungi kunda o'zligimizni anglab, milliy qadriyatlarimiz o'z o'rnini topib, mustaqilligimiz kun sayin mustahkamlanib borayotgan davrda yurtimiz har bir farzandining o'z vatanini, uning boy va betakror tarixini sevish va uni o'rganish asosiy burchi bo'lishi kerak.

Shuning uchun ham hozirgi kunda o'tmish tarixi va madaniyatini o'zida aks ettirgan ziyoratgoh va qadamjolarini, tarixiy yodgorliklarni chuqur o'rganish, muhofaza qilish va ta'mirlash, mana shu ishlarining mohiyati va maqsadini o'quvchi va talabalarga o'rgatishga hal qilishga katta e'tibor berilmoqda.

Vatanimiz, xususan, O'rta Osiyoning o'tmish tarixi, madaniyati, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, etnik tarixi va boshqa tomonlarini o'zida aks ettirgan tarixiy va moddiy madaniyat yodgorliklarini ilmiy va amaliy jihatdan holisona o'rganish hamda ularni yosh avlod ongiga milliy ruhda singdirish "Tarixiy o'lkashunoslik" fani vazifasi hisoblanib, bu fan ilmiy (ya'ni davlat) o'lkashunoslik; jamiyat o'lkashunosligi va maktab o'lkashunosligi bo'limlaridan iboratdir.

O'lkashunoslikning har uchala turi bir-biriga aloqador bo'lib, birinchisi ikkinchisini to'ldirib boradi. Davlat o'lkashunosligi bilan respublika tarixiy va madaniy yodgorliklarini muhofaza qilish hamda ulardan foydalanish qo'mitasi, Respublika FA tarix, arxeologiya ilmiy tadqiqot institutlari, muzeylar shug'ullanadi.

Jamiyat o'lkashunosligi qishloq, ovul, qo'rg'on, tuman, shahar va viloyat hududlaridagi tarixiy obidalarni saqlash bo'limlari shug'ullansa, maktab o'lkashunosligi tarix va jamiyat fani o'qituvchilarning rahbarligida tashkil qilinadi. Tarixiy o'lkashunoslik fanining vazifasi asosan, O'zbekistonning madaniy o'tmishi va zamonaviy tarixini har tomonlama ilmiy asosda o'rganish, to'plangan tarixiy materiallardan o'quv-tarbiyaviy ishlarda samarali foydalanib, yosh avlodni milliy istiqbol mafkurasi asosida davlatimiz ravnaqiga xizmat qiluvchi vatanparvar fuqarolar etib tarbiyalash sanaladi.

Ushbu kursda o'zbek xalqining tarixiy taraqqiyoti, moddiy, etnografik, antropologik manbalar, arxiv materiallari, xalq og'zaki ijodi va yozma manbalar asosida o'rganilib, ularni yoritishda xalqimiz tomonidan muqaddas deb e'zozlanuvchi ziyoratgohlar va qadamjolar haqida yozilgan ilmiy va ilmiy-ommabop asarlarni o'rganish va ulardan o'quv jarayonida foydalanish katta imkoniyatlarga ega.

Chunki qadimgi shahar va qishloqlar, qo'rg'onlar, qal'alar, manzilgohlar, istehkomlar, karvon yo'llarning izlari, mozor qo'rg'onlar, maqbaralar, qoyatosh tasvirlari, tabiiy chashma va buloqli manzillar haqidagi ilmiy adabiyotlar o'lkamiz tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. inson ijodiy mehnatining mahsuli bo'lgan moddiy boyliklar, mehnat qurollari, yaroq-aslahalar, chinni, shisha va sopol-idishlar, san'at namunalari, zeb-ziynat buyumlari, yozma yodgorliklar o'tmish bilan bugunni bog'lab turuvchi bebaho hujjat va dalillardir. Bular haqida yozilgan ilmiy ishlar esa tarixiy xotirani tiklash va asrashda ko'prik vazifasini bajaradi.

Mana shu yo'nalishda yaratilgan B.Eraliyev. I.Ostonaqulov, N.Abdulohatovlar qalamiga mansub "O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari" o'quv adabiyotining 1-2-3-4-kitoblari o'quvchilar qo'liga yetib borishi madaniy hayotimizda, ilmiy jarayonlar silsilasida kutilmagan quvonarli hodisa bo'ldi.[1]

Mualliflar haqiqiy o‘lkashunos, tarixchi va madaniyatshunos sifatida respublikamizdagi barcha ziyoratgohlar va qadamjolarini viloyat va tumanlar kesimida o‘rganishni maqsad qilishgan va hozirgacha Farg‘ona, Andijon va Namangan, Toshkent va Jizzax viloyatlaridagi tarixiy obidalarni o‘rganib, to‘rtta kitob holda nashr etishga muvassar bo‘lishgan.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

Ma‘lumki, vatanimiz va xorij olimlarining turli yillarda ziyoratgoh manzillar tarixi bo‘yicha M.Masson, V.Bartold, Muhammad Solihxo‘ja Toshkandiy, V.Vyatkin, A.Dobrosmislov, H.Ziyayev, E.Rtveladze, Y.Buryakov [3], A.Shevyakov kabi olimlar tarixiy asarlar yaratgan [4]. SH.Yusupov, A.Saidov, D.Alimova, H.Homidiy, B.Bobojonov, U. Qoraboyev, Z.Islomov, I.Yormatov [5], A.Mo‘minov, N.Muhamedov, M.Jo‘rayev. D.Rahimjonov, SH.Ziyadov, J.Ismoilova, O‘.Sultonov [6] kabi tadqiqotchilar esa madaniy va me‘moriy yodgorliklar tarixi va ularning ijtimoiy-ma‘naviy ahamiyatini ko‘rsatib berishga harakat qilishgan. G‘afur G‘ulom, Oybek, Maqsud Shayxzoda, Said Ahmad, Mahmud Toir [7] kabi adiblar esa yirik shaharlarning go‘zalligini, xalqaro obro‘cini, ularda kamol topgan mashhur kishilar faoliyatini yoritib berishgan.

Masalan, professor A.Saidov Zangiota ziyoratgoh majmui tarixiga oid “Hazrat Zangi ota” nomli katta kitob yaratib, o‘zigacha bo‘lgan barcha manbalarni tasnif etishga, yangilangan majmua mohiyatini bor bo‘y-basti bilan ochib berishga muvassar bo‘ldi. Professor I.Yormatov Ohangaron vodiysi aholisining ijtimoiy tarixi, qadimiy ziyoratgoh va qadamjolarini o‘rganib qator risola va monografiya bitdi. Taniqli ulamo muftiy U.Alimovning Hazrati imom majmui haqidagi asari ushbu majmuadagi ziyoratgohlar to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar beradi. Professor Z.Islomov va dotsent D.Maxsudov Shayxontahur ziyoratgoh majmui haqida mavjud manbalarni umumlishtirgan holda ilmiy tadqiqot e‘lon qilganligi ilm ahliga yaxshi ma‘lum. N.Muhamedovning Shosh vohasi allomalari to‘g‘risidagi monografiyasida Toshkentda yashab o‘tgan olimlar hayoti va ilmiy merosi o‘rganilgan bo‘lsa-da, ularning maqbaralari va ziyoratgohi haqida ham eslatib o‘tilgan. Tarix fanlari doktori O‘.Sultonov Toshkent masjidlari tarixini o‘rganish asnosida bu hududdagi qadamjo va ziyoratgohlar haqida ham yangi ma‘lumotlarni aniqlashga muvassar bo‘ldi. Xalqaro “Oltin meros” xayriya jamatchilik jamg‘armasi Toshkent viloyati muassasasi boshqarmasi (boshlig‘i Zarifa Eshmirzayeva) tomonidan viloyatdagi mavjud ziyoratgoh va qadamjolar aniqlanib, xaritasi ishlab chiqildi va bir necha risola va kitoblar o‘zbek va o‘zga tillarda chop qilindi.[8]

Mualliflar mazkur manbalardan ijodiy foydalangan holda O‘zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari to‘g‘risida tartiblangan ma‘lumotlar bazasini shakllantira olishgan.

Asosiy tahlil va natijalar (Results and analyses)

Ushbu ko‘p jildli “O‘zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari” turkumidagi asarlarning 1-kitobida Farg‘ona viloyatidagi 193 ta ziyoratgoh va qadamjoyning ta’rif va tasnifi berilgan, ularning paydo bo‘lish tarixi, tarixiy shaxslarning insoniy fazilatlarini, xalqqa qilgan xizmatlari, e‘zozlanish sabablari, bu ulug‘ insonlar qo‘nim topgan manzillarning aholi ma’naviy hayotida tutgan o‘rni keng yoritilgan. Har bir tuman yoki shaharning ziyoratgohlari va qadamjolarini alohida yoritishga intilishgan.

2-kitobda Andijon va Namangan viloyatlaridagi 82 ta ziyoratgoh maqomini olgan tarixiy obidalar va me’moriy yodgorliklar tarixi, paydo bo‘lishi va ijtimoiy-madaniy ahamiyati, shuningdek ziyoratgohlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan aziz insonlarning hayoti va ijodi xususida hikoya qilinadi.

Mualliflar o‘lkamiz muqaddas manzillari haqida o‘zlarigacha yozilgan mahalliy mualliflar asarlaridan o‘rni bilan foydalanishgan. Mahalliy mualliflar o‘zlari yashab turgan tuman yoki shahar aholisining qiziqish va talablaridan kelib chiqib, ma’lum ma’muriy birlik doirasida risola yoki monografiya tayyorlashgan. Ularning ayrimlari tuman yoki viloyat bosmaxonalarida chop etilgan. Tabiiyki, ularni juda kam odam o‘qigan bo‘ladi. Mualliflar esa ularning ma’lumotlarini keng ilmiy muomalaga kiritishni ko‘zlab, tanqidiy yondashib, yangi ma’lumotlar bilan boyitib, yaxlit bir maqola maqomiga keltirishgan. Ayrim manbalarga tanqidiy yondashib, obyektlarni qayta o‘rganib, yetarli ma’lumotlarni o‘quvchi diqqatiga havola etishga erishganlar.

Kitobning shu yo‘nalishda yozilgan boshqa asarlardan keskin farqi shundaki, unda ziyoratgohga sabab bo‘lgan aziz-avliyolar haqidagi naql va rivoyatlar, tarbiyaviy ahamiyati yuqori bo‘lgan she’riy asarlardan namunalar ham berilgan. Bu hol kitobning yanada qiziqarli va jozibali bo‘lishini ta’minlagan.

“O‘zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari” ruknida chop etilayotgan kitoblarning uchinchi kitobi qadimiy va muazzam Toshkent viloyati hamda O‘zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent shahrida joylashgan ziyoratgohlar, qadamjolar, ular bilan bog‘liq aziz-avliyolar, mashhur olimlar va mutafakkirlar hayoti, noyob fazilatlarini to‘g‘risida hikoya qiladi. Uzoq yillar davomida olimlar tomonidan olib borilgan arxeologik va etnografik tadqiqotlar natijalari, adabiy-publitsistik asarlar, xorijlik olimlarning geografik, tarixiy kitoblaridagi hujjatlar, shuningdek, og‘zaki ma’lumotlar, rivoyatlar, gazeta-jurnallarda bosilgan maqolalar, lavhalar, nihoyat “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”dan olingan ayrim materiallar ushbu kitobga asos bo‘ldi.

Toshkent viloyati va Toshkent shahri hududida ziyoratgoh va qadamjolar, me’moriy obidalar, shifobaxsh suvli buloqlar, dam olishga moslangan hududlar, ko‘ngilochar istirohat maskanlari, muqaddas tabiiy manzilgohlar, tog‘larda barpo etilgan sof havoli shifoxonalar juda ko‘p. Ular to‘g‘risida yaxlit bir kitob yaratilmagan bo‘lsa-da, hududiy aspektda yuzlab maqola va risolalar yozilgan. Shayxontahur, Hazrati Imom, Zangiota kabi mashhur ziyoratgohlar haqida esa o‘zbek, rus va boshqa tillarda alohida kitob va risolalar bitilgan, qomuslarda umumiy ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Keyingi paytlarda Toshkent shahri ziyoratgohlari va qabristonlari to‘g‘risida yangi kitoblar paydo bo‘ldi. Parkent, Piskent, Ohangaron, Yuqori Chirchiq, Bekobod, Bo‘ka, Oqqo‘rg‘on, Zangi ota tumanlari ijtimoiy-madaniy tarixi haqida mahalliy mualliflarning katta-kichik risolalari chop etildi. Mazkur asarlarda tumanlar o‘ramidagi tarixiy obidalar va ziyoratgohlar xususida e‘tiborga loyiq materiallar ham o‘rin olgan. Viloyat va shahar ziyoratgohlari to‘g‘risida jurnalistlar tomonidan vaqtli matbuotda e‘lon qilinayotgan maqolalar ham diqqatga loyiqdir. Yaratilgan tadqiqotlar ushbu hudud ziyoratgoh va qadamjolari to‘g‘risida yaxlit kitob yozish lozimligini taqozo qiladi.

“O‘zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari” ko‘pjildligining 2-kitobi Namangan viloyati ziyoratgohlari ta’rifi bilan nihoyasiga yetgan edi. Shunga ko‘ra 3-kitobni Namangan viloyati bilan chegaradosh Ohangaron vodiysi ziyoratgohlari (Angren, Ohangaron va Olmaliq) tarixini bayon etishdan boshlash maqbul ko‘rilgan. Ohangaron dan keyin parkent, Bo‘stonliq, Chirchiq, Qibray

tumanlari ziyoratgohlari haqida ma'lumotlar berilib, undan keyin Toshkent shahriga navbat berilib, shahardagi har bir tumanning ziyoratgohlari xususidagi ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Undan keyin Yuqori Chirchiq, O'rta Chirchiq, Piskent, Bo'ka, Bekobod, Oqqo'rg'on va Zangiota tumanlaridagi ziyoratgoh va qadamjolar to'g'risida so'z yuritiladi.

Ko'pjildlikning 4-kitobi Sirdaryo va Jizzax viloyatlari ziyoratgohlari va qadamjolari tarixiga bag'ishlangan. 4-kitob hajman avvalgi kitoblarga qaraganda kichik. Buning sababi mualliflar avval Jizzax viloyati ziyoratgohlarini Samarqand viloyatiga qo'shib chiqarishni rejalantirishgan. Ammo Baxtiyor Eraliyev jizzaxlik bo'lgani uchun o'z yurtini alohida kitob qilib chiqarish niyatida ekanligini izhor qilgan edi. Mana shu niyat ro'yobi uchun kichikroq hajmda bo'lsa-da, 4-kitob nashr etildi. Ammo kitobda M.Atayevning "Jizzax allomalari" kitobidan olib keltirilgan ma'lumotlar ijobiy natija bermagan deyish mumkin. Chunki, garchi kitobdagi olimlar Jizzax viloyatida tavallid topgan bo'lsa ham qabrlari Jizzaxda emas.

Ayni kunlarda Samarqand viloyati va Samarqand shahri ziyoratgohlari va qadamjolari haqidagi 5-kitobi nashrdan chiqish arafasida turibdi.

Xulosalar (Conclusions)

Garchi ushbu kitoblar o'lkashunoslik bo'yicha o'quv qo'llanma yoki darslik talablarga zohiran javob bermasa ham, botinan ular tarixiy o'lkashunoslik, etnologiya, madaniyatshunoslik fanlari uchun qo'shimcha o'quv adabiyoti sifatida dolzarb va qimmatli manbalar qatorida turadi. Birinchi kitobning muqaddimasida, tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, o'quvchilar uchungina emas, balki mutaxassislar uchun ham yangilik bo'lgan ziyorat mohiyati va ziyorat odobi haqidagi maxsus mulohaza va xulosalar berilgan. Jumladan, o'qiyamiz:

"Ziyoratgoh yosh avlod ongida savobli ishlar qilib dunyodan o'tgan xosiyatli kishilarning so'nggi manzili obod va aziz joyga aylanadi, degan tushunchaning mustahkamlanishiga zamin yaratadi.

- Ziyoratgohlar kishilarda boshqalarni e'zozlash tuyg'usini tarbiyalaydi. Himmatli odamlar issiq-sovuq ob-havo, qor, yomg'ir ta'sirida buzilib ketgan qabrlar o'rnini qayta ta'mirlab, topishga oson qilib qo'yishgan.

- Ziyoratgoh va qadamjolar tarixiy xotiraning moddiy merosi sifatida milliy va ma'naviy qadriyatlarining ruhoni bekati sanaladi. Ular fayz va taskin topish, ibrat olish vositasidir.

- Qadamjo va ramziy qabr tushunchalari ma'lum davrda shakllanib, o'zaro bir-birini to'ldiradi. Qadamjo "Kelgan, qadam yetgan joy" deb tushuniladi.

- Bir xalqning ziyoratgohi sayyoh bo'lib kelgan boshqa xalqlar uchun ibrat va tajriba almashish vazifasini o'taydi. Ziyoratgohlar ajdodlardan meros bo'lib kelgan urf-odat, bayram, sayil va hordiq chiqarish kabi an'analarni o'zida saqlaydi.

- Ziyoratgohlar bosqinchilar va begona ma'naviy tahdid egalariga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ruhiy, moddiy qurol vazifasini bajaradi.

- Ziyoratgohlar o'zi joylashgan qishloq va shaharlarning obod va fayzli bo'lishiga, nufuzini oshirishga hissa qo'shadi. Ziyoratgohlar me'morlar, dizayner va san'atkorlarga ijodiy ilhom bag'ishlaydi, yangi ijod namunalari yaratilishiga turtki beradi.

- Ziyoratgohlar mahalliy va xalqaro sayyohlik tizimi uchun harakat dasturi ishlab chiqish va amaliy ishlar qilish uchun manba hisoblanadi.

- Ziyoratgohlar ma'lum ma'noda kishilarning salomatligini yaxshilash, ruhiy tetikligini tiklashda shifoxona va sanatoriylar o'rniga xizmat qiladi. Ziyoratgohlar sayyohlarning tarixiy, ma'naviy, axloqiy, ijtimoiy-siyosiy bilimlarini oshiradi.

- Ziyoratgohlar ochiq muzey, darsxona, ma'naviy poklanish maskani, mamlakat va millat timsoli, obro'si, ma'naviy-madaniy boyligi. [9]

Bu kabi xulosa talqinlar kitobning amaliy ahamiyatidan tashqari ilmiy-nazariy ahamiyatga ham ega ekanligini ko'rsatadi.

Kitobdan o'lkashunoslik, tarix, geografiya, folklor, agiologiya (qudsiyatshunoslik), aksiologiya (qadriyatshunoslik), madaniyatshunoslik, adabiyotshunoslik, dinshunoslik fani bilan shug'ullanuvchilar, telejurnalistlar, kinoijodkorlar, mahalliy va xorijiy sayyohlar, maktab o'quvchilari, o'rta maxsus va oliy ta'lim bilim yurtlari talabalari foydalanishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

[1]. O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari. 1-kitob. (Farg'ona viloyati). "Turon zamin ziyo" nashriyoti. T.: 2014. 307 b.; O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari. 2-kitob. (Andijon va Namangan viloyatlari). "Turon zamin ziyo" nashriyoti. T.: 2015. 324 b.; O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari. 3-kitob. (Toshkent viloyati va Toshkent shahri). "Turon zamin ziyo" nashriyoti. T.: 2016. 356 b.; O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari. 4-kitob (Sirdaryo va Jizzix viloyatlari). "Turon zamin ziyo" nashriyoti. T.: 2017. 270 b.

[2]. Алхамова З.А., Давидович Б.А., Литвинский Б.А., Массон М.Е. Историко-археологическое изучение мавзолея Юнусхана // Труды САГУ. Вып. XIX. Археология Средней Азии. –Т.: 1953.; Басилов В.Н. Культ святых в исламе. – М.: Мисл, 1970.; Булатова В., Манковская Л. Памятники зодчества Ташкента XIV-XIX в. – Т.: Г.Гулам, 1983.

[3]. Buryakov Y., Qosimov M.R., Rostovsev O.M. Toshkent oblastining arxeologik yodgorliklari. – T.: Fan, 1975.

[4]. Шевяков А.И. Культурный фольклор на Шелковом пути. - На среднеазиатских трассах Великого Шелкового пути. Очерки истории и культуры. Ташкент, 1990.

[5]. Yormatov I. Yuqori Ohangaronning tabiati, tarixi va madaniyati. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2008.

[6]. Sultonov O'. Muhammad Solihxo'ja va uning «Tarixi jadidayi Toshkand» asari. — T.: O'zbekiston, 2007.; Saidov A. Hazrat Zangi ota. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. 2015. 504 b.;

[7]. Mahmud Toir. Yangi Toshkentnoma. Doston. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. 2012. 120 b.;

[8] Eshmirzayeva Z. Toshkent viloyati ziyoratgohlari. Navro'z, T.: 2004.

[9]. O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari. 1-kitob. (Farg'ona viloyati). "Turon zamin ziyo" nashriyoti. T.: 2014. 307 b.

Saburova Juldizxan Axmetovna
O‘zbekiston Milliy universiteti
Siyosatshunoslik kafedrası tayanch doktoranti
<https://orcid.org/0009-0005-1822-0786>
e-mail: saburova_j@nuu.uz

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

GLOBAL EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH: XALQARO KELISHUVLAR VA EKOLOGIK MODELLAR TAHLILI

Annotasiya. Mazkur tadqiqot global ekologik siyosat shakllanishining asosiy yo‘nalishlari va uning global barqarorlikka ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot doirasida yetakchi xalqaro hujjatlar, ekologik modellar va global ekologik kun tartibini shakllantirishda turli manfaatdor tomonlarning o‘rni batafsil tahlil qilinadi. Bundan tashqari, davlatlararo hamkorlik va iqlim o‘zgarishiga qarshi global shartnomalarning xalqaro siyosatga integratsiyalashuvi hamda ularning barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikka ta‘siri o‘rganiladi. Asosiy siyosat tashabbuslari va xalqaro tashkilotlarning faoliyati orqali ekologik boshqaruvning global ekologik siyosatdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Global ekologik siyosat, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, 2030 yil kun tartibi, ekologik modellar, Rim klubi modeli, Polestar modeli, Kopengagen modeli, issiqxona gazlari, Parij kelishuvi, “yashil” iqtisodiyot.

GLOBAL ENVIRONMENTAL POLICY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ANALYSIS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS AND ENVIRONMENTAL MODELS

Abstract. This study is dedicated to examining the main directions in the formation of global environmental policy and its impact on global sustainability. The research analyzes key international documents, environmental models, and the role of various stakeholders in shaping the global environmental agenda. Additionally, it explores the integration of international cooperation and global agreements addressing climate change into international policy, as well as their effects on sustainable development and environmental security. Through an analysis of key policy initiatives and the activities of international organizations, the study highlights the significance of environmental governance in the context of global environmental policy.

Keywords: Global environmental policy, sustainable development, environmental security, 2030 Agenda, environmental models, Club of Rome model, Polestar model, Copenhagen model, greenhouse gases, Paris Agreement, “green” economy.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению основных направлений формирования глобальной экологической политики и её влияния на глобальную устойчивость. В рамках исследования анализируются ключевые международные документы, экологические

модели и роль различных заинтересованных сторон в формировании глобальной экологической повестки. Кроме того, рассматривается интеграция международного сотрудничества и глобальных соглашений по борьбе с изменением климата в международную политику, а также их влияние на устойчивое развитие и экологическую безопасность. Путем анализа ключевых политических инициатив и деятельности международных организаций исследование подчеркивает значимость экологического управления в контексте глобальной экологической политики.

Ключевые слова: Глобальная экологическая политика, устойчивое развитие, экологическая безопасность, Повестка дня на 2030 год, экологические модели, модель Римского клуба, модель Polestar, Копенгагенская модель, парниковые газы, Парижское соглашение, «зеленая» экономика.

KIRISH. So‘nggi o‘n yilliklarda global ekologik siyosat landshafti sezilarli darajada rivojlanib, xalqaro shartnomalar, ichki siyosat va rivojlanayotgan boshqaruv modellarining murakkab o‘zaro ta‘siri natijasida shakllandi. Global ekologik siyosatni shakllantirish milliy chegaralardan oshib ketadigan ekologik muammolarning keskinlashuvi sharoitida zaruratga aylandi.

Dunyo iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolishi va resurslarning kamayishi oqibatlari bilan kurashar ekan, ekologik boshqaruvga yaxlit va hamkorlikdagi yondashuv zarurati hech qachon bu qadar dolzarb bo‘lmagan. Global ekologik siyosatni shakllantirish nafaqat ekologik muammolarni aks ettiradi, balki davlatlar ushbu global tahdidlarni birgalikda hal qilishini ta‘minlash uchun zarur mexanizmdir.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) Mazkur tadqiqot global ekologik siyosatning shakllanishi, asosiy ekologik modellar va xalqaro kelishuvlarning ahamiyatini tahlil qilish uchun sifatiiy va hujjatga asoslangan yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqotda ekologik siyosatning rivojlanishiga oid asosiy xalqaro hujjatlar, jumladan, Parij kelishuvi, 2030 yil kun tartibi, Stokgolm deklaratsiyasi, Rio deklaratsiyasi, Kioto protokoli, va boshqa muhim ekologik kelishuvlar chuqur o‘rganildi. Ushbu hujjatlar global ekologik siyosatning zamonaviy shakllariga ta‘sir qiluvchi asosiy omillar sifatida tanlab olindi.

Tadqiqotda shuningdek, turli ekologik modellar, jumladan, Rim klubi modeli, Polestar modeli, va Kopengagen modeli o‘rganildi va ularning har biri global ekologik siyosat va barqaror rivojlanish tamoyillarini rivojlantirishdagi o‘rniga e‘tibor qaratildi. Ushbu modellar orqali xalqaro hamkorlik, iqtisodiy va ekologik barqarorlik, hamda iqlim o‘zgarishiga moslashish imkoniyatlari o‘rganildi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Global ekologik siyosat va barqaror rivojlanish mavzusidagi ilmiy tadqiqotlar ekologik xavfsizlik va “yashil” iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda rivojlanmoqda. J. Barnettning “Environmental Security” asarida ekologik xavfsizlik inson va atrof-muhitni muhofaza qilishda hal qiluvchi omil sifatida e‘tirof etilgan (Barnett, 2009). Unda ekologik xavfsizlik davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishda, jumladan, atrof-muhit muhofazasi va inson xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilgan.

Barqaror rivojlanish va uning turli sektorlardagi ta‘siri bo‘yicha muhim tadqiqotlardan biri, Breyer, Janetshek va Malerba tomonidan olib borilgan “Sustainable Development Goal (SDG) Interdependencies into Policy Advice” tadqiqotidir. Ushbu ishda BRMLar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni siyosatga aylantirish muhimligi ta‘kidlanib, SDG maqsadlarini amalga oshirishda siyosatlar o‘rtasida vertikal va gorizontal muvofiqlashtirish zarurligi tahlil qilingan (Breuer va boshqalar., 2019).

Ekologik modellar va barqaror rivojlanish sohasidagi ilk tajribalardan biri bu Rim klubining “The Limits to Growth” asari bo‘lib, u kelajakdagi barqarorlikka erishish uchun chegaralar va cheklovlarni nazariy asoslaydi (Meadows va boshqalar, 1972). Midouz va uning hamkorlari bu tadqiqotda aholi o‘sishi va resurslardan cheksiz foydalanish ekologik tizimlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini, shu bois uzoq muddatli barqarorlik uchun inson faoliyatini boshqarish zarurligini asoslaydilar.

O‘zbekistondagi amaliy tadqiqotlar va islohotlar tahlili, jumladan, M.Dimovska va Sh. Habibullayev tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, islohotlar natijasida yuzaga kelgan “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonida O‘zbekiston aholisi va hukumatining ifloslanishni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan sa‘y-harakatlarini o‘rganishga qaratilgan (Dimovska va Habibullayev, 2024).

Dunyo miqyosida barqarorlik va ekologik xavfsizlikka erishishda asosiy yo‘nalishlarni tahlil qilishda Stokgolm atrof-muhit instituti tomonidan ilgari surilgan “Bending the Curve: Toward Global Sustainability” asari global barqarorlikka yo‘nalgan siyosatni ko‘rib chiqishga qaratilgan bo‘lib, u turli sektorlarning o‘zaro bog‘liqligi va siyosatlar o‘rtasidagi muvofiqlashtirish zarurligini qayd etadi (Raskin va boshqalar., 1998).

Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishda xalqaro kelishuvlar roliga alohida urg‘u berilgan manbalardan biri bu Parij kelishuvi bo‘lib, unda BMT doirasida har bir davlat o‘z mamlakatida issiqxona gazlari tashlamalarini qisqartirish va iqlim o‘zgarishiga qarshi choralar ko‘rishga majburiyat olgan (UNFCCC, 2015).

O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha 2030-yilga qadar amalga oshiriladigan islohotlar doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrdagi PQ-4477-sonli qaroriga asosan qator ekologik islohotlarni o‘z ichiga olgan holda mamlakatning “yashil” iqtisodiyotga o‘tishi va barqaror rivojlanishini ta‘minlashga yo‘naltirilgan strategiyasi ushbu ishda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-sonli qarori, 2019).

Yirik iqtisodchilardan biri Jozef Stiglitsning “Making Globalization Work” asarida globalizatsiyaning barqaror rivojlanishga bo‘lgan ta‘siri va tabiiy resurslardan samarali foydalanish zarurligi ta‘kidlanadi (Stiglitz, 2006). Shuningdek, A.R. Morozovning “Environmental Security and Sustainable Development” asarida ekologik xavfsizlikning barqaror rivojlanish uchun ahamiyati yoritiladi (Morozov, 2010).

Ijtimoiy adolat va tenglik kabi konsepsiyalar A. Senning “Development as Freedom” asarida keng yoritilgan bo‘lib, bu asarda barqaror rivojlanishning ijtimoiy jihatlariga e‘tibor qaratilgan va teng imkoniyatlar yaratishning ahamiyati asoslangan (Sen, 1999).

Shunday qilib, ushbu adabiyotlardan olingan xulosalar shuni ko‘rsatadiki, global ekologik siyosat va barqaror rivojlanishning muvaffaqiyati turli davlatlar, xalqaro tashkilotlar, va xususiy sektorlar o‘rtasidagi hamkorlikka asoslangan ekosistema boshqaruvi konsepsiyalarining joriy qilinishiga bog‘liq.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Ushbu tadqiqot global ekologik siyosatning rivojlanishi, asosiy ekologik modellar va ularning xalqaro ekologik kelishuvlardagi rolini o‘rganish natijasida bir qator muhim xulosalarga olib keldi. Dastlab, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan xalqaro sa‘y-harakatlarning global ekologik siyosatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etayotgani tasdiqlandi. Xususan, Parij kelishuvi va 2030 yil kun tartibi doirasidagi majburiyatlar, davlatlarning ekologik xavfsizlik va “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Bundan tashqari, ekologik modellar — Rim klubi modeli, Polestar modeli, va Kopengagen modeli — turli davlatlarning iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlariga moslashuvchan ekologik siyosat

ishlab chiqishda muhim rol o'ynayotgani aniqlandi. Ushbu modellar yordamida davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish va ekologik inqirozlarni birgalikda hal qilishga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyati mavjudligi qayd etildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanish tamoyillari faqat xalqaro kelishuvlar doirasida emas, balki nodavlat sektor, fuqarolik jamiyati va xususiy sektor ishtirokida ham kuchli qo'llab-quvvatlanishi lozim. Bu tamoyillar ekologik xavfsizlik va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Shu tariqa, tadqiqot ekologik siyosatning barqaror rivojlanish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga qanday ta'sir ko'rsatayotgani va bu yo'lda qaysi yondashuvlarning samarali ekani haqida tushunchalarni kengaytirdi.

Global ekologik siyosatning shakllanishi bir nechta nufuzli xalqaro hujjatlar va kelishuvlar ta'siri ostida sodir bo'ldi. Bularga 1972 yildagi Stokgolm deklaratsiyasi, 1987 yildagi Brundtland hisoboti, 1992 yildagi Rio Deklaratsiyasi, 1997 yildagi Kioto protokoli, 2015 yilgi Parij kelishuvi va 2030 yilgacha barqaror rivojlanish kun tartibi kiradi. Ushbu hujjatlar xalqaro hamkorlik uchun asos yaratdi, atrof-muhitni muhofaza qilish tamoyillarini o'rnatdi va turli xil ekologik modellar va siyosiy yondashuvlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ldi.

1972 yildagi Stokgolm konferentsiyasi atrof-muhitni global miqyosda markaziy masala sifatida belgilab, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturini (UNEP) yaratishga olib kelgan muhim burilish nuqtasi bo'ldi. "1970-1980-yillarda ekologik xavfsizlikning zamonaviy g'oyasini oldindan belgilab, bir qator tinchlik va atrof-muhit olimlari milliy xavfsizlik institutlari, xususan, harbiylar xalqaro barqarorlik va milliy xavfsizlikka tahdid soladigan umumiy ekologik muammolarni boshqarishga qodir emasligini ta'kidlay boshladilar. So'ngra, 1987 yilda Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha Jahon komissiyasi barqaror rivojlanish konsepsiyasini ommalashtirgan va "ekologik xavfsizlik" atamasini kiritgan "Bizning umumiy kelajagimiz" nomli muhim hisobotini e'lon qildi. Bu hisobot, o'z navbatida, 1992 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha konferensiyasiga olib keldi, bu konferensiya 1997 va 2002 yillarda keyingi konferensiyalarni o'tkazdi va iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillik bo'yicha yirik ko'p tomonlama ekologik shartnomalarni keltirib chiqardi"[1].

O'shandan beri muayyan ekologik muammolarni hal qilish uchun turli xalqaro shartnomalar va asoslar tuzildi. Kioto protokoli (1997) va Parij kelishuvi (2015) iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarning eng yorqin misollaridan biridir. Ushbu kelishuvlar issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va barqaror rivojlanishni rag'batlantirish bo'yicha qonuniy majburiy majburiyatlarni o'rnatish orqali global ekologik siyosat uchun asos yaratdi.

2015 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibining markaziy qismini tashkil etuvchi Barqaror rivojlanish maqsadlarini (BRM) qabul qildi. Kun tartibidagi 17 ta asosiy maqsad 2030 yilgacha global rivojlanish strategiyasini yo'naltirish bo'yicha 169 ta bog'liq maqsadga bo'lingan. Bu maqsad va vazifalar barqaror rivojlanishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni misli ko'rilmagan tarzda o'z ichiga oladi. SDG Mingyillik Rivojlanish Maqsadlarining (MRM) inson taraqqiyoti jarayoni va barqaror rivojlanish Rio+ jarayonini birlashtirgan bo'lsa-da, ular qamrab olingan mavzular doirasi va chuqurligini sezilarli darajada kengaytirdi va boshqaruv strategiyalarini o'zgartirish zarurligidan dalolat berdi [2].

Global ekologik siyosatning shakllanishi turli xil modellar va ramkalar orqali rivojlangan bo'lib, ular xalqaro va milliy darajadagi yondashuvlarga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Rim klubi tomonidan ilgari surilgan dastlabki ta'sirli modellaridan biri ekologik barqarorlikka erishish uchun inson faoliyatini cheklash zarurati haqida ogohlantiradi. Bu model asosan aholi sonining ortishi, resurslarning cheksiz iste'moli va sanoat ishlab chiqarishining ekologik tizimlarga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. 1972 yilda Midouz va uning hamkorlari tomonidan

tayyorlangan mashhur “O‘shish chegaralari” hisobotida bu modelning g‘oyalari keng ko‘lamda bayon etilgan. Ushbu model inson faoliyati va tabiiy tizimlar o‘rtasidagi dinamik muvozanatni ta‘minlash uchun chuqur tizimli o‘zgarishlarni talab qiladi. Uning asosiy g‘oyasi iqtisodiy o‘shish va resurslardan foydalanishni nazorat qilish orqali uzoq muddatli barqarorlikka erishishdir [3]. Bu ekologik muammolarni chuqur o‘rganish orqali atrof-muhitni saqlash va barqarorlikni ta‘minlash uchun zarur siyosiy islohotlarni amalga oshirishni talab qiladi.

“**Kopengagen modeli**” 2009-yilda bo‘lib o‘tgan Kopengagen iqlim konferensiyasidan so‘ng keng e‘tirofga sazovor bo‘lib, global iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning zarurligini yoritadi. Mazkur model rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar uchun issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish bo‘yicha ma‘lum majburiyatlarni belgilaydi. Bu modelning asosiy xususiyati shundaki, u har bir davlatning o‘z iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarini inobatga olgan holda emissiyalarni qisqartirishda moslashuvchan yondashuvni ta‘minlaydi. Model ko‘p tomonlama kelishuvlarning iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlab, davlatlarni hamkorlikda va muvofiqlashtirilgan tarzda chora-tadbirlar ko‘rishga chaqiradi. Ilmiy nuqtayi nazardan ushbu modelning ahamiyati shundaki, u iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda davlatlararo hamkorlik va majburiyatlar qanchalik dolzarb ekanligini ilmiy asosda isbotlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi iqlim inqiroziga eng kam ta‘sir ko‘rsatayotgan davlatlardan biri bo‘lsa-da, uning nomutanosib oqibatlariga duch kelmoqda [4]. O‘zbekiston “yashil” iqtisodiyotni yaratish orqali uglerod izini kamaytirish yo‘lida muhim qadamlar tashlamoqda. Uning iqlim oqibatlariga nisbatan yuqori darajada himoyasizligini hisobga olgan holda, iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish choralari mamlakat uchun ustuvor vazifaga aylanmoqda. 2021 yilning sentabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonning Parij bitimi bo‘yicha maqsadlarga erishish, uglerod gazidan xoli iqtisodiyot qurish yo‘lida aniq qadamlar qo‘yish borasidagi majburiyatini yana bir bor tasdiqladi.

Polestar modeli esa yanada integratsiyalashgan barqarorlik yondashuvini taklif etadi, bunda iqtisodiy o‘shish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy adolat o‘rtasidagi muvozanatga e‘tibor qaratiladi [5]. Polestar modeli “yo‘l ko‘rsatuvchi yulduz” yoki “qutb yulduzi” degan tushunchadan kelib chiqqan bo‘lib, bu model barqarorlikka erishishda yo‘l ko‘rsatuvchi tamoyil yoki maqsadni anglatadi. Modelning asosiy g‘oyasi jamiyatlarni muvozanatli va barqaror rivojlanishga yo‘naltirish uchun kompas kabi xizmat qilishdan iborat. Ushbu nom iqtisodiy o‘shish, atrof-muhitni himoya qilish va ijtimoiy tenglikni muvozanatlash uchun keng qamrovli va moslashuvchan yondashuv zarurligini ifodalaydi.

Polestar modeli 1990-yillarda Stokgolm atrof-muhit instituti (SEI) tomonidan ishlab chiqilgan. Bu model SEI tashabbusining bir qismi bo‘lib, kelajakdagi ekologik va ijtimoiy sharoitlarni tahlil qilish hamda bashorat qilish uchun kompyuter modellari yordamida barqaror rivojlanish stsenariylarini o‘rganishga yo‘naltirilgan. Polestar modelining asosiy maqsadi siyosat stsenariylarini ishlab chiqishda atrof-muhit, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni birlashtirishdir. Bunda turli mintaqa va davlatlarning o‘ziga xos ehtiyojlarini hisobga olib, moslashuvchanlikka alohida urg‘u beriladi. Ushbu model dunyoning har xil hududlarida barqarorlikka erishish uchun moslashtirilgan yechimlar zarurligini tan oladi. Ushbu model turli mintaqa va milliy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda moslashuvchan yechimlarni taqdim etadi va barqaror rivojlanishga erishish uchun har xil hududlar turli strategiyalarga muhtojligini tan oladi [6].

Va nihoyat, **Parij kelishuvi modeli** global harakatlar uchun asosiy ramka bo‘lib, global harorat o‘shishini 2°C darajadan pastroq ushlab turishni, imkoniyat darajasida esa 1,5°C darajaga cheklashni maqsad qiladi. Ushbu kelishuv milliy darajadagi majburiyatlarga asoslanib, issiqxona gazlari emissiyalarini kamaytirish va iqlim o‘zgarishiga moslashuvchan infratuzilmalarni

rivojlantirishni rag'batlantiradi. Davlatlardan esa o'z milliy maqsadlarini muntazam ravishda yangilab borish va iqlim o'zgarishiga mos keladigan ilg'or choralarni joriy etishlari talab etiladi [7].

O'zbekiston 2030 yilga borib YaIM birligiga nisbatan issiqxona gazlari tashlamalarini 2010 yil darajasidan 35 foizga qisqartirishni rejalashtirmoqda [8]. "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarga "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali ijtimoiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash, issiqxona gazlari tashlamalarini kamaytirish hamda iqlim va atrof-muhitni himoya qilish orqali barqaror va inklyuziv iqtisodiy rivojlanishga erishishga yo'naltirilgan.

Global ekologik siyosatning ahamiyati uning murakkab va transmilliy ekologik muammolarni hal qilish uchun davlatlar, xalqaro tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlar (NNT) va boshqa manfaatdor tomonlarni birlashtirish qobiliyatidir. Davlatlararo hamkorlikni rivojlantirish va ekologik muammolarni iqtisodiy va ijtimoiy siyosatga qo'shilishini ta'minlash orqali global ekologik siyosat barqaror rivojlanishni ta'minlash va kelajak avlodlar uchun sayyorani himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Barqaror rivojlanish bugungi kunda Yangi O'zbekistonning milliy manfaatlarini ta'minlash va ekologik xavfsizligini saqlashda asosiy element sifatida namoyon bo'lmoqda. Milliy manfaatlarimiz xalq farovonligini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ekologik xavfsizlikni saqlash va xalqaro maydonda mustahkam o'rin egallashdan iboratdir. Barqaror rivojlanish mexanizmlarini shakllantirish va amalga oshirish ushbu maqsadlarni ilgari surish uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Birinchidan, barqaror rivojlanish iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishini ta'minlaydi. Masalan, Nobel mukofoti sovrindori Joseph Shtiglitz iqtisodiy o'sish va rivojlanishning barqaror bo'lishi uchun tabiiy resurslardan oqilona foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Tabiiy resurslar iqtisodiyotning asosiy bo'g'ini bo'lib, ularning samarali boshqarilishi uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi" [9]. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin. Iqtisodiy barqarorlik nafaqat bugungi kunda iqtisodiy o'sishni, balki kelajak avlodlar uchun ham barqaror rivojlanish imkoniyatlarini yaratadi. Bu, o'z navbatida, milliy manfaatlarimizni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ikkinchidan, ekologik xavfsizlikni ta'minlash barqaror rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi. Ekolog A.R. Morozov o'z tadqiqotlarida "Ekologik xavfsizlik nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki jamiyatning umumiy salomatligi va hayot sifatini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi" deb yozadi [10]. Atrof-muhitning ifloslanishini kamaytirish, tabiiy resurslarni saqlab qolish va biologik xilma-xillikni himoya qilish orqali ekologik xavfsizlikni ta'minlash mamlakatimizning strategik hujjatlarida asosiy maqsad deb belgilangan. Bu nafaqat milliy xavfsizlikning asosiy elementi, balki aholi salomatligi va hayot sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.

Uchinchidan, barqaror rivojlanish mexanizmlari ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash imkonini beradi. Shu masalada Amartya Sen kabi mashhur iqtisodchi va faylasufning fikrlari muhimdir. U ijtimoiy adolat va tenglikning barqaror rivojlanish uchun muhimligini ta'kidlab, "Jamiyatning barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlar yaratish orqali barqaror rivojlanish imkoniyatlari kengayadi" deb yozadi [10]. Ijtimoiy adolat kambag'allikni kamaytirish, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining sifatini va mavjudligini oshirish orqali aholi turmush darajasini yaxshilaydi, shu bilan birga, ijtimoiy barqarorlik va jamiyatning umumiy farovonligini ta'minlaydi, teng imkoniyatlar yaratishga yordam beradi.

To'rtinchidan, barqaror rivojlanish global muammolarni hal qilishda xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) doirasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha bir qator tadqiqotlar va dasturlar amalga oshirilmoqda.

BMT Bosh kotibi Antonio Guterres bu borada shunday deydi: “Global muammolarni hal qilishda xalqaro hamkorlik va birgalikda harakat qilish zarur. Bu, ayniqsa, ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish uchun muhimdir” [11]. Haqiqatdan ham bunday ushbu o‘zaro hamkorlikning yangi formatlari nafaqat mamlakatning iqtisodiy va siyosiy salohiyatini kuchaytiradi, balki milliy manfaatlarni global miqyosda himoya qilishda ham strategik ahamiyatga ega bo‘ladi. Shu o‘rinda, O‘zbekistonning bu sohadagi noyob hamkorlik va o‘zaro muloqot formatlaridan samarali foydalana olishi xalqaro hamjamiyatda ishonchli va barqaror hamkor sifatida o‘z mavqeini mustahkamlashga yordam berishi mumkin.

Beshinchidan, barqaror rivojlanish yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsiyalarni rivojlantirishga turtki beradi. Bu iqtisodiyotning samaradorligini oshiradi va raqobatbardoshlikni ta‘minlaydi. Innovatsiyalar ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish orqali atrof-muhitni himoya qilishga ham xizmat qiladi.

2030-yilgi kun tartibi, global rivojlanish tamoyillari bilan taqqoslanganda, tubdan yangi bir yondashuvni taklif etadi va uning asosida ajralmaslik tamoyili yotadi. Bu yondashuv Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) va ularning bir-biri bilan o‘zaro uzviy bog‘liqligini asosli ravishda ilgari suradi [11]. Ushbu yondashuv BRMlarning amalga oshirilishida ikki tomonlama muvofiqlikni talab qiladi: vertikal yo‘nalishda milliy va xalqaro boshqaruv jarayonlari o‘rtasidagi integratsiyani, gorizontal yo‘nalishda esa turli sektorlar o‘rtasida hamkorlik va uyg‘unlikni ta‘minlashni zaruriy shartga aylantiradi. Bundan tashqari, BRMlarni amalga oshirishda nodavlat sektor, jumladan, fuqarolik jamiyati va xususiy sektorning faol ishtiroki ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) siyosatning uyg‘unligini “davlat idoralari o‘rtasida o‘zaro mustahkamlovchi siyosiy choralarni tizimli tarzda ilgari surish va belgilangan maqsadlarga erishish uchun sinergiyani kuchaytirish” deb ta‘riflaydi [2]. Bu ta‘rif siyosatning ko‘p qirrali va integratsion xarakterini aks ettiradi. Siyosat uyg‘unligi nafaqat davlatning turli darajalarida, balki sektoral chegaralar va geografik makonlarda ham amalga oshirilishi zarur. Shu nuqtai nazardan, siyosiy jarayonlarning institutsional, geografik, vaqtinchalik va sektoral o‘lchovlari bir-birini to‘ldiradigan va mustahkamlovchi omillar sifatida ko‘riladi.

Bundan tashqari, siyosat uyg‘unligi nafaqat milliy va xalqaro darajada, balki turli vaqtlarda qabul qilingan siyosatlarning uzluksizligini ta‘minlashga ham qaratilgan bo‘lishi kerak. Bu jarayonning davomiyligi va uzluksizligi SDG maqsadlariga erishishda muhim omil bo‘lib, rivojlanish siyosatlarining barqarorligini ta‘minlaydi. Shu tariqa, siyosiy qarorlar va strategiyalarni geografik jihatdan turlicha mintaqalarga moslashtirish va vaqt o‘tishi bilan qayta ko‘rib chiqish muhimdir. Natijada, bu o‘zaro uyg‘unlik siyosatlarining turli sektorlar va vaqt o‘lchamlarida sinergiyani ta‘minlashi, turli mintaqalar va bosqichlar orasida bir-birini to‘ldiruvchi harakatlarni ko‘paytirishi kerak.

Shunday qilib, 2030-yilgi kun tartibi barqaror rivojlanishni nafaqat iqtisodiy va ijtimoiy jihatlardan, balki ekologik, siyosiy va madaniy kontekstda ham ko‘rib chiqadigan keng qamrovli va integratsion yondashuvni taklif etadi. Bu esa siyosiy qarorlar, strategiyalar va ularning ijrosi o‘rtasida uzviy bog‘liqlikni ta‘minlash orqali global barqarorlikka erishishni ko‘zlaydi.

Xulosa va takliflar. So‘nggi o‘n yilliklarda global ekologik siyosat, turli xalqaro kelishuvlar va ekologik modellarning rivoji orqali sezilarli darajada o‘zgardi. Rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlar iqlim o‘zgarishining oldini olish, issiqxona gazlari tashlamalarini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash uchun o‘z majburiyatlarini belgilaydigan kelishuvlarga qo‘shilishmoqda. Ushbu kelishuvlar, jumladan, **Parij kelishuvi** va **2030 yil kun tartibi**, barqaror rivojlanish va **yashil iqtisodiyot** yo‘nalishlarini ilgari suradi.

Bundan tashqari, ekologik modellar, masalan, **Rim klubi modeli**, **Polestar modeli**, va **Kopengagen modeli** turli mamlakatlarning iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarini hisobga olib, ularning ekologik siyosatini moslashtirishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuvlar, o'z navbatida, davlatlararo hamkorlikni kuchaytirib, barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Shu bilan birga, xalqaro ekologik siyosatning muvaffaqiyati nafaqat davlatlararo kelishuvlarga, balki nodavlat sektor, fuqarolik jamiyati va xususiy sektor ishtirokiga ham bog'liqdir. Shu sababli, **2030 yil kun tartibi** asosidagi barqaror rivojlanish tamoyillari siyosatlarning integratsiyalashgan va ajralmas yondashuvini talab qiladi, bu esa ekologik xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyotning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Adabiyotlar ruyxati:

1. Barnett J. The Environment and Security. International Encyclopedia of Human Geography, 2009. <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-security#:~:text=Environmental%20security%20is%20protectedness%20of,ecosystems%2C%20and%20survival%20of%20humankind.> Murojaat sanasi: 17.07.2024
2. Breuer A, Janetschek H, Malerba D. Translating Sustainable Development Goal (SDG) Interdependencies into Policy Advice. Sustainability. 2019; 11(7):2092. <https://doi.org/10.3390/su11072092>. Murojaat sanasi: 17.07.2024
3. Meadows D. H., et al. The Limits to Growth. Universe Books, 1972. URL: <https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/>. Murojaat sanasi: 17.07.2024
4. Dimovska M., Habibullayev Sh. O'zbekiston xalqi va hukumati iqlim inqiroziga birgalikda qarshi turish choralari ko'rmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi rsmiy veb-sayti. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/blog/uzbekiston-xalqi-va-hukumati-iqlim-inqiroziga-birgalikda-qarshi-turish-choralarini-kormoqda>. Murojaat sanasi: 12.08.2024
5. Raskin, P., Gallopín, G., Gutman, P., Hammond, A., & Swart, R. (1998). Bending the Curve: Toward Global Sustainability. Stockholm Environment Institute. <https://doi.org/10.4324/9780203166260> Murojaat sanasi: 25.07.2024
6. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha konvensiyasi (UNFCCC). (2015). Parij kelishuvi. URL:<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>. Murojaat sanasi: 10.07.2024
7. 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son qarori. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-6303230>. Murojaat sanasi: 10.08.2024
8. Stiglitz J. "Making Globalization Work." W.W. Norton & Company. (2006). URL: https://garevna.ucoz.com/metod-mat/books/Joseph_Stiglitz.pdf. Murojaat sanasi: 24.09.2024
9. Morozov A.R. (2010). "Environmental Security and Sustainable Development". Moscow State University Press.
10. Sen A. (1999). "Development as Freedom." Oxford University Press. URL: https://kuangaliablog.files.wordpress.com/2017/07/amartya_kumar_sen_development_as_free_dombookfi.pdf. Murojaat sanasi: 18.08.2024
11. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy veb-sayti. URL: <https://sdgs.un.org/goals>. Murojaat sanasi: 21.07.2024.

Tursunov Asror Allanazarovich

Associate Professor at the University of Information Technologies and Management

Botirova Nilufar

postgraduate student at the University of Information Technologies and Management

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

GEOGRAPHICAL POSITION OF THE TASHKENT OASIS IN THE EARLY MIDDLE AGES AND THE HISTORY OF ITS NAME

Annotation: This article examines the formation of civilization and urban culture in the Tashkent Valley, which is closely connected to the natural conditions of the Syr Darya River basin, one of the largest rivers in the region, similar to Southern Kazakhstan. The Syr Darya, historically known by various names such as "Marvarid River," "Yaksart," "Iosha-Shuy," and "Choch River," played a crucial role in the development of the region. The basin of the Syr Darya provided favorable conditions for both agriculture and animal husbandry, contributing to the growth of cultural, economic, and ethnic connections between peoples. Like the Amu Darya, the Syr Darya served as a natural intermediary (or retranslator) in intercultural and ethnic interactions, playing a significant role in the formation of local civilizations and urban cultures.

Key words: Amu Darya, Syr Darya, Khojacent, Obirakhmat, Chirchik and Okhangaron, Marvarid-Darya, Yaxart, Iosha-Shui, "Choch River", Central Asia, Chotkal-Kurama, Talas

ILK O'RTA ASRLARDA TOSHKENT VOHASINING GEOGRAFIK JOYLASHUVI VA UNING NOMLANISHI TARIXI

Annotatsiya. Maqolada Toshkent vohasidagi sivilizatsiya va shahar madaniyati unga qo'shni bo'lgan Janubiy Qozog'iston singari mintaqadagi eng yirik daryolardan biri – Sirdaryo havzasida shakllangan. Qadimgi yozma manbalarda "Marvarid daryo", Yaksart, Iosha-shuy, "Choch daryosi" kabi ko'plab nomlar bilan atalgan Sirdaryo daryosining havzalari dehqonchilik uchun ham, chorvachilik uchun ham birdek qulay bo'lgan. U ham xuddi Amudaryo singari dehqon va chorvador xalqlarning madaniy, iqtisodiy va etnik aloqalaridagi tabiiy oraliq punkt (retranslyator) vazifasini bajarganligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Amudaryo, Sirdaryo, Xo'jakent, Obirahmat, Chirchiq va Ohangaron, Marvarid daryo, Yaksart, Iosha-shuy, "Choch daryosi", Markaziy Osiyo, Chotqol-Qurama, Talas.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ИСТОРИЯ ЕГО НАЗВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается формирование цивилизации и городской культуры Ташкентской долины, связанное с природными условиями бассейна реки Сырдарья, одной из крупнейших рек региона, аналогичной Южному Казахстану. Сырдарья в древности имела множество названий, таких как "Марварид река", "Яксарт", "Иоса-Шуй", "Чоч река".

Бассейн Сырдарьи был удобен как для земледелия, так и для скотоводства, что способствовало развитию культурных, экономических и этнических связей. Подобно Амударье, Сырдарья выполняла роль естественного промежуточного пункта (ретранслятора) в межкультурных и этнических взаимодействиях, что сыграло важную роль в формировании местных цивилизаций.

Ключевые слова: Амударья, Сырдарья, Ходжакент, Обирахмат, Чирчик и Охангарон, Марварид-Дарья, Яксарт, Иоша-Шуй, «Река Чоч», Средняя Азия, Чоткал-Курама, Талас.

Kirish: Amudaryo va Sirdaryo oraliq'ida hududlar o'troq dehqonchilik vohalarini o'z ichiga olgan bo'lib, u shimol tomonidan yarim o'troq va ko'chmanchi chorvador xalqlar yashagan ulkan Buyuk dasht bilan chegaradosh edi. Shaharlarning vujudga kelish o'choqlari odatda dehqonchilik hududlari bilan bog'liq, deb hisoblanishiga qaramay, so'nggi tadqiqotlar natijasida bu jarayonlarda dasht chorvador xalqlarining ham roli katta bo'lganligi e'tirof etilmoqda[1: C 95].

Vohaning iqlim sharoiti, sersuvligi, daryo bo'yi va tog' oldi mintaqalarining yovvoyi o'simliklar va hayvonot dunyosiga boyligi kadimgi tosh davridanoq odamlarning yashashi uchun qulay imkoniyat yaratgan. Xo'jakent, Obirahmat g'orlari, Ko'lbuloq makoni kabi tarixiy yodgorliklardan topilgan turli maqsadlarda qo'llanilgan tosh qurollari va qoyatoshlarga tushirilgan ibtidoiy suratlar, shuningdek, Chirchiq va Ohangaron vodiylarida chorvachilik va dehqonchilik madaniyatiga oid qadimiy qarorgohlarning topilishi fikrimizning dalilidir. Ushbu hududlarning qadimgi aholisi tomonidan yangi yerlarning o'zlashtirila borilishi natijasida Toshkent vohasining maydoni kengayib, ko'plab shahar va manzilgohlar vujudga kelgan.

Toshkent vohasidagi sivilizatsiya va shahar madaniyati unga qo'shni bo'lgan Janubiy Qozog'iston singari mintaqadagi eng yirik daryolardan biri – Sirdaryo havzasida shakllangan. Qadimgi yozma manbalarda “Marvarid daryo”, Yaksart, Iosha-shuy, “Choch daryosi” kabi ko'plab nomlar bilan atalgan Sirdaryo daryosining havzalari dehqonchilik uchun ham, chorvachilik uchun ham birdek qulay bo'lgan. U ham xuddi Amudaryo singari dehqon va chorvador xalqlarning madaniy, iqtisodiy va etnik aloqalaridagi tabiiy oraliq punkt (retranslyator) vazifasini bajargan[2: C. 21.].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: Toshkent vohasi toponimikasi bo'yicha bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, jumladan ularga V.V. Bartold, M.YE. Masson, H. Hasanov, S. Qorayev, A.Muhammadjonov, Sh.S. Kamoliddinov, G'.B. Boboyorov, X. Bo'riyevalarning ishlarini keltirish mumkin. Mazkur tadqiqotchilarning ko'pchiligi voha joy nomlarining katta qismini turkiy va sug'diy nomlar tashkil etganligini e'tirof etishadi.

Bizgacha yetib kelgan yozma manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, Toshkentning eng qadimgi nomi Choch bo'lgan. Arab alifbosida ch harfining yo'qligi bois, arab-fors tillaridagi asarlarda u Shosh deb yuritilgan. Ilk o'rta asrlarda u Choch, Shosh, Shoshkat, Madinat ash-Shosh, Binkat va Tashkant deb nomlangan. Toshkentning eng qadimgi nomi – Choch shaharning yoshiga nisbatan qadimiyroqdir. Chunki bu nom hali Toshkent shahri paydo bo'lmasdan bir necha asrlar muqaddam Chirchiq va Ohangaron daryolari vodiylari va bu ikki daryoning suvi bilan obod etilgan Toshkent vohasiga berilgan bo'lib, o'lkaning qadimgi mahalliy aholisi tomonidan u Choch deb yuritilgan. Choch toponimining ilk manbalarda uchrashi, kelib chiqishi va lug'aviy ma'nosi haqida turlicha fikrlar bildirilgan. Ba'zi tadqiqotchilar Choch atamasini “Avesto”da tilga olingan Orol dengizining qadimgi eron tilidagi nomi Chayechasta ko'li bilan bog'lashga urinishgan[3: C. 17.], biroq, ushbu taxmin o'z tarafdorlarini topmadi.

Toshkent vohasining sharqiy tomonidan uni obihayot bilan ta'minlab turuvchi Chotqol-Qurama tizmalari qadimda mahalliy aholi tilida umumiy bir nom bilan Choch deb yuritilgan. III

asrga oid Eron yozuvlarida bu tog' Ko'hi Choch, ya'ni Choch tog'i nomi bilan tilga olinadi. Choch tog'idan oqib tushadigan daryo (hozirgi Chirchiq daryosi) ham o'sha vaqtlarda "Obi Choch" ("Choch suvi", "Choch daryosi") deb atalib, uni so'zma-so'z lug'aviy ma'nosi esa, u vaqtda "Tog' daryo" yoki "Tosh daryo" bo'lib chiqadi. Shundanmi, ko'pchilik tadqiqotchilar «Choch» so'zi mahalliy tilda «tog'» va «tosh» ma'nolarini anglatgan, deb qaraydilar[4: B. 52.].

Boshqa tadqiqotchilarga ko'ra, mazkur toponim mil. avv. III asrda quyi Sirdaryodan Toshkent vohasiga ko'chib kelgan qabilalar tomonidan olib kelingan. Ayrim tadqiqotchilar Choch so'zini eroniy deb hisoblasalar, ba'zilar esa uni turkiy deb biladilar. Choch toponimini eroniy tillarga mansub deb hisoblovchilar uni etimologik jihatdan to'la ochib berishmagan. S. Qorayev "sof turkiy nom bo'lgan Toshkent so'zining tarixiy manbalarida qayd qilina boshlaganiga ming yildan oshdi" degani holda boshqa asarida uning etimologiyasi to'liq o'rganilmagan, deb ta'kidlaydi[5: B. 100-102].

Choch atamasi dastlab mil. II – III asrlarning birinchi yarmiga oid Chimkent yaqinidagi Kulto'ba shahri xarobasidan topilgan pishgan g'ishtga bitilgan sug'd yozuvida uchraydi. Mazkur yozuvlarda Choch geografik nom sifatida emas, balki siyosiy uyushma, aniqrog'i, davlat va mamlakat tarzida tilga olinadi. Ulardagi ma'lumotlarga ko'ra, mil. II asrda Kulto'ba shahar xarobasi o'rnida Choch hukmdorlari tomonidan qurilgan qo'rg'on bo'lgan[6: C. 34-36.].

Mil. 262 yilga doir Sosoniylar podshosi Shopur I ning "Kabai Zardusht" bitigida Choch o'lkasining chegaralari Sug'd va Chochston tog'lariga qadar ekanligi tilga olinadi. III – IV asrlarda Qang' hukmdorlari tomonidan zarb qilingan tangalarda va IV asrga mansub kumush idish sirtida ham Choch atamasi uchraydi². Keyingi davrlar, xususan Turk xoqonligi davriga tegishli (VI – VIII asrlar) tangalarda va mazkur asrlarga oid sopol idish parchasida turkiy-runik yozuvda «Choch» so'zining uchrashi ham diqqatga sazovordir[7: C. 11.].

Shuningdek, Toshkent haqidagi dastlabki aniqrog' ma'lumotlar mil. avv. II – mil. V asrlarga mansub Xitoy manbalarida uchraydi. Ularda Toshkent qadimda Loyuyeni, Yuni so'ngra Chjeshe, Chjehji, Chjesi va Shi deb nomlangan. Bu atamalar, avvalgi ikkitasidan tashqari, "Choch" so'zining xitoycha talaffuz etilishi natijasida hosil bo'lib, hatto oxirgi "Shi" toponimi ham xitoychada "tosh" ma'nosini anglatgan. Ilk o'rta asrlarga oid xitoy yilnomalarida Choch vohasi – Shi, Choch davlati esa Shi-go (xim. go - «davlat»), ya'ni "Tosh davlati" tarzida qayd etiladi. Fransuz olimi E. Shavann xitoycha «shi» so'zi va uni ifodalaydigan iyeroglif tosh ma'nosini bildirishini isbotlagan. Bundan kelib chiqadiki, xitoyliklar Choch so'zining ma'nosi «tosh» ekanligidan xabardor bo'lishgan va uni o'z tillariga tarjima qilib «Shi» shaklida ishlatganlar[8: B. 111.].

VI asrga oid "Vey shu" solnomasida Chjeshe (Chiachiat) davlati tilga olinadi. Aynan shu ma'lumot VII asrga oid "Bey shi" solnomasida ham takrorlanadi. Ushbu solnomalarda keltirilishicha, 437 yilda mustaqil Choch hukmdorligidan Xitoyga elchilar borgan. Boshqa xitoy manbasi "Tundyan"da esa Choch davlatining Suy sulolasi (581-618) bilan diplomatik aloqalari tilga olinadi[9: C. 3-18.]. Qolaversa, Sug'd kabi Choch hukmdorlari ham kelib chiqishi yuechjilarga borib taqaluvchi chjaoular xonadoniga mansub bo'lishgan. Bu Chochning Qang' davlati parchalangach, tashkil topgan mayda davlatlar qatori mustaqil siyosiy faoliyat boshlaganini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Choch so'zining kelib chiqishi Toshkent vohasining eng qadimiy nomlaridan biri bo'lmish "qang'" so'zi bilan aloqali, deb ham hisoblovchilar ham mavjud. Chunonchi, tohar tilida kapka – «tosh» ma'nosini bildirgan. Balki, qadimda qang' nomining turkiy varianti sifatida Choch nomi paydo bo'lgandir[10: B. 111.]. Xullas, yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, vohaning qadimiy nomlaridan bo'lmish Choch so'zining lug'aviy ma'nosi tosh bo'lgan va shu nom asosida Toshkent nomi kelib chiqqan. Biroq bu nomni to'g'ri ma'noda tushunmaslik kerak. Chunki, ushbu nomdagi voha ham, shahar ham toshli bo'lmagan. Bir guruh tadqiqotchilarga ko'ra, tosh nomi bu yerning epiteti sifatida vujudga kelgan[11: C. 17.].

Sirdaryoning o'rta oqimi va uning ikkita yirik irmoqlari bo'lgan Chirchiq va Ohangaron daryolari havzalarida joylashgan Toshkent vohasi Markaziy Osiyo mintaqasidagi aholi eng zich joylashgan hududlardan biri hisoblanadi. Voha sharqdan Chotqol-Qurama va Qorjantov tizmalari, janub va g'arbdan Sirdaryo, shimoldan qadimda Buyuk dasht yoki Dashti Qipchoq deb atalgan Janubiy Qozog'iston hududlari bilan qurshalgan. Uning bunday tabiiy sharoiti avvaldan o'lkaning iqtisodiy hayotida, ayniqsa, bu yerda ibtidoiy chorvachilik va dehqonchilik xo'jaliklarining vujudga kelishi va rivojlanishida katta rol o'ynagan.

Vohaning tabiiy iqlim sharoiti va geografik landshafti turlicha bo'lib, u Turon pasttekisligidan balandda joylashgan. Voha uch tomondan Tyan-Shan tog'ining g'arbiy tizmalariga kiruvchi Chotqol, Qurama hamda Qurama tizmasining Sirdaryoga qadar cho'zilgan tarmog'i Qoramozor tog'lari bilan qurshalgan. Chotqol va Qurama tog'lari orasidan Ohangaron daryosi kesib o'tgan, Ohangaron platosi joylashgan. Viloyat hududining katta qismi Sirdaryo tomon qiyalanib boradigan tog' oldi tekisligi – Chirchiq-Ohangaron vodiysidan iborat.

Iqlimi keskin kontinental bo'lib, qishi nam, nisbatan iliq, yozi esa uzoq, issiq va quruq, bahorda iliq namgarchilik bo'ladi. Tekislik qismida yiliga 250 mm, tog' oldilariga 350-400 mm, tog'larda 500 mm yog'in yog'adi. Yog'inning ko'p qismi bahor va qish mavsumiga to'g'ri keladi. Qor tog'lardagina uzoqroq saqlanadi[12: C. 8-11].

Yeri haydab boqiladigan chorvachilik uchun qulay bo'lgan yaylovlarga boy. Geografik jihatdan Farg'ona va Talas vohalariga o'tish uchun juda qulay dovonlarga ega bo'lgan Toshkent vohasining tog' yonbag'irlari kichik va yirik tuyoqli chorva mollari uchun ham ancha qulay hisoblanadi. Hududning uchdan ikki qismi tog' etaklaridagi tekisliklar – adir va vodiylardan iborat. To'q bo'z tuproqli tog' etaklaridagi adirlar bog'dorchilik, lalmi dehqonchilik uchun qulay bo'lib, turli o't-o'lanlarga boy keng yaylovlar esa qish, bahor va kuz mavsumlarida chorva boqish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi[13: C. 6-7.]. Jumladan, Chotqol-Qurama tog'lari va tog'oldi hududlaridagi keng yaylovlar chorvachilik uchun, Chirchiq va Ohangaron daryolari havzalari esa dehqonchilik uchun asosiy obihayot manbasi bo'lib xizmat qilgan. Shuningdek, bu tog'lardan qazib olinadigan turli xil ma'danlar o'lkada tog'-kon va metallurgiya ishlari bilan bog'liq hunarmandchilikning rivojlanishiga imkon bergan.

Vohaning sug'orish tizimi Sirdaryoning o'ng irmoqlari bo'lgan Chirchiq va Ohangaron daryolari va ularning orasidagi kichik-kichik soylar orqali amalga oshiriladi. Vohaning shimoliy va markaziy tumanlarini asosan Chirchiq daryosi suv bilan ta'minlaydi. Chotqol va Pskom tog'laridan suv oluvchi Chirchiq 100 km dan ortiq masofaga cho'zilgan va u 50 dan ziyod yirik kanallarga suv beradi. Ohangaron daryosi esa janubiy tumanlarni suv bilan ta'minlaydi, u ham 100 km dan ziyod masofaga cho'zilgan bo'lib, undan 30 ga yaqin kanallar suv oladi. Vohaning janubi-g'arbiy tumanlari aholisi esa sug'orish ishlarida Sirdaryoning o'zidan foydalanishadi³. Xullas, mazkur omillarning barchasi voha tekisliklari bo'ylab sug'orma dehqonchilik, tog' va tog' etaklarida esa lalmi dehqonchilik va chorvachilikning yo'lga qo'yilishi uchun keng imkoniyat yaratgan[14: C. 4-5.].

Toshkent vohasi o'zining uzoq o'tmishi mobaynida o'lkaning tabiiy sharoiti taqozasi bilan va uni o'zlashtirib obod etgan qadimgi aholisining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti tufayli bir joydan ikkinchi joyga siljib, uning nomi ham asrlar davomida bir necha bor o'zgargan. Vohaning ilk o'rta asrlar tarixini yoritish uchun o'sha paytda bu yerda mavjud bo'lgan joy nomlarini tadqiq qilish ham shu jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Ammo, Choch atamasi qaysi til oilasiga mansub bo'lganligi masalasida bir qator taxminlar bildirilgan bo'lib, bu masala uzoq vaqtgacha ochiq qolib keldi. Jumladan, toponomist olim H. Hasanovning fikriga ko'ra, «Choch» so'zining lug'aviy ma'nosi sug'diycha «tosh» demakdir. Lekin, sug'd tilida «tosh» ma'nosidagi so'z boshqa eroniy tillardagiga yaqin snk/sank (fors-tojikcha - sang) shaklda qo'llanilgan bo'lib, uning «choch» yoki shunga yaqin birorta varianti ma'lum emas.

Aksincha, Choch soʻzini uning keyingi varianti va davomchisi boʻlgan turkiy «tosh» soʻzi bilan bogʻliq, deb hisoblash uchun bir qancha dalillar mavjud[15: B.110.].

Tahlil va natijalar: Taʼkidlash joizki, Gʻ.B. Boboyorov Mahmud Koshgʻariyning “Devonu lugʻotit turk” asarida “feruza, qimmatbaho tosh” maʼnosida uchraydigan chash/chech atamalariga asoslanib, Choch toponimi bilan ularning oʻrtasida yaqinlik borligini ilgari surgan edi[16: B. 123-124.]. Xuddi shu vaqtda Y.F. Buryakov ham “Tan shu” yilnomasida qayd etilgan voqa poytaxtining janubi-sharqidagi togʻlarda mashhur “se-se” toshi qazib olinishi haqidagi maʼlumotlarga tayanib, voqa nomining asosida qadimgi feruza konlari yotganini taxmin qilgan edi[17: C. 8-9.].

Soʻnggi tadqiqot ishlarida Choch toponimining etimologiyasiga doir yangicha qarashlar paydo boʻldi. Hozirgi turkiy tillarda qattiq minerallarning bir turini bildiruvchi “tash/tosh” atamasining eng qadimgi turk (prototurk) tilida dastlab “chalch” shaklida boʻlgan va Oltoy tillariga xos chulu, chul soʻzlari bilan uning oʻzagi birdir. Keyinchalik esa, chalch soʻzi asosida “tosh” maʼnosini bildiruvchi “chal” va “chach/chash” shakllari vujudga kelgan. Soʻngra chach/chash atamasidan tash/tosh soʻzi shakllanib, bu atama turkiy tillarning aksariyatidan oʻrin olgan[18: B. 12.].

Choch vohasiga doir qadimgi va oʻrta asrlarga taalluqli turli manbalarda uning soʻnggi nomi boʻlmish Toshkent – «Tosh shahar» mazmunini beradigan maʼlumotlar uchraydi. Jumladan, Beruniy oʻzining «Hindiston» asarida yozishicha «Shosh shaharning nomi, u turk soʻzidan olingan boʻlib, Toshkand – tosh qishloq degan maʼnoni anglatadi»[19: B. 49.]. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning “Surat ul-arz kitobi”da Toshkent avval Tarband, Burji hijora, Tosh qalʼa, Shosh deb qayd etilgan. Mahmud Koshgʻariy ham oʻz asarida «Tarkan – Shosh shahrining nomidir. Uning asl nomi Toshkand boʻlib, “Toshdan qurilgan shahar” demakdir» deb yozadi[20: B. 414.]. Aslida, asarni 1984 yilda ingliz tiliga tarjima qilgan amerikalik olim R. Dankoff Tarkan soʻzini Tashkan tariqasida tuzatadi. Chunki qoʻlyozmani koʻchirgan xattotning xatosi tufayli arab harflaridagi nuqtalar almashinuvi natijasida shu shaklda yozilgan[21: B. 96.].

Xulosa va takliflar Xullas, Toshkent vohasining nomi turli tillardagi yozma manbalarda “qimmatbaho tosh” yoki “feruza toshi” maʼnosidagi atamalar bilan ifodalangan. Hozirda koʻpchilik olimlar bu nomning asosida qadimgi turkcha Choch, yaʼni “feruza”, “feruza toshi” yoki “qimmatbaho tosh” maʼnosidagi atamaning yotishi xususida bir toʻxtamga kelishgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Оразбаева А.И. Цивилизация кочевников евразийских степей. Алма-Ата, 2005.
2. Буряков Ю.Ф. Древнейшая городская культура Ташкентского оазиса // Тәуелсіздік таңы – достық нәрі. Т., 2009. С. 21.
3. Мухаммаджонов А. Қадимги Тошкент ... Б. 50; Мукминова Р.Г., Филанович М.И. Ташкент на перекрестке ... С. 17.
4. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. М., 1974. С. 230-232; Мухаммаджонов А. Қадимги Тошкент ... Б. 52.
5. Қораев С. Тошкент топонимлари. Т., 1991. Б. 13; Қораев С.К. Топонимия Узбекистана. Т., 1991. Б. 100-102.
6. Грене Ф. Новые свидетельства о Нахшабе ... С. 34-36.
7. Буряков Ю. К истории раннесредневекового Чача // O'zbekiston tarixi, № 3. 2002. С. 11.
8. Бобоёров Ф.Б. Илк ўрта асрларда Чоч воҳасида туркий топонимлар // Ўзбекистон урбанистик маданияти. Халқаро илмий конференция материаллари. Т., 2003. Б. 111.
9. Ходжаев А. Наиболее ранние сведения китайских источников о государстве Шаш (Ташкент) // O'zbekiston tarixi, 2005. С. 3-18.
10. Бобоёров Ф.Б. Илк ўрта асрларда Чоч воҳасида ... Б. 111.
11. Мукминова Р. Г., Филанович М. И. Ташкент на перекрестке ... С. 17.

12. Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса. Т.: Фан, 1975. С. 8-11.
13. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития ... С. 6-7.
14. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития ... С. 7; Буряков Ю.Ф. По древним караванным путям... С. 4-5.
15. Бобоёров Ғ.Б. Илк ўрта асрларда Чоч воҳасида ... Б.110.
16. Бобоёров Ғ.Б. Ўзбекистон ҳудудида Қорахонийлар давригача бўлган қадимги туркий топонимлар // Марказий Осиёда анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар. “Карим Шониёзов ўқишлари” туркумидаги халқаро илмий анжуман материаллари. 1-қисм. Т., 2005. Б. 123-124.
17. Буряков Ю.Ф. К динамике развития городской культуры древнего и средневекового Чача // Материалы научной конференции «Чач – Бинкет – Ташкент (историческое прошлое и современность)». Т., 2007. С. 8-9.
18. Бобоёров Ғ.Б. Чоч тарихидан лавҳалар. Т., 2010. Б. 12.
19. Абу Райхан Бируни. Индия. Избр. Произ. Том. II. Т., 1973. С. 471; Шониёзов К. Қанғ давлати ва қанғлилар. Т., 1990. Б. 49.
20. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғатит-турк. 1-жилд. Т., 1960. Б. 414.
21. Бобоёров Ғ.Б. Чоч тарихидан лавҳалар. Т., 2010. Б. 96.

Kholov Sherzod Oripovich

Independent researcher of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

THE SIGNIFICANCE OF THE STRUCTURE OF THE ARMY OF THE TURKIC KAGANATE IN THE HISTORY OF UZBEK STATEHOOD

Abstract: The article focuses on the coverage of the stages of state formation of the Turkic Kaganate in the sources. Ashin Turkis were engaged in iron mining for Juan-Juan Khakans. It was mining that was considered the basis of political power. Thanks to their base of weapon crafts, the ancient Turkic had a complex of military equipment. It is noted that this allowed the ancient Turkic to become practically independent, while ensuring further improvement of the army structure.

Keywords: Turkish Khanate, Ashina tribe, Turkic inscriptions, Chinese chronicles and Arabic sources, “Ten Arrows”, Hisham ibn Abdulmalik, “wolf”, Surd Chokars, Istemi.

ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ АРМИИ ТЮРКСОГО КАГАНАТА В ИСТОРИИ УЗБЕКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Аннотация: В статье основное внимание уделяется освещению этапов государственного становления Тюркского каганата в источниках. Тюрки Ашина занимались добычей железа для хаканов жуан-жуан. Именно горнодобывающая промышленность считалась основой политической власти. Благодаря своей базе оружейных ремесел древние тюрки располагали комплексом военной техники. Отмечается, что это позволило древним тюркам стать практически независимыми, обеспечив при этом дальнейшее совершенствование структуры армии.

Ключевые слова: Тюркский каганат, племя Ашина, тюркские надписи, китайские хроники и арабские источники, «Десять стрел», Хишам ибн Абдулмалик, «волк», Сурд Чокарс, Истеми.

ТУРК ҲОҚОНЛИГИ ҚЎШИН ТУЗИЛИШИНING ЎЗБЕК ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ

Аннотация: Мақолада Турк ҳоқонлигининг давлат тузилиши босқичларининг манбаларда ёритилишига эътибор қаратилади. Ашина турклари жуан-жуан ҳоқонларига темир казиб бериш билан машғул бўлишган. Айнан тоғ-кон ишлаб чиқариши ҳоқонлик сиёсий кучининг пойдевори саналган. Ўзларининг қурол-яроғ ишлаб чиқарувчи хунармандчилик базалари туфайли қадимги турклар ҳарбий анжомлар комплексига ва совутли отлик қўшинга эга бўлишган. Бу эса ўз-ўзидан уруш олиб бориш ва қўшин тузилишини янада мукаммаллаштириб боришни таъминлаш билан бирга, қадимги туркларнинг деярли мустақил бўлиб олишларига имкон туғдирганлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: Турк ҳоконлиги, Ашина қабиласи, турк битиктошлари, хитой йилномалари ва араб манбалари, “Ўн Ўқ”, Ҳишам ибн Абдулмалик, “бўри”, Сурд чокарлари, Истеми.

Кириш: 552 йилда Ашина қабиласи хукмдори Бумин ябғунинг таъсири кучайиб, ўзини “эл-ҳоқон” деб эълон қилиши билан Марказий Осиёда янги давлат - Турк ҳоконлиги ташкил топади. Қисқа фурсатда ҳоконлик шарқда Корея бўғозидан ғарбда то Шимолий Қора денгиз бўйларигача, шимолда Урол тоғлари, Енисей ва Байкал бўйидан жанубга томон Афғонистон ва Шимолий Ҳиндистонгача бўлган худудларни эгаллашга муваффақ бўлади. Улар бунга қандай эришдилар, деган савол туғилиши табиий.

Турк ҳоконлигининг тез фурсатда дунёнинг улкан империяларидан бирига айланишида унинг ҳарбий жиҳатдан бошқа давлатларга нисбатан анча илғор бўлганлиги ҳам сабаб бўлган. XX аср турколог Л.Н.Гумилев қайд этганидек: Туркутлар («қадимги турклар»)нинг эришган ғалабалари туфайли дунёнинг ярмига эгалик қилишлари тасодиф эмас эди. Улар умумқўчманчилик даражасидан анча юқори бўлган қўшин ва бошқарув тизимини яратдилар ҳамда шунга яраша ғалабаларга ҳам сазовор бўлишди, деб ишонч билан айтиш мумкин[1: Р. 313].

Маълумки, Ашина турклари жуан-жуан ҳоконларига темир қазиб бериш билан машғул бўлишган. Айнан тоғ-кон ишлаб чиқариши ҳоконлик сиёсий кучининг пойдевори саналган. Ўзларининг қурол-яроғ ишлаб чиқарувчи хунармандчилик базалари туфайли қадимги турклар ҳарбий анжомлар комплексига ва совутли отлик қўшинга эга бўлишган. Бу эса ўз-ўзидан уруш олиб бориш ва қўшин тузилишини янада мукамаллаштириб боришни таъминлаш билан бирга, қадимги туркларнинг деярли мустақил бўлиб олишларига имкон туғдирди. Шуни таъкидлаш жоизки, турклар углерод оксиди билан темир оксидини кимёвий бириктириш йўли билан темирни олишган; бундан эса ғоваксимон металл масса — крица[2: Крица] ҳосил бўлган. Хозирги кунда ҳам бундай усулда олинган темирнинг сифати печда эритиш орқали олинувчи темирдан анчагина юқори туради[3: Автореф. дис].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили: С.Г.Кляшторныйнинг “Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии” асарида Турк ҳоконлиги ўзбек давлатчилиги тарихининг муҳим босқичларидан бири бўлиб, унинг тарихига бағишланган фундаментал тадқиқотларда тарихий воқеа ва ҳодисалар қаторида ҳарбий сиёсат, жангу жадаллар ҳақида ҳам қизиқарли маълумотлар қайд этилган[4: Автореф. дис].

Хусусан, минтақанинг турли жойларидан топилаётган қадимги туркларга тегишли қабр-қўргонлардаги қурол-яроғлар, жангчиларнинг кийимлари, от-уловлари билан бирга қоятош суратларида тасвирланган жанг лавҳалари ҳам бу ҳақида янада аниқроқ маълумотлар беради. Худяков Ю.С., Табалдиев КШ. Древние тюрки на Тянь-Шане. ҳақидаги асарида шу кунгача қўлга киритилган археологик топилмалар ва ёзма манбалар қадимги туркларнинг ҳарбий ташкилотининг тузилиши, мудофаа, узоқдан (масофали) ва яқиндан олиб борилган жанглари ва умуман, ҳарбий санъатини ўрганиш имконини беради[5: С. 160]

Қўшин тузилиши. Бу даврга оид ёзма манбалардаги маълумотлар ва қадимги турк жангчилари тасвирланган қоятош расмлардан маълум бўлишича, қўшин икки турда қуролланганини аниқлаш мумкин: 1) оғир қуролланган зирхли отликлар; 2) энгил қуролланган жангчилар.

Бичурин Н.Я.нинг маълумотига қараганда, Қадимданоқ туркларнинг қўшини энгил қуролланган отлик камондозлардан иборат бўлган. Бундай қўшин тарқоқ саф тактикасини

қўллаган. Аниқроғи, душманга маълум масофада туриб бирданга ўқ ёғдиришган[6: С. 135]. Кейинчалик ҳам турк қўшинларининг асосини ўқ ва ёй билан қуролланган енгил отлиқлар ташкил этган бўлиб, улар тарқоқ саф тортган ҳолда ҳаракат қилишган. Ёзма манбаларда туркларнинг отда туриб камондан мохирлик билан ўқ узишлари алоҳида таъкидланади[7: с. 229]. Араб, форс, юнон, славян ва бошқа тиллардаги манбаларда ҳам туркларнинг жанговор қўшини одатда отлиқлардан иборат бўлганлиги қайд этилган.

Худяков Ю.Снинг маълумотига қараганда, Турк ҳоқонлигининг Ғарбий қанотида қўшин иккита қанотдан иборат “Ўн Ўқ” тизимидан ташкил топган эди[8: С. 107]. Ўн Ўқ қабилалар иттифоқи ҳар бири 5 та қабиладан иборат шарқий ва ғарбий иттифоққа бўлинган. Шарқий қисми 5 та қабиладан иборат Дулу иттифоқи деб юритилган ва уларга 5 та “чўр” бошчилик қилишган. Ғарбий қисми эса Нушиби қабилалар иттифоқи бўлиб, уларни 5 та “эркин” бошқарган. Шарқий ёки Марказий ҳоқонликда эса қўшин шарқий қисм — Тўлас ва ғарбий қисм – Гардуш қанотларидан иборат бўлган.

Буни қадимги турк битиктошлари, хитой йилномалари ва араб манбаларида келтирилган маълумотлар ҳам тасдиқлайди. Жумладан, Т.С.Жумаганбетов томонидан ўрганилган битиктошларда учрайдиган “Ўн Ўқ” атамаси ҳар бири 10 мингдан жангчи етиштириб берувчи 10 та турк уруғи мавжудлигини англатган. Хитой йилномаларида Истами ҳоқон нафар катта қабиланинг бошлиқларини жами 100 минг жангчи билан ғарбий ўлкалардаги Ху мамлакатларини қўл остига олиш учун юборилган”лиги ва у “ябғу-хоқон” унвони билан ҳоқонликнинг ғарбий қисми – Ўн Ўқ эли (Ўн Ўқ давлати)ни бошқара бошлаганлиги қайд этилади[9: С. 229]. Қолаверса, араб манбаларидаги куйидаги маълумотлар ҳам буни тасдиқлайди. Улардан бирида ёзилишича, VIII аср бошида халифа Ҳишам ибн Абдулмалик (724-743) “турклар ҳукмдорига” элчи юборганида ҳоқоннинг ҳузурида 10 нафар қўлида байроқ (туғ) кўтарган отлиқ ҳозир бўлган, уларнинг ҳар бири 10 минг нафар жангчини ўз байроғи остида тўплаган эди[10: С. 119-126].

Ҳоқонликнинг асосий қўшини туркий уруғлардан иборат бўлган[11: С. 291]. Турк ҳоқонлигида барча эркалар ҳарбий хизматни бажаришга мажбур эди. Хитой йилномаларида берилган таърифга кўра, “жангда қурбон бўлишни шараф деб билишган, касаллик туфайли вафот этиш эса уят ҳисобланган. Бу маълумот ҳоқонликдаги ҳар бир ҳарбий кишининг жанговар руҳда тайёрланганини кўрсатади.

Таҳлил ва натижалар: Уларнинг орасида шахсий кўрикчилар Ашина уруғидан бўлган ҳоқонларнинг зирхли отлиқ гвардияси алоҳида ажратилган эди. Мазкур гвардиялар қўшиннинг асосини ташкил этиб, армиянинг бирмунча жанговар ва зарбдор қисми бўлган. Ҳоқоннинг шахсий кўрикчилари (хос сокчилари) хитой йилномаларида фули, яъни “бўри” деб аталган[12: С. 229]. Туркларнинг байроқлари дастасига ҳам олтин бўрининг боши кийдирилган[13: С. 119-126]. Бу байроқ ҳоқоннинг ўрду-қароргоҳи тепасида хилпираб турган. Хитой муаррихлари бунинг сабабини турклар ўзларининг келиб чиқишини унутмаганликлари рамзидир, деб изоҳлашган[14: С. 229].

Шу билан бирга, ҳоқонлик қўшини таркибида турк ҳарбийларидан ташқари зироаткор шаҳар аҳолисидан тузилган ёрдамчи пиёда ва отлиқ отрядлар ҳам бор эди. Улар ўзларининг қурол-аслаҳалари билан қуролланган ва анъанавий жанг усулларини яхши билишган[15: С. 229]. Қўшин таркибида Сурд чокарларининг бўлиши қалъаларни қамал қилиш ва уларни ишғол қилишда қўл келган[16: С. 107].

Ғарбий ҳоқонлик қўшинлари асосан отлиқ жангчилардан ташкил топган бўлса-да, жангларда туялардан ҳам фойдаланилган. Хусусан, хитой роҳиби Сюан-цзан (627-645) турк ҳоқони ҳузурида бўлган пайтда қўшинларнинг бир қисми отда, бир қисми - туяда эканлигига гувоҳ бўлади [17: С. 128.]. Шунингдек, турклар ва Сосонийлар ўртасида бўлиб

ўтган Ҳирот яқинидаги жангда хоқонлик қўшини таркибида жанговар филлар отряди ҳам бўлган [18: С. 128.].

Хоқонлик қўшини сони хусусида манбаларда турлича маълумотлар учрайди. Чунончи, хитой йилномаларида 500, 2 000, 10 000, 100 000, 150 000, 400 000, 1 000 000 гача бўлган қўшин отрядлари ҳақида маълумотлар берилган. Турк хоқонларидан бири Шиби ҳақида хитой йилномачилари шундай ёзадилар: миллионлаб қўшинга эга, қадимда ҳам ҳеч қачон шимолий Очманчиляр бунчалик кучаймаган эди [19: С. 124].

Хоқонлик Фарбий қаноти қўшинлари камида 100 мингдан ортиқ жангчилардан иборат бўлган. Жумладан, Истеми бошчилигида Фарбий ўлкаларга, Эфталитларга қарши юборилган қўшин 100 минг жангчидан иборат бўлган [20: С. 128.]. Сосонийларга қарши юборилган турк шахзодаси Эл Арслон (хит. Янг Су дэлэ; форс. Савэ)нинг қўшини эса 300–400 минг жангчини ташкил этар эди. Такқослаш учун қайд этиш керакки, бу даврда Ўрта Осиё ва Шарқий Туркистондаги Волга давлатларида қўшин сони атиги 1000 дан 10 минггача бўлган.

Қўшинни ўнлик ва иккилик тартибида бўлишга риоя қилинган. Аниқроғи, ҳар бир отряд 10, 100, 10 000 ва 100 000 жангчидан иборат бўлиб, улар ўз навбатида иккита қанотга бўлинишган ҳамда 5, 50, 500 ва 50 000 кишидан ташкил топган. Бундай отрядлардан иборат бутун армия эса ва Тардуш ёки Дулу ва Нушиби деб номланувчи иккита қанотга ажралган. Бу бўлинмалар бошида жабо, кичикроқ отрядлар тепасида тегин ва элтабар каби унвонга эга бўлган кўмондонлар туришган [21: С. 166].

Хулоса: Хитой йилномаларидан бири ”Чжоу-шу”да туркларнинг жанг қуроли шундай таърифланади: “уларнинг қуроли шохсимон ёй ва хуштаксимон овоз чиқарувчи 377, совут, найза, 7 қилич ва Дудам қилич (узун, оғир қилич)лардан иборат. Отда туриб камондан моҳирлик билан ўқ узадилар Тан императори Гао-цзу эса ”туркларнинг куч-қудрати отда туриб камондан ўқ узишларидадир деб таъкидлайди:

Турли худудлардан топилган археологик материаллар хоқонлик қўшинининг мустаҳкам пўлат қуролларга эга бўлганини тасдиқлайди. Хусусан, Олтой ўлкасидаги Балиқ Соок номли жойда қурол-аслаҳалари ва жанг кийимлари билан кўмилган қадимги турк жангчисига тегишли мозоркўрғон қазилган. Армамиятлиси шундаки, ушбу топилмалар тикланганда улар орасида қилич, дубулға (шлем), ханжар, ўқ-ёй, совут каби жанговар буюмлар эканлиги ва уларнинг мустаҳкам темир ва кумушдан ясалганлиги ҳамда отликқа унчалик қийинчилик туғдирмайдиган даражада енгил бўлганлиги маълум бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. The establishment and dissolution of the Turk empire // The Cambridge History of Early Inner Asia. Ed. by D.Sinor. Cambridge, 1990. — P. 313..
2. Крица — чуяндан махсус усул билан косил қилинган юмшоқ темир.
3. Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло алтайских племен VI — X вв.: Автореф. дис.. канд. ист. наук. Кемерово, 1983. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964; Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб., 2006;
4. Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб., 2006; Гумилев Л.Н. М., 1993 ва бошқалар. Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской и этнокультурная история Центральной Азиию СПб., Гу
5. Худяков ЮС. Вооружение средневековых кочевников ... — С. 160.
6. Худяков ЮС. Вооружение средневековых кочевников... — С. 135.

7. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. м.; л., 1950. т.1. -с. 229
8. Худяков Ю.С., Табалдиев КШ. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск, 2009. — С. 107
9. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах ... Т. 1 . — С. 229
10. Жумаганбетов ТС. Культ Тенгри как основа государственной идеологии древнетюркского каганата / Восток, № 2. М., 2006. — С. 119-126; Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах ... Т. 1. — С. 229
11. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах ... Т. 2. — С. 291.
12. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах ... Т. 1 . — С. 229.
13. Жумаганбетов ТС. Культ Тенгри как основа государственной идеологии древнетюркского каганата / Восток, № 2. М., 2006. — С. 119-126; Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах ... Т. 1. — С. 229.
14. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах ... Т. 1 . — С. 229
15. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах ... Т. 1 . — С. 229
16. Худяков Ю.С., Табалдиев КШ. Древние тюрки... — С. 107.
17. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы, 2002. — С. 264. ²³ Гумилев Л.Н. М., 1993. — С. 128.
18. Гумилев ЛМ. Древние тюрки... — С. 128.
19. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах ... Т. 1. — С. 124
20. Гумилев ЛМ. Древние тюрки... — С. 128.
21. Худяков ЮС. Вооружение средневековых кочевников... — С. 166.

Saidkulov Nuriddin Akramkulovich

Associate Professor of Gulistan State Institute of Pedagogy

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-7400-7451>

E-mail: nuriddinsaidkulov89@gmail.com

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

STAFF COMPETENCE AND HUMAN CAPITAL PROBLEMS

Abstract: this article is devoted to the importance of increasing the potential of personnel, the role of potential personnel in the development of society and the state, and the issues of raising the health and intelligence of personnel to a high level through the development of human capital. It is known that the development of human resources cannot be achieved without education. Therefore, the development of the education system and the creation of conditions that meet modern requirements are becoming one of the most important tasks.

Key words: personnel potential, education, human capital, intelligence, "gold heads".

KADRLAR SALOHİYATI VA INSON KAPITALI MUAMMOLARI

Annotatsiya: ushbu maqola kadrlar salohiyatini oshirishning muhimligi, jamiyat va davlat taraqqiyotida salohiyatli kadrlarning o'zni hamda inson kapitalini rivojlantirish orqali kadrlar salomatligi va intellektini yuqori darajaga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan. Ma'lumki, kadrlar salohiyatini oshirish ta'limsiz amalga oshmaydi. Shu bois, ta'lim tizimini rivojlantirish, zamonaviy talablarga javob beradigan shart-sharoitlarni yaratish eng muhim vazifalardan biriga aylanib bormoqda.

Kalit so'zlar: kadrlar salohiyati, ta'lim, inson kapitali, intellekt, "oltin boshlar".

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация: Данная статья посвящена важности повышения потенциала кадров, роли потенциальных кадров в развитии общества и государства, а также вопросам поднятия здоровья и интеллекта кадров на высокий уровень посредством развития человеческого капитала. Известно, что развитие человеческих ресурсов невозможно без образования. Поэтому развитие системы образования и создание условий, отвечающих современным требованиям, становятся одной из важнейших задач.

Ключевые слова: кадровый потенциал, образование, человеческий капитал, интеллект, «золотые головы».

Introduction.

Human capital is not only an economic, but also a strategic political and social factor. Today, the export of human capital serves to strengthen the country's international reputation. Therefore, the export of human capital expands the country's representation and diaspora opportunities in other

countries. There is a great need for this in Uzbekistan today. The issue of personnel capacity in the state management system is one of the important conditions for the stability of human capital. As in every country, there is a need to have strong human resources against the backdrop of economic, political and social reforms being implemented in our country. In order to develop human capital in Uzbekistan, it is necessary to effectively start work in this regard and further strengthen the potential of personnel. Today, it can be said with confidence that our country is interested in the development of human capital. In other words, the process of replacing the factor of natural resources with the human factor in the country continues at a rapid pace.

Literature review.

The role of human capital in ensuring the stability of society, the composition and formation of human capital, and the problems of its effective use K.Kh.Abdurakhmonov, S.S.Gulomov, O.K.Abdurakhmonov, A.A.Artikov, N.K.Zokirova, B.Kh.Umurzakov, Kh.P.Abulkosimov, A.V.Vakhabov, U.V.Gafurov, N.K. Muradova, It has been widely studied in the scientific researches of S.A. Abdullayev, D.M. Karimova, Z.Y. Khudoyberdiyev, D.N. Pakhimova, M.Kh. Saidov, Sh.G. Akramova, E.B. Abdullayev, Sh.Kh. Mahmudov, M.M. Sodirjonov, M.J. Norqobilov, I.I. Toshpulatov, F.S. Kasimov and others.

As the role of man in the development of the economy was properly understood, the need to study him increased, the scope and intensity of the research conducted in this regard increased. From this point of view, research on human development has expanded in recent years. Thus, in the conditions of fundamental economic and political changes, the development of human capital and the effective use of this capital are of great importance. Because the goal here is to reveal the factors affecting the development of social processes, to actively influence the development trends of the process that assesses the state of solving all possible social consequences at the state level. In other words, the development of human capital and its effective use is one of the important directions of the active policy of our state.

Research Methodology.

The problem of human capital has become one of the most studied topics of economic theories in recent years. Interest in studying this problem is increasing day by day. Despite the increasing importance of human capital, which is a criterion of economic development, there are certain difficulties in fulfilling the priority tasks announced in terms of its development, which makes it necessary to revise those priorities based on the requirements of the time. brought about. Of course, all these processes took place as a result of the synthesis of new theoretical approaches and existing historical experience.

The article uses historicity, rationality, survey questionnaire, analysis, synthesis, expert survey, comparative and empirical analysis, deductive and inductive observation methods and systematic approaches.

Analysis and results.

The development of human capital and its resources, which is the guarantee of an efficient economy, has become a strategic goal of the state in New Uzbekistan. To realize this goal, very important projects and programs are being implemented across the country. These projects cover the social, economic and cultural spheres of society. In order to know the investment made in the formation of human capital in recent years, it is enough to take into account the funds spent by the government of Uzbekistan on education, health care, and the development of science. At the same time, the policy of improving people's material well-being, standard of living, and ecological environment is consistently implemented in Uzbekistan. This serves to increase the quality of human capital.

The theory of human capital is one of the theoretical foundations of the concept of human development. According to this theory, education (as well as health care), on the one hand, is an object of investment aimed at increasing labor productivity to increase the production of goods and services, and on the other hand, at increasing the worker's own income. Economic development ultimately recognizes the central role of human capital in increasing labor productivity in human well-being, but defines as the most important goal the creation of a socio-economic environment that ensures the development and use of the capabilities of each individual. The development of human potential can lead to an increase in the income and productivity of the economy, at the same time, these results affect the material and spiritual well-being of the entire population, the diversity of human life.

Human capital is the most valuable asset of the country. According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5847 of October 8, 2019 "On approval of the concept of development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030" higher education based on modern technologies training and organization of special training in this field. Currently, an important issue that the state has set before itself is the issue of training highly qualified personnel. In addition, raising the process of training of independent thinking personnel with modern knowledge and high moral and ethical qualities to a new level in terms of quality, modernization of higher education, development of the social sphere based on advanced educational technologies is one of the most important tasks. Today, our country's main goal is to get efficiency not from gold, "white gold" and similar raw materials, but from "gold head", to turn "gold into human gold". Education and formation of "golden heads" cannot be done without education.

The places of the country in the international rankings of the educational system are increasing more and more. In particular, the QS Quacquarelli Symonds International Higher Education Analytical Agency today announced the results of the world's best universities ranking for 2025 - QS World University Rankings 2025. According to him, the National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" is in the TOP-500 in engineering and technology (398) and environment (351-400), and the National University of Uzbekistan is in the TOP-500 in mathematics (451-500). ranked among higher educational institutions.

It is worth noting that in this year's rating, the National Research University "TIQXMMI" achieved the best indicator on the "Academic reputation" indicator and took the 59th place, while the National University of Uzbekistan increased the indicators of ilmmetrics in the rating of mathematics. achieved positive dynamics in terms of the number of references to each publication, the Hirsch index and the index of international scientific cooperation.

This global ranking is based on the contribution of universities to the goals of sustainable development and the employment prospects of their graduates, among other factors. This result is considered the first success of Uzbekistan in the new global ranking, and shows significant progress in terms of the share of foreign teachers, the ratio of the number of teachers and students.

The development of human resources creates a strong information-based citizen society and plays a leading role in sustainable development. In Uzbekistan, special attention is paid to the essence of "human gold" with the help of state programs dedicated to education. An example of this is the equal distribution of personnel prepared according to the main priorities of state educational programs.

On September 23-27, 2025, the First Uzbek-Italian Educational Forum was held in Uzbekistan for the first time, aimed at further strengthening relations between Uzbekistan and Italy in the field of higher education. Italian Ministry of Universities and Research and about 25 universities

under it, heads of more than 40 higher education institutions of Uzbekistan and other responsible representatives took part in the forum. Several issues related to the field of education were discussed during the forum.

From the perspective of the concept of human development, education plays an important role in expanding human potential. High-quality education and professional training that meet the requirements of the labor market provide the population with decent work, fully develop their potential, increase labor productivity, create favorable conditions for domestic and foreign investments, increase labor income, promote justice. 'allows to provide. It creates a basis for ensuring equality in society, reducing child mortality, etc. In modernized societies, knowledge and skills are considered capital and become the main resource of the economy. A society dominated by intellectual workers puts new demands on people's social activity and social responsibility, and thus the concept of "educated person" acquires a new meaning.

Conclusion.

In short, the most important factor in the creation of human capital is the effectiveness of the system of education and its acquisition. In this sense, education directly affects human capital. How can this be explained?

Education is important for human development and the future of every country. We are already living in such a rapidly changing time that the steps taken in the field of education should be based not on the requirements of the time, but on the perspective of the future, and should be focused on quality, not quantity.

It has been proven in practice that economic growth and efficiency are not dependent on resources and labor processes, but are based on innovation. The occurrence of processes called "modern creativity" increases with human ideas and their application.

References

<https://lex.uz/docs/-4545884>. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.https://imrs.uz/archives/news/report_2024_05.

<https://gov.uz/edu/news/view/11912>

<https://edu.uz/uz/news/view/6539>

Усмонов Б.Ш., Қодиров М.Қ., Элтазаров Ж.Д. Инсон капиталининг шаклланишида таълим ва илм-фаннинг роли. Илмий-оммабоп рисола. – Тошкент, 2015. – Б. 14.

Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 17.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси <https://president.uz/uz/lists/view/2228>

Инновацион ғояларни илм-фан ва саноатга кенг татбиқ этиш – ислохотлар самарадорлигининг бош мезони / Халқ сўзи, № 107 (7337). 25 май 2019 йил

Saidkulov, N. (2024). JAMIYAT BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI. Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal, 2(1), 199-201.

Nuriddin, S. (2024). IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON HUMAN CAPITAL. Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal, 2(1), 12-14.

Саидкулов Нуриддин Акрамулович., (2023). ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ. Actual Problems in

Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference, 48–53.

Saidkulov , N. (2023). INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 169–174. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/23849>

Saidkulov, N. (2023). INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 169–174.

Akramkulovich Nuriddin Saidkulov. (2023). PROBLEMS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENSURING THE STABILITY OF SOCIETY. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 3(11), 233–241. <https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume03Issue11-25>

Akramkulovich, S. N. (2024). HUMAN CAPITAL AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. IQRO INDEXING, 8(1).

Sheraliyevich, K. O., Akramkulovich, S. N., Narzullayevich, R. N., Xazratkulovich, Y. X., Odilovich, Y. O., & Alikul o‘g‘li, S. A. (2024). The Role of Studying the History of Irrigated Farming Culture in the Work of Yahya Ghulomov. NATURALISTA CAMPANO, 28(1), 1735-1740.

Saidkulov, N. A. (2024). THE ROLE OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITA. Academic research in educational sciences, 5(TSUE Conference 1), 66-70.

Akramkulovich, S. N. (2024). THEORIES OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT. Science and innovation, 3(Special Issue 24), 829-832. <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings>

<https://uzreport.news/society/o-zbekistondagi-ikki-universitet-qs-reytingida-top-500-talikka-kirdi>

Abdualimova Zilola Mamatkarimovna

Guliston davlat universiteti “Tarix” kafedrasida o‘qituvchisi

abdalimovazilola92@gmail.com

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

MIRZACHO‘LNING O‘ZLASHTIRILISH TARIXIGA OID VIZUAL MANBALAR (MUZEYLAR MISOLIDA)

Abstract: The article discusses visual sources related to the history of the development of Mirzacho‘l and their value as sources. It analyzes the process of developing the steppe, materials that provide valuable information about the lives of the steppe dwellers who participated in this process, and the activities of museums where these materials are stored.

Key words: Mirzacho‘l, cotton farming, "Glavgolodnostepstroy", propaganda, visual sources, photography, archive, museum, fund, photo album, steppe people, memory books.

MIRZACHO‘LNING O‘ZLASHTIRILISH TARIXIGA OID VIZUAL MANBALAR (MUZEYLAR MISOLIDA)

Annotatsiya: Maqolada Mirzacho‘lning o‘zlashtirilishi tarixi bilan bog‘liq bo‘lgan vizual manbalar, ularning manba sifatidagi qiymati haqida so‘z boradi. Unda cho‘lni o‘zlashtirishda jarayoni, ushbu jarayonda ishtirok etgan cho‘lquvarlarning hayot yo‘llari haqida qimmatli ma‘lumotlar beruvchi materiallar, ushbu materiallar saqlanuvchi muzeylar faoliyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Mirzacho‘l, paxtachilik, “Glavgolodnostepstroy”, targ‘ibot, vizual manbalar, fotografiya, arxiv, muzey, fond, fotoalbom, cho‘lquvarlar, xotira kitoblari.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЕВ)

Аннотация: В статье рассматриваются визуальные источники, связанные с историей освоения Мирзачуля, и их ценность как источников. Анализируется процесс освоения степи, материалы, дающие ценную информацию о жизни степняков, участвовавших в этом процессе, и деятельность музеев, в которых хранятся эти материалы.

Ключевые слова: Мирзачуль, хлопководство, «Главголодностепстрой», пропаганда, визуальные источники, фотография, архив, музей, фонд, фотоальбом, степняки, книги

KIRISH (INTRODUCTION)

O‘zbekistonning yangi tarixida sodir bo‘lgan turli-tuman voqealar orasida Mirzacho‘lning o‘zlashtirilishi muhim o‘rin tutadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin sovet hukumati asosiy e‘tiborni oldingi yillardagidek paxtachilik sohasini rivojlantirishga qaratdi. SSSR Xalq Komissarlari Sovetining 1946-yil 2-fevralda qabul qilgan “O‘zbekiston SSRda paxtachilikni rivojlantirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi maxsus Qarorida O'zbekistonda to'rtinchi yillikda paxta yetishtirishni 2,5 baravar ko'paytirish vazifasi qo'yildi [1].

Ushbu qaror O'zbekistonda yangi yerlarni o'zlashtirish masalasini kun tartibiga qoydi. 1949-yil 15-aprelda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti va O'zbekiston KP(b) Markaziy Komitetining "Mirzacho'l yerlarini yanada o'zlashtirish tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. 1950-yilda o'zlashtirishirilgan yer maydonlari 281,4 ming gektarni tashkil etdi [2. – B. 535].

1956-yil 6-avgustda CCCP Ministrlar Sovetining "Paxta yetishtirishni ko'paytirish O'zbekiston CCCP va Qozog'iston CCCPdagi Mirzacho'l yerlarini sug'orish va o'zlashtirish to'g'risida" qarori e'lon qilindi [2. – B. 541]. Bu qaror bo'yicha 1956-60-yillarda Mirzacho'lda 300 ming gektar yerni o'zlashtirib, yiliga 320-340 ming tonna paxta yetishtirish ko'zda tutilgan edi.

Mirzacho'lda qurilish, o'zlashtirish, sug'orish ishlarini kompleks tarzda olib borish uchun "Mirzacho'lni o'zlashtirish va sug'orish bosh boshqarmasi" – "Glavgolodnostepstroy" tuzildi. O'sha yili O'rta Osiyo temir yo'lining 58-razyezdida, Toshkentdan 153 kilometrda birinchi palatkalar qurila boshlandi. Oktyabr oyida esa Toshkentdan 1200 nafar yoshlar komsomol yo'llanmasi bilan cho'lni o'zlashtirishga otlandilar [3]. Zamondoshlar uchun cho'lning o'zlashtirilishi farovon kelajak, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining tezkor o'sish ramziga aylandi.

Bu kabi muhim voqeani yoritish uchun keng turdagi targ'ibot vositalaridan foydalanildi: plakatlari, gazeta va jurnallarda maqolalar, suratlar chop etildi, hujjatli va badiiy filmlar suratga olindi. Bugungi kunda ushbu vizual manbalar bizga Mirzacho'lning o'zlashtirish tarxini yanada kengroq o'rganish imkonini beruvchi muhim manbaga aylangan.

An'anaviy qarashlarga ko'ra, vizual (tasviriy) manbalar sifatida avvalo fotosuratlar, videofilmlar, grafikalar, suratlar va h.k. nazarda tutiladi. Ushbu turdagi manbalarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular o'zida vizual obrazlarni aks ettiradi va ushbu manbalarni idrok qilish mexanizmi – asosan insonning his-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatishdan iborat hamda shu jihatdan ratsional-mantiqiy tafakkurdan farq qiladi [4. – B.63].

Fotosuratning tarixiy manba sifatidagi qiymati uning ishonchliligi bilan bog'liq, chunki fotosurat voqelikning, ya'ni o'tmishda sodir bo'lgan muayyan vaqtning kamera tomonidan qayd etilgan to'g'ridan-to'g'ri va buzilmagan ifodasidir. Jurnalist va yozuvchi, ikki bor Pulitser mukofotining laureati bo'lgan Uolter Lippmann ta'kidlaganidek: "Bugun fotosuratlar bizning tasavvurimiz ustidan xuddi kecha bosma so'z, undan ham ilgari – og'zaki so'z ega bo'lgan kabi kuchga ega. Ular butunday haqqoniy ko'rinadi. Ular, biz tasavvur qilganimizdek, inson aralashuviz to'g'ridan to'g'ri bizga keladi va ular tasavvur qilish mumkin bo'lgan eng oson aqliy ozuqadir ... Kuzatish, tasvirlash, takrorlash va keyin tasavvur qilishning butun jarayoni tugallangan".

Bu kabi vizual manbalar Mirzacho'lning o'zlashtirilish tarixi haqida ma'lumot beruvchi turli mazmundagi rasmiy, statistik, ilmiy manbalar orasida alohida o'rin tutadi. Mirzacho'lning o'zlashtirilish tarixiga oid vizual manbalar – kino, foto, fono hujjatlar ushbu jarayonning ko'z o'ngimizda yaqqol namoyon bo'lishiga va uning bevosita ishtirokchilari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishimizga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSES AND RESULTS)

Mirzacho'lning o'zlashtirish tarixiga oid vizual manbalar kutubxonalar, arxiv fondlaridan tashqari, turli muzeylar fondlarida saqlanib qolgan. Shunday muzeylardan biri – "Mirzacho'l va Jizzax cho'llarini o'zlashtirish tarixi" muzeysi Jizzax viloyati Zarbdor tumani Bo'ston shaharchasida tashkil etilgan. Ushbu muzey hukumatimizning "Muзейlar ishini rivojlantirish haqida"gi qarori asosida, Qishloq va suv ho'jalik vazirligining buyrug'iga asosan 2003-yil mart oyidan boshlab faoliyat boshlangan.

Muzeyning ilmiy xodimi O‘tamurodova Xusniyaning so‘zlariga qaraganda, tashkiliy qo‘mita tomonidan “Jizzax haqiqati” va “Джиззакская правда” gazetalariga bir necha kun mobaynida faxriy cho‘lquvarlardan ularning qo‘llarida saqlanayotgan hujjatlar va suratlarni muzeyga taqdim etishni so‘rab, e‘lonlar berib borilgan [5]. Natijada, Mirzacho‘l va Jizzax cho‘lini o‘zlashtirish jarayonida chiqarilgan fotoalbomlar, kitoblar, suratlar, xaritalar, nishonlar va hatto orden hamda medallar topshirilib, muzey eksponatlari ko‘paytirilib borilgan.

Hozirda muzeyning 6 ta xonasiga Jizzax va Mirzacho‘lning elektrlashtirilgan xaritasi, juda ko‘p fotoalbomlar, Mirzacho‘l tarixiga oid kitoblar [6], yubileylarga bag‘ishlab chiqarilgan nishonlar, faxriy cho‘lquvarlarning shaxsiy buyumlari va suratlar joylashtirilgan.

Muzey eksponatlari orasida fotosuratlar ko‘pchilikni tashkil etadi. Suratlarda aks etgan mavzularni quyidagi guruhlariga bo‘lish mumkin: cho‘lni o‘zlashtirish jarayoni, cho‘lda xo‘jaliklar va shaharlarning barpo etilishi, ilg‘or cho‘lquvarlar va ularning faoliyati, hukumat a‘zolarining cho‘lquvarlar huzuriga tashriflari, turli darajadagi mehmonlarning tashriflari.

Ushbu suratlar “Cho‘l va insonlar”, “O‘zlashtirishning birinchi yillari”, “Mirzacho‘l. 1956-2006”, “Qo‘riq shifokorlari”, “Cho‘lquvarlar uchrashganda” “Davlat mukofoti lauriyati”, “Lenin mukofoti lauriyati” kabi ekspozitsiyalarning asosini tashkil etadi. Jumladan, “Cho‘lga tashrif” ko‘rgazmasida turli yillarda Mirzacho‘l va Jizzax cho‘liga tashrif buyurgan mashhur insonlar: kosmonavt Yu.A. Gagarin, rossiyalik mashhur qo‘shiqchi L. Zikina, O‘zbekistonning yozuvchi va san‘atkorlarining suratlarini ko‘rish mumkin.

Muzey ekspozitsiyalari

O‘zbekiston hukumati a‘zolari Mirzacho‘lda

1980-yilda O‘zbekiston xalq artisti unvoni berilgan L.Zikina Mirzacho‘lda. 1981-yil.

Kosmosga ilk bor parvoz qilgan kosmonavt Yu.A. Gagarin 1961-1968- yillarda O‘zbekistonga olti marotaba tashrif buyurgan. Ushbu tashriflardan biri davrida u Mirzacho‘lda bo‘lgan. O‘sha vaqtda cho‘lning o‘zlashtirilishi kosmosni o‘zlashtirilishi bilan qiyoslangan. Jizzax viloyatidagi shaharchaning Gagarin nomi bilan atalishi va ushbu shaharchada kosmonavtning sobiq Ittifoqdagi eng baland haykalning o‘rnatilishi bejiz emas. 2021-yilda Gagarin shahrida Markaziy Osiyodagi yagona “Kosmonavtlar” muzeyi ochildi [7].

Bundan tashqari “O‘zbekiston qo‘riqlari”, “Ожившая легенда”, “Орошение и освоение Голодной степи”, “Rayonimiz ilg‘orlari”, “Jizzax va Mirzacho‘lning o‘zlashtirilishining 35 yilligi”, “Drenajlar qurilishi va mexanizatsiyasi” kabi ko‘plab fotoalbomlar hamda xo‘jalik rahbarlari va ilg‘orlari aks etgan vin‘yetkalar ko‘z o‘ngimizda o‘sha davrni gavdalandirib beradi. Ushbu albomlarning ayrimlari sobiq cho‘lquvarlar yoki ularning oila a‘zolari tomonidan muzeyga hadya etilgan. Jumladan, “Голодная степь” albomi uzoq yillar Yangiyer qurilish materiallari va

konstruksiyalari kombinatini, Jizzaxstepstroy, O'rta Osiyo sovxoz qurilishi boshqarmasi boshlig'ining o'rinsbosari bo'lib faoliyat olib borgan P.X. Kanning rafiqasi G.I. Kan tomonidan taqdim etilgan [8].

Muzeyda saqlanayotgan kitoblar orasida sobiq cho'lquvar va hodisa guvohlarining xotira kitoblari ham o'rin olgan [9]. Ushbu xotira kitoblari shaxsiy arxivlardagi suratlar bilan to'ldirilgan. Masalan, Maqsud To'rayevning "Oqqushlar" kitobida Mang'itlar sulolasidan bo'lgan, qadimiy miroblik kasbini tanlab, o'z zamonasining taniqli rahbarlaridan biriga aylangan Maqsud To'rayev va uning ahli oilasi haqida. Bu kitobda muallifning ajdodlari bilan tanishish orqali Mirzacho'l va Jizzax cho'li o'zlashtiruvchilari, bu qadimiy zamanga obi-hayot yetkazib bergan ulug', zahmatkash, fidoyi insonlar hayoti va taqdiralaridan ham voqiv bo'lasiz. A. Jalolov qalamiga mansub "Hayot mashaqqatlari" nomli kitobi ham mamlakatimiz vazirliklari va viloyat miqyosida rahbarlik yo'lini bosib o'tkan Abduraxim Jalolov haqida boradi, uning beg'ubor bolaligi, talabalik davridan boshlab ish faoliyati haqida so'zlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Xulosa qilib aytganda, respublikamiz hududida tashkil etilgan muzey fondlari ilmiy tadqiqot olib boruvchi izlanuvchilar uchun birlamchi manbalar bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Muzey va arhivlar va ularda saqlanib kelinayotkan qimmatli malumotlar, vizualizatsiya orqali o'sha davr voqealigini ko'z o'ngimizda gavdalantiradi. Mirzacho'lning o'zlashtirilishiga oid bo'lgan muhim tarixiy dalil bo'lgan o'lka aholisi kundalik hayoti haqida tasavvurga ega bo'lishga yordam berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'z RMA. 314- fond, 1- ro'yxat, 415- yig'ma jild, 10- varaq.
2. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тузувчилар М. Жўраев, Р. Нуруллин, С. Камолов ва бошқ. – Тошкент: Шарқ, 2000. – 688 б.
3. Холмуродов Ш. Чўл эди – бўстон бўлди // Янгиер тонги. – 2007.20.03.
4. Қодирова Л.Б. Визуал манбалар ва уларнинг таснифи масаласига оид мулоҳазалар // Тафаккури таърих. – 2023. – №4. – Панжикент. – Б. 63-66.
5. Ҳ. Ўтамуродова, шахсий мулоқот. 2024, 2 апрель.
6. Покорение Голодной степи. – Т.: Узбекистон, 1980. – 320 с.
7. [Elektron resurs:] <https://oz.sputniknews.uz/20230412/uzbekistondagi-gagarin-shahrining-oziga-xosligi-nimada-33839072.html>
8. Голодная степь. Фотоальбом.
9. Латипов Х. Мирзачўллик бўламан. – Тошкент, 2005; Тошев Х. Ирригация – умрим мазмуни. – Тошкент: Meriyus, 2009; Қалбимизда барҳаёт инсон. – Тошкент: Илм-Зиyo-Zakovat, 2017. – 204 б.; Маждидов Ш. Умр йўллари.. – Тошкент: Истиқлол, 2004. – 158 б.; Мирзачўл садоси. Мирзачўл ва Жиззах чўли ўзлаштирувчиларининг хотиралари тўплами. – Тошкент, 2016. – 120 б.; Духовный В.В. Зов воды. – Москва, 2006; Алексеевский Е.Е. Я люблю эту землю. Воспоминания. – М.: Изд-во политической литературы, 1988. – 287 с..
10. Шадманова С.Б. Юлдашев М.М. Тарихий тадқиқотларнинг методологияси ва замонавий усуллари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 199 б.

Xoliqulov Eldor Bohodir o'g'li

*Toshkent davlat agrar universiteti "Huquq va turizm" fakulteti dekani,
Respublika Ma'naviyat va ma'rifat Markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti
mustaqil tadqiqotchisi*

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

FACTORS FOR IMPROVING PROFESSIONAL ETHICS AND CULTURE IN YOUNG PEOPLE

Summary: This article discusses the fact that in today's globalization processes, there are still a number of problems and shortcomings that hinder the formation of young people's respect for work, the improvement of their professional culture, and the important factors in solving these problems.

Key words: profession, professional thinking, professional ethics, professional ethics, professional culture, work, family, neighborhood, worldview, threat, analysis, ideology, propaganda, education.

YOSHLARDA KASB AXLOQI VA MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi globallashtirish jarayonlarida yoshlarning mehnatga hurmat munosabatini shakllantirish, ularning kasbiy madaniyatini yuksaltirishga to'stinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolayotganligi, hamda ushbu muammolarni hal qilishdagi muhim omillar haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: kasb, kasbiy tafakkur, kasb aodobi, kasb axloqi, kasbiy madaniyat, mehnat, oila, mahalla, dunyoqarash, tahdid, tahlil, mafkura, targ'ibot, ta'lim-tarbiya.

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье рассматривается тот факт, что в современных глобализационных процессах все еще существует ряд проблем и недостатков, препятствующих формированию у молодежи уважения к труду, повышению ее профессиональной культуры, а также важные факторы решения этих проблем.

Ключевые слова: профессия, профессиональное мышление, профессиональный этикет, профессиональная этика, профессиональная культура, работа, семья, соседство, мировоззрение, угроза, анализ, идеология, пропаганда, образование.

Kirish (Introduction). Kasbiy tafakkur va uning shakllanishini o'rganishni falsafa, psixologiya, pedagogika fanlari hamkorligida amalga oshirish ushbu jarayonning samarasini ta'minlaydi. Bunda yoshlarning aqliy faoliyatini tashkil qilish masalasi katta ahamiyatga ega. Shu

sababli, mavjud adabiyotlardan tafakkur, kasbiy tafakkur, uning mohiyati, shakllanish xususiyatlari va imkoniyatlarini o'rganib chiqdik.

Tafakkur – inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; ob'ektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni. Tafakkur atrof-muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongida tushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bavoita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega.

Ushbu fikriy harakatlar yoshlarda kasbiy tafakkur jarayonini hosil qilishga ham yordam beradi.

Kasb – kishining mehnat faoliyati, doimiy mashg'uloti turi; muayyan ish turini malakali bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat, tajribani talab etadi. Kasblar ichida mehnat faoliyatining eng tor sohasi bilan ajralib turadigan ixtisosliklar bor (masalan, vrachlik kasbida jarroh, oftalmolog, dermatolog va b.). Kasb, odatda, shaxsning asosiy tirikchilik manbai hisoblanadi.

Kasb (arabcha – “biron narsani o'rganish”, “egallash”, foyda; hunar, mashg'ulot) ish faoliyatining ma'lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan biron turi, sohasi; hunar.

Kasbiy tafakkur yoshlarning “Kim bo'lsam ekan?” degan savolga ijtimoiy-hududiy sharoitlardan kelib chiqqan va kasblar professiogrammasidagi mavjud kasblar to'g'risida to'la ma'lumotga ega bo'lgan holda o'z qiziqish va layoqati – aqliy va jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri baholashi, shu asosida o'zi mustaqil ravishda Vatan kelajagi uchun foydasi tegadigan malakali mutaxassis bo'la oladigan kasb-hunarni tanlashiga aytiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (literature review).

Buning uchun har bir yosh avlod, avvalambor, yuqorida aytib o'tilgani kabi shu sohaga oid bilim va ko'nikmalarga hamda mavjud kasb-hunarlar to'g'risida tushuncha va tasavvurga ega bo'lishi, bu xususida mustaqil fikr yurita olishi lozim bo'ladi.

Globalashuv davrining o'ziga xos xususiyatlaridan biri unda yashayotgan har bir kasb egasining o'z kasbiga xos bo'lgan xususiy normalar, me'yorlar va qoidalardan tashqari, aynan shu kasbga oid bo'lgan, shu kasb doirasidagi axloqiy me'yorlar, qoidalar va etiket normalariga amal qilishi ham zaruriyat darajasiga ko'tarildi. Bu esa, har bir kasbning fidoyi vakillari qatorida, axloq ilmi bilan shug'ullanuvchi olimlarni ham kasb axloqi va etiketi, professional etikaning mezonlarini tadqiq etish va yangi normalarni ishlab chiqish vazifasini yukladi.

Avvalambor, kasbiy odob nima ekanligini izohlashga harakat qilamiz.

Kasbiy odob - jamiyat tomonidan qabul qilingan axloq qoidalarini kishilarning ixtisoslariga nisbatan amalda tatbiq qiluvchi aniq kasbiy burch, sha'n, or-nomus, qadr-qimmat kabi xatti-harakatlarning majmui, umumiy axloqning kishilar kasb-koridagi o'ziga xos ko'rinishidir.

Kasbiy madaniyat – insonning olgan bilim va tajribasiga asoslangan malakali harakatlar yoki mehnat faoliyatining mahsulidan bunyod bo'lgan narsalar, o'zgalarda zavq uyg'ota oladigan ijtimoiy hodisa. Shaxsning kasbiy madaniyati bilim, malaka, ko'nikma, qobiliyat, axloqiy va estetik rivojlanish, dunyoqarash, odamlar bilan o'zaro muloqotining usul va shakllari, iste'dodining rivojlanish darajasi kabi faoliyatda amalga oshiriladigan insoniy kuch va salohiyatni o'z ichiga oladi. Kasbiy madaniyat insonning mehnat faoliyatida namoyon bo'ladi. Kasbiy madaniyatni shakllanishida kishining xulq - atvori muhim o'rin egallaydi. Xulq – atvori kasbiy madaniyatining muhim qismi

bo‘lib, u tadbir va intizomda, hayot normalarini bajarishda, ahmiyatga, mehnatga, odamlarga nisbatan bildiriladigan axloqiy munosabatda namoyon bo‘ladi. Yangi O‘zbekistonni barpo etish ta‘limni modernizatsiya qilish bilan chambarchas bog‘liq.

Bu vazifalarni amalga oshirishda barcha ta‘lim muassasasida tahsil olayotgan yoshlarda kasbiy madaniyat haqidagi bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki, kasbiy madaniyat mustaqil fikrlash, mustaqil ishlash kabilarning asosiy manbai bo‘libgina qolmay, balki, har bir shaxsning ijobiy qobiliyatini namoyon etish, intellektual jihatdan rivojlanish, kasbi bo‘yicha mehnat xususiyatlarini namoyon etish imkoniyatlarini oshiradi.

Aytish joizki, yoshlarning mehnatga hurmat munosabatini shakllantirish, ularning kasbiy madaniyatini yuksaltirishga to‘sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Buning uchun oilada bolalarga kasbiy madaniyat va odob-axloqning boshlang‘ich qoidalarini o‘rgatish bo‘yicha ota-onalar uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish lozim. Oila davrasida kasbiy madaniyat savodxonligini oshirishga mo‘ljallangan, elementar bilimlarni o‘rgatishga qaratilgan va kundalik hayotdagi muhim masalalar yuzasidan qo‘llanmalar tayyorlash zarur. Bolalar uchun kasbiy madaniyat mavzularida turli multiplikatsion filmlarni yaratish shuningdek, bolalarga mo‘ljallangan kundalik turmushda qo‘llaniladigan odob-axloq qoidalarini o‘rgatishga qaratilgan audio ertaklar, kinofilmlar va kinojurnallar ishlab chiqilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Mahallalarda eng dolzarb, yoshlarni qiziqtiradigan va murojaatlarda ko‘tarilayotgan muammoli masalalarni tahlil qilish va tahlil natijasiga ko‘ra manzilli va predmetli kasbiy madaniyat targ‘ibotini amalga oshirish lozim [4.]. Zero, yoshlarda kasbiy madaniyatni shakllantirishda kasbiy ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha o‘qitiladigan fanlarning o‘rni ayniqsa, katta. Yoshlarning o‘quv amaliyotlariga yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini kiritgan holda o‘tkazilishini tashkil etish va ta‘minlash, oliy o‘quv yurti, fan va ishlab chiqarishning uyg‘unlashuvining amaliy tizimlarini yaratish va amaliyotga kiritish, ilmiy-pedagogik kadrlar va talabalarning ilmiy tadqiqotlari va ijodiy faoliyatlari orqali fan, texnika va texnologiyalarni rivojlantirish yoshlarda kasbiy madaniyatni shakllantirishning asosiy negizi hisoblanadi.

Kasbiy madaniyatni shakllanishida kishining hulq - atvori muhim o‘rin ega aydi. Xulq – atvori kasbiy madaniyatining muhim qismi bo‘lib, u tadbir va intizomda, hayot normalarini bajarishda, mehnatga, odamlarga nisbatan bildiriladigan axloqiy munosabatda namoyon bo‘ladi.

Shu o‘rinda, Prezident Shavkat Mirziyoev qayd etganidek: “Albatta, biz mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash bo‘yicha katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Ammo, xolisona tan olib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunda butun dunyoda aholining, birinchi navbatda, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun qanday keskin kurash borayotganini, diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlar kuchayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, farzandlarimiz tarbiyasi, ma‘naviy-ma‘rifiy sohadagi ishlarimizni bir zum ham susaytirmasdan, aksincha, ularni yangi bosqichga ko‘tarishimiz zarur” [2. - B.15.].

Tahlil va natijalar (Analysis and results). O‘zbek xalqi o‘zining tarixini, ma‘naviy qadriyatlari va milliy an‘analarini yosh avlod ongiga singdirish, ularni adolat, halollik, el-yurtga sadoqat, mardlik, millat sha‘nini va g‘ururini himoya qilishdek olijanob fazilat sohibi sifatida Vatanning kelajagi va istiqboli uchun daxldorlik hissi bilan yashashni o‘ziga sharafli burch sifatida vijdonan his etib yashaydi. Tarbiya insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo‘lgan ijobiy fazilatlarini namoyon etuvchi beqiyos kuchdir. Aynan, tarbiya tufayli insonda go‘zal odob-axloq fazilatlarini shakllanib, insonni jamiyatdagi mavqieni belgilab beradi. Eng qadimgi va abadiy qadriyat

sifatida tarbiya insonning qalb bezagi hisoblanadi. Shu bois, jamiyat hayotda tarbiyaga bo'lgan munosabat nihoyatda mas'uliyat bilan yondashishni taqoza etadi [3.]. Zero, tomirida milliy g'urur, Vatan ishq jo'sh urgan oriyatli ma'naviy jasoratga ega odamgina buyuk ishlarga qodir bo'ladi.

Bugungi kunda globallashuvning tobora avj olishi tarbiyaga yangicha va tizimli yondashuvni taqoza etmoqda. Jahonda kechayotgan globallashuv jarayonlari mafkuraviy, g'oyaviy va axborot xurujlar sharoitida jamiyatimizda demokratik qadriyatlarning tarkib topishi yoshlarimiz dunyoqarashini milliy g'oya asosida shakllantirishni hayot-kechiktirib bo'lmas mamot masalasiga aylantirmoqda.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Bugungi kunda mamlakatimizda yangi hayot, yangi jamiyat poydevorini barpo etishda ma'naviy-ma'pifiy ishlapning ta'cipchanligini oshipish, ma'naviyat cohadidagi ichki va tashqi tahdid hamda xavf-xataplarga qapshi camapali kupashish, jamiyatda mafkupaviy immunitetni muctahkamlash bopacida jiddiy fikplashni taqoza etmoqda.

Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining 2023 yil 22 dekabrda kengaytirilgan majlisidagi so'zlagan nutqida "bugun ma'naviyat boshqa sohalardan o'n qadam oldinda yurishi kerak, ma'naviyat yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi shart!"[4.], - deya alohida ta'kidlab o'tgani ayni haqiqatdir.

Binobarin, davlatimiz pahlavining fikriga ko'ra, xalqimiz, ayniqsa, yoshlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan mutlaqo yangi bosqichga ko'tarishimiz lozim. Zero, bugungi kunda globallashuv shiddati va zamonaviy axbopot texnologiyalarning jadal pivojlanishi jahonda keckin bupilish yacamoqda. Shu bois, dunyoda sodir bo'layotgan tahlkali vaziyatni teran anglagan holda buyuk ma'naviy merosimizni asrab avaylash masalasi biz uchun g'oyat dolzarb ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ma'naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak. Prezident Shavkat Mirziyoevning Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2023 yil 23 dekabr, 267-son.

2. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent. O'zbekiston. 2018. B-15.

3. Musaev M. Djumaev A. Tarbiya mas'uliyati. O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi birlashgan tahririyati. T.: Postda. 2021yil. 6 may № 18(4504) son.

4. Yusupov Q. Yoshlarning kasbiy madaniyatini shakllantirishning dolzarb muammolari <https://qqtongi.uz/4739.html>

Abdurakhimov Husniddin Sadriddinovich

Doctoral student of Navoi State Pedagogical Institute

Teacher of Navoi Innovation University:

abduraximovhusniddin1997@gmail.com

ORCID 0009-0001-7094-0714

UO‘K 93/94

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

**THE HISTORY OF HUMANITARIAN COOPERATION IN THE FIELD OF
HEALTHCARE BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, THE SWISS
CONFEDERATION, AND THE REPUBLIC OF AUSTRIA**

Annotation: Since the early days of independence, the Republic of Uzbekistan has been utilizing local and global practices and traditions to enhance its medical capacity and meet the healthcare needs of its population in the fields of medicine and pharmaceuticals. From history, there is a fact that the development of this sector has laid the foundation for the stabilization of the social living conditions of the population. The article provides a detailed account of the history of cooperative relations in the field of medicine between Uzbekistan, Austria, and Switzerland during the years of independence, including experience exchange programs with medical universities, agreements in the pharmaceutical sector, and the history and statistical analysis of scientific conferences held in collaboration.

Key words: pharmaceuticals, Confederation, symposium, AstraZeneca vaccine, memorandum, convention, federal chancellor, pediatrics, immunology.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SHVEYSARIYA KONFEDERATSIYASI HAMDA
AVSTRIYA RESPUBLIKASI BILAN SOG‘LIQNI SAQLASH SOHASIDA GUMANITAR
HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI**

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab tibbiyot, farmasevtika, mamlakatning tibbiy salohiyatini oshirish, aholining tibbiy ehtiyojlarini qanoatlantirishda mahalliy va dunyo tajribasi an‘analaridan foydalanib kelmoqda. Bu sohaning rivoji aholi ijtimoiy turmush tarzining barqarorlashuviga zamin bo‘lishiga tarix guvoh, albatta. Maqolada istiqloq yillarida yurtimizning Avstriya hamda Shveysariya bilan tibbiyot sohasida olib borilgan hamkorlik aloqalari tarixi, tibbiyot oliy o‘quv yurtlari bilan tajriba almashinuv dasturlari, farmasevtika sohasidagi shartnomalar, hamkorlikda o‘tkazilgan ilmiy anjumanlar tarixi va natijalarning statistik tahlili batafsil yoritib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: farmasevtika, Konfederatsiya, simpozium, «AstraZeneca» vaksinasi, memorandum, konvensiya, federal kansler, pediatriya, immunologiya.

**ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН СО ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ И АВСТРИЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Аннотация: С первых дней независимости Республика Узбекистан использует традиции отечественного и мирового опыта в медицине, фармацевтике, наращивании медицинского потенциала страны, удовлетворении медицинских потребностей населения. Конечно, история свидетельствует, что развитие этой отрасли является основой стабилизации социального образа жизни населения. В статье подробно описана история сотрудничества нашей страны с Австрией и Швейцарией в области медицины, программы обмена опытом с медицинскими университетами, соглашения в области фармацевтики, история совместных научных конференций и статистический анализ результатов.

Ключевые слова: фармацевтика, Конфедерация, симпозиум, вакцина AstraZeneca, меморандум, съезд, федеральный канцлер, педиатрия, иммунология.

KIRISH

Sogʻliqni saqlash tizimi mamlakat tarixining ijtimoiy sohasida alohida tarmoq boʻlib, aholi oʻrtasida kasalliklarning yuzaga kelishiga qarshi kurashlar va uni oldini olish chora tadbirlari barcha davrlarda hukumat siyosati darajasidagi masala sifatida qaralgan. Sharq Renessansining poydevori boʻlgan Turkiston zaminidagi tibbiyot olimlarining ilmiy merosi butun dunyoda eʼtirof etilishi va oʻrganilishi yurtimizda bu soha tarixining chuqur ildizlaridan dalolat beradi. Tibbiy madaniyat hatto Oʻrta Osiyo mamlakatlarining diniy va milliy anʼanalarida ham aks etadi. XVIII asr “uch xonlik davrida” dunyoning rivojlangan mamlakatlari bilan aloqalarning sustlashuvi mintaqaning tibbiyot sohasida ham birmuncha yangiliklardan chetda qolishiga sabab boʻldi. Mamlakatimizda mustaqillik sharofati bilan aholi salomatligini muhofaza qilishga davlat siyosatining eng muhim yoʻnalishi sifatida eʼtibor qaratilmoqda. Bu sohada xalqaro tajribaning ahamiyati, fan olimlari oʻrtasida tajriba almashish, zamonaviy ilmiy texnologiyalarni joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ilm-fanning turli sohalari, xususan, aniq va tabiiy fanlar sohasida ham XX asrning 60-yillaridan boshlab garchi sovet mafkurasi taʼsiri ostida boʻlsada, Oʻzbekiston SSR fanlar akademiyasining xorijiy davlatlar bilan ilmiy aloqalari rivojlangan”. 1962-yilda Toshkentda oʻtqazilgan gidrologlar jahon forumi va unda dunyoning 24 mamlakati qatorida Avstriya Respublikasi mamlakat olimlarining ham tashrif buyurishi, Kimyo fanlari doktori N. A. Abubakirov Chexoslovakiyada boʻlib, tabiiy qoʻshilmalar kimyosiga bagʻishlangan simpozium ishida qatnashganligi” bu fikrimizga asosli hujjat boʻla oladi[1;137-139]. Dunyoning ilm-fan rivojlangan davlatlari bilan hamkorlik aloqalari bugungi kunda ham izchil tarzda yoʻlga qoʻyilgan.Ushbu mamlakatlar bilan ijtimoiy-gumanitar sohadagi hamkorlik aloqalari tarixiga Q.A.Matxoliqov, G. Abdulhamidova va M.Ibrohimjonova oʻzlarining dissertatsiya va ilmiy maqolalari orqali toʻxtalib oʻtganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotni yaratish jarayonida Oʻzbekistonning Shveysariya Konfederatsiyasi va Avstriya Respublikasi bilan tibbiyot sohasida hamkorlik aloqalariga tarixiy, qiyosiy tahlil, davriy taqqoslash, xolislik tamoyillari va kompleks yondashuv metodlaridan foydalanildi. Tibbiy-gumanitar munosabatlarning oʻrnatilishi va rivojlanishida davlat, nodavlat, xalqaro muassasalar va tashkilotlarning oʻrni va ahamiyati davriy matbuot nashrlari,ushbu mavzuga oid ilmiy ishlar, avtoreferatlar hamda arxiv hujjatlari asosida oʻrganildi. Hamkorlik aloqalari natijasida Oʻzbekiston Respublikasi sogʻliqni saqlash tizimida tub islohotlar, yangi tajribalarni sinovdan oʻtqazish, tibbiyot tizimining yaxshilanishi oqibatida jamiyat ijtimoiy holatidagi oʻzgarishlar hamkorlikdan oldingi davrga qiyoslanib, aniq statistik maʼlumotlar asosida solishtirildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Avstriya Respublikasiga O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov ilk marotaba 1992-yil 18-20-sentabr sanalarida uch kunlik rasmiy davlat tashrifini amalga oshirdi. Yevropaning markazida joylashgan, boy madaniy-gumanitar tajribaga ega bu mamlakat bilan aloqalar biz uchun foydali bo‘lishi shubhasizdir. Gumanitar sohaning bir tarmog‘i bo‘lmish tibbiyot sohasidagi mamlakatlararo tajriba almashinuvi endigina oyoqqa turayotgan yosh mustaqil respublika uchun juda zarur edi albatta.”Avstriya Respublikasi federal kansleri Frans Vranitskiy va Federal prezidenti T.Klestil bilan savdo-iqtisodiy bitimlardan tashqari, tibbiyot tarmog‘ini rivojlantirishga oid va soha mutaxassislarini malakasini oshirish, professor-o‘qituvchilarni bir-birlariga yuborib turishning aniq shakllari va yo‘nalishlari muhokama qilindi”[2;1]. Ta’lim sohasida xalqaro hamkorlik ta’lim sifati va uning xalqaro standartlarga muvofiqligini ta’minlashda muhim vosita hisoblanadi. Yuqoridagi kelishuvlarning amaliy ifodasi sifatida talaba va professorlar almashinuvi doirasida tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining Avstriya oliy tibbiyot universitetlari va klinikalari bilan xalqaro hamkorlik memorandumlarini ko‘rib o‘tishni joiz deb topdik. Buxoro davlat tibbiyot instituti ilmiy markazlar va klinikalar bilan 160 dan ortiq hamkorlik shartnomalariga ega.”Avstriyaning “Vena tibbiyot universiteti” hamda “IMC amaliy fanlar universiteti” bilan o‘zaro hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yilgan[3;]. Samarqand davlat tibbiyot universitetining yaqin va uzoq chet el davlatlardagi 75 dan ortiq oliy o‘quv yurtlari va ilmiy tadqiqot markazlari bilan aloqa va hamkorlik muloqatlari mavjud. Jumladan, “Avstriyaning Gras tibbiyot universiteti” bilan hamkorlik memorandum imzolagan[4;]. “Toshkent pediatriya tibbiyot instituti dunyoning nufuzli tibbiyot oliygohlari va klinikalari bilan 40 dan ortiq kelishuvlar asosida rivojlanib kelmoqda.Shu jumlada, “**Avstriya Vena Tibbiyot Universitetining otorinologiya, bosh va bo‘yin xirurgiyasi klinikasi, Vena tibbiyot universiteti, «Rudolfstiftung» klinikasi, Karl Landsteiner universiteti Davlat klinikasi bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi**”[5;].

Shu o‘rinda aytib o‘tish lozimki, Yevropa Ittifoqining nemis tilida so‘zlashuvchi yana bir mamlakati Shveysariya Konfederatsiyasi bilan farmasevtika, tibbiyot sohalarida yaqindan hamkorlik qilib kelinmoqda. Buni Samarqanddagi universitetlar bilan Syurix, Bazeldagi universitetlar o‘rtasida gumanitar va tabiiy fanlar masalalari bo‘yicha aloqalar yo‘lga qo‘yilganligida yaqqol ko‘ramiz. Giyohvandlikka qarshi kurash butun dunyo qatori O‘zbekiston Respublikasi hukumatining ham asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Shu maqsadda “2002-2005- yillarga mo‘ljallangan giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarning qonuniy muomalasi va ularning suiste‘mol qilinishiga qarshi chora tadbirlar” dasturi tasdiqlandi. Biroq hukumat tomonidan narkotiklarni nazorat qilish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, iqtisodiy mablag‘larning yetarli emasligi, shu yo‘nalishda faoliyat yurituvchi tashkilot va muassasalar o‘rtasida uzviy aloqalarning yo‘lga qo‘yilmaganligi, undan tashqari giyohvand bemorlarni davolash va rehabilitatsiya qilishda yangi yutuqlarning yetishmasligi sababli Shveysariya hukumati xalqaro tajribasi yordamidan foydalanildi. O‘zbekistonda narkotik moddalar tarqalishini oldini olish to‘g‘risidagi loyihani amalga oshirish uchun Shveysariya hukumati Federal kengashi o‘rtasida bitim tuzildi. Loyihaning maqsadi, O‘zbekistonda narkotik moddalar tarqalishini va narkotik tobeklikning oldini olish bo‘yicha dasturni amalga oshirisha hamkorlik ko‘rsatishdir. Loyiha 2005-yilgacha bo‘lgan muddatda 2 ta mintaqqa – Toshkent shahri va Samarqand viloyatida amalga oshirildi. “2003-yil 10-11-iyul kunlari Toshkent shahridagi Grand-Orzu mehmonxonasining majlislar zalida O‘zbekistonda giyohvandlik sohasiga jalb qilingan, uning oldini olish siyosatini amalga oshirishda faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislar va shveysariyalik ekspertlar ishtirokidagi giyohvandlik muommolariga bag‘ishlangan O‘zbek – Shveysariya konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Yig‘ilishni Shveysariya hukumatining O‘zbekistondagi muxtor elchisi V. Maeyr kirish so‘z bilan ochib berdi. Yuzdan ortiq konferensiya ishtirokchilari 2 kun davomida O‘zbekistonda giyohvandlik muommolarini va yuzaga kelgan holatni muhokama qildilar hamda

ushbu muommolarning Shveysariyada yechilish tajribasi bilan tanishib chiqdilar”[6;1]. Diqqatga sazovor jihat shundaki, bu harakatlar mamlakatimizda nafaqat giyohvandlik holatining kamayishiga balki giyohvandlikka doir jinoyatlarning ham sezilarli pasayishiga olib keldi. Respublika miqyosida giyohvandlik bilan bog‘liq jinoyat sodir etgan ayollar miqdori 2010-yilda 464 tadan 2022-yil 120 taga kamaydi. Giyohvandlik bilan bog‘liq jinoyat sodir etgan erkaklar miqdori 2010-yilda 4546 tadan 2021-yilda 3403 taga kamayganligini kuzatishimiz mumkin. Giyohvandlik sababli sodir bo‘ladigan jinoyat holatlarining kamayishi nafaqat jamiyatda sog‘lom yashash muhitining yaxshilanib borayotganligi, balki jinoyatlar ortidan yuzaga kelayotgan ijtimoiy xavfning kamayib borayotganligidan dalolat beradi. Ushbu jadvalda O‘zbekiston Respublikasida giyohvandlik tufayli sodir etilgan jinoyatlarning 10 yillik holati jadval asosida aniq raqamlarda taqdim etilmoqda[7];.

giyohvandlik jinoyati sodir etganlar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ayollar	464	451	359	323	219	230	198	135	113	184	110	120
giyohvandlik jinoyati sodir etganlar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erkaklar	4546	3764	3712	3595	3211	3154	3266	3019	2503	2705	3151	3403

Mamlakatimizni 2017—2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi” va 2022—2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi hujjatlarida tibbiyot sohasini rivojlantirishda xalqaro hamkorlik masalalariga alohida e‘tibor qaratildi. Bu strategiyalarning amaliy ifodasi tez fursatda bo‘y ko‘satmasdan qolmadi. Tadqiqotlarga ko‘ra har yilda respublikamizda 300-500 nafar tug‘ilgan chaqaloq eshitish qobiliyatida nuqson yoki zaifliklar bilan tug‘iladi. “Jamiyat fuqarolarining alohida yordamga muhtoj bo‘lgan qatlamini ham ta‘lim olish, jamiyatda o‘z o‘rnini topish masalasini e‘tibordan chetda qoldirmaslik, ularni jamiyatga bog‘liqligini kuchaytirish uchun chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda”[8];. Ushbu qarorning amaliy ifodasi sifatida shuni misol qilib o‘tishimiz mumkinki, nogironlarning eshitishdagi mushkulini yengil qilish uchun maxsus eshitish moslamalari – “koxlear implantant”lar faqatgina dunyoning 5 mamlakatida, shu jumladan, “Avstriya korporatsiyasining jahonga mashhur — “Medel” va —“Koxlear” kompaniyalarida ishlab chiqariladi. O‘zbekiston Respublikasi bu sohada ham Avstriya bilan yaqin hamkorlikni yo‘lga qo‘yib, rivojlantirib kelmoqda”[9];. 2021-yil 6-7-iyunda Toshkent va Samarqandda “Koxlear implantatsiyalangan bolalarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash” mavzusida xalqaro uslubiy seminar bo‘lib o‘tdi. Tadbir Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Samarqand davlat tibbiyot instituti hamda “Medel” (Avstriya) kompaniyasi tomonidan tashkil etilib, unda respublikamizning turli viloyatlaridan 200 nafardan ortiq surdopedagog, logoped, reabilitolog hamda Rossiya, Qozog‘iston va Belarusdan bolalarni eshitish va nutq nuqsonlarini davolash va reabilitatsiya qilish bilan shug‘ullanadigan yetakchi mutaxassislar onlayn va oflayn tarzda ishtirok etdi. Samarqand tibbiyot institutida bo‘lib o‘tgan seminarida Samarqand davlat tibbiyot instituti rektori, professor Jasur Rizayev, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi Flora Inoyatova, “MEDEL”

kompaniyasining mintaqaviy direktori, O‘zbekistondagi koxlear implantatsiya dasturi rahbari Vladimir Primako so‘zga chiqib, tadbirning ahamiyatiga to‘xtaldilar. Mazkur xalqaro seminarni o‘tkazishdan ko‘zlangan asosiy maqsad – eshitishda nuqsoni bor bolalar muammolari bo‘yicha erishilgan natijalarni muhokama qilish, reabilitatsiya sifatini yaxshilash maqsadida yangi surdo-pedagogik ishlanmalarni amaliyotga keng tatbiq etish, ilmiy ishlar samaradorligini yanada oshirish hamda o‘zaro tajriba almashishdan iborat. “Xalqaro seminar davomida ma'ruzachilar koxlear implantlar (KI) va eshitish vositalaridan foydalanadigan eshitish qobiliyati cheklangan bolalar reabilitatsiyasiga zamonaviy yondashuv, yosh bolalarni tuzatish va rivojlanish ishlarini tashkil etish kabi mavzularda ma'ruza-mahorat darslari o‘tkazdilar.” Mazkur uslubiy seminar shubhasiz, amaliy tibbiyot sohasidagi innovatsion ishlanmalarni joriy etishga, tibbiyotda fundamental va klinik fanlarni o‘qitish sifatini yanada oshirishga hissa qo‘shadi. Shuningdek, tibbiyot universitetlari va ilmiy-tekshirish markazlarining xalqaro hamkorlik faoliyatini yanada rivojlantiradi. “Neyrosensor kar yoki zaif eshitadigan bolalarda koxlear implantatlardan foydalangan holda operatsiyalar o‘tkazish” bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan operatsiyalar yillik miqdori jadval asosida keltirildi[10;3].

2016-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil	Jami
150 nafar bola	239 nafar bola	320 nafar bola	225 nafar bola	934

Butun dunyoni larzaga solgan COVID-19 pandemiyasi xalqimiz uchun ham og‘ir sinovlarni olib keldi. Mamlakatimizda koronavirusga qarshi olib borilgan izchil va samarali kurashning mazmun-mohiyati xususida so‘z yuritar ekanmiz Avstriya hukumatining vaksinatsiya(emlash) sohasida yordamini alohida ta’kidlab o‘tish zarur. Ushbu gumanitar yordam bo‘yicha kelishuv Avstriyaning Yevropa va tashqi ishlar bo‘yicha vaziri Mixael Linxartning 2021-yil 7–8 noyabr kunlari O‘zbekistonga [tashrifi](#) chog‘ida erishildi. 2021-yil noyabrda Avstriyadan O‘zbekistonga COVID-19ga qarshi kurashni qo‘llab-quvvatlash doirasida 150 ming doza «AstraZeneca» vaksinasi jo‘natildi. O‘zbekistonning Venadagi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy missiyasiga ko‘ra, vaksinalar Avstriya hukumati tomonidan beg‘araz yordam va mustahkam do‘stlik ramzi sifatida taqdim etilgan. Bu vakcina orqali COVID pandemiyasiga qarshi butun dunyo kurash olib borayotgan bir sharoitda O‘zbekistonda aholi salomatligini ta‘minlashda, virusning tez tarqalishini oldini olishda samarali chora sifatida qo‘llanildi.

Dori vositalarini yetkazib berish, farmatsevtika sohasida Shveysariya Konfederatsiyasidan tashqari Avstriya Respublikasi bilan ham yaqindan hamkorlik qilib kelinmoqda. 2024-yil 5-mayda Farmatsevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligida Avstriyaning Graz tibbiyot universiteti va "Novabioma Biomanufacturing Flexco" kompaniyasi vakillari bilan uchrashuv o‘tqazilib, yangi loyiha ko‘rgazmasi tayyorlandi. Uchrashuvda Farmasevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligi direktori A.Azizov, Farmasevtika texnik universiteti rektori, Vakcina va zardoblar ilmiy-tadqiqot instituti direktori, "Tashkent farma park" klasteri va Agentlik vakillari ishtirok etdilar.”Avstriyadan tashrif buyurgan delegatsiya vakillaridan Rainer Reinmueller O‘zbekistonga tashrifning maqsadi va farmasevtika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlari va yangiliklaridan yaqindan xabardor bo‘lish istagini bildirdi. Dr. Josef Glossl "Novabioma Biomanufacturing Flexco" kompaniyasi faoliyati bilan tanishtirib, dori vositalarini ishlab chiqarish uchun asosan o‘simliklardan foydalanib, bioreaktor sifatida qo‘llanilishi mumkinligi va kompaniyaning yangi loyiha asosida onkologik kasalliklar va oqsil preparatlari uchun substansiyalarni ishlab chiqarish mumkinligi ta’kidladi”[11;]. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, xilma-xil tabiiy o‘simliklarga boy mamlakatimizda bu tajribalarni o‘tkazish xar

ikki mamlakat tibbiyot sohasida yangi amaliyotlarni qo'llash va yangi tajribalar olish imkonini beradi.

Ammo o'z o'rnida aytib o'tish lozimki, Avstriyaning O'zbekistonga olib kirayotgan ba'zi dori vositalari korxonalarining maxsulotlari foydalanishga yaroqsiz deb xulosa berilib sertifikatlash tizimidan o'tkazilmadi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi huzuridagi «Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish Davlat markazi»ning tibbiy mahsulotlarni sertifikatlashtirish markaziy organi 2022-yilning iyul-avgust oylarida sertifikatlashtirish jarayonida nomuvofiqligi aniqlangan farmatsevtika mahsulotlari to'g'risida ma'lumot berdi. Unga ko'ra "Avstriyaning "Әбеве Фарма Гес.м.б.Х.Нфг.КГ" korxonasi ishlab chiqarilgan 198347 so'm miqdoridagi 231 o'ram dori vositalari foydalanishga yaroqsiz deb topilib, sertifikatlashtirish rad etildi"[12;].

Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev 2021-yil fevral oyida Namanganga tashrifi chog'ida viloyatda tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirish, ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish borasida topshiriqlar bergan edi. Bu topshiriqning amaliy ijrosi sifatida Namangan hokimligi Avstriya bilan tibbiyot sohasida hamkorlik aloqalarini kuchaytirishni yo'lga qo'ydi. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqov 2023-yil avgustda mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgan Avstriyaning "AME International" kompaniyasi direktori Xayns Messinjer bilan uchrashdi. Namangan shahrida joylashgan sobiq endokrinologiya dispanseri binosi o'rnida viloyat travmatologiya shifoxonasini qurish va jihozlash bo'yicha amaliy sa'y-harakatlarga kirishildi. Rejaga ko'ra, 2023-yil yakuniga qadar Respublika travmatologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Namangan filiali tashkil etilishi belgilandi. "Namangan filiali uchun 10 million dollarlik zamonaviy tibbiy jihozlar keltirish uchun Avstriya kompaniyasi sarmoyalari jalb etildi. Avstriyalik hamkorlarning qayd etishicha, ushbu reja kelgusi 10-15 yillikni hisobga olgan holda tuzilgan. Unda ambulatoriya, statsionar, diagnostika va davolash xizmatlari, tibbiy yordam xizmatlari singari bo'limlar o'rin oladi"[13;].

Namangan hokimligining tashabbusidan so'ng ushbu loyihaga Qashqadaryo viloyat hokimligi ham qiziqish bildirdi. 2023-yil 27-30 avgust kunlari Qashqadaryo viloyati Kitob tumani hokimi O'ktam Pardayev boshchiligidagi delegatsiyaning Avstriyaga ishchi safari tashkil etildi. "Tashrif mobaynida Qashqadaryo viloyatida raqamli sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish hamda innovatsion texnologiyalarni va yadroviy tibbiyot uskunalarni qo'llagan holda zamonaviy onkologiya kasalliklariga ixtisoslashgan kasalxona qurish loyhasini ishlab chiqish maqsadida Avstriyaning AME International GmbH kompaniyasi direktori Xayns Messenger bilan uchrashuv tashkil etildi. AME International GmbH kompaniyasi direktori O'zbekiston hukumati talabiga ko'ra, mazkur loyihani boshlashga va ushbu loyiha uchun Avstriya Nazorat banki (ÖeKB) va UniCredit Bank Austria AG tomonidan «soft-loun»lar (imtiyozli kredit liniyalari) ajratilishiga ko'mak berishga tayyor ekanini ma'lum qildi"[14;]. Ilmiy tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dunyoning tibbiyoti rivojlangan mamlakatlarning tibbiy texnik tajribasi va jihozlari asosida faoliyat yuritish mamlakatimiz sog'liqni saqlash sohasida va aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishda ijobiy natijalarga olib keladi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek oliy ta'lim muassasalari o'rtasida xalqaro hamkorlik mamlakat tibbiyot sohasi rivojida alohida ahamiyat kasb etadi. 2023-yil 13-iyunda Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori Shuxrat Teshayev Avstriyaning Krems amaliy fanlar universiteti (IMC University Krems) rahbariyati bilan onlayn muloqot qildi. Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori Shuxrat Teshayev, xalqaro hamkorlik aloqalari prorektori Laziz Niyozov Avstriyaning Krems amaliy fanlar universitetining bosh ijrochi direktori Karl Ensfeiner kelgusidagi istiqbolli ta'lim va tibbiyot loyihalarini muhokama qilishdi. Shuningdek, Krems universiteti bilan shartnoma imzolandi. "Shartnomada quyidagilar belgilandi: Buxoro davlat tibbiyot institutida Krems amaliy fanlar universiteti bilan transmilliy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, talabalar

almashinuvini tashkil etish va amalga oshirish, hamkorlikdagi tadqiqot loyihalarini ishlab chiqish, ilmiy va pedagogik kadrlar almashinuvi, nashrlar va umumiy manfaatli boshqa materiallar almashinuvi bo'yicha hamkorlikni amalga oshiradi. Eng asosiysi, Krems universiteti bilan Oliy hamshiralik ishi yo'nalishida qo'shma ta'lim dasturi tashkil etiladi"[15;]. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, globallashtirish zamonida sohalardagi eng so'nggi ilmiy tadqiqotlar va yangiliklar faqat fikr almashish va tajribalarni bo'lishish orqaligina hosil qilinadi. Buxoro davlat tibbiyot institutining Avstriyaga o'qituvchi va talabalarni almashlab o'qitish dasturi esa bu ilmlarni mamlakatimizga olib kelishda, talabalarga yetkazishda va tibbiyot sohasida qo'llashda samarali vosita hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlash lozimki, xar qanday mamlakat taraqqiyoti gumanitar sohalarni qo'llab-quvvatlash bilan birgalikda kechadi. Bu sohaning alohida tarmog'i hisoblangan sog'liqni saqlash tizimida islohotlar hamda xalqaro tajribadan foydalanish ijtimoiy holatning barqarorlashuvida muhim ahamiyat kasb etadi. Barcha sohalar qatori, sog'liqni saqlash sohasida ilg'or innovatsion yangiliklarni amaliyotga joriy etishda Shveysariya Konfederatsiyasi, Germaniya va Avstriya Respublikalari mamlakatimizning yaqin hamkori bo'lib kelmoqda.

Tan olish lozimki COVID pandemiyasi O'zbekiston tibbiyotida bir qator kamchiliklar mavjud ekanligini yaqqol ko'rsatib berdi. Pandemiyaning og'ir oqibatlari oldini olingan bo'lishiga qaramasdan immunologiya va virusologiya sohaslarida Avstriya va Shveysariya davlatlari bilan hamkorlikni kengaytirish ilmiy tadqiqot natijalaridan kelib chiqib taklif etiladi. "Zalsburg universiteti bilan belgilangan hamkorlikda o'quv dasturlarni takomillashtirish, innovatsion ilmiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha istiqbolli rejalar"ni amalga oshirish taklif etiladi[16;].

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR

1. Axmedov, S. T. (2024). SOVET DAVLATINING XORIJIY MAMLAKATLAR BILAN HAMKORLIGIDA O 'ZBEKISTON FANLAR AKADEMIYASINING O 'RNI. *Ustozlar uchun*, 57(2), 135-140.
2. "Xalq so'zi" gazetasi. "O'zbekiston Respublikasi prezidentining Avstriya Respublikasiga amaliy tashrif yakunlari to'g'risida axborot" 1992-yil 22-sentabr. №184.
3. Buxoro davlat tibbiyot institutining rasmiy web sahifasi. <https://bsmi.uz>
4. Samarqand davlat tibbiyot universiteti rasmiy web sahifasi <https://www.sammu.uz>
5. Toshkent pediatriya tibbiyot institutining rasmiy web sahifasi. <https://tashpmi.uz>
6. "O'zbekistonda sog'liqni saqlash" gazetasi "Asr vabosi" maqolasi. 2003-yil 15-iyul.
7. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligining rasmiy web sahifasi ma'lumotlaridan <https://stat.uz/uz>
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 638-son qarori "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"
9. Gulnoza, A., & Qizi, I. M. D. (2024). KOXLEAR IMPILANTLI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION LOGOPEDIK ISHLAR. *MASTERS*, 2(2), 38-43.

10. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi 2021-yil 8-iyun “1000 nafardan ziyod eshitishda nuqsoni bor va kar bolalarda koxlear implantatsiya operatsiyasi o‘tkazildi” maqolasi.
11. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi farmatsevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligi rasmiy web sahifasi <https://uzpharmagency.uz>
12. (O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi "FARMATSEVTIKA MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI MARKAZI" davlat muassasasi rasmiy web sahifasi <https://uzpharm-control.uz>
13. O‘zbekiston Respublikasi hukumat portal <https://old.gov.uz>
14. “Qashqadaryo” gazetasining rasmiy web sahifasi. <https://qashqadaryogz.uz>
15. Buxoro davlat tibbiyot universiteti rasmiy web sahifasi. <https://bsmi.uz/>
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-iyundagi PQ-4358-son qaroriga 7-ilova 3-band.

Sarimsokov Abdilatip Abdiraximovich,

tarix fanlari nomzodi, dotsent

University of Business and Science, Ijtimoiy fanlar kafedrasi

abdulsarimsokov@gmail.com

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

CULT OF FIRE IN UZBEK CALENDAR RITUALS

Abstract: Rituals associated with the year calendar occupy a special place in the reconstruction of the past and ancient culture of each nation. In particular, the calendar rites of the Uzbeks of the Fergana Valley stand out for their unique aspects among the various calendar rites of other ethnic groups. This article analyzes the Uzbek ideas associated with fire in calendar rituals: the appearance of fire, ritual fire, the cult of the hearth. The issue of fire during the cult of the Sun, Novruz, and Sadi pok or Sada rituals is also covered.

Keywords: Central Asia, Fergana Valley, Uzbek people, calendar rituals, traditions, fire, bonfire, ash, Sun, Navruz, Sadi pok, Sada, Safar kochdi.

КУЛЬТ ОГНЯ В УЗБЕКСКИХ КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДАХ

Аннотация: Ритуалы, связанные с календарем года, занимают особое место в реконструкции прошлого и древней культуры каждого народа. В частности, календарные обряды узбеков Ферганской долины выделяются своими уникальными аспектами среди различных календарных обрядов других этносов. В данной статье анализируются представления узбеков, связанные с огнем в календарной обрядности: появление огня, ритуальный огонь, культ очага. Также освещен вопрос огня во время культа Солнца, Науруза, ритуалов Сади пок или Сада.

Ключевые слова: Средняя Азия, Ферганская долина, узбекский народ, календарные обряды, традиции, огонь, костер, очаг, зола, Солнце, Науруз, Сади пок, Сада, Сафар кочди.

O‘ZBEK TAQVIMIY MAROSIMLARIDA OLOV KUL’TI

Annotatsiya: Yil taqvimi bilan bog‘liq marosimlar har bir xalqning o‘tmishini, qadimiy madaniyatini qayta tiklashda o‘ziga xos o‘rin tutgan. Jumladan, Farg‘ona vodiysi o‘zbeklarining taqvimiylar marosimlari boshqa etnoslarga tegishli xilma xil taqvimiylar marosimlar orasida o‘ziga xos tomonlari bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada o‘zbeklarning taqvimiylar marosimlarida uchraydigan olov bilan bog‘liq tasavvurlari: olovning paydo bo‘lishi, marosimiy olov, o‘choq kul’ti tahlil qilingan. Shuningdek, Quyosh kul’ti, Navro‘z, Sadi pok yoki Sada marosimlarida uchraydigan olov masalasi yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Oʻrta Osiyo, Fargʻona vodiysi, oʻzbek xalqi, taqvimiy marosimlar, urf-odat, olov, gulxan, oʻchoq, kul, Quyosh, Navroʻz, Sadi pok, Sada, Safar qochdi.

Kirish: Yil taqvimi bilan bogʻliq marosimlar har bir xalqning oʻtmishini, qadimiy madaniyatini qayta tiklashda oʻziga xos oʻrin tutgan. Oʻzbeklarning taqvimiy urf-odat va marosimlari ham boshqa etnoslarga tegishli xilma xil taqvimiy marosimlar orasida oʻziga xos tomonlari bilan ajralib turadi. Oʻzbeklarning taqvimiy marosimlari ajdodlarimizning koinot va tabiat borasidagi tasavvurlari toʻgʻrisida mulohazalar yuritishga imkon beradi. Oʻzbeklarning taqvimiy marosimlarida turli unsurlar, jumladan, olov bilan bogʻliq xolatlar ham mavjud.

Maqsad va vazifa (Asosiy qism): Oʻrta Osiyo xalqlarining taqvimiy urf-odat va marosimlarida uchraydigan olov kultining tarixiy ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Olov yoki gulxan bilan bogʻliq qarashlar deyarli barcha taqvimiy urf-odat va marosimlarda turli darajada uchraydi. Marosimiy gulxanlar suv hamda oʻsimliklar singari boshqa marosim belgilari bilan uygʻunlashgan xolda ham uchraydi. Ayrim xollarda gulxan qoldiqlari – kul yoki qorakuya gʻayritabiiy kuchga ega deb tushunilganligini kuzatish mumkin.

Insoniyatning ilk vakillari olovdan qadimgi tosh davridan buyon foydalana boshlaganlar[25:203]. Gulxan quyosh nurlari kabi foydali taʼsirga ega boʻlgan: isitadi, yoritadi, yirtqichlardan himoya qiladi, taom pishiradi... Odamzod olovni quyoshning bir qismi deb ham tushunganlar. Quyosh taqvimining burilish nuqtalari – teng kunliklar, yoz va qishki eng uzun hamda qisqa kunlarda oʻtkaziladigan odat yoki marosimlarda gulxanlarning yoqilishini quyosh kulti bilan bogʻlash mumkin. Yaqin davrlargacha oʻtkaziladigan marosimlarda baland joylar, tepaliklarda yoqilgan olovli gʻildiraklarni pastlikka dumalatilganligi shunday taxmin qilishga undaydi [26:23].

Dunyoning koʻplab xalqlarida quyosh – osmon olovi, gulxan esa – yerning olovi degan tasavvurlar ham mavjud [17:116]. Qadimdan olov suvga oʻxshab ikki turli ramzlarga ega boʻlgan. Bir tomondan qaralsa olov – dahshatli va xavfli unsur boʻlgan; ikkinchi tomondan jilovlanib, insonga xizmat qilishga yoʻnaltirilgan oʻchoq olovi oilaviy farovonlik va tinchlik ramzi hisoblangan. Bunday olov poklaydi, himoya qiladi va yomonlikni daf etadi [20:38]. Qadimgi tasavvurlarga koʻra, olovning kyelib chiqishi ham samoviy, ham yerosti vulqonlarining harakati bilan bogʻliq boʻlgan. Masalan, qadimgi yunon afsonalaridagi qahramon yerga olovni osmondan olib kelganligi taʼkidlangan [18:66-76]. Bu yerda gap yerga chaqmoq tushishi oqibatida paydo boʻlgan olov toʻgʻrisida ketyapti. Odamzod paleolit davridan boshlab yogʻochni yogʻochga ishqalash yoki ikkita chaqmoq toshni bir-biriga urish orqali olov yoqishni oʻzi uchun kashf etgan [26:58; 7; 1].

Qadimgi hind-yevropaliklarda tarqalgan svastika yoki xoch shakli ishqalanish orqali olov yoqishni anglatgan, yaʼni ikkita yogʻochning kesishgan joyida uchqun paydo boʻlishini bildirgan. Shuning uchun ushbu ramz yorugʻlik va hayotning timsoli deb ishonilgan [10].

Oʻzbek xalqi taqvimiy marosimlari Navroʻz (Yangi kun) bayramidan boshlangan. Ushbu bayram bilan bogʻliq qator urf-odat va marosimlar orasida olov yoqish bilan bogʻliq jarayonlarni ham kuzatish mumkin.

Eski yilni kuzatib, yangi yilni kutib olish bilan bogʻliq anʼanalar barcha xalqlarda mavjud boʻlib, ushbu marosimlarda olov bilan bogʻliq odatlar koʻp uchraydi. Ajdodlarimiz olov vositasida eski yilni, aniqrogʻi qishni – yoqib yuborib, barcha yovuzliklar shu bilan birga daf boʻladi, deb tasavvur qilganlar. Shuningdek, mazkur marosimiy olovlar uzoq qishdan soʻng kuchsizlanib qolgan quyoshga qaytadan quvvat berish ramzi boʻlgan [22; 26; 17]. Bu kabi odatlar tabiatning oʻlishi va qayta tirilishi hamda quyosh kulti bilan bogʻliq boʻlib, ularni oʻzbeklarning taqvimiy marosimlari tarkibida ham uchratish mumkin.

Masalan, XX asr boshlariga qadar Farg‘ona vodiysi aholisi qishki yuz kunlik muddat tugaganidan so‘ng «Sadi pok» bo‘ldi – qish tugadi deb, mart oyining o‘ninchilarida, boshqa ma‘lumotlarga ko‘ra, Hamalning birinchi kunida [6:339] «Safar qochdi» marosimini o‘tkazganlar. Tarixiy manbalarda «Sada» – «Yuz» bayrami, ya‘ni qishki yuz kunlik muddatning tugashi zardushtiyning eng katta bayramlaridan bo‘lgan [3:268; 6:544]. Firdavsiyning «Shohnoma» kitobida yozilishicha, «Sada» eronliklarning quyosh taqvimini bo‘yicha o‘n birinchi oyi – baxmanning o‘ninchi kunida bayram qilingan [27:52-53]. Bunda odamlar olov yoqib, qish zahrini daf etish uchun tutatqilar tutatadilar, hatto shu kecha olov yoqib alangalatib, shu olovga yovvoyi hayvonlarni tashlab, alanga ichiga parrandalarni uchirib va (olov) atrofida ichimliklar ichib, o‘yin-kulgi qilganlar [3:269]. Sada olovi qanchalik baland bo‘lsa, kelgusi yilda hosil ham shunchalik yuqori bo‘ladi, degan tasavvurlar bo‘lgan. Bu marosim Eronning ba‘zi bir shaharlarida hozirga qadar ham o‘tkaziladi [21:18-58].

Markaziy Osiyo xalqlari qatori Farg‘ona vodiysi o‘zbeklari ham «Sadi pok» marosimida yoqilgan olovdan sakrash orqali turli balolardan tozalanishga, yangi yilga poklangan holda o‘tishga harakat qilganlar. Shuningdek, olovga idishlarni tutib, ularni ham tozalash mumkin, degan tushunchalar saqlangan. Bulardan tashqari, mazkur olov sovuq qishdan so‘ng quyoshga yangi kuch bag‘ishlaydi, degan qarashlarning mavjudligi zardushtiylikka xos tasavvurlarning hozirgacha saqlanib qolgan qoldiqlaridir. Nganasanlarda «sof chuma» bayrami bo‘lib, ular yilda ikki marta, kuzda va yanvar oxirida quyoshga qurbonlik berganlar [12:87-88].

Olov bilan bog‘liq bu kabi odatlar dunyoning barcha xalqlarida mavjud va kundalik turmush tarzida ham juda ko‘p uchraydi [16:105-130; 28:712]. Yilning oxirida o‘tkaziluvchi mazkur marosimdan keyin Navro‘z bayrami boshlanib ketadi.

Umuman olganda, yilning mazkur davrida o‘tkaziluvchi urf-odat va marosimlarda ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi azaliy va abadiy kurashlar aks etgan. Ya‘ni, o‘tgan yilda charchagan odamlar hordiq chiqarishib, yangi yilga tayyorgarlik ko‘radilar. Bu davrda dehqon xo‘jaliklarida ishchi hayvonlar va yer ham yangi mavsumga tayyorlanadi. Odamlar qishdagi bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishga harakat qilganlar. Shuningdek, eski yil yakuni, yangi yilni kutib olish bilan bog‘liq marosimlar ham yetakchilik qiladi.

Yil taqvimini bilan bog‘liq marosimlardan bo‘lgan «safari qochdi» marosimi hijriy qamariy taqvimdagi safari oyi oxirida o‘tkazilgan. Mahalliy qarashlarga ko‘ra, safari oyi eng og‘ir oy sanalib, odamlarga ko‘plab baxtsizliklar keltirar ekan [19:24-36]. Shuningdek, «Alloh yil mobaynida insoniyat boshiga o‘n ikki ming ofat yuborsa, shundan to‘qqiz mingtasi safari oyida yuz beradi» [24:79],– degan tushunchalar ham mavjud. Shu bois odamlar bu oyda safarga chiqmaganlar, to‘y va shunga o‘xshash quvonchli oilaviy marosimlarni o‘tkazmaganlar. Oyni «oxirgi chorshanba»sida esa maxsus «Safari qochdi» marosimi o‘tkazilgan. Eski yilning oxirgi chorshanbasida ham «safari qochdi» marosimi o‘tkazilib, u nisbatan qadimiyroq hisoblanadi. Farg‘ona vodiysidagi So‘x tumanida bu marosimlarda yosh yigitlar qishloq yaqinidagi tepalikka chiqib somon, poxol va eski lattalarni dumaloq shaklga keltirib, uni yoqib yuborganlar va tepalikdan pastga dumalatganlar, bu «safari qochdi» deb nomlangan [13:108-109].

XX asr boshida Kosonsoy tumanida safari oyining oxirgi chorshanbasida «Safari qochdi» marosimi o‘tkazilgan [11; 14:22; 23:203-206]. Bu kuni mahallalardagi chorrahalarda gulxanlar yoqilgan. Barcha odamlar turli insu-jins, balo-qazolarni daf qilish maqsadida «Alas-alas, barcha balolardan xalos», deb gulxanlardan sakraganlar va sopol idishlarni yerga urib sindirganlar [5:111; 8:16; 9:8]. Bu marosimda odamlarning barcha gunohlari olovda kuyib ketadi, kelgan balo-qazolar singan kosalarga uradi, degan qadimiy qarashlar mavjud bo‘lib, aslida olovdan sakrab o‘tish qadimda odamlarni olov uchun qurbonlik qilinishining o‘zgargan shaklidir [16:129]. Hozirda esa bu marosim haqidagi ma‘lumotlar qariyalarning xotiralaridagina saqlanib qolgan bo‘lib, «safari qochdi»

zardushtiylikdagi «Sada» bayramining transformasiyaga uchragan ko‘rinishi hisoblanadi. Hozirda shunday tartibda nishonlanadigan «Safar qochdi» marosimi Farg‘ona vodiysining hech bir yerida uchramaydi.

Akademik K. Shoniyozov ma'lumotlariga ko‘ra, qipchoqlar suruvni bahor va yozgi yaylovlarga haydash oldidan yovuz kuchlardan himoyalaniş maqsadida olovdan foydalanganlar. Qo‘lida gulxan ushlagan cho‘pon suruvni aylanib chiqqan, qo‘radan chiqaverishda esa isiriq tutatilgan [29:200]. Chust tumani chorvadorlari esa qo‘radan chiqaverishda ikki joyga katta olov yoqib, suruvni ularning orasidan olib o‘tganlar. Buni arxiv va dala materiallari ham tasdiqlaydi[2]. Bu kabi odatlar Qirg‘iziston Respublikasi Jalolobod viloyati Olabuqa tumani o‘zbek cho‘ponlarida ham mavjud. Folklorshunos olim M. Jo‘rayev ma'lumotlarida esa samarqandlik dehqonlarning dalahovlilariga ko‘chayotganda ko‘ch-ko‘ron yuklangan ot-aravani yo‘lga chiqishdan avval darvozasining oldida, ko‘chaniing ikki tarafiga yoqilgan gulxan orasidan olib o‘tganligi qayd etilgan[15:21]. Shunday xolatni boshqa xalqlarda kuzatish mumkin.

Olov, suv, o‘simlik, marosimiy kiyim, ajdodlar ruhi, qurbonlik, irim-sirimlar, tabiatni kuzatish bilan bog‘liq marosimlar hamda urf-odatlar dehqonchilik va chorvachilikning bir qismi bo‘lishiga qaramasdan, ularni alohida holda ham tadqiq etish mumkin. Bu holat marosimiy olov va kiyim kabilarning yil davomidagi funksional mazmunini ko‘rsatib berishi uchun zarur. Taqvimiy marosimlardagi olov bir vaqtning o‘zida yerning hosildorlik kuchini ta‘minlash, tozalash va saqlash kabi bir qator funktsiyalarni ado etadi. «Olov yovuz kuchlarni haydaydi» [30:371-372],– degan tasavvur dunyoda juda keng tarqalgan.

Usullari: Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar – tarixiylik, ilmiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo‘lib, unda o‘zbeklarning taqvimiy marosimlari tarkibidagi olov kul‘ti tahlil qilingan.

Xulosa: O‘zbeklar kundalik turmush tarzining barcha jarayonlarida ko‘zga tashlanuvchi taqvimiy urf-odat va marosimlar odamlarning oilaviy, xo‘jalik, ijtimoiy hayoti ma‘lum bir tartibda davom etishida muhim ahamiyat kasb etgan bo‘lib, asosan chorvaning barakasi, yerning hosildorligini oshirishga va oilaning farovonligiga qaratilgan. Shuningdek, taqvimiy bayramlar o‘z tarkibiga ishonch, sehr-jodu, marosimiy olov, o‘simlik, in‘om va qurbonlik kabi elementlar hamda dehqonchilik va chorvachilikni rivojlantirishga bo‘lgan intilishni qamrab olgan.

Olov bilan bog‘liq holatlar bahorgi marosimlarda ko‘proq uchraydi. Kuzgi marosimlarda esa olov unchalik katta ahamiyat kasb etmagan. Qish fasli oxirida eski yilni kuzatish bilan bog‘liq marosimlar o‘tkazilib, unda odamlar sovuq qishdan, turli yovuzliklardan qutuldik, yangi yilga poklangan holda o‘taylik degan niyatda gulxandan sakraydilar, sopol idishlarni sindiradilar. Mazkur odatlar yilga nisbatan jonli tarzda munosabat bildirish usuli bo‘lib, olov yoqish, idish sindirish vositasida yilning umri tugaganligini ifodalashga harakat qilingan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Berna, Franchesko. Microstratigraphic evidence of in situ fire in the Acheulean strata of Wonderwerk Cave, Northern Cape province, South Africa. April 2, 2012. <https://doi.org/10.1073/pnas.111762010>
2. O‘zbekiston Milliy arxivi. I. 69- fond, 1- ro‘yxat, 65- ish, 7- varaq.
3. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар / Танланган асарлар. – Т.: Фан, 1968. Т.1. – Б. 268–269.
4. Абул-Фазл Байхаки. История Маъсуда... – С. 364–365, 544–545.
5. Андреев М.С. Поездка летом 1928 г. в Касансайский район (Север Ферганы) // Изв. общ. для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. – Т., 1929. – С. 111–112.

6. Андреев М.С. Таджики долины Хуф. – Сталинабад, 1958, вып. 2. – С. 339.
7. Анучин Д.Н. Открытие огня и способы его добывания. – Москва-Петроград: Государственное издательство, 1923.
8. Аширов А. “Авесто”дан мерос маросимлар. – Т.: Мерос, 2001. – Б. 16–17.
9. Аширов А. Ўзбек халқи турмуш тарзида зардуштийлик излари // O‘zbekiston tarixi. – Тошкент, 2001. – №1. – Б. 8–9.
10. Большой оксфордский толковый словарь английского языка = Oxford School Dictionary: 45000 слов и выражений / Под ред. А. Делакантиса и Ф. Макдональда. – М.: Астрель, АСТ, 2005. – 808 с. <https://www.britannica.com/topic/swastika>
11. Вяткин В. Науруз в Самарканде // Туркестанские ведомости. 1897. 20 февраль.
12. Гумилев Л.Н. Қадимги турклар. – Тошкент, 2007. – Б. 87–88.
13. Джахонов У. Земледелие таджиков долины Соха. – Душанбе: Дониш, 1989. – С. 108–109.
14. Жданко Т.А. Этнографические исследования и этнографы Хорезмской экспедиции // Этнографическое обозрение. 1997. – № 2. – С. 22.
15. Жўраев М. Ўзбек мавсумий маросим фольклори. – Т.: Фан, 2008. – Б. 21.
16. Иванова Ю. В Следы солярного культа // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. – М.: Наука, 1983. – С. 105–130.
17. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. – М.: Наука, 1983. – С. 116–130.
18. Кун Н.А. Қадимги Юнонистон афсона ва ривоятлари. – Т.: O‘zbekiston, 2013. – Б. 66–76.
19. Лобачева Н.П. Огни сафара в Хорезме (о забытых праздниках) // Этнографическое обозрение. – Москва, 1995. – №5. – С. 24–36. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских... – С. 189–190.
20. Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007. – Б. 38.
21. Негмати А.Э. Земледельческие календарные праздники древних таджиков и их предков. – Душанбе: Дониш, 1989. – С. 18–58.
22. Попович Ю.В. Молдавские новогодние праздники (XIX – начале XX в). – Кишинев, 1974. – 185 с.
23. Рахимов М.Р. Земледелие таджиков бассейна р. Хингоу в дореволюционный период. – Сталинабад: АН Тадж. ССР, 1957. – С. 203–206.
24. Рахимов М.Р. Следы древних верований в земледельческий обычаях и обрядах таджиков Каратегина и Дарваза в XIX – начале XX в. / Краткие сообщения Института этнографии, 1958. Вып.29. – С. 79.
25. Семенов Ю.И. Как возникло человечество. – М.: Наука, 1966. – С. 203.
26. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов: XIX – начало XX в. – М.: Наука, 1979. – С. 23–24.
27. Фирдавсий. Шохнома. – Тошкент, 1975. – Б. 52–53.
28. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М.: Политиздат, 1986. – С. 712.
29. Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. – Т.: Фан, 1974. – С. 200.
30. Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. – Л., 1936. – С. 371–372.

Karimova Xurshida Abdurashid qizi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktranti

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

PROSPECTS OF "GREEN" ENERGY SECTOR IN UZBEKISTAN

Abstract: This article analyzes the development prospects of the “green” energy sector in Uzbekistan. In recent years, the use of renewable energy sources, especially solar, wind and hydropower, has increased significantly in the country. The article analyzes the current energy policy, economic and environmental factors, highlights the importance of green energy and its expected positive effects for the country. The study also explores challenges, technological constraints and investment needs. The prospects of green energy for Uzbekistan, its role in ensuring environmental stability and its contribution to energy security are analyzed.

Key Words: Green energy, renewable energy sources, solar energy, wind energy, hydropower, Uzbekistan's energy, ecological stability, energy security, investments, technological development.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье анализируются перспективы развития «зеленой» энергетики в Узбекистане. В последние годы в стране значительно возросло использование возобновляемых источников энергии, особенно солнечной, ветровой и гидроэнергетики. В статье анализируется текущая энергетическая политика, экономические и экологические факторы, подчеркивается важность зеленой энергетики и ее ожидаемые положительные эффекты для страны. В исследовании также изучаются проблемы, технологические ограничения и инвестиционные потребности. Анализируются перспективы зеленой энергетики для Узбекистана, ее роль в обеспечении экологической стабильности и вклад в энергетическую безопасность.

Ключевые Слова: Зеленая энергетика, возобновляемые источники энергии, солнечная энергетика, ветроэнергетика, гидроэнергетика, энергетика Узбекистана, экологическая стабильность, энергетическая безопасность, инвестиции, технологическое развитие.

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” ENERGETIKA SOHASINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistonda “yashil” energetika sohasining rivojlanish istiqbollari tahlil qiladi. So‘nggi yillarda mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan, xususan quyosh, shamol va gidroenergetikadan foydalanish sezilarli darajada oshgan. Maqolada mavjud energetika siyosati, iqtisodiy va ekologik omillar tahlil qilinib, yashil energetikaning ahamiyati va mamlakat uchun kutilayotgan ijobiy ta’sirlari yoritilgan. Tadqiqot, shuningdek, muammolar, texnologik cheklovlar va investitsiya ehtiyojlarini ham o‘rganadi. O‘zbekiston uchun

yashil energetikaning istiqbollari, uning ekologik barqarorlikni ta'minlashda tutgan roli va energetik xavfsizlikka qo'shadigan hissasi tahlil qilinadi.

Kalit So'zlar: Yashil energetika, qayta tiklanadigan energiya manbalari, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroenergetika, O'zbekiston energetikasi, ekologik barqarorlik, energetik xavfsizlik, investitsiyalar, texnologik rivojlanish.

Kirish. Bugun insoniyat yangi tahdidlar oldida turibdi. Yer shari aholisi muttasil ko'payishda davom etmoqda, tabiiy resurslar zaxirasi esa shiddat bilan qisqarmoqda. Bu esa dunyo mamlakatlarini tang ahvolga solib qo'ymoqda. Shu bois dunyo bo'yicha katta kuch bilan yashil energetik (qayta tiklanuvchi energiya manbalari) tizimiga o'tishga urg'u berilmoqda. Buning ikki muhim asosiy sababi bor. Avvalo, sal ilgariroq aytib o'tilganidek, dunyo miqyosida energiya hosil qiladigan manbalar tugab boryotgani bo'lsa, ikkinchi sababi atmosferaga zararli chiqindi gazlar chiqarilishi hisobiga havoning keskin ifloslanishi va global iqlim muammolari vujudga kelayotganidir.

Ekspertlar vaziyatni o'nglash uchun jahon iqtisodiyotida "yashil taraqqiyot" tamoyillarini joriy etish zarurligini ta'kidlamoqda. Mazkur yondashuv BMT Barqaror taraqqiyot maqsadlarida ham o'z ifodasini topgan. Bu borada yurtimizda ham davlatimiz rahbari boshchiligida jiddiy islohotlar olib borilmoqda.

Ma'lumki, 2019 yilda O'zbekiston "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasini qabul qildi. Unda yaqin o'n yilda mamlakatda uglerod sarfini keskin kamaytirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi, samarali energiya manbalaridan keng foydalanish ko'zda tutilgan [4].

Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston uglevodorod energiyasi — neft, gaz, ko'mirdan foydalanish hisobiga har yili yalpi ichki mahsulotning kamida 4,5 foizini yo'qotmoqda. Qolaversa, mamlakatdagi energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarning salkam yarmi eskirgan. Ularni tiklash yoki modernizatsiyalash katta mablag'ni talab qiladi. Buning o'rniga ham iqtisodiy, ham ekologik jihatdan samarali bo'lgan "yashil energetika"ga o'tish afzalroqdir. Zero, butun dunyo shu yo'lni tanlayabdi [1].

Metodlar. Ushbu maqola tadqiqotda asosan tahlil qilish metodidan foydalanildi.

Natijalar. Bugungi kunda global miqyosda ekologik barqarorlik va energiya xavfsizligini ta'minlash masalalari dolzarb muammolardan biriga aylangan. Mamlakatlar energetika sohasida yangi texnologiyalardan foydalanishga va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishga intilmoqda. Shu jumladan, O'zbekiston ham "yashil" energetika sohasida rivojlanishni yo'lga qo'ymoqda va bu yo'nalishda qator loyihalarni amalga oshirmoqda.

O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Mamlakatda quyoshli kunlar sonining yiliga o'rtacha 300 dan oshishi quyosh energetikasini rivojlantirish uchun katta zamin yaratadi. Shuningdek, O'zbekistonning geografik joylashuvi shamol va gidroenergetika imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Buning natijasida, so'nggi yillarda davlat tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yashil energetika faqatgina energiya ishlab chiqarishda yangi manbalar yaratishni anglatmaydi. Bu yo'nalish iqtisodiy barqarorlik, atrof-muhitni himoya qilish va ekologik inqirozni oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston hukumati ekologik muvozanatni saqlash va energiya mustaqilligini ta'minlash uchun yashil energetikaga investitsiyalar kiritishni ko'zda tutmoqda. Bunga quyosh va shamol elektr stansiyalari, gidroelektr loyihalari va boshqa zamonaviy

yechimlar misol bo'la oladi. Shu orqali mamlakatning energiyaga bo'lgan talabini yanada qondirish va zararli chiqindilarni kamaytirishga erishiladi.

Biroq, yashil energetika sohasida rivojlanish jarayoni bir qator muammolar bilan ham bog'liq. Texnologik cheklovlar, yuqori narxlar va yetarli darajadagi malakali mutaxassislarining yetishmasligi ushbu yo'nalishda qiyinchilik tug'dirmoqda. Shunga qaramay, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik orqali investitsiyalar jalb qilish va yuqori malakali kadrlar tayyorlash yo'lida chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Umuman olganda, yashil energetika O'zbekiston uchun kelajakni barqaror rivojlantirish, ekologik muvozanatni saqlash va energiya mustaqilligini ta'minlashda katta imkoniyatlar taqdim etadi. Bu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va loyihalar orqali mamlakat xalqaro maydonda energiya sohasida ilg'or tajribaga ega davlatlardan biriga aylanish imkoniyatiga ega. Shunday qilib, yashil energetikaning rivojlanishi nafaqat bugungi, balki kelajak avlodlar uchun ham katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Yaqin kelajakda energiya xavfsizligini ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari, global miqyosda har bir davlat uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston ham bu jarayonlardan chetda qolmay, energetika sohasida "yashil" texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirmoqda [2].

Munozara. O'zbekistonda yashil energetika sohasining rivojlanish istiqbollarini baholashda quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalarining ahamiyatini inobatga olish zarur. Mamlakatda quyosh energiyasi uchun keng imkoniyatlar mavjud. O'zbekistonning mintaqaviy joylashuvi, iqlim sharoitlari va yillik quyoshli kunlar soni bu energiya manbasi orqali katta hajmda elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, so'nggi yillarda yangi quyosh elektr stansiyalari qurilishi va joriy loyihalar energiya ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash uchun muhim qadam hisoblanadi. Shamol energetikasi ham O'zbekiston uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Mamlakatda shamolning o'rtacha tezligi va shamol stansiyalarini joylashtirish imkoniyatlari, energetikani diversifikatsiyalash va importga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Buning natijasida, O'zbekistonning energiya resurslari zaxirasini kengaytirish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi [2].

Yashil energetikaning rivojlanishida muhim omil – investitsiyalarni jalb qilishdir. O'zbekiston hukumati tomonidan ushbu sohani rivojlantirish uchun xorijiy investorlar bilan hamkorlik qilishga qaratilgan bir qator dasturlar ishlab chiqilgan. Investitsiyalar, bir tomondan, yangi texnologiyalarni kiritish, boshqa tomondan esa mahalliy ishlab chiqarish uchun zarur infratuzilmani yaratishga yordam beradi. Bu esa mamlakat ichida ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Biroq, yashil energetika rivojlanishi yo'lidagi qiyinchiliklar ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Bular qatoriga texnologik va iqtisodiy muammolar, inson resurslari yetishmasligi va amaldagi qonunchilikdagi kamchiliklarni kiritish mumkin. Shuning uchun, davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik o'rnatish, ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sohasiga e'tibor qaratish muhimdir. O'zbekistonda yashil energetika sohasining rivojlanishi nafaqat energiya ta'minotini diversifikatsiyalash, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Bu sohadagi islohotlar va investitsiyalar orqali mamlakat o'zining energetik mustaqilligini oshirishi va atrof-muhitni muhofaza qilishda jahon miqyosida o'z o'rnini egallashi mumkin. Shunday qilib, O'zbekistonning yashil energetikaga bo'lgan e'tibori kelajak avlodlar uchun barqaror rivojlanishning asosini yaratadi [5].

O'zbekiston o'z iqtisodiy va ekologik rivojlanish strategiyasini shakllantirar ekan, qayta tiklanadigan energiya manbalariga bo'lgan qiziqish ortmoqda. Mamlakatda quyosh, shamol va gidroenergetika kabi energiya manbalarining rivojlanishi, energiyaga bo'lgan talabni qondirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyosh energiyasi O‘zbekiston uchun eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda yil davomida quyoshli kunlarning ko‘pligi (taxminan 300 kun) bu sohada energiya ishlab chiqarishni samarali tashkil etishga imkon yaratadi. Hozirda 2026-yilgacha 5 GW quvvatga ega bo‘lgan yangi quyosh elektr stansiyalarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Masalan, Samarqand va Jizzax viloyatlarida amalga oshirilayotgan loyihalar respublikaning energetika sohasidagi mustaqilligini kuchaytirishga qaratilgan [3].

Shamol energiyasi ham istiqbolli yo‘nalishlardan biridir. Ba’zi mintaqalarda (masalan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Buxoro viloyati) shamolning yuqori tezligi shamol elektr stansiyalarini samarali ishlatishga zamin yaratadi. Hozirgi kunda O‘zbekiston hukumati bu borada xorijiy investorlar bilan birgalikda 3 GW quvvatga ega bo‘lgan shamol elektr stansiyalari qurishni rejalashtirmoqda. Bunday loyihalar energetika tizimini diversifikatsiyalash va mamlakat ichidagi elektr energiyasi narxini barqarorlashtirish imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, gidroenergetika sohasida ham katta salohiyat mavjud. O‘zbekiston daryolari va suv resurslari bu yo‘nalishda kichik va o‘rta gidroelektr stansiyalarini qurish imkoniyatini beradi. Hozirda 62 dan ortiq yangi gidroelektr stansiyalari qurish rejalashtirilgan bo‘lib, ular mamlakatda energiya ishlab chiqarish jarayoniga sezilarli hissa qo‘shishi kutilmoqda [6].

Yashil energetika faqatgina energiya ta‘minotini yaxshilash bilan cheklanib qolmaydi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratish va mahalliy sanoatni rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Jumladan, quyosh panellari va shamol turbinalari ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, texnologiyalarni import qilishga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bu esa yangi ish o‘rinlari yaratishga va texnik mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. Shuningdek, yashil energetikaning rivojlanishi bilan bog‘liq o‘quv dasturlari ta‘lim tizimiga kiritilishi, malakali kadrlar yetishtirishga imkon yaratadi. Xorijiy investitsiyalar O‘zbekiston uchun yashil energetika sohasida yetakchi texnologiyalarni kiritish imkonini beradi. Shu maqsadda O‘zbekiston hukumati xalqaro moliya tashkilotlari, xususan Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlik qilmoqda [9]. Bu tashkilotlar orqali yashil energetika loyihalari uchun kreditlar ajratilishi, O‘zbekistonga ilg‘or texnologiyalarni jalb qilishda muhim qadam hisoblanadi.

Yashil energetika sohasida texnologik cheklovlar va huquqiy muammolar mavjud. Masalan, quyosh va shamol energiyasini yig‘ish va uzatishda energiya yo‘qotishlarining oldini olish uchun ilg‘or texnologiyalar zarur. Shu bilan birga, yashil energetika uchun maxsus qonunchilik bazasi va davlat yordami bo‘lmasa, ko‘plab investorlar bu sohaga kirishga qiziqmaydi. Shuning uchun O‘zbekiston hukumati maxsus qonunchilik bazasini rivojlantirish va davlat tomonidan subsidiya va soliq imtiyozlarini kiritishga e‘tibor bermoqda.

Xulosa. Yashil energetika ekologik muammolarni kamaytirishda va chiqindisiz energiya ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Ko‘mir va gaz kabi an‘anaviy yoqilg‘i manbalariga bog‘liq energetika tizimidan qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish orqali atmosferaga chiqadigan zararli gazlar miqdorini kamaytirish mumkin. Bu esa O‘zbekistonning ekologik vaziyatini yaxshilash va global iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda o‘z hissasini qo‘shishga xizmat qiladi. Kelajakda O‘zbekistonning yashil energetika sohasi mamlakatning energiya ta‘minoti mustaqilligini oshirish, iqtisodiy barqarorlikka erishish va ekologik muammolarni bartaraf etish yo‘lida asosiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoladi. Yashil energiyaning rivojlanishi orqali nafaqat ichki energiya talabini qondirish, balki qo‘shni davlatlarga energiya eksport qilish imkoniyati ham yuzaga kelishi mumkin. Shu bilan birga, O‘zbekistonning yashil energetikaga e‘tibori xalqaro maydonda ekologik barqarorlikka intilayotgan davlatlar qatoriga qo‘shilishida muhim qadamdir.

Umuman olganda, mamlakatda aholi soni va daromadlari ko‘paymoqda. Bunday sharoitda, turgan gapki, energetika resurslariga bo‘lgan talab ham ortadi. “Yashil iqtisodiyot”ning muhim komponenti qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaratish va foydalanish hisoblanadi. Bu jihatdan

O‘zbekistonning salohiyati ancha yuqori. Xalqaro moliyaviy institutlarning hisob-kitobiga qaraganda, respublikada muqobil energiya (ayniqsa, quyosh energiyasi)ning yillik zaxirasi 270 million tonna shartli yoqilg‘i ekvivalentiga teng [9]. Bu real ehtiyojimizdan uch karra ko‘pni tashkil etadi. Boz ustiga, “yashil energetika” sohasidagi loyihalarni amalga oshirish O‘zbekistonda yaqin o‘n yilda qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 3 barobardan ziyodga ko‘paytirish imkonini beradi. Bu iqtisodiyotimiz uchun mislsiz foyda keltiradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, mamlakatning “yashil energetika”ga jadallik bilan o‘tishi, avvalo, mintaqada ekologik muvozanatni ta‘minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va aholining energiyaga bo‘lgan ehtiyojini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi. (2023). O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalari rivoji. Toshkent: Energetika vazirligi nashriyoti.
2. Jahon Banki. (2022). O‘zbekistonda yashil energetika va qayta tiklanadigan energiya manbalarining istiqbollari. Jahon Banki hisobotlari. Retrieved from World Bank
3. Osiyo Taraqqiyot Banki. (2023). O‘zbekistonning qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish uchun kredit dasturlari. Manila: Osiyo Taraqqiyot Banki nashri.
4. Usmonov, H. (2022). “O‘zbekistonda quyosh energetikasining iqtisodiy va ekologik ahamiyati.” Markaziy Osiyo Energetika Tadqiqotlari Jurnali, 12(3), 45-58.
5. Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki. (2021). O‘zbekistonda shamol va quyosh elektr stansiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari. London: YTTB hisobotlari.
6. Karimov, A., & Tursunova, M. (2023). “O‘zbekistonda yashil energetika va iqtisodiy barqarorlik.” Ekologiya va Energetika Ilmiy Jurnali, 7(2), 33-46.
7. Mirziyoyev, Sh. M. (2022). Yangi O‘zbekiston strategiyasi va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot xizmati.
8. Qodirov, J. (2023). “Gidroenergetika imkoniyatlari va ekologik xavfsizlik.” O‘zbekiston Ekologiya Jurnali, 10(1), 29-42.
9. IRENA (Xalqaro Qayta Tiklanadigan Energiya Agentligi). (2021). Central Asia Renewable Energy Market Analysis.
10. Sharipov, F., & Xo‘jayev, S. (2021). “Yashil energetika texnologiyalarining afzalliklari va muammolari.” Markaziy Osiyo Barqaror Taraqqiyot Tadqiqotlari, 5(4), 60-74.

Anvar XO‘JAYEV

TATU Qarshi filiali o‘qituvchisi,

anvarxujayev1974@gmail.com

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

PORTRAIT OF ENLIGHTENMENT AND NATIONAL VALUES IN FAQIRI'S LYRICS

Abstract: This annotation describes a scholarly article focusing on the collected works (divan) of Faqiriy, a poet associated with the Jadid movement in Khwarazm. This divan is held in the manuscript collection of the Abu Rayhan Beruniy Institute of Oriental Studies of the Uzbek Academy of Sciences. The divan is an autograph, meaning it was written by Faqiriy himself. This makes it an exceptionally valuable source for understanding the poet's creative and ideological characteristics. The article examines various poetic genres found in the divan, including ghazals, rubaiyat, mukhammas, and other forms like masnaviy, musaddas, and murabbas. It also explores the social worldview of this enlightened poet. The divan represents Faqiriy's creative output from the late 19th century to the years 1914-1915, making it the primary focus of the study. The article analyzes existing research by Uzbek literary scholars on Faqiriy's life and work, addressing any controversial issues raised within those studies. The article analyzes information on Faqiriy's work, drawing on the latest advancements in literary studies. It addresses contentious views surrounding the poet's life and works.

Overall, the annotation provides a comprehensive overview of the article's subject, its significance, the primary research methods employed, and the overall importance of the study. This information is sufficient to pique a reader's interest and encourage them to explore the article in more detail.

Key words: divan, enlightenment, religious and educational theme, national value, lyrical genres, ghazel.

FAQIRIY LIRIKASIDA MA'RIFATPARVARLIK VA MILLIY QADRIYATLAR TASVIRI

Annotatsiya: Xorazm jadidchilik harakati vakili, shoir Faqiriyning tuzgan devoni O'zbekiston FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Bu devon Faqiriyning o'z qo'li bilan yozilganligi (avtograf) uchun shoir ijodining g'oyaviy va badiiy xususiyatlarini o'rganishda g'oyat ishonchli manba sifatida baholanishi kerak. Maqolada ushbu devondagi g'azallar, ruboiylar, muxammaslar orasida boshqa janrlar – masnaviy, musaddas, murabbalar kabi turli she'riy janrga oid asarlar tahlili va ma'rifatparvar shoirning ijtimoiy dunyoqarashi haqida so'z boradi. Mazkur devon shoirning XIX asrning oxiri – XX asrning 1914-1915-yillarga qadar bo'lgan ijod mahsuli bo'lib, tadqiqotimizning asosiy obyektidir. Maqolada o'zbek adabiyotshunoslarining shoir hayoti va ijodi to'g'risidagi tadqiqotlari tahlil qilindi. Maqolalardagi bahstlab masalalarga munosabat bildirildi.

Ilmiy adabiyotlardagi shoir ijodiga oid ma'lumotlar adabiyotshunoslikning so'nggi yutuqlariga tayanib tahlil qilindi. Maqolalardagi Faqiriy hayoti va ijodi bilan bog'liq munozarali mulohazalarga munosabat bildirildi.

Kalit so'zlar: devon, ma'rifatparvarlik, diniy-ma'rifiy mavzu, milliy qadriyat, lirik janrlar, g'azal.

ПОРТРЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЛИРИКЕ ФАКИРИ

Аннотация: Книга поэта Факири, представителя хорезмийского джадидистского движения, хранится в рукописном фонде Института востоковедения имени Ф.А. Абу Райхана Беруни в Узбекистане. В связи с тем, что этот диван написан собственноручно Факири (автограф), его следует рассматривать как весьма достоверный источник для изучения идейных и художественных особенностей творчества поэта. В статье проводится анализ произведений, относящихся к разным поэтическим жанрам, таким как газели, рубай, мухаммас и другим жанрам - маснави, мусадды, мураббы, а также социальному мировоззрению просвещенного поэта. Этот диван является произведением творчества поэта с конца XIX по 1914-1915 годы XX века и является основным объектом нашего исследования. В статье проанализированы исследования узбекских литературоведов о жизни и творчестве поэта. В статьях даны реакции на спорные вопросы.

Сведения о творчестве поэта в научной литературе проанализированы на основе новейших достижений литературоведения. На противоречивые комментарии, связанные с жизнью и творчеством Факира, в статьях была отреагировала.

Ключевые слова: деван, просвещение, религиозно-просветительская тема, национальная ценность, лирические жанры, газель.

Kirish

XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asrning birinchi yarmida Xorazmda yashab ijod etgan ma'rifatparvar shoir Faqiriyning adabiy merosi birinchi navbatda o'zining mazmunan boy va shaklan xilma-xilligi bilan diqqatni tortadi. Faqiriy mumtoz she'riyatning rang-barang janrlari va turlarida ijod qildi. Shoirning devonidan g'azal, muxammas, musaddas, murabba, ruboiy, muammo, chiston, masnaviy, mustahzod va boshqalar o'rin olgan.

Shoir yashagan XIX asrning ikkinchi yarmi adabiyoti mavzularning xilma-xilligi, janrlarning turliligi bilan, eng muhimi yangicha ijtimoiy qarashlar, ya'ni jadidchilik g'oyalarining ifodasi bilan ajralib turadi. Shoirning hayot hodisalariga nisbatan bo'lgan qarashlari o'z qalamiga mansub dastxat devonida nihoyatda yuksak mahorat bilan ifoda etiladi.

Adabiyotlar tahlili

Faqiriyning ilm-ma'rifatga da'vat etuvchi fikrlari dastlab g'azallarining ayrim misralarida yoritilgan bo'lsa, endi u yaxlit asarlarida ham shu mavzuga qo'l uradi. Shoirning mazkur devonidan o'rin olgan 1328 hijriy (1910 milodiy) yilda yozilgan "beshlanji masnaviy"si to'laligicha shu mavzuga bag'ishlanganligi bilan xarakterlanadi. She'rdagi birinchi navbatda ilmlilar majlisi ta'rif etiladi:

Qilsang onlar oyg'onin doim diling xandon bo'lur,
Barcha zahmatdin omon o'lg'ung alar qalqon bo'lur.

Faqiriyning bu g'oyalari o'z zamonasi uchun shubhasiz ijobiy bo'lib, jadid adabiyot namoyandalarining ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan hamohangdir. Nihoyatda original o'xshatishlar bilan ilm ahlini ko'klarga ko'taradi. Ularga qarshi o'laroq, zamonasining fosiqu badkorlarini ham kitobxonga hech esidan chiqarmaydigan o'xshatishlar bilan gavdalantirib beradi. YA'ni ilm ahlini attorga o'xshatadi. Olim-fozil, ilm ahlini qimmatli fikrlarini attorning xushbo'y hid tarqatuvchi qiyos (olimu fozilni qilmishlar qiyos attorg'a) qiladiki, bu xushbo'y hiddan kishilar bahramand bo'ladi, dillari ravshan tortadi.

Faqiriyning ilm ahli haqidagi bildirgan fikrlari uning ma'rifatparvarlik qarashlarining asosini tashkil qiladi. Shoir har qanday sharoitda ham ommani o'z davrining ilmi, dono, bilimdon shaxslari suhbatida bo'lishga chaqiradi:

Kelsa nogoh ahli ilm, qil xoki poyin to'tiyo,
Xo'b yaroshur chiqsang oldig'a, keling, deb peshvo. [1:126]

Zamonasining bilimdon kishisi sifatida o'z zamondoshlarini ogohlantirib:

Qilmag'il noahl, johil birla suhbat zinhor,
Suratin odam ko'rub, qilma har inson birla xat. [1:32]

degan shoir yana ularga yo'l-yo'riq ham ko'rsatadi. Shoir ulug' maqsadlar egasi. O'z maqsadiga sodiq va sobit. Shu maqsad yo'lida tinim bilmaydi. Shuning uchun doimo bilimdon, dono, dunyoviy ilmi kishilarga umid bog'laydi. Nodonlar suhbatini, majlisini do'zaxga qiyos qiladi.

Shu hol ham xarakterliki, shoir faqatgina din peshvolarini emas, balki jamiyat uchun, xalq uchun foydali maslahatlar beruvchi dunyoviy ilmdan xabari bor, o'qimishli, donishmand kishilarni ham ulug'laydi. Yana shunisi diqqatga sazovorki, Faqiriy o'sha tarixiy sharoitda xalq uchun zamonaviy ilmning muhim ekanligini tushunib yetadi. Bunda shoirga yangicha fikrlovchi jadid namoyandalarining ta'siri yaqqol sezilib turadi. U zamondoshi, ma'rifatparvar shoir Avaz O'tar o'g'lining ilg'or an'analarini davom ettiradi. Avaz O'tar o'zining "Til" she'rida rivojlangan xalqlarning ilg'or madaniyatini ko'zda tutadi. U yoshlarga xitob qilib, til o'rganishning foydalarini bayon qiladi. Shuningdek, Avaz O'tar:

Xor bo'lmasin onlar dog'i til bilmay Avazdek,
Til bilmaganidan oni bag'ri to'la qondir. [2:19]

deb afsus chekadi.

Faqiriyning ta'kidlashicha, ilmi bo'lish g'aflat uyqusidan uyg'onishning, taqdiri azalning qismatidan ozod bo'lishning vositasidir. Shoir ulug' mutafakkir Alisher Navoiyning:

Bilmaganin so'rab o'rgangan olim,
Orlanib so'ramagan o'ziga zolim –

kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan hikmatlari izidan borib:

Yetsa molim yetmasa jonim degan olim bo'lur,
Behuda nokaslara yo'qsa bu hikmatlar abas. [1:32]

kabi misralarini yaratadi. Agar Navoiy so'rab o'rganishning foydasi, orlanib so'ramaslikning zararlari haqida gapirgan bo'lsa, Faqiriy ilm egallashning o'ziga xos shart-sharoitlarini bayon qiladiki, bu shart-sharoitlariga amal qilmagan nokaslarga zarba beradi. Haqiqiy olim bo'lish uchun qiyinchiliklarga chidab, molu-jonini ayamaslikka undaydi.

Shoir diniy mayllardan ham ijobiy maqsadda foydalanishda juda nozik yo'l tutadi. Ya'ni u hadislarida aytilgan fikrlarning hayotdagi katta e'tiboridan foydalanib, shu yo'l bilan o'z qarashlarini targ'ib etadi:

Hazratimizdan hadis bor, biling, ey habib,
Johilu fosiqg'a umring boricha bo'lma qarib.
Ya'ni, on hazrat demish har kimni tutsang do'stu jon,
Aylagil, ul ulfating yaxshi-yomonni imtihon.

Gar hayot o'lsang kecha-kunduz mungo et e'tiqod,
Bo'lsang ahli fazl ila san ham fazling ziyod. [1:156]

Faqiriy bu masnaviysida g'oyat chuqur mazmunni yoritish bilan birga shakl va mazmunning dialektik birligiga ham e'tibor bergan. Umuman, shoir lirikasida she'riy obrazlar barchasi mazmunga mos, shu jihatdan uning lirikasi real, sermazmun, ravon va hayotbaxsh shaklga ega.[8:25] Shoirning yuqoridagi masnaviysida har bir satr o'ziga xos mustaqil ravishda mantiqiy fikr tashiydi va keyingi satrlarda bu fikr o'sib boradi, bir-biri bilan uzviy bog'lanadi.

Adabiyotshunos olim S. Erkinov: "Badiiy adabiyotda folklor motivlaridan foydalanish yozuvchidan katta mahorat talab qiladi. Yozuvchi buning uchun xalqning hayoti, urf-odatlarini, orzu-intilishlari va boy tili bilan yaqindan tanish bo'lishi kerak. Shundagina ijodiy tajriba yaxshi natija beradi", [3:54] - deb ta'kidlaganidek, Faqiriy xalq og'zaki ijodidan sinchkovlik bilan foydalandi. Xalq og'zaki ijodiyoti va xalq jonli tilidagi bebaho javohirlar – maqol, ta'bir, iboralarni o'z g'oyaviy niyati asosida zarshunoslik bilan terib oldi, ularga ijodiy yondoshib asar talabiga muvofiq qayta ishladi. O'zbek tilining boyliklaridan, uning o'ziga xos xususiyatlaridan unumli foydalana bildi. Shuning uchun ham shoirning bu kabi asarlari mazmunan juda chuqur, keng va o'ziga xos ajoyib mahorat namunasidir.

Tadqiqot metodologiyasi

Bugungi kunda soha bo'yicha dunyo olimlari erishgan ilmiy yutuqlarni o'zbek adabiyotshunosligi va matnshunosligiga tatbiq etish dolzarb vazifalardandir. Tadqiqotni yozishda adabiy merosni o'rganishda sinalgan, katta samara berib kelayotgan qiyosiy-tarixiy, qiyosiy-tipologik, tavsiflash usullaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama

Faqiriy xalq hayoti ichiga juda yaqindan kirib borgan shoirdir. Shu tufayli ham uning she'riyati etnografik detallarga boy. U xalq orasidagi urf-odatlar va marosimlarga oid asarlar yozib, ularda o'zbek xalqining hayotiy odatlarini, rasm-rusumlarini himoya qiladi.

Xalqimizning qadimiy marosimlaridan biri bu bahorgi tengkunlik, ya'ni Navro'z bayramidir. Bu qadimdan odat tusiga kirib qolgan bo'lib, hozirgi farovon turmushimiz uchun ham nihoyatda hayotiydir.

Beruniy "Osori boqiya" ("O'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar")da Navro'zning keng bayram qilinishini yozgan edi. Bu O'rta Osiyo va Eron xalqlarining mavsum bayrami bo'lib, yangi yil, "yangi kun" sifatida nishonlab kelinadi. Yerga urug' tashlash istagida bo'lgan dehqon uchun bu kun shodlik va kelajakka umid hissini keltirardi. Shuning uchun shoirlar uni to'lqinlanib kuylaganlar. Faqiriy va u yashagan davr shoirlarining bu mavzuga murojaat qilishlari ham tasodifiy emas. Faqiriy zamondoshi shoir Devoniy bilan hamkorlikda yozgan murabbalarida bahor fasli va uning go'zalliklarini to'lqinlanish bilan chizadi:

Shukrkim Navro'z keldi, bo'ldi fasli navbahor,
Dam-badam fayzu farah olamg'a bo'ldi oshkor.
Qayg'u-g'am, anduhu kulfat jumla jondin bo'ldi daf',
Shodu xurramlig' yetib piru javong'a beshumor. [2:173]

Shuningdek, birinchi qor yog'ishi munosabati bilan "Qorxat" yozib, birinchi qor bilan do'stlarini, yaqin kishilarini tabriklash kabi qadimiy odat ham Faqiriyning diqqat nazari va e'tiboridan chetda qolmagan. O'tmishda qish, qorning yog'ishi boshpanasiz, bechora xalqning mashaqqati ustiga yana mashaqqat keltirardi. Kambag'al xalqning qishdagi hol-ahvolini tasvirlab ko'p so'z san'atkorlari qalam tebratganlar. Shuningdek, Faqiriyning zamondoshi, do'sti Chokar yozgan edi:

Qaltirarman sovuqdan o‘yla qamish,
Ne balo bo‘ldi sovuq ushbu qish.
Sarvdek qomatimni qildi xam,
Man emas yakka, barcha mandek emish. [4:291]

Faqiriy xalq urf-odatlarining nashidasini xalqi bilan birga baham ko‘rishni orzu qiladi. Unga hamisha yaxshi umid-orzular hamroh. U devonidan o‘rin olgan, birinchi qor munosabati bilan yozilgan ikkita masnaviysida birinchi qor bilan xushnud bo‘lgan qalb so‘zlarini bitib, do‘stlarini tabriklaydi. Ularni yaxshi so‘zlar bilan olqishlab, katta anjuman xumorida ekanligini bayon qiladi, uning shartlarini aytadi:

Aylang emdi bu rasm shartin bajo,
Ya‘ni bizlarga bering bir ijtimoi‘. [1:154]

Shoir shu bahona bilan o‘z maqsadini, ya‘ni ezgu niyat kishisiga xos bo‘lgan yurak tuyg‘ularini bayon qiladi:

Bir-birovni barf bahonasi bila yod ayladi,
Tez bering bir ijtimoi‘, g‘amgin ko‘ngil shod ayladi...
Ijtimodin muddaomiz yemagu ichmak emas,
Biror bahona bu Faqirni yo‘qsa hech kim yo‘qlamas. [1:155]

Faqiriy bir qator asarlarida o‘zbek xalqining eng oliyjanob odatlaridan, rasm-rusumlaridan biri mehmondo‘stlikni ulug‘laydi. Bu xususda uning devonidagi uchinchi musaddasi alohida ahamiyatga egadir. Shoir bu asarida mehmon va mehmon kutish, mehmondo‘stlik haqida o‘zidan avval o‘tgan so‘z san‘atkorlarining qimmatli fikrlari unga yo‘llanma ekanligini aytadi. Kamtar shoir ana shu yo‘l boshlovchi ustozlari izidan borib, bu olijanob odatlar haqida fikr-mulohazalarini bayon etmoqchi bo‘ladi:

Ey ko‘ngil, nazm ichra yorimand Navoyidur sanga,
Yaxshilarni so‘zidin naql et, davoyidur sanga.
Xoh tanish, xoh yot kelsun himmatingni tut baland,
Xoh faqiru xoh g‘ani tutg‘il azizu arjumand.
Birga o‘n hissa natijalar ko‘rarsan chand-chand,
Ba‘zilar kelsa boy xo‘b, qashshoqni qilmas pisand.
Kelsa betaklif mehmon, bil xudoyidur sanga,
Garchi botaklif kelsa, ul baloyidur sanga. [1:155]

Bu badda kishilarni boy va kambag‘al deb farqlashlariga qarshi chiqishining o‘zi shoirning katta jasoratidir. U kelgan mehmonni boy va kambag‘alligiga qarab muomala qiluvchilarning bu xususiyatlarini keskin qoralaydi.

Faqiriy mehmonni ochiq yuz, xushsuxan, baland himmat bilan kutib olishni, uni ko‘nglini olishni, bu xizmatlarini minnat qilmaslik, undan faxrlanmaslik kabi olijanob g‘oyalarni ilgari suradi, olqishlaydi. Bularning aksi bo‘lgan tomonlarni qoralaydi. Shoir bularga bop badiiy vositalar topib, juda o‘rinli ishlatadi.

Faqiriy didaktikasi o‘zining falsafiy, ijtimoiy tomonlari bilan ahamiyat kasb etadi:

Do‘stu dushman ko‘rsa, sog‘u shod ekoning bilsa bas,
Nasiya, qarz aylab onga qilmoq taraddud shart emas,
Chin do‘st bir-biriga aylar duo hech ranjimas,
Bu zamon rasmi mahovotdur bori hoyi-havas,
Kelsa, betaklif mehmon, bil xudoyidur sanga,
Garchi botaklif kelsa, ul baloyidur sanga. [1:155]

Sheʼrning oʻziga xosligi, taʼsirchan kuchni oshiruvchi oxirgi ikki misraning har bandda takrorlanishidir. Faqiriy bu oʻrinda xalq ogʻzaki ijodi namunalaridan ustalik bilan foydalanadi. Shoir bu bilan oʻz maqsadini ketma-ket taʼkid orqali juda chiroyli bayon qiladi.

Faqiriyning urf-odatlar haqida qalam tebratishi uning oʻz xalqi urf-odatlariga zoʻr qiziqish va hurmat bilan qaraganligidan dalolat beradi. Bu odatlarni eʼzozlagan holda ular haqida ibratli fikr-mulohazalar bildiradi. Uning bu gʻoyalari hozirgi turmushimiz uchun ham nihoyatda foydalidir. Shuningdek, Faqiriy ijodida oʻzbek xalqi kundalik hayotidagi choy quyish odatiga alohida toʻxtaladi. Sharq nazmida koʻp qoʻllanmagan choy mavzusida muxammas yozib, uni iqtidori darajasida yoritdi. Natijada shoir oʻzbek adabiyoti tarixidagi may mavzui bilan yonma-yon, hali keng taraqqiy etmagan “Choy” mavzusini tanlab oldi. Shoirning choyga oid muxammasi hajm jihatidan ham ancha katta boʻlib, 36 band (180 misra)dan tashkil topgan.

Faqiriy bu muxammasini choyni taʼrif, tavsifi bilan boshlaydi. Uning afzallik tomonlarini madh etadi. Keyinchalik esa, mehmondorchilikning ziynati, peshvosi, kadxudosi, ibtidosiyu intihosi shu choy bilan bogʻliq boʻlganligi, hamma nozu neʼmatlar choy bilan bogʻliq ekanligi, mehmonning izzati, obroʻyi boʻlgan choy taomlar sarasi ekanligi bayon etiladi. Insonning kundalik har bir hayot tongi ham shu choy bilan boshlanib, choy bilan yakunlanadi. Shoir juda sinchkovlik bilan choy bilan boʻlgan hamma odatiy munosabatlarni, uning hayotimizdagi rolini oʻrganishga qattiq kirishgan va bu munosabatlar muammasida ham aks etgan.

Ey yoronlar, tiyra dillarning ziyosi choydur,
Majlis ahli ishrati, zavqu safosi choydur,
Balki mehmonxonaning ziynat-mazasi choydur,
Har kishi mehmon chaqirsa ibtidosi choydur,
Bu zamona xalqiningkim, muddaosi choydur. [1:110]

Choy barcha millatning isteʼmolida ekanligini, shoir “Boʻldi mashhur Balx, Buxor, Toshkand, Samarqand, Rum, Farang”, - deb qayd qiladi. Shunisi ahamiyatliki, shoir choyni boshqa ichimliklardan yuqori qoʻyadi.

Faqiriy lirikasida diniy-maʼrifiy mavzu salmoqli oʻrin egallaydi. Shoir devonida bu mavzudagi asarlar anchagina. Chunki u oʻz davrining, sharoitining maktab va madrasa koʻrgan maʼrifatli farzandi. Hamma davrda ham musulmonlar oʻrtasida muqaddas haj ziyoratiga borib kelish katta hodisa boʻlgan. Shoir zamon va sharoit taqozosidan ziyorat uchun u yerlarga borib kelgan oʻz davrining tipik shaxslaridan Safo hojini oʻz gʻazallarida tilga olib, uning ibodat uchun hajga borib, sogʻ-salamat kelganidan xursandligini bayon etadi. Faqiriyning bu oʻrinda diniy urf-odat, hajga borishni qoʻllab-quvvatlagani aytib oʻtganimizdek, uning oʻz davrining diniy taʼlim va tarbiya olgan farzandi ekanligidandir. Lekin, ikkinchi tomondan, diniy qobiqqa oʻralgan boʻlsa-da, yashab turgan dunyoning kishilar uchun faqatgina baxt-saodat emas, balki sinovdan iboratligini Hojiga murojaat yoʻli bilan sanʼatkorona ifodalaydi:

Fitnai oxir zamondin boshingiz olib ketib,
Fath etib dil bobini, aylab ibodat keldingiz. [1:44]

Safo hojini tabriklash asnosida oʻsha tarixiy davr ustidan “fitna, oxir zamon” hukmini chiqaradi, ilmsizlikni qoralaydi.

Shoirning zamonaviy ilmlarga teskari amaldorlar muhitida Oʻrta Osiyo, xususan Xorazmning rivojlangan mamlakatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy munosabati bilan mahalliy xalqlarning madaniy hayotida yuzaga kelgan yangilikni kuylashi katta jasorat sifatida koʻzga tashlanadi.[9:114] Faqiriy bu jihati bilan Furqat, Muqimiy, Anbar Otin, Avazlar kabi jadidchilik namoyandalari bilan hamohangdir.

Xulosa va takliflar

Faqiriy mazmundor lirik asarlari, davrining nohaqliklari hamda ijtimoiy tengsizlikni fosh etgan hajvlari, yangi zamonni kuylagan she'rlari bilan demokratik yo'nalishdagi adabiyot taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi. Xorazm jadid adabiyotida ham shoirning o'ziga xos ovozi mavjuddir.

Faqiriy ko'p qirrali iste'dod egasi bo'lib, u shoir, xattot, nasrda ham yaxshigina qobiliyat sohibi bo'lgan san'atkordir. Faqiriy ikki asrni, ijtimoiy-siyosiy jihatdan farq qilgan ikki xil tuzumni ko'rib mukammal asarlar yozishga muvassar bo'lgan shoirdir.

Faqiriyning boy adabiy merosini bundan keyin ham chuqur va atroflicha o'rganish, birinchi navbatda shoir asarlarining mukammal nashrini yuzaga keltirish adabiyotshunosligimizning muhim vazifalaridan bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Faqiriy. Devon. Қўлэзма. О'zFASHI qo'lyozmalar fondi, Inv.№7693.
2. Avaz O'tar. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1956.
3. Erkinov S. Lutfiy (hayoti va ijodi). – Toshkent: ФАН, 1965.
4. Navoiy va adabiy ta'sir masalalari. – Toshkent: ФАН, 1968.
5. Normatov U. Adabiy hamkorlik va realistik an'analar. // "Guliston" jurnali, 1973, №1.
6. Muqimiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1958.
7. Furqat. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1958.
8. B. T. Azizov-Xodim. Xorazm navozandalari. – Toshkent: G`G`ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1994
9. Laffasiy. Tazkirai shuaro. – "Xorazm" tahririyat-nashr bo'limi, O'rganch shahri, 1992

Ғулум Каромов

Ахборот технологиялари ва менежмент университети доценти

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

CHANGES IN THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE TURKESTAN ASSR

Abstract: In this article during the Turkistan People's Republic public life and its impact on public health, prevalence of various infectious diseases, opening of new medical facilities and the expansion of the hospital network

Key words: Turkistan, healthcare, doctor, population, illness, hospital, dispensary, epidemic, sanitary, section, town.

ТУРКИСТОН АССРДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Аннотация: ушбу мақолада Туркистон АССРда соғлиқни сақлаш соҳасининг йўлга қўйилиши, вилоятларда даволаш муассасаларининг очилиши, ўлкада турли юқумли ва ижтимоий касалликларга қарши кураш тадбирлари ҳамда тиббий кадрлар муаммоси таҳлил этилган.

Kalit so'zlar: devon, ma'rifatparvarlik, diniy-ma'rifiy mavzu, milliy qadriyat, lirik janrlar, g'azal.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР

Аннотация: В этой статье анализируется актуальная проблемы развития здравоохранения Туркестанской АССР, открытие медицинских учреждений в регионах, меры по борьбе с различными инфекционными и социальными заболеваниями и проблема медицинского персонала

Ключевые слова: Туркестан, здравоохранения, врач, населения, заболевания, больница, амбулатория, эпидемия, санитария, отделения, город.

КИРИШ

Ҳозирги глобаллашув даврида жаҳон миқёсида экологиянинг ёмонлашуви ва иқлимнинг кескин ўзгариши соғлиқни сақлаш ишига жиддий таъсир қилмоқда. Аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш, атроф-муҳит муҳофазаси ва санитария маорифини кучайтириш борасида Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) узлуксиз тадбирлар олиб бормоқда. Ўзбекистонда ҳам бу борада кенг қамровли изчил ислохотлар амалга оширилиб, муайян ижобий натижаларга эришилмоқда.

Ихтисослашган тиббий хизмат, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, аҳолини дори воситалари билан таъминлаш борасида қатор ютуқлар қўлга киритилди. Бу соҳадаги ислохот

натижалари жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилмоқда. Ўзбекистон 2011 йили “Save the Children” (“Болаларни асрайлик”) халқаро ташкилоти томонидан тузилган 161 мамлакатдан иборат жаҳон рейтингда болалар соғлиғини сақлаш иши натижалари ҳисобига 9-ўринни эгаллади[1].

ЖССТ Европа минтақавий бюросининг 2017 йил 11-14 сентябрь кунлари бўлиб ўтган 67-сессиясида Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида амалга оширилаётган ислохотлар юқори баҳоланди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек:” соғлиқни сақлаш соҳасини ислох қилиш давлат сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан биридир.”[2] Ҳозирги давр талаби соғлиқни сақлаш соҳасида “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича **Ҳаракатлар стратегияси**”да белгилаб қўйилган аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, соҳа моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилишқаби муҳим вазифаларни амалга оширишни тақозо этмоқда[3]. Лекин бугунги кунда тизимда ўз ечимни қутаётган муаммолар ҳам анчагина. Бу муаммолар ечими ўз ўрнида мазкур соҳанинг ўтмиш тарихини ўрганиш билан ҳам қандайдир маънода боғлиқ.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Билишнинг аниқ усуллари йиғиндисига таянган ҳолда илмий таҳлиллар ўтказилиб, анализ ва синтез, индукция ва дедукция, тизимли ёндашув, таҳлилнинг мантикий усуллари ҳамда натижани илмий ўрганиш услубларидан фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Маълумки Ўзбекистонда давлат йўли билан соғлиқни сақлаш соҳасини йўлга қўйиш совет ҳокимиятининг илк давридаёқ бошланган эди. Буни биз Туркистон АССР, Бухоро ва Хоразм совет республикалари мисолида кўришимиз мумкин. Соҳани йўлга қўйиш ишлари жуда оғир сиёсий ва иқтисодий қийинчиликлар шароитида амалга оширилган. Бу жараён ўта мураккаб тарихий шарт-шароитларга, хусусан мамлакатда сиёсий, ижтимоий-иқтисодий муаммолар кескинлашган, аҳоли маиший турмуш шароити ниҳоят қашшоқлашган, бир-бирига қарама-қарши кучлар тўқнашувлари кучайган, табиий офатлар туфайли қурғоқчилик ва бунинг оқибатида халқ орасида очарчилик ва йўқсиллик авж олган бир даврга тўғри келган.

1918 йил сентябрда Туркистон Халқ Комиссарлари Советининг тиббий муассасаларни Соғлиқни сақлаш халқ комиссарлиги ихтиёрига ўтказиш тўғрисидаги буйруғи эълон қилинган[4]. Туркистон АССРнинг Сирдарё, Самарқанд, Фарғона ва Амударё вилоятларида соғлиқни сақлаш бўлимлари ташкил этилди. Масалан, Самарқанд вилояти соғлиқни сақлаш бўлими 1918 йил 12 апрелда тузилиб, вилоят соғлиқни сақлаш комиссари вазифасига ҳарбий врач В.В.Космачевский тайинланган. Вилоятда 11 та даволаш муассасаси бўлиб, уларда 154 та даволаш ўринлари мавжуд эди[5]. Бўлим ходимлари тиббий хизмат тармоқларини йўлга қўйиш, профилактика ва санитария маорифи ишларини олиб бориш, эпидемияларнинг олдини олиш ва уларга қарши кураш чора-тадбирларини уюштириш, оналар ва болалар саломатлигини сақлаш юзасидан тадбирлар ташкил этиш ишларини олиб борган.

Туркистон аҳолисини даволаш ўринлари билан таъминлаш жуда оғир аҳволда бўлган. Масалан, бу даврда ҳар 1000 кишига даволаш ўринлари 0,38 тадан, туманларда эса бу 0,07 тага тўғри келган[5].

Туркистон ўлкасида соғлиқни сақлаш соҳаси раҳбарлари тез-тез ўзгартирилиб турилган. Масалан, 1917-1924 йиллар давомида соғлиқни сақлаш раҳбарлари 12 марта ўзгартилган. Шулардан Н. Ф. Баранкин, К. Я. Успенский, С. Турсунхўжаев, Т. Рискулов, Г. Т.

Трофимов, И. И. Орлов, С. Д. Асфандиёров, К. З. Геллер, Я. С. Дашев, Л. О. Гельфогт кабилар бу даврда соғлиқни сақлаш халқ комиссари лавозимида фаолият кўрсатишган[6].

Шунга қарамасдан Туркистон соғлиқни сақлаш соҳасида аста-секинлик билан баъзи ўзгаришлар амалга оширилиб, унинг моддий-техникасини мустаҳкамлаш, шаҳар ва қишлоқларда тиббий муассасалар тармоғини барпо этиш борасида тadbирлар олиб борилган. 1918 йил сентябрда Тошкент ҳарбий госпитали клиникаси лабораторияси базасида микробиология лабораторияси очилган[7]. Тошкент шаҳри билан бирга Самарқанд, Андижон, Фарғона, Наманган шаҳарларида даволаш муассасалари тармоғи кенгайтирилган. Хусусан, Наманган вилоятда 60 ўринли эркаклар шаҳар шифохонаси, 30 ўринли аёллар шифохонаси, 30 ўринли юкумли касалликлар шифохонаси ташкил этилган[8].

Туркистон аҳолисининг кўпчилик қисми чорвачилик билан шуғулланиб, бир-биридан узокда жойлашган манзилларда яшаб, ўзаро кам алоқада бўлишган. Бундай шароитда уларни даволаш муассасалари билан таъминлаш анча мушкул эди. 1922 йил РСФСРда 1 та даволаш ўрнига қишлоқ жойларда 1430 нафар киши тўғри келган бўлса, Туркистонда бу 2994 нафарни ташкил этган. Шунингдек, меъёр бўйича 314 кв. верст худудга битта даволаш маскани тўғри келиши лозим бўлса, бу РСФСРда 2717 кв. верст, Туркистонда 23397 кв. верстга тўғри келди[9].

Бу даврда аҳоли турли юкумли ва ижтимоий касалликлардан азият чекиб келган. Безгак, шилпик(трахома), тери-таносил, сил каби касалликлар кенг тарқалган эди. Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида Ўрта Осиёнинг деярли барча шаҳарларида тез-тез эпидемия ўчоқлари пайдо бўлиб, кўплаб аҳоли масканларига тарқалган[10]. Масалан, 1921 йили 29 та аҳоли масканида вабо эпидемияси юз бериб, 3315 нафар киши вабо билан рўйхатга олинган ва шундан 1179 нафари ёки 35,6 фоизи вафот этган[11].

Аҳоли орасида кенг тарқалган эпидемияларни тугатиш тadbирлари олиб борилган. 1922 йил февралда эпидемияга қарши кураш хафталиги эълон қилинган. Туркистоннинг қатор шаҳарларида ҳаммомлар мактаб ва интернат ўқувчилари учун очиб қўйилган. Бундан ташқари врачлар аҳоли орасида ич терлама, вабо, сифилис касалликлари бўйича маърузалар ўқишиб, тушунтириш ишларини олиб боришган[12].

Совет давлати санитария маорифини йўлга қўйишга ҳам ҳаракат қилган. 1923 йили Туркистон шаҳарларида санитария маорифи уйлари ташкил этилган. Масалан, Қўқон шаҳрида санитария маорифи уйи ташкил этилиб, унинг зиммасига аҳоли орасида турли касалликлар тўғрисида тушунтириш ва уларга қарши кураш бўйича тарғибот олиб бориш вазифалари юклатилган. Шунингдек, даволаш масканларини турли мавзулардаги плакатлар ва кўргазмали материаллар билан таъминлаш, санитария маорифи бўйича услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш ва тарқатиш вазифаларини бажариш ҳам уларга топширилган[13].

Тиббий даволаш отрядлари ташкил этилиб, улар турли аҳоли масканларида фаолият кўрсатган. 1924 йили Туркистонда 6 та шундай ҳаракатдаги отряд тузилган. Отрядларда В.А.Доброхотов, Т.А.Гончарова, Л.Ф.Пародоксов, И.Е.Бронштейн, В.А.Покровский, Е.А.Букина каби тажрибали врачлар ва доришунослар фаолият кўрсатган. Тиббий отрядлар жами 14 та уездда 21626 нафар кишини назоратдан ўтказиб, улардан 9772 нафарида турли касалликлар аниқланган[14]. Тиббиёт ходимлари касалликнинг олдини олиш ва тугатиш ишларини жуда қийинчиликлар билан олиб боришган. Кўп ҳолларда маҳаллий аҳоли уларга ишончсизлик билан муносабатда бўлиб, беморларни улардан яширишга ҳаракат қилишган.

Совет даврида соғлиқни сақлаш ишини йўлга қуйишда тиббиёт ходимлари муҳим роль ўйнаган. Туркистонга Россиядан кўплаб жонкуяр врачлар келиб иш бошлаган. Фидойи врачлардан В. Ф. Шмидт, И. Б. Воврижин, В. Ю. Воеводский, К. П. Олифинг, М. С. Эрнест,

Н. А. Кинзе, М. С. Голошевская, Н. Я. Василевский, В. В. Кашурниковлар Фарғона водийсининг турли шаҳар ва қишлоқларида аҳолига тиббий ёрдам кўрсатганлар[15].

Туркистонда тиббий кадрлар сони кўпайтириш тадбирлари ҳам олиб борилган. Масалан, 1923 йили Туркистонда жами 460 нафар врач бўлиб, шундан 347 нафари ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида фаолият кўрсатган. Улардан 238 нафари Тошкент шаҳри ва Сирдарё вилоятида иш олиб борган[16]. Самарқанд вилояти уездларида 22 та, Фарғона уездида 16 нафар врач ишлаган. Тошкент шаҳрида ҳар 2372 кишига 1 нафар врач тўғри келган бўлса, Самарқанд уездларида бу 28.208 нафар кишига, Фарғона уездларида 79. 011 нафар кишига тўғри келган[16].

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хуллас, Туркистонда совет давлати соғлиқни сақлаш тизими ишини йўлга қўйишга ҳаракат қилган. Соғлиқни сақлаш тармоғини шакллантириш ва ривожлантириш ишига давлат бюджетидан ажратилаётган маблағларнинг камлиги, аҳолининг моддий жиҳатдан ночор ҳаёти, очарчилик, тез-тез такрорланиб турган эпидемиялар жиддий тўсиқ бўлиб турган. Туркистонда кам сонли даволаш муассасалари бўлиб уларнинг аксарияти йирик шаҳарларда фаолият олиб борган. Тизим фаолиятидаги бу каби нохуш ҳолатлар, қолаверса, профилактика ишларининг қониқарсизлиги ўлкани эпидемия ўчоқларидан бирига айлантирган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. uzssgt.uz/cgi-bin/main.cgi....
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг тиббиёт соҳасидаги долзарб масалалар муҳокамасига бағишланган йиғилишдаги нутқи. //”Халқ сўзи”. 2017 йил 13 декабрь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон Фармонининг 1-илоvasида келтирилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича **Ҳаракатлар стратегияси**”. <http://strategy.regulation.gov.uz>
4. Заиров К. С. Развитие здравоохранение в Узбекистане за 60 лет Советской власти // Медицинский журнал Узбекистана; 1977, № 10. – С. 18.
5. Арипова Т.У. Здравоохранение и здоровье населения Самаркандской области. Автореф. дисс...канд. мед. наук.– Ташкент, 1975.– С.14.
6. ЎзР МДА, Р-40-фонд, 1-рўйхат, 16-йиғма жилд, 6 – 13-варақлар, 56-йиғма жилд,
7. Сагатов Р. С. Развитие народного здравоохранения в Узбекистане. – Т., 1958. – С. 18.
8. ЎзР МДА, Р-40-фонд, 1-рўйхат, 137-йиғма жилд, 399-варақ.
9. ЎзР МДА, Р-25-фонд, 1-рўйхат, 1820-йиғма жилд, 8-варақ.
10. К борьбе с эпидемия // Наша газета, 1918, 9 июня-№ 115; Мобилизация врачей //Наша газета, 1918. 12 июня-№ 117.
11. Мухитдинов М., Хужаков А.ЗдравоохранениеАндижанской области. – Т.:” Медицина”, 1985. – С. 19.
12. ЎзР МДА, Р-40-фонд, 1-рўйхат, 317-йиғма жилд, 111-варақ.
13. ЎзР МДА, Р-40-фонд, 1-рўйхат, 303-йиғма жилд, 18-варақ.
14. Подвижные обследовательски-лечебные отряды и их значение в организации медпомощи сельскому населению в Средней Азии. – Ташкент, 1925. – С.10-16.
15. Алиев М. М. Роль русских врачей в развитии здравоохранения в Ферганской долине // Советское здравоохранение. – М.: Медицина, 1986-№ 9. – С. 74.
16. ЎзР МДА, Р-25-фонд, 1-рўйхат, 1821-йиғма жилд, 126-варақ.

Norkuziyev Dadaxon Raxmonjonovich

Namangan davlat universiteti

Tarix kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

e-mail: dnorkuziyev@inbox.ru

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

MEASURES TAKEN TO IMPROVE THE ECOLOGICAL SITUATION IN FERGANA VALLEY IN THE YEARS OF INDEPENDENCE AND THEIR HISTORICAL ANALYSIS

Abstract: This article discusses the state of ecology of the Fergana Valley regions during the years of independence, its organizational aspects, and the work carried out to improve the ecological situation in this system.

Key words: ecology, social ecology, atmosphere, Kuvasoy cement, aggregate, ecological sanitation, ingredient, "Green economy", Ecological Party.

MUSTAQILLIK YILLARIDA FARG'ONA VODIYSIDA EKOLOGIK VAZIYATNI YAXSHILASHDA OLIB BORILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNING TARIXIY TAHLILI

Annatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida Farg'ona vodiysi viloyatlari ekologiyasining holati hamda uning tashkiliy jihatlari va ushbu tizimdagi ekologik holatni yaxshilashga doir amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ekologiya, ijtimoiy-ekologiya, atmosfera, Quvasoy sement, agregat, ekologik-sanitariya, ingredient, "Yashil iqtisodiyot", Ekologik partiya.

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И ИХ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация: В данной статье рассматривается состояние экологии регионов Ферганской долины в годы независимости и его организационные аспекты, а также проделанная работа по улучшению экологической ситуации в этой системе.

Ключевые слова: экология, социально-экология, атмосфера, Куvasойский цемент, наполнитель, эколого-санитарный ингредиент, «Зеленая экономика», Экологическая партия.

Kirish (Introduction):

Mustaqillikning yillarida O'zbekiston atrof tabiiy-muhitni muhofaza qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, davlat siyosatida sanoat hamda agrar sohalarning atrof-muhitga salbiy ta'siri kamaytirish, ularni bartaraf etish, ekologiya va aholi salomatligining o'zaro bog'liqligi kabi masalalar muhim o'rin tutdi. Bugungi kunda ham O'zbekistonda ayni sohada islohotlarning borishi, jumladan, Farg'ona vodiysida ekologik holatni barqarorlashtirish, ekologik muammolarning ilmiy nazariy asoslarini ochib berish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review):

Mustaqillik yillarida tarixchi olimlar tomonidan bajarilgan tadqiqotlarda O‘zbekiston, xususan, Farg‘ona vodiysi viloyatlari atrof-muhit muhofazasining ba‘zi qirralari ochib berilgan. Mazkur tadqiqot mualliflari Farg‘ona vodiysi viloyatlarining ijtimoiy hayoti va atrof-muhit muhofazasi masalalariga ham qisman e‘tibor berganlar. Shuningdek, tarixchilar tomonidan Farg‘ona tarixining dolzarb masalalariga oid tadqiqotlarda vodiy viloyatlarida vujudga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy hayot va ekologik muammolarning tahliliga ham alohida to‘xtalanganligini ko‘rish mumkin. Farg‘ona vodiysi atrof-muhit muhofazasining ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik sohalariga oid masalalar iqtisodchi, tabiatshunos, geograf hamda ekologlar tomonidan o‘rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda mintaqa, xususan, Farg‘ona vodiysidagi mavjud ijtimoiy-ekologik muammolar chuqurlashishi bilan bir qatorda yangi muammolarning vujudga kelishi to‘g‘risida dalillar keltirilgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology):

Maqola tarixiy metodlar-tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, davriylik, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo‘lib, unda bugungi tez fursatlarda rivojlanayotgan globallashuv zamonida ekologik muammolar va ularning ijtimoiy muammolar hamda ekologik holatni yaxshilashga doir amalga oshirilgan ishlar haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results):

Davlat idoralarining funksiyalardan biri atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi avvalgi va bugungi kunning ham muhim faoliyati hisoblanadi. Shu o‘rinda, 1993-yilda Farg‘ona viloyati prokuraturasi Tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi bilan birgalikda eng yirik hamda atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar ko‘p chiqaradigan, jumladan, Farg‘onadagi neftni qayta ishlash zavodi, “Farg‘onaazot”, Furan birikmalar kimyoviy zavodlari, Quvasoy sement zavodi, Qo‘qon oltingugurt omborxonasi va boshqalarning havosini muhofaza qilish faoliyati tekshirildi. O‘rganishlar natijasida turli qoidabuzarliklar uchun jazo choralar qo‘llanildi. Masalan, Quvasoy sement zavodida aylanuvchi pechi yaxshi ishlamaganligi sababli 1-sonli ishlab chiqarish rahbari ma‘muriy javobgarlikka tortildi[1, – B. 47.]. Bu esa davlat organlari va sohaga oid tashkilotlarning tarmoq muammolarini birgalikda hal etish masalasi sifatida talqin qilinishi mumkin.

Shuningdek, Andijondagi 3-paxta tozalash zavodi shahar markazida joylashgan bo‘lib, uning faoliyatidan hosil bo‘lgan zaharli gazlar shahar atmosferasi, aholi salomatligiga jiddiy zarar keltirgan edi. Viloyat Tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi sa‘y-harakati bilan mazkur korxonalar ham Oltinko‘l tumaniga ko‘chirildi. Viloyatdagi barcha paxta tozalash korxonalarida ishlab chiqarish chiqindilari va zaharli changga qarshi izchil kurashib kelindi. Natijada ko‘plab korxonalar rekonstruksiya qilinib, Marhamat, Baliqchi va Shahrixon tumanlarida mutlaqo yangi zavodlar qurilib, foydalanishga topshirildi[2].

Sovet davrida Farg‘ona vodiysi qishloq va shaharlarida aholi sog‘lig‘ini saqlash, shahar hamda qishloq ekologiyasi muammolariga yetarli e‘tibor berilmadi. Oqibatda, birgina Marg‘ilon shahrida bolalar o‘limi va homilador ayollarda uchraydigan xastaliklar, yuqumli kasalliklar avj oldi. Chunonchi, XX asrning 90-yillari boshlarida bolalar o‘limi va ayollardagi kamqonlik kasalligi bo‘yicha viloyatdagi eng salbiy ko‘rsatkichli holat Marg‘ilon shaharga to‘g‘ri kelgan. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ushbu vaziyatni hisobga olgan holda shahar hokimligi bu borada vujudga kelgan muammolarni bartaraf etishga harakat qilgan. Birgina 1993-yilning o‘zida Marg‘ilon shahrida obodonchilik, tozalik, atrof-muhitning musaffoligini ta‘minlash maqsadida 13 million 580 ming so‘mdan ziyod mablag‘ sarflandi. Marg‘ilon shahar hokimiyatida maxsus “Obodonlashtirish” jamg‘armasi tashkil etilib, unga shahardagi barcha mehnat jamoalari, hatto fuqarolar ham imkon darajasida o‘z hissalarini qo‘shdilar[3].

Keyinchalik Toshloq tumanidagi ayrim hududlarda yashayotgan aholi salomatligiga Qirguli sanoat korxonalaridan tarqalayotgan turli gaz va boshqa zararli chiqindilar ta'sirini aniqlash bo'yicha tekshirishlar o'tkazildi. Jumladan "Ekomed" boshqarmasiga birlashgan malakali tibbiyot xodimlari tomonidan tumandagi "Navoiy", "Oq oltin", "Leningrad" va "Partiya XXII s'yezdi" jamoalarida bir hafta davomida 2400 nafar yosh bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari olib borilgan[4]. O'rganishlar natijasida tibbiy ko'rikdan o'tkazilganlarning 23 nafari oshqozon ichak kasalligiga chalingani aniqlandi. Shuningdek, o'sma kasalligiga yo'liqqanlar 18 ta, qon va qon ishlab chiqaruvchi kasalligi bilan 404 ta, asab kasalligiga 104, nafas yo'li kasalligi bilan 225 nafar bola og'rigani aniqlandi.

O'zbekiston Respublikasi fan va texnika qo'mitasi 1994-yil 15-apreldagi 9-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Farg'ona vodiysining avtomatlashtirilgan ekologik monitoring sistemasini tuzish" dasturi qabul qilindi. Dastur asosida, vodiydagi ekologik sharoitni o'rganish hamda baholash, ekologik holatni sog'lomlashtirish uchun tavsiyanomalar berish maqsadida Farg'ona politexnika instituti qoshida "Mintaqaviy ekologik monitoring ilmiy-tadqiqot markazi" tashkil etildi[5, – B. 144].

Markazning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga vodiy atmosferasining holati, fauna, flora, yer usti va yer osti suvlari, tuproq qatlami, inson salomatligi, o'simliklar va jonivorlardagi kasalliklarning tarqalishi, ishlab chiqarish korxonalarining holati haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash vazifalari qo'yildi. Lekin, bu kabi tadbirlar vaqt o'tib unutila boshlandi.

Farg'ona viloyati "Ekosan" jamg'armasi va tabiatni muhofaza qilish qo'mitalar bilan hamkorlikda 1995-yil mobaynida yer, suv, havo va bioresurslarni muhofaza qilish bo'yicha 2845 ta muassasa, sanoat korxonasi va tashkilotda tegishli tartibda tekshirishlar o'tkazildi. Tekshirishlar natijasiga ko'ra, tabiat qonunlarini qo'pol ravishda buzgan 953 ta holat aniqlanib, bulardan 945 kishi ma'muriy javobgarlikka tortildi va 216091 so'm jarima solindi[6]. Shaharlar atrof-muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatgan 261 ta korxonalar hamda tashkilotning sex va bo'lim agregatlari to'xtatib qo'yildi.

Respublika tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi yordamida ekologik muammolarni o'rganish va ularni echimini birgalikda hal qilish maqsadida Farg'ona viloyatiga 1996-yilda Shveysariya xalqaro yordam ko'rsatish korpusi va Amerika xalqaro rivojlanish agentligi mutaxassislari tashrif buyurdi. Yakunda Shveysariya hukumati tomonidan qo'mitaning analitik tahlil nazorat laboratoriyasini jihozlash bo'yicha 75 ming dollarlik jihozlar harid qilindi. Shuningdek, 1997-yilda AQSh xalqaro rivojlanish agentligi tomonidan viloyatdagi ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati atroflicha o'rganilib, "O'zneftniqaytashlash" davlat ishlab chiqarish korxonasi va Quvasoy sement kombinatida ishlab chiqarish sexlarini jihozlash yuzasidan shartnomalar imzolandi[7]. Bunday chora-tadbirlar aynan iqtisodiy samaradorlikni ko'zlab qolmay, balki atrof-muhit musaffoligi uchun ko'rilgan amaliy ishlardan biri bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1998-yil 16-iyundagi "Namangan va Farg'ona viloyatlarida tabiatni muhofaza qilishga doir Qonun hujjatlarining ijrosi to'g'risida"gi Qarori hamda ushbu masala bo'yicha viloyat hokimlari qarorining tegishli korxonalar va tashkilotlar mutasaddi rahbarlari, hokimliklar tomonidan bajarilishi talab darajasida bo'lmagan. Masalan, Namangan viloyat hokimligi tomonidan hududiy kommunal-foydalanish birlashmasi va Namangan shahar hokimligiga ekologik-sanitariya talablariga javob bermaganligi bois Namangan shahar hududida joylashgan chiqindixonasini konservatsiya qilish va barcha qonun talablariga mos keluvchi yangi chiqindixona qurish vazifasi topshirilgan edi. Ushbu obyekt markazlashgan mablag' hisobiga qurilib, 2001-yil birinchi choragida foydalanishga topshirilishi lozim edi.

Bundan tashqari, Namangan shahri markazida joylashgan "Namangan ekstrakt-yog'" hissadorlik jamiyati shaharning aholi zich yashaydigan qismiga joylashgan bo'lsa-da, sanitariya-himoya tizimiga ega emas edi. Ushbu korxonani shahardan tashqariga chiqarish bo'yicha jamiyat

rahbariyati hech qanday harakat olib bormadi. Shuningdek, viloyatda “Pop-tola”, “Qo‘g‘ay-tola” hissadorlik jamiyatlariga ishlab chiqarish binolarini o‘z mablag‘lari hisobidan ekologik xavfsiz joylarga ko‘chirish vazifasi yuklatilgan edi. Ammo, ushbu korxonalarining rahbarlari masalaga e‘tiborsizlik bilan qarab kelgan va topshiriq bajarilmagan.

O‘zbekiston Respublikasi Kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi 1999-yil 20-oktyabrdagi qarorda tasdiqlangan tadbirlar rejasini o‘z vaqtida bajarish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hamkorligida qo‘shma buyruq qabul qildi. Mazkur chora-tadbirlar rejasiga ko‘ra, Andijon, Namangan, Farg‘ona, Samarqand va Jizzax viloyatlaridagi chiqindixonalardagi ahvol o‘rganilib, tahlil asosida takliflar tayyorlanishi lozim edi[8, – B. 148].

Farg‘ona vodiysida olib borilgan tabiatni muhofaza qilish bilan bog‘liq jarayonlarda “O‘zgidromed” tomonidan olib borgan ishlar ham o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘ldi. Masalan, Namangan hamda Marg‘ilon shaharlarida 2002-yil mobaynida hisobi olib boriladigan barcha ingredientlar bo‘yicha havoning ifloslanish darajasi vodiyning sanitariya-gigiena normalariga muvofiq bo‘lsa-da, Andijon va Farg‘ona kabi sanoat shaharlarida esa aksincha, salbiy natija qayd etildi. 2002-yil mobaynida atmosfera havosida Farg‘ona shahrining o‘zida uch, Qo‘qon shahrida esa bir xil ifloslantiruvchi moddalar bo‘yicha sanitariya-gigiena normalari ortganligi kuzatildi[9, – B. 236].

Farg‘ona vodiysida atrof-muhit muhofazasi bo‘yicha faoliyat olib borgan nodavlat va notijorat tashkilotlari haqida so‘z ketganda, 2001-yili Qo‘qon shahrida tashkil etilgan “Salomatlik Plyus Ekologiya” nodavlat notijorat tashkilotini qayd etish joiz. Ushbu tashkilotning asoschilari tibbiyot hodimlari bo‘lib, ular aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzi hamda yangicha ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ko‘maklashishni o‘z oldilariga maqsad qilib qo‘yishgan edi. Ushbu tashkilot tomonidan “Tozalik – sog‘lik garovi” deb nomlangan loyiha amalga oshirila boshlandi. Mazkur loyihada Qo‘qon shahri hududidan oqib o‘tuvchi Urganjisoy bir necha yildan buyon chiqindiga to‘lganligi, 25 kilometrdan iborat mazkur hududni tozalash masalasi o‘rtaga tashlandi. Natijada mahalliy aholi hashar yo‘li bilan ushbu muammoni bartaraf etdi[10].

Keyingi yillarda Andijon viloyatida atrof-muhitni muhofaza qilishga qisman e‘tibor berila boshlandi. Viloyatda 2005-yilgacha mo‘ljallangan tadbirlarning mazmun-mohiyati atrof-muhitning musaffoligini ta‘minlashga qaratilgan edi. Biroq, o‘rganishlar davomida Andijon viloyatda Dastur ijrosini yetarlicha ta‘minlamagan, shuningdek, “Chiqindilar to‘g‘risida”gi Qonun talablariga rioya etmagan tashkilot va korxonalar mavjudligi kuzatildi. Xususan, viloyatdagi yirik ishlab chiqarish korxonalaridan “O‘zDEU avto”, “Oltin-Deri” O‘zbek-Turk va “Navoiy interneynshnl” O‘zbek-Amerika qo‘shma korxonalarida chiqindilar bilan bog‘liq masalalar hal etilmagan edi.

Andijon shahrining geografik joylashuvi, chuqurlikda o‘rnashganligi havoga tarqalayotgan ayrim chiqindilarning tarqalib ketishiga imkon bermaydi. Qolaversa, shaharda aholining zichligi, sanoat korxonalarining shu yerda g‘ujligi, transport vositalarining tobora ko‘payganligi atrof-muhitga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi.

2002-yilda Andijon viloyatida 23 ta to‘garakni birlashtirgan maxsus ekologik markaz tashkil etilib, uning asosiy vazifasiga yoshlarda tabiat, olam haqida to‘liq tasavvurlarni shakllantirish, tabiat bilan inson orasidagi uzviy bog‘liqlik qonuniyatlarini tushunib yetishga ko‘maklashishdan iborat bo‘lgan. Markazning Asaka va Shahrixon tumanlarida “Yosh tabiatshunoslar” to‘garagi ekologik tarbiya berishda sezilarli yutuqlarga erishdi[11].

Tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan ishlarni bajarishda davlat idoralari bilan bir qatorda siyosiy partiyalar, fuqarolik jamiyati institutlari va jamoat birlashmalari ham faol ishtirok etmoqda. Respublikada ekologik muammolar va tabiiy muhitni muhofaza qilishdagi loqaydliklarga chek qo‘yish, ekologik vaziyatni sog‘lamlashtirish kabi masalalarda keng jamoatchilik ishtirokining har

tomonlama kuchaytirish, hamda bu borada qabul qilingan qonun hujjatlari ijrosini ta'minlash muhim vazifa sifatida qaraldi.

Shu o'rinda, 2008-yilda tashkil topgan O'zbekiston Ekologik harakati va uning a'zolariga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis qonunchilik palatasidan 15 nafar deputatlik o'rinining ajratilishi sohaning rivojida muhim ahamiyat kasb etdi. Mazkur harakat nafaqat umummilliy, balki muayyan hudud, aholi salomatligini saqlash, atrof-muhit ifloslanishi bilan bog'liq masalalarni aniqlash va ularni bartaraf etish kabi ishlarga keng jamoatchilik e'tiborini qaratish borasida ham samarali faoliyatni amalga oshirdi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida 2011-yil 28-sentyabr kuni Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining "Atrof tabiiy muhit sifatini normativlar bilan tartibga solish" deb nomlangan bo'limi 14 va 15-moddalari talablarining Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridagi ijrosi yuzasidan qo'mita eshituviga bag'ishlangan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu borada atrof muhitga ta'sirining yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan eng yuqori darajalarni tartibga soluvchi tabiiy muhit muhofazasiga oid boshqa ko'rinishdagi mezonlarni ishlab chiqishi lozim bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlardan Andijon viloyati 379 ta xo'jalik yurituvchi subyektdan 284 tasida (75 foiz), Namangan viloyatida 270 ta xo'jalik yurituvchi subyektdan 196 tasida (73 foiz), Farg'ona viloyatida esa 687 ta xo'jalik yurituvchi subyektdan 555 tasida (81 foiz) atrof muhitga salbiy ta'sirning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan eng yuqori darajalarini belgilovchi ekologik me'yorlar ishlab chiqilishiga erishilgan[12].

Mazkur sohada O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi tomonidan Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari hokimliklari bilan hamkorlikda bir qator chora ko'rilgan bo'lsa-da, qonun talablari ijrosini ta'minlash ishlari talab darajasida emas edi. Jumladan, Andijon viloyatidagi atrof-muhitga ta'sirning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan eng yuqori darajalarini tartibga soluvchi ekologiya sohasidagi mezonlarni yaratilishi zarur bo'lgan korxonalarining 25, Namangan viloyatida 27, Farg'ona viloyatida esa 19 foiz holatida ekologik me'yorlar ishlab chiqilmagan yoki muddati o'tgan holda tegishli ekologik me'yorlarsiz faoliyat ko'rsatganligi qayd etilgan edi[12].

Davlat organlari va xalqaro tashkilotlarning qo'llab-quvvatlashi asosida Ekoharakatning hududiy bo'linmalari ekologiya va tibbiyot sohasida faoliyat olib borayotgan NNT bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Jizzax, Qashqadaryo, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Toshkent viloyatlarida aholining ekologiyaga oid huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ekologik nazoratni amalga oshirish, joylardagi ekologik muammolar yechimini topishga jamoatchilikni keng jalb qilishga yo'naltirilgan qator loyihalarni amalga oshirdi[13]. Hususan, 2015-yilda o'z ishini boshlagan "Atrof-muhit muhofazasiga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda O'zbekiston Ekologik harakatiga ko'maklashish" loyihasi doirasida bir qator ishlar amalga oshirildi[14]. Shuningdek, 2015-yil noyabrda O'zbekiston delegatsiyasi Buyuk Britaniyada bo'lib, ekologiya hamda atrof-muhitni muhofaza qilish yo'nalishida faoliyat olib borayotgan davlat va jamoat tashkilotlari vakillari o'trasida uchrashuvlar o'tkazdi.

2016-yil 29-noyabrda Namangan viloyatida O'zbekiston Ekologik harakati va Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotini O'zbekistondagi loyihalari koordinatori bilan hamkorlikda "Ekologik muammolarni hal etishda NNTlar ishtirokining huquqiy asoslari, tabiatni muhofaza qilish qonunlari normalarining tadbir etish mexanizmlari" mavzusidagi konferensiya va seminarlar o'tkazildi[14].

O'zbekiston Respublikasida o'tgan besh yil davomida Harakatlar strategiyasi doirasida barcha sohalar qatori tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan unumli foydalanish borasida olib borilayotgan ishlar ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barqaror rivojlanish kafolati bo'ldi. Ekologik

muammolarning inson xavfsizligiga ta'sirini e'tiborga olgan holda tub islohotlar amalga oshirilmoqda, sohani rivojlantirishning zarur tashkiliy-huquqiy asoslari yaratib kelinmoqda.

Bu borada 30 ga yaqin muhim qonunlar hamda 300 ga yaqin qonunosti hujjatlari hayotga tadbiq etilayotganligi ushbu fikrning yaqqol dalilidir. "Atrof-muhitni muhofaza qilishga doir Konsepsiyasi", 2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi, 2019–2028-yillar mobaynida O'zbekiston Respublikasida bioxilma-xillikni saqlash loyihasi kabi o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan dasturlar mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim huquqiy asos hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatida O'zbekiston Ekologik harakati o'tgan davr mobaynida haqiqiy ma'noda siyosiy kuchga aylanganligiga qaramay, ushbu tashkilot a'zolari parlament Qonunchilik palatasiga belgilangan kvota tartibida kiritilishi uning faol va tashabbuskor bo'lib ishlashini ma'lum darajada susaytirib kelganligi haqida to'xtalib o'tdi[15]. Shuningdek, siyosiy kuchlar uchun teng sharoit yaratish va parlament quyi palatasidan Ekologik harakat vakillari uchun alohida o'rin belgilashdan voz kechish payti kelganligi ta'kidlandi. Keyinroq, 2019-yil 24-yanvarda O'zbekiston Ekologik partiyasi tashkil topdi[16]. Yangi partiyaning asosiy maqsadi sifatida barqaror rivojlanishga, ekologik xavfsizlikka erishish, hozirgi va kelgusi avlod uchun tabiiy resurslarni asrab-avaylash hamda qulay atrof muhitni yaratishga yo'naltirilgan davlatning ekologiya sohasiga doir siyosatini amalga oshirish, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni saqlashda davlat, jamiyat va mamlakatning har bir fuqarosining vazifasi bo'lishiga qaratildi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations):

Xulosa o'rnida shuni qayd etish kerakki, mamlakatda bozor iqtisodiyotiga asoslangan siyosatni yuritilishi natijasida, atrof-muhit muhofaza qilish bo'yicha me'yoriy-huquqiy sohasi tubdan qayta tashkil etila boshlandi. Shuningdek, atrof-muhit holatining yaxshilanishiga erishish, tabiiy resurslardan unumli foydalanish hamda boshqaruvni rivojlantirishga doir ishlar amalga oshirildi. Farg'ona vodiysida aholi hamda sanoat tarmoqlarining ko'pligi, aholi manzilgohlarining zichligi, ulardan atrof-muhitga turli chiqindi va oqova suvlarning tashlanishi oqibatida ekologik muhit o'zgardi. Shuningdek, Farg'ona vodiysi reifining qozonsimon ekanligi gaz va changlarning tarqalib ketishiga imkon bermaydi. Zavod, fabrikalardan tashqari transport vositalarining yildan-yilga ko'payib borishi ham atmosferaning ifloslanishiga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan manbaa va adabiyotlar ro'yxati

1. O'z MA, M.114-fond, 1-ro'xat, 37-yig'ma jild, 47-varaq.
2. Раимжоновна М. Табиат кечирмайди // Андижоннома. 1992 йил. 21 апрель.
3. Комилов А. Муҳим – ижтимоий ҳимоя // Олтин водий. 1993 йил 2 март.
4. Каримов С. Экология ва болалар // Коммуна. 1991 йил 2 ноябрь.
5. O'z MA, M.114-fond, 1-ro'xat, 69-yig'ma jild, 144-varaq orqasi.
6. Иброҳимов О., Шарипов У. Гард юкмасин Фарғонамизга. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш учун ҳаммамиз масъулмиз // Фарғона ҳақиқати. 1996 йил 4 июнь.
7. Жакпаров С. Табиатни асраш – фарзандлик бурчимиз // Фарғона ҳақиқати. 1997 йил 24 май.
8. O'z MA, M.37-fond, 1-ro'xat, 5293-yig'ma jild, 148-varaq.

9. O‘zMA, M.37-fond, 1-ro‘uxat, 7821-yig‘ma jild, 236-varaq.
10. “Саломатлик плус экология” қанот боғлаган ташаббус // Жамият. 2007 йил 8 март.
11. Сотқинов А. Табиатга муҳаббат тасаввурни кенгайтиради // Andijonoma 2002-yil 23-oktyabr.
12. Қонуннинг Фарғона водийсидаги ижроси ўрганилди [Elektron resurs] // https://parliament.gov.uz/uz/analytics/3786/?sphrase_id=8044183 Murojaat etilgan sana: 20.12.2019-yil.
13. Атроф-муҳитни муҳофаза қилишга жамоатчиликни жалб қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари ва механизмлари: Ўзбекистон тажрибаси, халқаро амалиёт // <http://eco.uz/uz/yangiliklar/1636-atrof-mu-itni-mu-ofaza-ilishga-zhamoatchilikni-zhalb-ilishning-tashkilij-u-u-ij-asoslari-va-mekhanizmlari-zbekiston-tazhribasi-khal-aro-amalijot> Murojaat etilgan sana: 14.02.2020-yil.
14. Экологик муаммолар ва ННТ // Жамият. 2016 йил 2 декабрь
15. Ўзбекистон Республикаси Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. [Elektron resurs] // <https://www.xabar.uz/siyosat/prezident-shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlisga-murojaatnomasi> Murojaat etilgan sana: 28.12.2022-yil.
16. Ўзбекистонда экологик партия ташкил этилди. [Elektron resurs] // <http://ekolog.uz/?p=398> Murojaat etilgan sana: 20.11.2021-yil.

Akbarova Nigora A'zamxonovna

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali assistenti

akbarovanigora1986@gmail.com

ORCID ID 0009-0009-0408-2318

UDK: 372.878 (575.1)

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

FARG'ONA VODIYSI MUSIQA MAKTABLARINING KADRLAR BILAN TA'MINLANISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari musiqa maktablarining mustaqillik yillaridagi kadrlar bilan ta'minlanishi, undagi muammolar va o'zgarishlar natijalari tahliliga oid ma'lumotlar yoritilgan. Ushbu tadqiqot davomida musiqa va san'at maktablari faoliyatidagi yutuq va muammolar aks etgan bo'lib, tadqiqot maqsadi vodiy musiqa va san'at maktablarining pedagoglar tarkibini tahlil etish orqali mazkur ta'lim muassasalarining rivojlanish jarayonlarini ko'rsatib o'tishdir. Maqolada beriladigan ma'lumotlar tarixiylik, xolislik, izchillik, qiyosiy-mantiqiy asosidalik yoritildi. Musiqa maktablari joriy arxivlaridagi, viloyatlar arxiv fondlaridagi, matbuot sahifalaridagi mavzuga oid ma'lumotlar, og'zaki tarix ma'lumotlarini tadqiq etib iste'molga kiritish vazifasini ham bajaradi. Mazkur maqola ma'lumotlaridan kelgusida musiqa madaniyati, musiqiy ta'lim tarixi yo'nalishlarida tadqiqot olib boruvchi tadqiqotchilar foydalanishi mumkin.

Kalit so'zlar: musiqa va san'at maktablari, kadrlar muammosi, oliy ma'lumotli pedagog, mutaxassis, o'rta-maxsus ma'lumot, torli cholg'u, kadrlar tanqisligi, konsertmeystr, konservatoriya, xalq cholg'ulari.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Аннотация. В данной статье освещается кадровое обеспечение музыкальных школ Ферганской, Андижанской, Наманганской областей за годы независимости, анализ проблем и результатов преобразований в них. В ходе данного исследования были отражены достижения и проблемы в деятельности музыкальных и художественных школ, цель исследования – показать процессы развития этих образовательных учреждений путем анализа педагогического состава музыкальных и художественных школ долины. Информация, представленная в статье, отличалась историчностью, объективностью, последовательностью, сравнительно-логической обоснованностью. Музыкальным школам также поручено исследовать и внедрять в потребление предметную информацию, устную историческую информацию из текущих архивов, фондов провинциальных архивов, страниц прессы. Данные данной статьи в дальнейшем могут быть использованы исследователями, проводящими исследования в области музыкальной культуры, истории музыкального образования.

Ключевые слова: музыкально-художественные школы, проблемы с персоналом, педагог с высшим образованием, специалист, среднее специальное образование, струнные инструменты, нехватка кадров, концертмейстер, консерватория, народные инструменты.

STAFFING OF FERGANA VALLEY MUSIC SCHOOLS

Annotation. This article covers information on the staffing of music schools of Fergana, Andijan, Namangan regions in the years of independence, analysis of the results of problems and changes in it. During this study, the achievements and problems in the activities of music and art schools are reflected, the purpose of the study is to show the development processes of these educational institutions by analyzing the pedagogical composition of music and art schools of the Valley. The information given in the article covered historicism, objectivity, consistency, comparative-logical reasoning. Information on the topic in the current archives of music schools, archival funds of Regions, Press pages, also serves as a research and consumption of oral history information. The information of this article can be used by researchers conducting research in the directions of music culture, history of musical education in the future.

Key words: music and art schools, personnel problem, Higher Education educator, specialist, secondary-special education, string instrument, personnel shortage, concertmaster, conservatory, folk instruments.

KIRISH

Musiqa ta'limi insonning ruhiy dunyosini boyitadi. Musiqa orqali odamlar o'z hissiyotlarini ifodalashni o'rganadilar, chuqur hissiy tajribalarni boshdan kechiradilar. Ayniqsa, yoshlar uchun musiqa ta'limi emotsional holatlarni boshqarish, stressni kamaytirish va ichki tinchlikni topishda yordam beradi. Musiqa maktablari esa ijtimoiy va madaniy hayotning ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ular musiqiy merosni saqlash, rivojlantirish va yangi avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, musiqiy ta'lim global madaniyatni rivojlantirishga yordam beradi. Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "San'at bilan oshno bo'lgan yoshlarning hayotga munosabati, milliy urf-odat va umumbashariy qadriyatlarga hurmati baland bo'ladi. Shu ma'noda, musiqa – hech narsa bilan o'lchab, solishtirib bo'lmaydigan beqiyos ilohiy ta'sir kuchiga ega, desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz" [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA MUHOKAMASI

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda musiqa madaniyatining turli yo'nalishlarini aks ettirgan ko'plab ilmiy asarlar yaratildi. Xususan, O'zbekistonda musiqa madaniyati tarixini o'rganishda A.Mavrulov, X.Xamidov, Y.Ergasheva, F.Ernazarov, Y.A.Smesova, Z.R.Ishanxodjayeva, N. Mustafayevalarning dissertatsiyalari muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'ldi. Yuqoridagi barcha adabiyotlar musiqa san'atiga doir ilmiy asarlar bo'lib, ularda O'zbekistonda musiqa madaniyatining vujudga kelishi va rivojlanish jarayonlari aks etgan. Lekin aynan musiqa va san'at arboblari tarbiyalab, ularning yutuqlariga poydevor bo'luvchi musiqa maktablari faoliyati juda kam tadqiq etilgan. Mustaqil O'zbekistonda musiqa ta'limining taraqqiyoti, musiqa maktablarining xalqaro va respublika tanlovlardagi ishtiroki va natijalariga doir ma'lumotlar ayrim viloyatlar misolida B.Irzayev [13: 206-207] va S.Murtozovalarning [14: 80-99] tadqiqotlarida keltirib o'tilgan bo'lsa-da, mustaqillik yillarida va aynan Farg'ona vodiysi viloyatlari kesimida kadrlar tarkibidagi o'zgarishlar alohida tadqiq etilmagan.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Musiqa va san'at maktablarining jamiyat hayotida yetarli o'rin egallashida mehnat qilayotgan pedagog kadrlarning salohiyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. XX asrning 30-yillariga kelib musiqa ta'limidagi eng dolzarb muammo hisoblangan kadrlar tanqisligini bartaraf etish maqsadida musiqa maktablari ochila boshladi. Farg'ona vodiysida XX asrning 30-yillarida dastlabki musiqa maktablariga asos solindi. Biroq ushbu musiqa maktablarining o'zida ham pedagoglar yetishmas edi. Musiqiy ta'lim sohasidagi kadrlar tanqisligi muammosi XX asrning 60-yillariga kelganda ham dolzarbligicha qoldi. Ayniqsa bu borada sohada mahalliy millat vakillari, shuningdek, ayol pedagoglar salmog'i pastligicha qoldi. Masalan, 1961-yili birgina Farg'ona viloyatidagi musiqa maktablarida jami 2 nafar oliy ma'lumotli ayol pedagog faoliyat yuritgan bo'lsa, jami 63 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli pedagog-kadrlardan 37 nafarini ayollar tashkil etdi [15].

Mustaqillikning dastlabki yillarida ham kadrlar muammosi dolzarbligicha qoldi. Musiqa maktablarida oliy ma'lumotli mutaxassislar yetishmas, borlarining ham moddiy ta'minlanganlik darajasi o'ta pastligi uchun o'z sohasida mehnat qilishdan manfaatdor emas edi. Malaka oshirish sikli esa o'n sakkiz yilni tashkil qilardi. O'tish davrining iqtisodiy qiyinchiliklari ta'lim sohasiga ham sezilarli darajada ta'sir etganligi arxiv ma'lumotlarida aks etgan bo'lib, Andijon viloyati davlat arxivi fondlarida saqlanayotgan hisobotlarga ko'ra 1994-1995-yillarda viloyat o'qituvchilariga oylik maosh to'lash imkoni bo'lmagan [11]. Bunday omillar esa ta'lim tizimida kadrlar beqarorligini keltirib chiqarib, ehtiyojni yanada oshirgan edi. Musiqiy ta'limdagi kadrlar yetishmasligi faqat musiqa maktablarining o'zigagina xos bo'lmay, bu muammo butun musiqiy ta'lim sohasida ko'zga yaqqol tashlandi. 1995-1996-yillarda Respublika umumta'lim maktablarida musiqa o'qituvchilarining 40-60%igina oliy ma'lumotli edi [12].

Andijon viloyati bolalar musiqa maktablarida 1992-1993-o'quv yilida 431 nafar pedagog faoliyat yuritgan bo'lib, ulardan 388 nafari asosiy shtatdagilarni tashkil qilgan. Oliy ma'lumotli pedagoglar soni esa 117 nafar edi. Lekin oliy ma'lumotli pedagoglar asosan shahar musiqa maktablarida bo'lib, qishloqlarda oliy ma'lumotli kadrlar 4 nafarni tashkil etdi xolos. Bolalar san'at maktablarida esa 73 nafar pedagogdan 41 nafari oliy ma'lumotli edi. Jami pedagoglar viloyatda 518 nafarni, oliy ma'lumotlilar 158 nafarni tashkil etgan. Viloyat bo'yicha 73 nafar oliy ma'lumotli, 124 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli kadrlarga ehtiyoj bo'lgan [2]. Namangan viloyatida esa jami pedagoglar 348 nafarni, oliy ma'lumotlilar 106 nafarni tashkil etgan bo'lsa, Farg'ona viloyatida kadrlar soni 1006 nafarni, oliy ma'lumotlilar 345 nafarni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha Farg'ona viloyati nafaqat vodiya balki Respublikada ham salmoqli o'rinni egallagan. Ma'lumot uchun, aynan 1992-1993-o'quv yilida kadrlar soni bo'yicha Farg'ona Toshkent shahri (1597 nafar) va Toshkent viloyatidan (1269 nafar) keyin uchinchi o'rinda turgan [3].

1993-1994-o'quv yilida Namangan viloyatidagi 18 ta musiqa hamda san'at maktablarida jami 346 nafar o'qituvchi mehnat qilgan bo'lib, ulardan 109 nafari oliy ma'lumotli edi. Qishloqlarda xizmat qilayotgan 153 nafar pedagogdan 48 nafarining ma'lumoti oliy edi [4]. Andijon viloyatidagi 28 ta musiqa hamda san'at maktablarida jami 482 nafar o'qituvchi mehnat qilgan bo'lib, ulardan 182 nafari oliy ma'lumotli edi. Qishloqlarda xizmat qilayotgan 205 nafar pedagogdan 63 nafarining ma'lumoti oliy edi [5]. Farg'ona viloyatida esa umumiy pedagoglar soni sezilarli darajada ortib, 1076

nafarni, oliy ma'lumotlilar soni 412 nafarni tashkil etdi. Shundan qishloqlarda faoliyat yuritayotgan 85 nafar pedagogdan 36 nafarini oliy ma'lumotlilar tashkil etdi [6].

1994-1995-o'quv yilida Namangan viloyatidagi musiqa va san'at maktablarida mehnat qilgan 280 nafar o'qituvchi va konsertmeyslarning 95 nafari oliy ma'lumotli bo'lgan. Farg'ona viloyatidagi 29 ta musiqa va san'at maktablaridagi 852 nafar pedagogdan 366 nafari oliy ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsa, Andijondagi 28 ta muassasadagi 485 nafar pedagogdan 166 nafari oliy ma'lumotli edi [7]. Viloyatlardagi pedagog-xodimlar sonidagi bunday keskin tafovut avvalo hududlardagi musiqa maktablari soni bilan bog'liqdir. Biroq Farg'ona va Andijon viloyatlarida maktablar soni atigi bittaga farq qilgan holda pedagoglar salmog'ida keskin tafovut mavjud. Buning sababi esa maktablardagi o'quvchilar qamrovi bilan izohlanadi. Masalan, 1994-1995-o'quv yilida Namangan viloyatidagi 18 ta maktabda jami 3133 nafar o'quvchi tahsil olgan bo'lsa, Farg'onadagi 29 ta maktabda 8014 nafar, Andijonda 28 ta maktabda 4280 nafar o'quvchilar qamrab olingan. Yanada aniqroq ma'lumotlarga qarasa, Namangan viloyatida 1994-1995-o'quv yilida eng ko'p o'quvchini qamrab olgan maktablar Namangan shahridagi san'at maktabi bo'lib, unda jami 570 nafar, Sovetobod tumanidagi 1-musiqa maktabida 401 nafar o'quvchi tahsil olgan. Farg'ona viloyatidagi ilk musiqa maktablaridan biri hisoblangan Farg'ona shahar 1-musiqa maktabida mazkur o'quv yilida 676 nafar, 4-musiqa maktabida 542 nafar o'quvchi qamrab olingan. Andijon viloyatidagi musiqa maktablari orasida eng ko'p o'quvchi tahsil oluvchi maktab Andijon shahridagi san'at maktabi bo'lib, unda 550 nafar o'quvchi o'qir edi. Andijon shahridagi 1-musiqa maktabida esa 545 nafar o'quvchi tahsil olgan. Raqamlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar qamrovi bo'yicha Farg'ona shahridagi musiqa maktablari vodiya yetakchi o'rinda turgan.

Andijon viloyati musiqa, san'at maktablaridagi o'qituvchilar tarkibini yo'nalishlar kesimida tahlil qilib, har bir yo'nalish uchun XX asrning 90-yillari boshida kadrlarga bo'lgan ehtiyoj darajasini ko'rib chiqamiz. 1992-1993-o'quv yili boshida viloyatdagi musiqa hamda san'at maktablarida 9 ta yo'nalishda ta'lim berilgan edi. Shundan fortepiano yo'nalishi o'qituvchilari 96 nafar bo'lib, undan 40 nafari oli ma'lumotli edi. Oliy ma'lumotli mutaxassialarning 3 nafari konservatoriyaning, 7 nafari madaniyat institutini, 30 nafari pedagogika institutini tamomlagan bo'lsa, o'rta-maxsus ma'lumotli 56 nafar o'qituvchining 55 nafari musiqa va san'at bilim yurtini, 1 nafari madaniyat texnikumini bitirgan mutaxassislar edi. Mazkur yo'nalish uchun bu davrda 2 nafar oliy ma'lumotli, 32 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli mutaxassis uchun ehtiyoj bo'lgan. Kamonli cholg'u asboblari yo'nalishidagi 21 nafar pedagogdan 8 nafari oliy, 13 nafari o'rta-maxsus ma'lumotli bo'lib, konservatoriya bitiruvchilari 3 nafarni, san'at instituti diplomiga egalar 1 nafarni, pedagogika instituti mutaxassisi 4 nafarni madaniyat va san'at bilim yurti bitiruvchilari 13 nafarni tashkil etgan [8]. Ushbu yo'nalishda 2 nafar oliy ma'lumotli, 2 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli kadr yetishmadi. Musiqa nazariyasi yo'nalishida 34 nafar pedagogdan 12 nafarini oliy, 22 nafarini o'rta-maxsus ma'lumotli mutaxassislar tashkil etgan. Ulardan 2 nafari konservatoriya, 2 nafari madaniyat instituti, 8 nafari pedagogika instituti, 21 nafari madaniyat va san'at bilim yurti, 1 nafari madaniyat texnikumi bitiruvchilari edi. Yo'nalishda 12 nafar oliy va 26 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli mutaxassisga ehtiyoj kuzatilgan. O'zbek xalq cholg'ulari yo'nalishida faoliyat yuritayotgan 220 nafar kadrdan 77 nafri oliy, 143 nafari o'rta-maxsus ma'lumot egasi edi. Konservatoriya bitiruvchilari 23 nafarni, madaniyat instituti bitiruvchilari 17 nafarni, pedagogika instituti 37 nafarni, madaniyat va san'at bilim yurti 131 nafarni,

madaniyat texnikumini tamomlaganlar 12 nafarni tashkil etdi. 17 nafar oliy, 30 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli mutaxassisga ehtiyoj mavjud bo'ldi. Bayan-akkardeon yo'nalishida jami 39 nafar mutaxassis, shundan 8 nafar oliy, 31 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli kadrlar faoliyat yuritdi [8]. Konservatoriyaning tamomlaganlar 1 nafar, madaniyat institutini 1 nafar, pedagogika instituti bitiruvchilari 6 nafar, madaniyat va san'at bilim yurtini tamomlaganlar 30, madaniyat texnikumi bitiruvchilari esa 1 nafarni tashkil qildi. Sohada 11 nafar oliy, 14 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli kadrlar uchun ehtiyoj bo'lgan. Damli cholg'ular yo'nalishida mehnat qilgan 27 nafar pedagogdan 7 nafari oliy, 20 nafari o'rta-maxsus ma'lumotli bo'lib, ulardan konservatoriyaning 2 nafari, madaniyat institutini 4 nafar, san'at institutini 1 nafar, madaniyat va san'at bilim yurtini 30 nafar, madaniyat texnikumini 1 nafar mutaxassis tamomlagan edi. Sohada 6 nafar oliy, 12 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli kadr yetishmadi [8]. Xor drijorligi yo'nalishida jami 22 nafar, oliy ma'lumotlilar 6 nafar, o'rta-maxsus ma'lumotga egalar 16 nafarni tashkil qildi. Ulardan 3 nafari konservatoriyaning, 2 nafari madaniyat institutini, 1 nafari pedagogika institutini, 15 nafari madaniyat va san'at institutini, 1 nafari madaniyat texnikumini tamomlagan. Yo'nalishida 2 nafar oliy va 5 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli mutaxassisga ehtiyoj bo'lgan. Xoreografiya yo'nalishida 5 nafar mutaxassis xizmat qilgan bo'lib, ulardan 1 nafari oliy, 4 nafari o'rta-maxsus ma'lumotli edi. 1 nafar san'at institutini, 4 nafar madaniyat va san'at bilim yurtini tamomlagan kadrlar ishlagan. 1 nafar oliy, 1 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli kadr ehtiyoj bo'lgan. Tasviriy san'at yo'nalishida esa 1 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli, ya'ni madaniyat va san'at instituti bitiruvchisi xizmat qildi. Yana 2 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli kadr ehtiyoj mavjud bo'ldi [8].

Mustaqillikning ilk yillarida pedagoglar tarkibida yosh mutaxassislar juda kamchilikni tashkil qildi. Masalan, Farg'ona shahridagi 1-BMSMda 1994-1995-o'quv yilida jami 74 nafar pedagog faoliyat yuritgan bo'lib, 46 nafari oliy ma'lumotli edi. Ulardan uch yilgacha pedagogik tajribaga ega mutaxassislar besh nafarni, 3-8 yillik tajribaga egalar to'rt nafarni, 8-13 yil tajribasi borlar 21 nafarni, 13-18 yillik tajribaga ega pedagoglar 8 nafarni, 18 yildan ko'proq pedagogik tajribasi borlar 36 nafarni tashkil qilgan [9]. 2-BMSMda faoliyat yuritgan 49 nafar o'qituvchilarning 26 nafari oliy ma'lumotli bo'lib, ulardan uch yilgacha pedagogik tajribaga ega mutaxassislar 3 nafarni, 3-8 yillik tajribaga egalar 5 nafarni, 8-13 yil tajribasi borlar 7 nafarni, 13-18 yillik tajribaga ega pedagoglar 5 nafarni, 18 yildan ko'proq pedagogik tajribasi borlar 29 nafarni tashkil qilgan [9]. 3-BMSMda faoliyat yuritgan 45 nafar o'qituvchilarning 23 nafari oliy ma'lumotli bo'lib, ulardan uch yilgacha pedagogik tajribaga ega mutaxassislar 4 nafarni, 3-8 yillik tajribaga egalar 9 nafarni, 8-13 yil tajribasi borlar 4 nafarni, 13-18 yillik tajribaga ega pedagoglar 10 nafarni, 18 yildan ko'proq pedagogik tajribasi borlar 20 nafarni tashkil qilgan [10]. Ushbu ko'rsatkichlar musiqa maktablarida XX asrning 90-yillarida professional musiqiy ta'lim yo'nalishida kadrlarga ehtiyoj yetilib kelayotganligini bildiradi.

Musiqa maktablaridagi kadrlar sifatini yaxshilashga doir amalga oshirilgan islohotlarga qaramay mustaqillikning barcha davrlarida, xatto 2020-yilga kelib ham musiqa va san'at maktablarida kadrlarga bo'lgan ehtiyoj to'liq qoplanmadi. Shu yil holatiga Farg'ona viloyatdagi barcha musiqa va san'at maktablarida jami 305 nafar oliy ma'lumotli pedagog kadrlar yetishmadi. Yo'nalishlar kesimida eng ko'p ehtiyoj an'anaviy cholg'u ijrochiligi va xalq cholg'ulari

yoʻnalishlarida boʻlib, anʻanaviy cholgʻu ijrochiligi yoʻnalishida 36 nafar, xalq cholgʻulari yoʻnalishida 29 nafar oliy maʼlumotli kadrlarga ehtiyoj mavjud [16].

XULOSA

Qisqa qilib aytganda mustaqillik yillarida, ayniqsa, soʻnggi toʻrt yil mobaynida amalga oshirilgan ishlar natijasida Fargʻona vodiysi viloyatlari musiqa maktablaridagi kadrlar tarkibi son va sifat jihatidan sezilarli darajada boyidi. Musiqa va sanʼat maktablari faoliyat doirasi kengayib, jamiyat hayotidagi faol boʻgʻinga aylanib bormoqda.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar.

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Sharq taronalari” oʻn ikkinchi xalqaro musiqa festivalining ochilishiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi tabrik soʻzi // Xalq soʻzi. 2019-yil 27-avgust.
2. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 21-yigʻma jild, 2/31-varoq
3. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 22-yigʻma jild, 3-varoq
4. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 66-yigʻma jild, 17-varoq
5. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 66-yigʻma jild, 19-varoq
6. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 66-yigʻma jild, 66-varoq
7. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 98-yigʻma jild, 66, 88, 123-varoqlar
8. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 21-yigʻma jild, 35-varoq
9. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 98-yigʻma jild, 95-varoq
10. Oʻzbekiston Milliy arivi. M7-fond, 2-roʻyxat, 98-yigʻma jild, 96-varoq
11. Andijon viloyati davlat arxivi. 737 M-fond, 1-roʻyxat, 380-yigʻma jild, 35-varoq
12. Xoshimov Oʻ.Q. Mustaqillik yillarida Fargʻona vodiysi viloyatlarida taʼlim sohasidagi oʻzgarishlar. PhD darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2020 – B. 73.
13. Ирзаев Б. Мустиқиллик йилларида Ўзбекистонда мустика маданиятининг ривожланиши. – Тошкент: Янги асп авлоди, 2015.
14. Murtozova S., Ergasheva Y. Oʻzbekistonda musiqa madaniyatining mustaqillik davri tarixi. – Qarshi: Intellekt, 2022
15. Akbarova, N. (2023). MUSTAQILLIK YILLARIDA FARGʻONA VILOYATI MUSIQA MAKTABLARI FAOLIYATI: YUTUQLAR VA MUAMMOLAR. *Interpretation and Researches*, 1(1). Извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1199>
16. Fargʻona viloyati madaniyat boshqarmasi hisoboti. 2020-yil

Тоғаева Анора Зайниддиновна
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
катта илмий ходими, тарих фанлари номзоди
e-mail: anora.togaeva@mail.ru

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

ХОРИЖ МАТБУОТИДА СОВЕТ ҲУКУМАТИНИНГ ДИНИЙ СИЁСАТИ ТАЛҚИНИ (1970-йиллар)

Аннотация. Совет ҳукуматининг Ўзбекистон ССРда олиб борган диний сиёсати коммунистик мафкура талабларидан келиб чиққан ҳолда юритилган. Унинг асоси халқнинг асрлар давомида шаклланган ва ривожланиб келган кадриятларидан бири бўлган диний эътиқодни чеклаш ва тақиқлашдан иборат эди. Бу даврда нафақат ислом дини, балки бошқа динларга қарши кураш авж олган. Мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий вазиятдан келиб чиққан ҳолда, баъзан диний эътиқод эркинлигига маълум даражада йўл очиб берилган, айрим даврларда эса, динга қарши тазйиқ ва тақиқлар кучайтирилган эди.

Ўз даврида хориж нашрларида совет диний сиёсатининг моҳияти ва оқибатлари таҳлил қилинган ва совет ҳукуматининг диний сиёсати икки ёқлама – ташқи дунё ва ички ҳаётда қўллаш учун олиб борилиши таъкидланган. Мақолада ушбу масала архив ҳужжатлари асосида таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: дин, диний сиёсат, коммунистлар партияси, ислом дини, христиан, мусулмон, конфессия, хориж, Тошкент.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОВЕТСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЕ (1970 гг.)

Аннотация. Религиозная политика советского правительства в Узбекской ССР основывалась на требованиях коммунистической идеологии. Его основой было ограничение и запрет религиозных верований, которые являются одной из ценностей народа, формировавшихся и развивавшихся на протяжении веков. В этот период усилилась борьба не только с исламом, но и с другими религиями. В зависимости от общественно-политической ситуации в стране иногда свобода вероисповедания допускалась в той или иной степени, а в отдельные периоды усиливались гонения и запреты на религию.

В то время в зарубежных изданиях анализировались сущность и последствия советской религиозной политики и отмечалось, что религиозная политика советского правительства проводилась в двух направлениях – для использования во внешнем мире и внутренней жизни. В статье анализируется данный вопрос на основе архивных документов.

Ключевые слова: религия, религиозная политика, коммунистическая партия, ислам, христианство, мусульманин, конфессия, зарубежье, Ташкент.

INTERPRETATION SOVIET RELIGIOUS POLICY IN FOREIGN PRESS (1970s)

Abstract. Soviet religious policy in Uzbek SSR was run based on communist ideology. Its basis was the restriction and prohibition of religious belief, which was one of the values of people that had been formed and developed over centuries. During this period, the struggle against not only Islam, but also other religions intensified. Depending on socio-political situation in the country, freedom of religious belief was allowed to some extent in certain periods, and most of times, prohibitions against religion and pressure on it were intensified.

Foreign periodicals analyzed the essence and consequences of Soviet religious policy and emphasized that the religious policy of the Soviet government was run for two purposes: to apply for external world and domestic life. The article analyzes this issue based on archival documents.

Keywords: religion, religious policy, communist party, Islam, Christian, Muslim, confession, foreign, Tashkent.

Кириш (Introduction)

Совет ҳукумати ва коммунистлар партияси ўз ҳукмронлиги даврида дин ва диний эътиқодга қарши қаттиқ кураш олиб борган бўлса-да, бу ҳақда очик сўз юритишга имкон қолдирмаган ва мамлакат аҳолисига виждон эркинлиги ҳуқуқи тўла берилганлигини доимий равишда таъкидлаб келган эди. Бироқ совет давлатининг диний сиёсати ва бу борадаги “иккиюзламачилиги” ўз даврида хориж матбуотида қаттиқ танқид қилиб борилган. Хориж оммавий ахборот воситалари – радио, телевидение, газета ва журналларида СССРдаги диний сиёсат ва унинг оқибатлари, конфессиялар, ислом ва бошқа дин вакилларига муносабат каби масалалар ўз талқинини топган.

Айни пайтда, советлар мамлакатада ҳам хорижликларнинг бу ердаги диний ҳаёт борасидаги фикр-мулоҳазалари кузатилиб борилган. Жумладан, совет давлатининг диний сиёсатига бағишланган хориж адабиётлари ва матбуот материаллари рус тилига ўгирилиб, Совет Иттифоқи МС ҳузуридаги Диний ишлар кенгашининг Ўзбекистон ССРдаги вакили томонидан Ўзбекистон ССР МС ва Ташқи ишлар вазирлигига жўнатиб турилган [1].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review)

Совет давлатининг диний сиёсати ва унинг оқибатлари масаласи бугунги кунда ватан ва хориж тарихшунослигида чуқур қизиқиш билан ўрганилаётган масалалардан бири ҳисобланади. Чунки совет диний сиёсати икки томонлама олиб борилган бўлиб, маълум даврларда дин ва диндорлар қаттиқ сиқувга олинди, бу соҳада ҳеч қандай эркинликка йўл қўйилмади. Диний тузилмалар давлатнинг қаттиқ назорати остида бўлди. Аксинча, маълум бир даврларда, совет давлатининг ташқи сиёсий вазияти тақозоси билан, жамиятда диний эркинликка йўл очиб берилди. Ушбу ҳолат ўз даврида сиёсий ва мафқуравий вазият сабабли совет давлати ҳудудида ўзининг баҳосини олмаган бўлса-да, мустқиллик даврига келиб совет диний сиёсати, диний таълим, диний ташкилотлар масаласига холис баҳо берилди бошланди. Бугунги кунда мазкур масалага оид тадқиқотлар давом эттирилиб, янги тафсилотлар аниқланмоқда

Тадқиқот методологияси (Research Methodology)

Тадқиқотни амалга оширишда тарихийлик, холислик тамойиллари асосида қиёсий ва миқдорий таҳлил, тарихий-қиёсий, муаммоли-хронологик, тизимли таҳлил каби усуллар қўлланилди.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results)

“Рабита ал-Алам ал-Ислами” журналининг 1977 йил март ойида чиққан 5-сонидан инглиз тилида нашр этилган “Совет Иттифоқи мусулмонлари” номли мақолада совет давлатининг диний сиёсати таҳлил қилинади. Унда келтирилишича, мамлакатда 45 млн мусулмон яшайди, яъни улар жами аҳолининг бешдан бир қисмини ташкил этади. Мусулмонлар сон жиҳатдан СССРнинг жами аҳолиси орасида православ христианларидан кейинги иккинчи ўринда туради. Табиийки, совет раҳбарлари ислом дини вакилларининг камайиши тарафдоридирлар. Улар исломни марксизмга қарши қўйганликлари учун ҳам ислом дини уларни “хавотирга солади”, шунингдек, минтақадаги ўзбек, татар, қозоқ, туркман ва тожик каби халқларнинг миллий ўзлиги уйғонишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Совет давлати қоғозда диний эркинлик берилганлигини қайд этса-да, амалда диндорлар сонининг камайишига зўр беради [2].

Мақолада совет матбуоти танқид қилиниб, Ўзбекистон (мақолада Ўзбекистон афсонавий мусулмон шаҳарлари – Самарқанд ва Бухоро жойлашган республика деб келтирилади) коммунистик партияси органи бўлган “Правда Востока” газетасида “ислом такводдорларни ижтимоий сусткашликка олиб келади” деган фикр билдирилганига қарши чиқади. Шунингдек, совет матбуотининг инқилобдан олдин Ўрта Осиё минтақасининг қоқоқ аҳволда бўлишига ислом дини айбдор, деган ғоясига мақола муаллифи қарши чиқади.

Муаллиф минтақада ислом динига қарши кураш кучайиб бораётганини қуйидаги маълумотлар билан асослайди. Айни пайтда Ўрта Осиёда 1000 та масжид ўз фаолиятини олиб борапти, ваҳоланки, 1917 йил инқилоби арафасида минтақада 20 минг масжид бўлган. Бутун Иттифоқ бўйича бор-йўғи иккита таълим масканида ислом дини бўйича ўқитувчилар чиқарилади. Ислום динининг асосий тушунчаларидан бўлган хайрия ишларига совет давлатида тақиқ қўйилган. Бундан ташқари, Маккага ҳаж зиёратини уюштириш ўта чекланган бўлиб, йилига қаттиқ текширувлардан ўтган бор-йўғи 23-30 кишигагина рухсат берилади. Мақолада келтирилишича, мусулмонларнинг битта устуворлиги бор – улар тез кўпаймоқдалар. Мусулмонлар сони Совет Иттифоқи аҳолисига нисбатан 3-4 баравар кўп ошиб бормоқда. Агар бу ҳолат шу тарзда давом этса, 2000 йилга келиб, совет армиясига қақирилувчилар сонининг учдан бир қисмини мусулмонлар ташкил этади [3].

Макка шаҳридаги Бутунжаҳон Ислום Лигаси органи бўлган “Ислום дунёси хабарлари” газетасининг 1977 йил 28 мартдаги 521-сонидан араб тилида чоп этилган “Россия мусулмонларининг оғир аҳволи хусусида” деб номланган мақолада “Рабита ал-Алам ал-Ислами” бош котибининг ёрдамчиси Сафата ас-Сакка Аминининг АҚШ телевидениесидан чиқиши келтирилган бўлиб, ушбу кўрсатув Нью-Жерси штатининг 68-каналда намойиш этилган. Кўрсатувда Сакка Аминига: “Сиз Осиёнинг кўплаб мамлакатларида бўлгансиз. Осиё худудларида “темир қафас” ичидаги мусулмонларнинг аҳволлари қандайлигини айтиб берсангиз, акс ҳолда биз бу ҳақда ҳеч нарсани билмаймиз”, деб мурожаат қилинган. Бунга жавобан Сакка Амини ўзининг Осиёнинг кўплаб давлатлари мусулмонлари билан бир қаторда, Ўрта Осиё мусулмонлари раҳбари бўлган шайх Зиёвуддин Бобоҳоннинг таклифи билан Россия [4] мусулмонлари билан учрашганлигини билдиради. Сакка Аминининг таъкидлашича, Маккадаги Бутунжаҳон Ислום Лигасининг маълумотларига кўра, Россияда 60 миллион мусулмонлар истиқомат қилади. Уларнинг кўпчилиги халқ хўжалигининг нефт

саноати, пахта етиштириш, оғир саноат, авиация транспорти ва бошқа муҳим соҳаларида фаолият кўрсатадилар. Шунингдек, Сакка Амини муфтий Зиёвуддинхон Бобохоновнинг таклифи билан имом ал-Бухорийга бағишланган анжуманда иштирок этганлигини, Байрутдан Москва орқали Ўрта Осиёга учганини гапириб ўтади. Унинг маълумот беришича, мусулмонларнинг диний таълим олишлари чекланган, ўқиш учун улар ўз ёнларидан, аниқроғи закотдан тушган даромадлардан сарфлайдилар. Куръон жуда ноёб китоб ҳисобланади. Коммунистлар бор кучлари билан динни йўқ қилишга ҳаракат қиладилар, чунки ислом ва мусулмонлар жуда кучлидирлар [5].

Буни биргина Имом Бухорий каби буюк инсон Бухорода туғилганлиги билан асосласак бўлади. Дунёнинг энг йирик университетлари ва олимлари Бухорийнинг ҳадислари асосида тузилган “Саҳиҳи Бухорий”га таянадилар. Энг қизиғи шундаки, Россиянинг жами мусулмонлари 60 миллионни ташкил этгани ҳолда, улардан йилига фақат 20 кишигина ҳаж зиёратини амалга ошира олади. Чет эл таълимини олиш учун хорижга бир йилда 25 тадан зиёд бўлмаган ёшлар юборилади, холос. Ваҳоланки, у ерда хориж таълимини олишга иштиёқманд ёшлар жуда кўп. Совет ҳукуматининг мусулмонларни жанубий ҳудудлардан шимолий районларга кўчириши, диний эътиқодга барҳам беришга уриниши ва бошқа барча тақиқларига қарамай, мусулмонлар ўз динларида собит турмоқдалар. Руслар мусулмонларга нисбатан жуда кўпол муомалада бўладилар. Аммо кейинги пайтларда вазиятнинг ўзгарганлиги сабабли уларнинг мусулмонларга муносабати анча ўзгарган [6].

К. Лавренивичнинг Лондон чиқадиган “Импакт Интернейшонал” [7] журналида чоп этилган “Совет Иттифоқи мусулмонлари” номли мақоласида ҳам совет диний сиёсатининг моҳияти ва оқибатлари таҳлил қилинган. Муаллиф, жумладан, совет ҳукуматининг диний сиёсати икки ёқлама – ташқи дунё ва ички ҳаётда қўллаш учун олиб борилишини таъкидлайди. Унинг маълумот беришича, совет давлати мусулмонлар сони жиҳатидан Индонезия, Покистон ва Ҳиндистондан кейин тўртинчи ўринда туради. Совет Иттифоқидаги ислом дини ҳолати тўғрисида дунёдаги бошқа мусулмон жамиятларидан кўра кўпроқ ёзилганига қарамай, айнан шу ердаги мусулмонлар ҳақидаги маълумотлар етарлича эмас. Совет расмий манбаларида масаланинг дунё мусулмонларини қизиқтирадиган жиҳатлари ёритилмаган. Совет ҳукуматининг араб дунёси ва Африкадаги айрим ривожланаётган мусулмон давлатларига нисбатан сиёсати дўстона бўлиб, улар билан яқин алоқаларда бўлишга интилади. Аммо аслида мазкур мамлакатларнинг сиёсати ва фалсафаси марксизм-ленинизм ғояларига зиддир. Совет Иттифоқидан ёрдам олаётган Алжир ва Сомали мусулмон давлатлари ҳисобланади. Совет коммунистлари Лениннинг “Дин халқ учун афюндир” деган ақидасига ҳанузгача оғишмай амал қиладилар. Шунингдек, ривожланаётган давлатларнинг кўпгина ёшлари атеизм ҳукмронлик қилаётган СССРда таълим олаётганликлари ҳам масалани янада мураккаблаштиради. Мақолада Россия ўзининг мусулмон дунёсига ғамхўрлиги ва ўз мамлакатадаги динга қарши сиёсатини қандай қилиб биргаликда олиб бориши мумкин, деган савол қўйилади.

Совет ҳукуматининг ислом динига муносабати иккиёқламадир – унинг бир ёндашуви ташқи дунё учун мўлжалланган бўлса, иккинчиси ички ҳаётда қўллашга йўналтирилган. Ҳар икки йўналиш ҳам бугунги кунда ривожланиб бормоқда. Совет Иттифоқида мусулмонларга оид кўплаб ахборотлар ишлаб чиқилмоқда. Уларнинг биринчиси “диний сарқитларга” қарши курашаётган партия вакиллари илҳомлантиришга қаратилган. Сўнгги пайтларда бутун дунёда ўзларига бўлган қизиқиш кучаяётгани сабабли мусулмонларнинг ҳам ўзига ишончи ортиб, атеистларнинг ишларини қийинлаштирмоқдалар. Совет давлатининг ушбу қийин ҳолатидан фойдаланган Америка агентлари коммунистик Россиядаги исломнинг ҳолатини ўрганиш учун куч ва маблағларини аямаяптилар. Бу борада кўплаб адабиётлар чоп этилган,

уларнинг барчаси советларга қарши тарғиботга йўналтирилган. Совет Иттифоқидаги исломнинг ҳақиқий ҳолатини ўрганмоқчи бўлган тадқиқотчи беҳисоб материаллар топиши мумкин, аммо уларда ҳатто энг оддий фактларни ҳам тополмайди. Масалан, мамлакатда ўзини мусулмон деб ҳисоблайдиган сони нечталигини топиш қийин, расмий манбаларда улар нотўғри кўрсатилади. Ҳаттоки совет расмий манбаларида ҳаттоки “эътиқодсиз мусулмонлар” деган тушунча ҳам келтирилади. Бироқ асосан Ўрта Осиё ва Қозоғистон, Кавказ ва бошқа ҳудудлардаги 42 миллатга мансуб тахминан 40 млн аҳоли ўзини мусулмон деб ҳисоблайди. Улар орасида ўзбеклар, татарлар, қозоқлар, озарбайжонликлар, тожиклар ва туркманлар кўпчилиқни ташкил этади. Шундан келиб чиқиб, Совет Иттифоқи дунёда Индонезия, Покистон, Ҳиндистондан кейин тўртинчи ўринда туради. Бундан ташқари, совет давлатидаги мусулмонлар сони жадал ўсиб бормоқда. 1959-1970 йиллар оралиғида мусулмон аҳолиси 50 фоизга ошди [8]. Қиёслаш мақсадида айтиш мумкинки, бу вақт оралиғида руслар сони 13 фоизга кўпайган. Шу билан бирга, мамлакатнинг мусулмонлар яшайдиган ҳудудларига рус ва бошқа номусулмон аҳолининг кўчиши ортиб бормоқда. Мамлакатда масжидлар ва руҳонийлар сони жуда кам. Инқилобдан илгари Россияда (империя назарда тутилмоқда) 26 минг масжид бўлса, ҳозирги вақтда (1977 йил) тахминан 400 тадан 1300 гача масжидлар мавжуд. Инқилобдан олдин 45 минг руҳоний бўлса, 1955 йилда уларнинг сони 8 мингга ташкил этган, ҳозирда эса ундан ҳам кам қолган. Совет диншунослари ва имомларнинг аксарияти хорижда таълим олганлар. Давлат мактабларида диний таълим олиш ман этилган, диний китоблар эса умуман йўқ. Бутун совет давлатида бор-йўғи иккита мадраса бўлиб, уларда таълим олувчиларнинг умумий сони 200тани ташкил этади. Қуръоннинг сони ўта чекланганлиги сабабли мусулмон талабалар кўпинча эски китоблардан қирқиб олинган варақлардан фойдаланадилар. Мамлакатда 4 та расмий мусулмон ташкилотлар бўлиб, уларнинг бири – Россиянинг европа қисми ва Сибир, иккинчиси – Шимолий Кавказ ва Доғистон, учинчиси – Кавказорти мусулмонлари диний идораларидир. Тўртинчиси – Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмон диний идораси барчаси орасида муҳим ҳисобланади ва бошқаруви Тошкент шаҳрида жойлашган. Ушбу расмий мусулмон ташкилотларининг сайёҳлар олдидаги ва мамлакатдаги нуфузи жуда баландлиги сабабли совет ҳукумати улар билан ҳисоблашишга мажбурдир. Бир неча тилларда чоп этиладиган суратли расмий журналлар Совет Иттифоқидаги ислом ва мусулмонларнинг ҳаёти ҳақида маълумот беради. Уларда совет ҳокимиятининг сиёсатини мақтайдиган, мусулмонлар яшайдиган ҳудудларда эришилган тараққиётга урғу берадиган “бахтиёр” дин пешволарининг суратлари мунтазам бериб борилади. Совет оммавий воситалари, айниқса хорижликлар учун мўлжалланганлари, мусулмонлар озод эканликлари ва ўз диний урф-одатларига бемалол риоя қилаётганликларини таъкидлайдилар [9]. Масалан, 1975 йил 24 июлда Москва радиосининг форс тилидаги эшиттиришида: “Коммунистлар ҳеч қачон ўзларининг марксча-ленинча материализм ғоявий тамойилларига асосланишларини рад этмайдилар. Аммо бу Совет Иттифоқида динга душманона муносабатда бўлинади, дегани эмас”.

Ушбу даъво динга қарши ишларни кучайтиришни кўзда тутган совет расмий манбалари ва бошқарув ҳужжатларига тубдан зиддир. Бундай нашрларда дин тараққиёт йўлига ғов бўлган тўсиқ сифатида баҳоланади коммунистлар ва уларнинг раҳбарлари ушбу “душманни” “тор-мор этиш”га бор кучлари билан ҳаракат қиладилар. Шуниси борки, улар бу ишни мажбурлаш эмас, ишонтириш йўли билан амалга оширмоқчи бўладилар. Сўнгги йилларда Совет Иттифоқида динга қарши тарғибот кучайганлиги ҳақида хорижда жуда кўп маълумотлар бор.

Ғарбда совет давлатининг динга қарши сиёсати сабабларини таҳлил этишга ҳаракат қилинган. Уларнинг фикрича, совет ғояпарастлари барча динларни “ёмон” деб ҳисоблайдилар,

Бироқ ислом динига янада каттиқ қаршилик қиладилар. Биринчидан, улар исломни ўтмиш қолдиқлари манбаи деб биладилар ва бунга аёллар ҳуқуқсизлиги, эрта турмушга чиқиш ва бошқа ҳолатларни дастак қилиб кўрсатадилар. Улар ислом “ишлаб чиқариш интизомига қарши” деб ҳисоблайдилар ва буни рамазон ва бошқа байрамларда мусулмонларнинг ишламаслиги билан асослайдилар. Совет ғояпарастлари ислом динини эртак ё афсона деб ҳисоблайдилар. Ислом дини марксча-ленинча дунёқарашга зид эканлиги, энг асосийси эса, “совет шахси”ни шакллантиришда ғов деб ҳисобланганлиги учун ҳам қораланади.

Советлар ислом динини миллатларнинг аралашиб кетишига халал беради, деб ҳисоблайдилар. Масалан, Туркменистон коммунистлар партияси раҳбари М. Ғафуров “Туркменская искра” журналининг 1973 йил апрел сониди: “Республикамизда диний урф-одатларга амал қилувчилар сони камаймаяпти” деб ёзган [10] ва ўтмиш қолдиқлари бўлган диний дунёқарашни ташувчиларга қарши аёвсиз кураш олиб бориш зарур, чунки ислом дини миллатчиликни ривожлантиришга олиб келади, деган фикрларни билдирган эди. Дарҳақиқат, коммунистлар ҳокимиятининг ислом динига қарши кураши ўн йиллар давомида ўзгармади, фақатгина унинг усуллари ўзгарди – эндиликда исломга қарши кураш оммавий ахборот ва радио-телевизион техника ёрдамида амалга оширилмоқда.

Маълумки, Доғистонда ҳам мусулмонлар кўп бўлиб, у ерда диний ва миллий анъаналар қоришиб кетган эди. Коммунистларнинг “Партийная жизнь” деб номланган машҳур журналида 1975 йилнинг сентябр ойида Доғистон коммунистлари раҳбари М.С.И.Умахановнинг мақоласи эълон қилинган. Унда партиянинг 24-съездидан кейин Шимолий Кавказда динга қарши кураш кучайганлиги, 2000 тарғиботчи ва динга қарши арбоблар учун 54 та назарий семинарлар ўтказилганлиги қайд этилган. Саноат соҳаси раҳбарлари ва маориф тизимида ишлайдиган ходимлар учун махсус динга қарши мактаблар ташкил этилган. Ўрта мактабларнинг 980 та юқори синф ўқувчилари мактабларда динга қарши кураш олиб бориш учун динга қарши тўғарақларга аъзо бўлганлар. Катталар, айниқса аёллар учун динга қарши курслар ташкил этилган. Барча зиёлилар қолган фуқароларга “таълим бериш” учун сафарбар қилинган. Атеистлар диндан воз кечишни, хатна қилиш, қурбонлик қилиш, никоҳ ўқитиш, дафн маросимлари каби “диний хурофотларга” барҳам беришни тарғиб қиладилар. Маданият ва санъат ҳам динга қарши тарғиботга хизмат қилмоқда. Ҳар йили фестивалларда динга қарши филмлар намойиш этилади, динга қарши 200 га яқин марказлар мунтазам равишда маърузалар уюштириб, филм ва слайдлар кўрсатиб борадилар. Радио ва телевиденида бир неча тилда динга қарши ташвиқот юритилади. М. Умаханов буларнинг барчаси биргина Доғистоннинг ўзида, 1 млн аҳоли яшайдиган ҳудудда ташкил қилинганини таъкидлайди. Муаллиф атеистик тарбия дин таъсирини камайтиришга хизмат қилди ва масжид ҳамда диний урф-одатларга амал қилинадиган бошқа жойларга борадиган аҳоли сонининг камайишига сабаб бўлди, деб ҳисоблашини билдиради. Масалан, бунинг натижасида Доғистонда миллатлараро никоҳлар кўпайган. 1939 йилда жами никоҳларнинг 5,7 фоизини турли миллатлар ўртасидаги никоҳлар ташкил этган бўлса, 1970 йилга келиб бу кўрсаткич 15, 4 фоизга етган. Ўша пайтда аҳоли янада “байналминал” бўлишга даъват этилган, чунки бу ҳам динни йўқ қилишда ёрдам берар эди. Олдинги диний байрамларнинг ўрнига давлат томонидан ўйлаб топилган янги байрамларни ўтказиш авж олган. Масалан, “Биринчи жўяк” байрами баҳорги дала ишларини бошлаш даврида нишонланган.

Шуни қайд этиб ўтиш лозимки, қатъий тақиқларга қарамай ислом дини одамларнинг “қалбида ва оилавий ҳаётида” яшаётганини ўша даврда кўпчилик яхши билар эди. Жумладан, “Муқаддас жойлар”, яъни аксарият диний ёки миллий етакчиларнинг қабрларини зиёрат қилиш одати ҳам давом этаверган. Очикчасига диний фаолият юритиш қисқарган бўлса ҳам,

бундай амалларни яширинча олиб бориш ҳоллари кўпайган. Муллалар, каттиқ жазоланиш муқаррарлигига қарамай, ваъз ўқиганлар ва ўз уйларида ибодат қилганлар. Совет раҳбарлари ушбу ҳолатларга барҳам бериш учун динга қарши ишларни кучайтириш лозим деб ҳисоблаганлар [11].

Расмий мусулмон диний идоралари ўз динларига қарши ҳаракатларга эътибор бермасликка ҳаракат қиладилар. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари диний идораси раҳбари муфтий Зиёвуддинхон Бобохонов “Совет шарқи мусулмонлари” журналининг 1975 йил январ сонидида Совет Иттифоқида “дин эркинлиги тўлиқ таъминланган”лигини қайд этади. Аммо мамлакатдаги ва ундан ташқаридаги мусулмонлар муфтий Зиёвуддинхон Бобохонов бундай дейишга мажбур бўлганини, у ва диний идоранинг ғоятда қийин шароитларда ишлаётганини тан оладилар ва уни жуда ҳурмат қиладилар [12]. Хориж матбуот саҳифаларида таъкидланишича, совет мусулмонлари делегациялари раҳбари сифатида жуда кўплаб хорижий мамлакатларга сафар қиладиган Зиёвуддинхон Бобохоновга араб дунёсининг нуфузли доиралари олдида ўз обрўсини баланд тутиш муҳим бўлиб, бу СССРда ислом дини нуфузини кўтаришга хизмат қилади. Бошқа томондан, совет давлати диндорлар олдида ўзининг арабларнинг ҳимоячиси сифатида кўринишини хоҳлайди. Айнан шу сабабли ўрганилаётган йилларда совет давлати мусулмонлари томонидан ўтказилаётган анжуманларнинг аксарияти мавзуси яқин Шарқ масаласи билан боғлиқ эди. Аммо ушбу анжуманларга рухсат берилганининг ўзи ўша давр мусулмонлари учун ташқи дунёга, оз бўлса-да, йўл очилганидан далолат берарди. Иккинчи жаҳон урушидан илгари совет мусулмонларининг Миср, Марокаш каби чет эллардаги таълими ҳақида ҳатто сўз бўлиши мумкин эмас эди. Кейинги даврларда оз бўлса ҳам хорижда ислом таълими олиш имкони пайдо бўлди, шунингдек, ислом оламининг машҳур вакиллари ва олимлар Тошкент, Самарқанд, Боку, Олмаота, Ашхобод сингари шаҳарларга тез-тез келиб турдилар [13].

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations)

Кўриб ўтилганидек, совет давлати, хусусан бошқа республикалар қаторида Ўзбекистон ССРда яшайдиган мусулмонлар, уларнинг адади, ижтимоий аҳволи масалалари ғарб мамлакатлари томонидан диққат билан кузатиб, баҳоланиб борилган ва бу жараён даврий матбуотда кенг ёритилиб борилган. Бунда ўша даврда жаҳонда ҳукмрон бўлган икки кутб – социалистик ва капиталистик давлатлар ўртасидаги ҳал этиб бўлмайдиган зиддиятлар ҳамда рақобат муҳим ўрин тутган. Совет давлатининг иккиёқлама диний сиёсат юритганлиги, қоғоздаги қарорлар амалдаги ҳолатдан катта фарқ қилиши чет элликлар назаридан четда қолмаган. Улар бу фикрга шунчаки келмаганлар, балки ҳақиқий аҳволни акс эттирадиган манбаларга таяниб хулоса чиқарганлар. Бу эса совет давлати мусулмонларининг ҳақиқий аҳволи ҳақидаги ҳолис маълумотлар ва таҳлиллар бўлиб, ўша даврда СССР ҳудудида айта олинмаган ҳақиқатларнинг юзага чиқишига сабаб бўлганлиги билан аҳамиятлидир.

Мақолада маълум бир давр чегарасидаги совет диний сиёсатининг хориждаги талқини масаласига тўхтаб ўтилди. Ушбу муаммони совет ҳукмронлиги даври бўйича тўлиқ ва батафсил ўрганиш бугунги кунда тарихчилар олдида турган долзарб масалалардан биридир.

Manbalar

1. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 7-varaq.
2. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 3-varaq.
3. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 4-varaq.
4. Rossiya deganda muallif SSSR davlatini nazarda tutgan.
5. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 5-varaq.
6. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 6-varaq.
7. Jurnal nomi arxiv hujjatida keltirilgan holida qoldirildi.
8. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 9-varaq.
9. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 10-varaq.
10. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 11-varaq.
11. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 13-varaq.
12. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 14-varaq.
13. O‘zMA. 2037-jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 491-yig‘majild. 15-varaq.

Bakhtiyor Omonov,
Professor of the Department of
Political Science at the National University of
Uzbekistan, Doctor of Political Sciences

100174. Uzbekistan, Tashkent, Universitetskaya str. 4.

E-mail: amonovb@gmail.com

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

CHINESE MODERNIZATION

Abstract: Confucius, the China Model, political modernization, analyzes the theory and practice of the transition from an agrarian society to industrial and scientific conclusions were made.

Key words: modernization, globalization, society, state, transformation, concept, transitional models.

ХИТОЙ МОДЕРНИЗАЦИЯСИ

Аннотация: мақолада Конфуций томонидан асос солинган Хитой моделида сиёсий модернизация - аграр жамиятдан замонавий жамиятга ўтиш назарияси ва амалиёти таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: модернизация, глобаллашув, жамият, давлат, трансформация, концепция, ўтиш даври моделлари.

КИТАЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Аннотация: в статье анализируется китайская модель, основанная Конфуцием, а также теорию и практику политической модернизации, перехода от аграрного общества к современному.

Ключевые слова: модернизация, глобализация, общество, государство, трансформация, концепция, переходные модели.

Introduction

In the third millennium BC, human relations in China were governed by the "li" norms. "Li" is a system of norms of behavior, moral relations are determined by gender, level of kinship, generation, age, social status of people. As a result of class division, inequality of kinship prevailed in traditional society, and the last code of the Chinese dynasty defined forty-one types of kinship. The kinship system originated before the formation of ancient Chinese statehood. But unlike other peoples, the Chinese were completely free from the vices of feudalism. This was a rare historical event in the modernization of society. Any country that wants to get rid of the flaws of the old system that hinders national development, including Uzbekistan, should learn from China. A good way to do this is to develop the most perfect code of ethics. Until the "feudal" vices prevailing in society are

eliminated, the conflict between traditional and modern society will intensify. For example, the Naqshbandi teachings aroused great interest in society...

Literature review

The merit of the great philosopher Confucius was that he introduced the principles of li into the sphere of public administration, thereby laying the foundations for the stratification of social status. In the III-VIII centuries, due to the confusion of the legal system, modal words were transferred to the norms of law, and violators were brought to justice. Moral and political ideology, which is a combination of legal norms and religious ideas, has absorbed into the consciousness of people. Lee Kuan Yew, founder of reforms in Singapore, said: "The Chinese did reconstruction first, then transparency. They did it in a wonderful, consistent way. The Russians were wrong in this regard. " As you know, the "reconstruction" of the company, begun in the 80s on the initiative of the former head of the trade union M.S. Gorbachev, laid the foundation for homelessness and chaos in the country. Because people were not ready for these democratic reforms either economically or psychologically.

If we study the history of Chinese modernization, we will witness many evolutionary political changes. The original revolutionary democrat Sun Yatsen (1866–1925) wanted to transform an authoritarian political system into a democratic one in the early 19th century, but when he tried to do so in the meantime, reforms stalled.

The Great Leap Forward and the Cultural Revolution initiated by *Mao Zedong* (1893-1976), founder of the People's Republic of China, brought disaster to the country in the 1960s and 1970s. An important contribution to the 33-year leadership of the "Father of the Poor" (1943-76) was that in a difficult period he left the invasion of Western empires and preserved the integrity of the country.

After the death of the "great genius", real reforms began with the coming to power of *Deng Xiaoping* (1904-1997). Red slogans boldly introduced elements of capitalist market relations into society, somewhat liberating the leading economy, realizing that people should not be fed with high appeals. Private property was declared inviolable, both state and public, and a number of benefits were provided to foreign investors. Deng Xiaoping's open door policy was duly continued by his successors.

Research Methodology

The radical reforms carried out under the leadership of Deng Xiaoping have yielded positive results. The main goal of the leadership was "not to overthrow socialism, but to improve and renew it" [1]. He did not want to replace the totalitarian system with a perfect democratic system. But he skillfully modernized society. Xiaoping was the General Secretary of the Communist Party, Deputy Chairman of the State Council of the People's Republic of China (1956-1966), and for many years Chairman of the CCP Military Council. First, in his historic speech at the 8th Congress of the Chinese Communist Party in September 1956, he came up with initiatives to democratize society, redistribute the powers of party and administrative bodies, destroy the system ruled by the rulers, and get rid of the disease of "genius." However, his views were ignored, and the reforms expected in the 1950s were postponed for 20 years - for Deng Xiaoping and the Chinese people, this was a bitter twenty years. " During the Cultural Revolution of 1966-1969, Don and his colleagues were victims of repression. Dan was acquitted in 1973, and in 1976 he restored all power.

Deng Xiaoping wanted the state and society to achieve true prosperity. He began the reform with agriculture, with the abolition of the Mist system of "people's communes". He chose the path of capitalism and applied market reforms to the economy - and then the flow of foreign investment began to flow. On December 13, 1978, he announced that he was committed to the implementation of "proletarian democratic principles."

The famous statement of the head of state, dubbed Tiananmen Square, read: "We must let our people express their opinion. If people dissatisfied with the current order want to use democracy to create chaos, it is not so bad. We will take the necessary measures against them and convince the majority of the population to distinguish between good and evil» [2].

Xiaoping put forward a different idea: he urged everyone to adhere to the principles of centralization in democracy, the rule of law, strict discipline, and not deviate from the principle of party leadership. He said that whoever makes a mistake on this issue will harm the futile nonsense of democracy, the spread of ultra-democracy, anarchy in society, the destruction of political stability, the collapse of lasting unity.

The Chinese leader removed the words "express your views widely, fully express your worldview in debate" from the 1978 Constitution, explaining that it instills insecurity in our experience and work style» [3]. In his speech, "Restructuring State and Party Governance," in August 1980, he outlined the basic principles of political reform.

A scientist who studied the period of Xiaoping's reign, S. Safoev, notes that a "three-stage" modernization strategy was developed in the country at that time: "At the first stage, it is planned to double GDP compared to 1980 in order to provide the population with food and basic necessities." At the second stage, by the year 2000, it is planned to double the GDP and raise the standard of living to the level of "low welfare".

Finally, the third stage involves the completion of modernization by the middle of the XXI century, the transition from a society of "low income" (2020) to a modernized society" [4].

The difference between China and other countries in terms of politics is that education in the country is completely subordinated to ideology. Ideology lessons are fully taught in schools. Every Chinese person regularly has the slogans "I love five things": "I love the country", "I love people", "I love work", "I love science", "I love socialism» [5].

Analysis and results

The reforms began with the massive introduction of the family contracting system in the village, where 80 percent of the population lives. Under the new system, collective farms were leased to farmers for 15 years, later the term was extended to 30 years. The incomes of farmers, who were entitled to sell some of their produce at market prices, rose sharply. China has become an exporter of grain from a foreign buyer. Believing in the correctness of the chosen path, the leadership applied the experience gained in the city's economic system. In 1984, the industry began to implement the principles of a market economy. Today, state-owned enterprises of both the central government and local governments are free to expand production and adapt to market conditions. Local government control declined, the share of the public sector declined and the private sector took its place. Xiaoping's policy of modernizing the political and economic system led to positive changes in public life. It should be noted that developed countries have begun to put pressure on China with democratic appeals. However, such

provocative "demands" intensified public discontent, and in 1986 a campaign to criticize "bourgeois liberalism" flourished. At the Sixth Plenary Session of the 12th CPC Central Committee in September, Xiaoping said: "Foreign bourgeois scholars declare that human rights are being violated in anticipation of our release. They want to radically change our society by opposing Western ideas to our national values. And we do not look at this: we continue to solve problems on our own, based on the objective situation. " Indeed, China has chosen the path of reform in accordance with its mentality and ancient traditions. Analysts say that "Xiaoping took a cautious stance on liberalism, while the democratic reforms were carried out by his comrades Hu Yaoban and Zhao Jian" [6].

According to the International Monetary Fund, China's economic growth in 2011-2014 was 24 percent. The World Bank reported that in 2014 the country became the leader in terms of an important macroeconomic indicator - gross domestic product (GDP), overtaking the United States: China - 17.6 trillion, the United States - 17.4 trillion dollars. Intellectual awakening and intellectual development in Chinese society also continues. The country ranks first in the world in the number of patents for inventions. More than three hundred thousand Chinese students are currently studying in Western countries. It seems necessary to apply this experience in Uzbekistan as well.

Conclusion/Recommendations

Numerous studies have been published abroad and in Uzbekistan on the essence of Deng Xiaoping model of political modernization [7]. In particular, the Arab publicist Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Faraj in an article in the Riyadh newspaper on November 24, 2009, gave an objective assessment of the achievements of the "Asian tigers". "This group represents a rapid transition from traditional to modern society; preparing a solid foundation for the future; High economic growth has been achieved by using cheap labor and maximizing the goals of multinational corporations. "But" Asian tigers "such as China, Malaysia, Korea, Singapore have worked day and night for 40 years to create a solid foundation for the economy so that future generations can enjoy these conditions"[8]. The goal of the revolutionary reform was to enrich both the state and the people, and this was achieved.

Another feature of Chinese modernization is that the government itself, not the private sector, controls the political process. At the moment we are talking about the American model. After the collapse of the USSR in 1991, the United States promoted a model called the Washington Consensus. The main requirements for this model are: a) excessive liberalization of the economy; b) industrial privatization; c) was a limitation of state interference in market freedom.

The Washington Consensus model was used in many parts of the world until 2008, when the global financial crisis intensified. International experts note that such a model will be competitive only with the Chinese model. This is due to the fact that "in Eastern Europe, the reform of finance, monetary system, foreign trade is carried out at the macro level, in China - pricing policy, business reform, development of the private sector at the micro level" [9]. This model is also very useful for Uzbekistan, which paves the way for small business and entrepreneurship.

Russian scientist D. Travin in his book "European Modernization" writes that Western economists are "surprised" by the fact that monarchies or authoritarian systems in Southeast Asia have achieved "practically high economic growth" [10]. However, theorists did not think that high economic and social performance could be achieved with the help of the market economy mechanism created by

the authoritarian system of Asia. The bottom line is that the modernization of Southeast Asia and the Middle East (China, Japan, Malaysia, South Korea, Singapore, Taiwan, Thailand, Indonesia, United Arab Emirates, Kuwait), which was previously criticized from the West, began to show the strongest eastern side the world.

Based on the analysis results, the following conclusion was made regarding China's modernization (*Table 1*):

Key aspects of China's success modernization	<ul style="list-style-type: none">-Sustainability designed for modernization;-National values, traditions and peculiarities were taken into account when carrying out political reforms;-Chinese people are phenomenally hardworking;-The labor force is extremely cheap;- The "deviation" of the Chinese from the path of socialism was well received and supported in every possible way in the West;70 million overseas migrants (excluding Hong Kong and Taiwan) send home about \$ 700 billion a year.
--	--

List of literature used:

- [1]. Li Fengmin. On the specifics of reforms in the PRC // New and Contemporary History, 1996, no. – P. 4.
- [2]. Deng Xiaoping. Building socialism with Chinese characteristics. –M.: 1997. – P.36.
- [3]. In the same place. – S. 112.
- [4]. Safoev S. Markaziy Osiyodagi geosiyosat / Geopolitics in Central Asia. – T.: UMED, 2005. – P. 113.
- [5]. Marianne Bastid. Education, Youth and Social perspectives in the early 1980s / China in the 1980 - and beyond. Studies in Asian topics. No. 9. Copenhagen, 1986. –P. 15-17.
- [6]. Century XX: Politics. People. Destiny. –T.: Shark, 2007. – P. 113.
- [7]. See: Kim V.S. China's political ideology of the twentieth century: genesis, evolution and modernity. Author's abstract. dis. doc. polit. Sci. –T.: 1995, Titarenko M.L. The vitality and stability of the Chinese civilization is a condition for the development of China. Oriental studies and world culture. –M.: 1998., Kondratyeva Yu. L. Position of Deng Xiaoping in relation to the political modernization of Chinese society in the 80s. siyosiy omillari wa muammolari / Political factors and problems of development of new industrial countries. Author's abstract. dis. Cand. polit. sciences. –T.: UWED, 1999, Vinogradov A. Chinese model of modernization: socio-political and socio-cultural aspects. Author's abstract. dis. doc. polit. sciences. –M.: 2006.
- [8]. “The China Model” Could Cast the Washington Consensus to Dust. <http://www.inosmi.ru>
- [9]. Safoev S. Markaziy Osiyodagi geosiyosat / Geopolitics in Central Asia. –T.: UMED, 2005. – P. 113.
- [10]. Travin D. European modernization: in 2 vols. Book. 1. –M.: SPb., 2004. – P. 72.

Zarina Akhtamova,
graduate student of the National University of Uzbekistan

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

THE ORIGIN OF PROVERBS, APHORISMS AND THEIR MEANING

Abstract: the article presents a scientific analysis of one of the ancient genres – the evolution of proverbs and aphorisms that have become the literary and historical heritage of the people, their current state, their role in bringing peoples and traditions of translation closer together.

Keywords: culture, heritage, oral speech, proverb, aphorism, British folklore, proverbs, symbol of folk wisdom, educational meaning of proverbs.

МАҚОЛ ВА АФОРИЗМЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: мақолада қадимги жанрлардан бири – халқнинг адабий ва тарихий меросига айланган мақол ва афоризмларнинг эволюцияси, бугунги ҳолати, халқларни яқинлаштиришдаги ўрни ва таржима қилишдаги анъаналар илмий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: маданият, мерос, оғзаки нутқ, мақол, афоризм, Буюк Британия фольклори, мақоллари, халқ донолиги рамзи, мақолларнинг тарбиявий аҳамияти.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОСЛОВИЦ, АФОРИЗМОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Аннотация: в статье представлен научный анализ одного из древних жанров – эволюции пословиц и афоризмов, ставших литературным и историческим наследием народа, их современного состояния, роли в сближении народов и традиций перевода.

Ключевые слова: культура, наследие, устная речь, пословица, афоризм, британский фольклор, пословицы, символ народной мудрости, воспитательное значение пословиц.

Кириш (Introduction)

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг халқимизнинг қадимий ва бой маданий меросини, адабий ёдгорликларини атрофлича, жиддий тадқиқ қилиш ишларининг кўлами кенгайди.

Маънавият шундай қимматбаҳо мезонки, у бизнинг қадимий ва навқирон халқимиз қалбида бутун инсониятнинг улкан оиласида ўз мустақиллигини тушуниб етиш ва озодликни севиш туйғуси билан биргаликда тарихан шаклланган. Маънавият инсонга она сути, ота намунаси, аждодлар ўғити билан бирга сингади [1]. Бизнинг маънавиятимиз асрлар давомида миллион-миллион кишилар тақдири билан узвий боғлиқ.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review)

Маълумки, ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий кадриятларидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. “Бу борада, табиийки, маънавий мерос, маданий бойликлар, кўхна тарихий ёдгорликлар энг муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат қилади” [2], деган эди биринчи Президентимиз И.А.Каримов. Мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ аждодларимиз томонидан яратиб келинган ғоят улкан, бебаҳо маънавий ва маданий меросни тиклаш давлат сиёсати даражасига кўтарилгани бизни қувонтиради.

Мақол – халқ оғзаки ижоди жанри; қисқа ва лўнда, образли, грамматик ва мантиқий тугал маъноли ҳикматли ибора, чуқур мазмунли гап. Нутқда кенг қўлланувчи муайян, барқарор ритмик шаклга эга бўлиб, улар халқнинг кўп асрлик ҳаётий тажрибалари асосида юзага келади. Мақолларда авлод аждодларимизнинг ҳаётий кузатишлари, жамиятга муносабати, тарихи, руҳий ҳолати, этик ва эстетик туйғулари, ижобий фазилатлари мужассамлашган. Асрлар мобайнида халқ орасида сайқалланиб, ихчам ва содда поэтик шаклга келган.

Мақол-арабча “қавлун” сўзидан олинган бўлиб, “айтмоқ”, “сўзламоқ”, деган маъноларни англатади. Мақолларнинг келиб чиқиши узоқ асрларга бориб тақалади. Туркий халқларнинг мақолларидан намуналарни дастлаб Маҳмуд Қошғарийнинг асарларида учратишимиз мумкин. Унинг «Девону луғотит турк» асарида 400 га яқин мақоллардан фойдаланилган [3]. Бу мақолларнинг айримлари ҳозир ҳам ўзбек халқи орасида турли вариантларда ишлатилади. Масалан, Маҳмуд Қошғарий асарида келган «Киши оласи ичтин, йилқи оласи таштин» мақоли бугунги кунда «Одам оласи ичида, мол оласи ташида» шаклида қўлланилади.

Шунингдек Алишер Навоий [4], Бобур [5], Лутфий асарларида ҳам мақоллардан кенг фойдаланилганлигини кўришимиз мумкин.

“Яхши билан юрдинг – етдинг муродга, ёмон билан юрдинг – қолдинг уятга”(Маҳбуб ул-қулуб”, Алишер Навоий).

“Даҳ дарвиш дар як гиламе бухсобанд ва ду подшоҳ дар иклемме нағунжанд” (Ўн дарвеш бир гиламга сиғиб ётарлар, лекин икки подшоҳ бир иқлимга сиғмайди). Заҳириддин Муҳаммад Бобур. “Бобурнома” [6].

XX аср адабиётида Абдулла Қодирий [7], Абдулла Қаҳҳор, Ғафур Ғулом, Эркин Воҳидов, Ўткир Хошимов асарларида ҳам мақолларни кўп учратамиз.

Мисол учун, “кейинги пушмон - ўзинга душман”. - Сўнги пушаймон-ўзинга душман (Абдулла Қодирий, “Бахтсиз куёв” трагедияси).

Тадқиқот методологияси (Research Methodology)

Мақол баъзан масал, зарбулмасал, нақл, ҳикмат, ҳикматли сўз, танбех, машойихлар сўзи, ҳикматли мақол, донишмандлар сўзи, оталар сўзи каби номлар билан ҳам юритилади.

Мақол ўз табиатига кўра, оғзаки ёки ёзма нутқда кўчма ёки ўз маъносида қўлланилиши мумкин. Айрим мақоллар эса фақат кўчма маънода («Қарға қарғанинг кўзини чўқимайди», «Қуруқ қошиқ оғиз йиртар»), баъзан ўз маъносида («Она юртинг омон бўлса, ранги-рўйинг сомон бўлмас») ишлатилади.

Мақоллар мавзу жиҳатдан ниҳоятда бой ва хилма-хилдир. Ватан, меҳнат, илм-хунар, дўстлик, аҳиллик, донолик, ҳушёрлик, тил ва нутқ маданияти, севги ва муҳаббат каби мавзуларда, шунингдек, салбий хислатлар хусусида ранг баранг мақоллар яратилган. Мақол учун мазмун ва шаклнинг диалектик бирлиги, кўп ҳолларда қофиядошлик, баъзан кўп маънолилик, мажозий маъноларга бойлик каби хусусиятлар ҳарактерли. Мақолда антитеза ҳодисаси кўп учрайди (масалан, «Каттага ҳурматда бўл, кичикка иззатда бўл» ва бошқалар). Мақоллар насрий ва шеърий шаклда бўлади.

Инглиз тилида мақол атамаси “*proverb*” сўзи орқали ифодаланади. Баъзи адабиётларда *adages*, *dictums*, *maxims*, *mottoes*, *precepts*, *saws*, *truisms* сўзлари орқали ҳам мақол тушунчаси берилади. Ўзбек халқ мақоллари сингари инглиз халқ мақоллари ҳам Буюк Британия фольклорининг энг кенг тарқалган жанрларидан биридир.

X–XI асрларда Англияда диний қарашлар ривожланиши натижасида дидактик асарларга бўлган эҳтиёж ошиб бориб, бир қатор панд-насихат мазмунидаги асарлар вужудга келди. Шундай асарлардан бири – энг қадимги инглиз мақол-маталларининг ёзма тўплами ҳисобланган “*Proverbs of Alfred*” дир [8]. У 1150–1180 йилларда яратилган бўлиб, ўзида диний ҳамда одоб- ахлоққа доир кўрсатмаларни мужассамлаштирган. Яна бир манба “*The book of proverb*” тўплами олдинроқ пайдо бўлган “*Proverbs of Solomon which the raen of Hezekiah king of Judah copied*” (эр.авв. 700-йиллар), “*Wisdom of Amenemope*” (эр. авв. X– XII асрлар) асарлари асосида пайдо бўлган [9]. Англияда мақол ва адабиётга бўлган қизиқиш ўрта инглиз даврида (XVI–XVIII асрлар), яъни “мақол тарзидаги ҳикматли ибораларнинг олтин даври”да янада ортди [10].

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results)

Ҳар бир халқнинг жамият ҳаётида мақоллар ижтимоий сиёсий ва тарбиявий аҳамиятга эга. Мақоллар маълум бир халқ ва элатнинг ҳаётий тажрибалари, жамият ижтимоий, иқтисодий, маданий, маиший воқеа ва муаммоларга муносабати, ушбу миллатнинг тарихи, рухий ҳолати, этик ва эстетик туйғулари, ижобий фазилатлари натижасида пайдо бўлади. Кўпинча тузилиши, фольклорда ўрганилиши ва яна бошқа жиҳатлари билан ўзбек мақолларига ўхшаш ҳолда умумий жиҳатларни кўрсатади. Асрлар давомида жамият орасида сайқалланиб, ихчам ва содда поэтик шаклга келади. Халқ мақоллари инсон нутқини безашга, уни сўзамол қилиб кўрсатишга ёрдам берса, ёзма адабиётда эса асарни янада таъсирчан, тушунарли бўлишига кўмак беради. Шунинг билан бирга, мақоллар ўқувчини асарни энгил ўқий олишига, мақол мазмуни ва унда ишлатилаётган сўзларига, бадий санъатига қараб асар яратилган замон ҳақида кенг тушуна олишини таъминлайди.

Ғарб ва Шарқ адабиётидан, инглиз ва ўзбек мақолларини ўхшаш жиҳатларига назар солсак, ушбу иккала миллатда ҳам дўстлик, ватанпарварлик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, меҳр-оқибат, адолат каби тушунчалар доимо мадҳ этилган. Мисол учун: Булбул чаманни севар -

Одам Ватанни. Инглиз тилида эса: *Every bird likes its own nest* мақолини айтишимиз мумкин. Ушбу мақолни сўзма-сўз таржима қилсак, ҳар бир қуш ўз инини севади, деган тарзда таржима қилинади ва ўзбек тилидаги мақол билан бир хил “Ватанни севиш” маъноси юзага келса-да, таржимадан кўра ўзбек тилидаги эквивалентини келтирсак янада аниқ ва тушунарли бўлади. *A friend in need is a friend indeyed.* - Дўст бошга кулфат тушганда синалади.

Шу ўринда, афоризмлар хусусида ҳам озгина тўхталиб ўтсак. Афоризмлар - бу ҳаёт, инсон хатти-ҳаракати ёки дунё ҳақида умумий ҳақиқат ёки тушунчани акс эттирувчи ихчам ва кўпинча ақлли фикрлар мажмуи. Афоризмлар кўпинча йўл йўриқ бериш, бошқа нуқтаи назарни таклиф қилиш ёки қисқа ва эсда қоламли фикрни уйғотиш учун ишлатилади. Улар асрлар давомида адабиётда, фалсафада ва кундалик суҳбатда ёрқин ва таъсирчан ифода шакли бўлиб келган. “Афоризм” атамаси юнонча (“*aforismos*” дан олинган – “умумий ҳақиқатни ўз ичига олган қисқа ибора”, деган маънони англатади. Машҳур америкалик маданият социологи Девис афоризмнинг келиб чиқиши қадимги даврларга бориб тақалишини, у Гиппократнинг тиббий кузатувлар китоби номи сифатида биринчи марта илмий контекстда қўлланганлигини қайта-қайта таъкидлаган.

Мақоллардан фарқли ўлароқ, ҳикматли сўзларнинг келиб чиқиши аниқ шахсга - ёзувчи, шоир, публицист, файласуф, олим, давлат арбоби ва бошқаларга тегишли бўлиб, ўзига хослигини сақлаб қолади. Инглиз ва ўзбек тилларида инсон ҳаётидаги ютуқлар ва йўқотишларни ифодаловчи кўплаб афоризмлар учрайди. Бинобарин, улар тилшунос тадқиқотчилар эътиборидан четда қолдира олмайдиган лингвистик ҳодисага айланди.

Ҳар нарсага сиқилма, эй кўнгил, на бу дардлар қолувчи, на бу умр (Жалололдин Румий)
Билмаганни сўраб ўрганган олим,

Орланиб сўрамаган - ўзига золим (Алишер Навоий)

“Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.” Oscar Wilde.
Душманларингизни доимо кечиринг, зеро ҳеч нарса уларни бунчалик гашига тегмайди.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations)

Инглиз ва ўзбек маданиятида афоризмлар маданий донолик, ахлоқий сабоқлар ва жамият қадриятларига беқиёс хизмат қилади. Улар ушбу маданиятларнинг ўзига хос тарихий, адабий ва ижтимоий контекстларини акс эттириб, тегишли жамиятларнинг маданий тузилиши, ҳазил-мутойиба, донолик ва жамоавий билимлар ҳақида тушунча беради. Қуйида турли тематик тоифадаги афоризмларга мисоллар келтирилган:

Донолик ва билим:

“The only true wisdom is in knowing you know nothing”.

“Илмнинг асли қалбдадир”.

The essence of knowledge is in the heart.

Ахлоқ ва фазилатлар:

Faith is like a double-edged sword.

Вақт ва имконият:

“Strike while the iron is hot”.

“Вақтида келган, вақтида кетади”.

May you come on time, may your time pass.

Севги ва муносабатлар:

“Love is blind”.

“Муҳаббат халқда ва дил дарёсидан топилур”.

Love is found among people and in the river of the heart.

List of literature used:

- [1].Karimov I. A. Uzbekistan: national independence, economy, politics, ideology. – Vol.1.– Vol.: Uzbekistan, 1996. – B. 80.
- [2].Karimov I. A. Yuksak spirituality – teaching. – T.: Spirituality, 2008. – B. 29-30.
- [3].Kochgari M. Tablespoons Turkish. S. Tarzh. - T.: FAN, volume 1-3. 1960-1966.
- [4].[https://n.ziyouz.com/books/lugatlar/Devoni%20lug'otut%20turk.%202-jild%20\(Mahmud%20Koshg'ariy\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/lugatlar/Devoni%20lug'otut%20turk.%202-jild%20(Mahmud%20Koshg'ariy).pdf)
a. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/navoiy-ruboiylar.html>
- [5].<https://bilimlar.uz/zahriddin-muhammad-bobur-sara-gazallari/>
- [6].Salomov G'. Fundamentals of translation theory. – T.: 1983. – B.118.
- [7].<https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/abdulla-qodiriy/abdulla-qodiriy-otkan-kunlar-roman/>
- [8].Dundes A. On the structure of the Proverb Mieder W. & Dundes A. The Wisdom of many: Essays of the Proverb. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. 1994. – P. 45 - 52.
- [9].English Proverbs Explained//Ridout R. Witting C. – London and Sidney: Pan Books, 1969. – P. 224.
- [10]. Mieder V. Twisted Wisdom, Modern Anti Proverbs. – Vermont, 1998. – P. 396.

Muslim Baymirov

*Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti
“Aqoid va fiqhiy fanlar” kafedrasasi o‘qituvchisi
O‘zbekiston Xalqaro islom akademiyasi tayanch doktoranti*

Taqrizchi: Nishanova Dildora

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

ZAYNIDDIN IBN NUJAYM ASARLARI TASNIFI

Annotatsiya. Ibn Nujaym, Zaynul Obidin (yoki Zayniddin) ibn Ibrohim, 926-yilda Misrning Qohira shahrida tug‘ilgan. U ilm-fan, diniy bilimlar va Qur‘on yodlashga bag‘ishlangan maxsus maktabda ta‘lim olgan. Ibn Nujaym o‘z davrida mashhur fuqoholar va muhaddislardan biri sifatida tanilgan. U xalqaro miqyosda muhim yuridik asarlari, jumladan, "al-Bahru'r-Ro'iq" va "Kashef al-Qona'a" kabi kitoblarni yozgan. Uning asarlari islomiy qonunchilikda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, hukm chiqarish va fatvo berishda asosiy manba sifatida ishlatiladi. Ibn Nujaymning ilmiy merosi va san‘atga qo‘shgan hissasi musulmon dunyosida yuqori baholanadi. U 970/1565-yil 26-iyunda Qohirada vafot etdi. Ibn Nujaym hayoti va ijodi musulmon jamiyatida o‘ziga xos o‘rni bor, u tarixiy shaxs sifatida ilm-fan va madaniyat tarixida saqlanib qolgan. Uning ulkan iqtidor va ilmiy merosi bugungi kunga qadar muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Ibn Nujaym, Zaynul Obidin, Misr, Qur‘on, ilm, maktab, ta‘lim, Qohira, ot-onalar

CLASSIFICATION OF THE WORKS OF ZAINIDDIN IBN NUJAYM

Abstract. Ibn Nujaym, also known as Zaynul Obidin (or Zayniddin) ibn Ibrohim, was born in 926 in Cairo, Egypt. He received his education in a specialized school dedicated to science, religious knowledge, and Quran memorization. Ibn Nujaym was recognized as one of the prominent jurists and hadith scholars of his time. He authored internationally significant legal works, including "al-Bahru'r-Ro'iq" and "Kashef al-Qona'a." His writings hold considerable importance in Islamic jurisprudence and serve as key sources for legal rulings and fatwas. Ibn Nujaym's scholarly legacy and contributions to the arts are highly esteemed in the Muslim world. He passed away on June 26, 970/1565 in Cairo. Ibn Nujaym's life and work occupy a unique place in Muslim society, remaining integral to the history of science and culture. His immense talent and scholarly heritage continue to hold significant importance to this day.

Keywords: Ibn Nujaym, Zaynul Obidin, Egypt, Quran, science, school, education, Cairo, parents.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАЙНИДДИНА ИБН НУДЖАЙМА

Аннотация. Ибн Нуджаим, Зайнул Абидин (или Зайниддин) ибн Ибрагим, родился в 926 году в Каире, Египет. Он получил образование в специальной школе, посвященной естественным наукам, религиозным знаниям и запоминанию Корана. Ибн Нуджаим был известен как один из известных факихов и мухаддисов своего времени. Он написал всемирно важные юридические труды, в том числе «Аль-Бахрур-Раик» и «Кашеф аль-Канаа». Его

работы важны в исламской юриспруденции и используются в качестве основного источника для вынесения постановлений и фетв. Научное наследие и вклад Ибн Нуджайма в искусство высоко ценятся в мусульманском мире. Он умер 26 июня 970/1565 года в Каире. Жизнь и деятельность Ибн Нуджайма занимают особое место в мусульманском обществе, он сохранился в истории науки и культуры как историческая личность. Его огромный талант и научное наследие важны и по сей день.

Ключевые слова: Ибн Нуджаим, Зайнул Абидин, Египет, Коран, наука, школа, образование, Каир, родители.

KIRISH (INTRODUCTION)

Ibn Nujaym nomi bilan mashhur bo'lgan Zaynul Obidin (yoki Zayniddin) ibn Ibrohim ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abu Bakr 926-yilda Misrda tavallud topdi [1]. Qohiraning boshqa oilalari kabi Ibn Nujaymning ota-onasi u kishini Qur'on yodlash va boshqa bilimlarni egallashi uchun maxsus maktabga berishdi.

Olim zamonasining hanafiy fiqhi va usulida etuk, mutasavvif, xulq va odobda barchaga o'rnak bo'la oladigan ulamolardan ta'lim olgan. Jumladan, Shayx Aminuddin Muhammad ibn Abdulol Hanafiy, Abuladl Zaynuddin Qosim ibn Qutlubg'o, Ahmad ibn Yunus Shahobudin Shibliy, arab tili va aqliy ilmlar (mantiq va shu kabi ilmlar)ni Shayx Nuruddin Daylamiy Molikiy va Shayx Shaqir Mag'ribiy kabi olimlardan ta'lim olgan. Ustozlari, Ibn Nujaym hali yosh bo'lishiga qaramay, fatvo berishga ruxsat berganlar. Shuningdek, Ibn Nujaym Abdulvahhob Sha'roniydan ham ta'lim olgan. Bu zotning suhbatlari sabab Ibn Nujaym yosh bo'la turib taqvo, parhezkorlik va xulqda peshqadam bo'lgan. Manbalarda kelishicha olim 970-yilda vafot etgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI (LITERATURE REVIEW)

Imom Ibn Nujaym islom olamida qomusiy olimlardan bo'lib, bu kishining qalamiga mansub asarlar hanuzgacha muhim manba sifatida foydalaniladi. Quyida biz olim tomonidan yozilgan asarlarning qisqacha tasnifini keltirib o'tamiz:

1. "Bahrur roiq fi sharhi kanzil daqiq". Hanafiy fiqhida mashhur imom Nasafiy (rohimahulloh)ning "Kanzul daqiq" asarining keng sharhi bo'lib, 8 juzdan iborat. Mazkur asarning 7 juzi imom Ibn Nujaym, 8 juzi esa alloma Tavriy¹ tomonidan bitilgan. Bu manba hanafiy mazhabining keyingi ulomalarining fikrlarini ham o'z ichiga qamrab olgan. Muallif asar muqaddimasida bunday degan: "Kanzul daqiq"ga ulamolar tomonidan bir necha sharhlar yozilgan. Ular ichida eng yaxshisi imom Zaylaiyning "Tabyinul haqiq" asaridir. Biroq muallif bunda ixtiloflarni, matn ma'nosi va tushunchalariga to'xtalmagan. Mana shu omil meni ushbu asarni yozishimga undadi. Asarda matnning mazmuni va tushunchalarini batafsil yoritdim. Shu

¹ Alloma Tavriy – Abdulqodir ibn Usmon Qohiriy hanafiy Tavriydir. U kishi faqih, Misrda hanafiy fiqhi bo'yicha fatvolar bergan. Hanafiy fiqhi bo'yicha furuiy masalalarga oid "Al-Favakihul Tavriyya" asarini va "Kanzul daqiq"ga sharh yozgan. Shuningdek, bu kitob "Bahrur roiq" asarining to'ldiruvchisi hisoblanadi.

bilan birga, hanafiy fiqhi asarlariga, usul va lug‘at kitoblariga tayanib ba‘zi fatvo va izohlarga raddiyalar berib o‘tdim».

Imom Ibn Nujaym (rohimahulloh) asarning “Ijara” bobiga etib kelgach vafot etdi. Qolgan qismini alloma Tavriy Qodiriy (rohimahulloh) davom ettirgan. “Bahrur roiq”ning uslubi: muallif bu sharhda hanafiy mazhabi fikrlarini tahrir qilib, ushbu mazhab ulamolari o‘rtalaridagi ixtiloflarni, ular ichida fatvo berilganiga ishora qilib bayon etgan. Aksar o‘rinlarda dalilni zikr qilgan. Alloma Ibn Nujaym ushbu asarda bunday degan: “Bu kitobni yozishdan maqsadimiz mazhab ichidagi dalillarni emas, balki, hukmlarni tahrir qilishdan iboratdir”.

Ba‘zi boblarda boshqa mazhab, xususan, shofe‘iy mazhabi fikrlariga ham e‘tirozlar berilgan. Imom Tavriy ham asarning qolgan qismini yuqorida zikr qilingan uslubda ta‘lif qilgan [2].

2. “Al-Ashboh va-n-nazoir”. Imom Ibn Nujaym ushbu asarida hanafiy fiqhi va usuliga oid qoidalar, ularning tartibi va ulardan kelib chiqadigan hukmlarni atroflicha bayon qilgan.

3. “Fathul G‘affor bi sharhil manor lin-nasafiy”. Bu asar ham alloma Nasafiy (rohimahulloh)ning usulul-fiqhga oid eng mo‘tabar asar bo‘lmish “Manor” asarining sharhidir. Bu asar yana “Mishkatul anvar fi usulil manor” deb ham nomlanadi [1].

4. “Al-fatovo az-zayniya”. Ushbu asar Ibn Nujaym (rohimahulloh)dan so‘ralgan fiqhiy savollarga berilgan javoblar to‘plamidir. Alloma Ibn Nujaymning shogirdi imom Tumurtoshiy uni go‘zal tartibga solgan. Asarda ulamolar o‘rtasidagi xiloflar va dalillar zikr qilinmagan. Faqat ba‘zi o‘rinlardagina imom Tumurtoshiy ustozining ba‘zi so‘zlarini izohlash uchun dalil yoki xiloflarni keltirgan. Bu fatvo asari imom Abdulhay Laknaviy (rohimahulloh) aytganidek, ba‘zi zaif rivoyatlar va fikrlarni o‘z ichiga qamrab olgan. Shuning uchun bu kitobdagi fatvolar faqat boshqa sahih rivoyat bilan quvvatlansagina olinadi [4].

5. “Rosailuz zayniyya fi mazhabil hanafiyya”. Bu asarning yana bir nomi “Rosailu ibn Nujaym”dir. Bu kitob Bayrutdagi “Kutubul ilmiya” bosmaxonasida 1980-yilda (hijriy 1400-yilda) chop etilgan. Kitob fiqhiy qoidalarga bag‘ishlangan. Lekin undagi qoidalar fasllar va boblarga ajratilmay, umumiy shaklda keltirilgan.

Bu kitob allomaning “Al-Ashboh va-n-nazoir” asarining bir qismi hisoblanadi. Muallif ushbu asarida ulamolar o‘rtasidagi ixtiloflarni juda kam zikr qilgan. Zikr qilingan o‘rinlarda ham ixtiloflar dalilsiz bayon etilgan. Hanafiy fiqhida ushbu asar kabi qoidalarni to‘la-to‘kis o‘z ichiga jamlagan asar topilmaydi. Shu jihatdan bu asar ko‘p murojaat qilinadigan manbalar qatoriga kiradi

6. “Lubbul usul fi tahriril usul”. Usulul fiqh faniga bag‘ishlangan asar. Asarning qo‘lyozma ko‘rinishi “Kutubul misriya” kutubxonasida 106-raqam ostida saqlanmoqda. Ushbu asar Ibn Humom (rohimahulloh)ning hanafiy va shofe‘iy usullarini o‘z ichiga olgan “At-Tahrir” asarining muxtasaridir. Unda hanafiy mazhabiga qattiq urg‘u berilgan. Muallif ushbu asarni besh qismga bo‘lgan:

– Lafzning lug‘aviy va shar‘iy ma‘nolari: xos (amr va nahiy fasli bilan), omm, mushtarak va muavval;

– Lafzning dalolati ravshanligi: zohir, nass, mufassar va muhkam;

– Oldining muqobili: xafiy, mushkul, mujmal va mutashobeh;

– Lafzning qo‘llanishi: haqiqat va majoz, sarif va kinoya;

– Mutakallim (Alloh taolo)ning maqsadidan voqif bo‘lish: iboratun nass, ishoratun nass, dalolatun nass va iqtizoun nass.

Bulardan keyin sunnat mavzusi, uning qismlari, hukmlari zikr qilinib, oxirida nasx mavzusi bayon qilinadi. Sunnat mavzusidan keyin ijmo, qiyos mavzulari, haqlar: Alloh taoloning haqlari, bandalarning va ikkovisiga taalluqli haqlar keltiriladi. So‘ng ijtihodga tegishli masalalar zikr qilinadi [2]. Muallif bu kitobda mavzuga doir usul masalasini unga taalluqli bo‘lgan fiqhiiy furu‘iy masalani hanafiy mazhabiga asoslanib, ehtimoliy savol va e‘tirozlarga javob berib keltiradi. Faqat ba‘zi o‘rinlardagina muhokamalarni va hanafiy usul ulamolari va boshqa mazhab olimlarining fikrlarini keltirilgan. Shuningdek, Ibn Nujaym (rohimahulloh) ushbu asarida usuliy masalalardan ko‘ra, fiqhdagi furu‘iy masalalardagi xiloflarni ko‘proq zikr qilgan. Muallif ushbu asarida hanafiy mazhabidagi mashhur bo‘lgan usuliy masalalarni muxtasar shaklda va ularga hanafiy fiqhiga oid ilovalarni keltirgan hamda asarni shu mazhab bo‘yicha yozilgan kitoblarning tartibidek tartiblagan. Shuning uchun, ushbu asar hanafiy mazhabidagi eng mo‘tabar va mu‘tamad asarlardan biridir [2].

7. “Qovaidul fiqh”. Ibn Nujaym (rohimahulloh) ushbu asarda 440 ta qoida va zavobitlarni hanafiy fiqhi manbalariga asoslanib keltirgan. Lekin bu qoidalar tartiblanmay, qoidalar bilan zavobitlar o‘rtasi ajratilmay keltirilgan. Asar hanafiy mazhabi ulamolari o‘rtasidagi ixtiloflarni ham o‘z ichiga qamrab olgan. Kitobni tahqiq qilgan olimlar aytishadiki, ushbu kitobdagi qoidalar muxtasar shaklda keltirilgani bois ba‘zi o‘rinlar tafsilotga muhtoj bo‘lib qolgan [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

Shuningdek, Ibn Nujaym (rohimahulloh)ning bulardan boshqa asarlari ham bor. Lekin ba‘zi tarixchi olimlar u kitoblarni u kishiga nisbat berishmagan. Masalan: Imom Marg‘inoniyning “Hidoya” asariga yozilgan ilk sharhlardan biri – “Hoshiyatu a’la jami’ul fusulayn”. Ammo asar bizgacha etib kelmagan.

Ibn Nujaymning yuqorida zikr qilingan asarlarini ko‘rib, u zotning tarjimai hollari batafsil bayon qilingan manbalarni o‘rganib chiqib, alloma Zaynul Obidin aqliy qoidalarga mohir, urf, ijtimoiy zaruriyatlarni yaxshi anglagan olim bo‘lgani yaqqol namoyon bo‘ladi.

Shu bilan birga, Ibn Nujaym (rohimahulloh) mazhab ichida mashhur bo‘lgan matnlarni qisqa iboralar bilan sharhlash, qoidalarga asoslanib furu‘iy masalalarni istinbot qilish qobiliyatiga ham ega edi. Islomning asosiy manbalari orqali zamonidagi yangi paydo bo‘lgan hukmlarga hanafiy mazhabi qoidalariga suyanib javob bera olgan [1].

Ibn Nujaym (rohimahulloh) fiqh ilmiga qattiq urg‘u bergan va bu ilm bilan ko‘p mashg‘ul bo‘ldilar. “Al-Ashboh va-n-nazoir” asarining muqaddimasida bunday degan: “Albatta, fiqh ilmi – ilmlar ichida qadri baland, ko‘plab ajrlarga sabab bo‘ladigan, foydasi ko‘p, martabasi oliy, ko‘zlarni nurga, qalblarni sururga to‘ldiradigan, aqlni charxlaydigan ilm hisoblanadi. Chunki bu ilm halol bilan haromni, joiz bilan nojoizni tanitadi. Barcha a‘zolarim gapiradigan bo‘lsa ham uning ta‘rifini sifatlay olmasman. Bu ilmning ahllari kishilar rahbari, dinning tayanchidirlar” [4].

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Usmoniylar tomonidan olib borilgan islohotlar Misrda ko‘plab olimlar yetishib chiqishiga sabab bo‘ldi. Ibn Nujaym ham Usmoniylar tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan keng foydalanib, o‘z davrining eng buyuk olimi bo‘lib yetishdi.

Ibn Nujaym davridagi siyosiy va iqtisodiy barqarorlikni Usmoniylar tomonidan ta‘minlangani, hanafiy fiqhiga katta e‘tibor berilgani allomaning hanafiy mazhabining ko‘zga ko‘ringan olimi bo‘lishiga asosiy sabab bo‘ldi. Xususan, alloma yashagan davrga e‘tibor berilsa, Misrda boshqa ilmlarga nisbatan ikki ilm ya‘ni tasavvuf va fiqhga alohida e‘tibor berilgani kuzatiladi. Alloma aynan mana shu ikki ilm borasida yetuk olim bo‘lib yetishdi.

Alloma o‘z davridagi muhitdan kelib chiqib, yoshligidan Qur‘onni yod olib, o‘z davrning buyuk olimlari: Shayx Aminuddin Muhammad ibn Abdul‘ol Hanafiy, Shayx Qosim Qutlubg‘o va Shihobiddin Shibliydan ta‘lim oldi. Ustozlaridan fiqh bilan birga tasavvufni ham o‘rgandi. Undagi Alloh tomonidan berilgan qobiliyat va iste‘dodni sezgan ustozlari boshqa shogirdlaridan farqli o‘laroq qo‘shimcha darslar berishdi.

Alloma yosh bo‘lishiga qaramay, ustozlaridan fiqhiy ilmlar bilan birga axloq ilmi – tasavvufni ham yaxshi o‘zlashtirib, o‘zida singdirgan edi. Buni Najmiddin Muhammad ibn Muhammad G‘azziyning (vaf. 1061/1651) “Al-Kavokib as-soira bi a‘yon al-mi‘at al-oshira” (Minginchi yilda yashagan olimlar haqida sayyor yulduzlar) kitobida kelgan ma‘lumotdan bilib olish mumkin. Jumladan, muallif bunday yozadi: “Abdulvahob Sha‘roniy aytadi: “953/1546-yilda Ibn Nujaym bilan birga haj qildim. Uning borish va qaytish asnosida hamrohlari bilan muomala qilganda go‘zal xulq sohibi ekanini ko‘rdim. Zero, safar kishining xulqini ko‘rsatib beradigan oynadir” [5].

Yigirma yetti yoshga yetgan yosh yigit haqida o‘z davrining buyuk allomasi Sha‘roniy bunday e‘tirofi Ibn Nujaymning fiqh bilan birga tasavvuf ilmini ham yaxshi o‘zlashtirganini ko‘rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Ibn Nujaym, zamonida yuksak obro‘ga ega bo‘lgan bir olim sifatida, o‘zining ilmiy faoliyati orqali hanafiy fiqhi sohasida katta hissa qo‘shgan shaxsdir. Uning merosi, zamondosh ekspertlar va ilmiy tadqiqotchilar uchun har doim qadrlanadi. Ibn Nujaymning sermahsul ijod qilishiga zamin yaratgan siyosiy va ijtimoiy muhit, uning bilim donishmandlarni bir joyga to‘plab, ilm-fan rivojlanishiga yordam berdi. O‘zining yoshligida fatvo berish va dars o‘tish huquqini olgani, bu sohadagi qadr-qimmatini ko‘rsatadi. Olim, hanafiy fiqhidagi qoidalarni mukammal tushunishi bilan birga, o‘z asarlarida Buxoro va Samarqand olimlarining fikrlarini muhim dalil sifatida keltirilgani, uning ilmiy izlanishlarini yanada boyitdi. Bu, Ibn Nujaymning boshqa olimlar bilan obro‘li aloqalari borligini va ilmiy faoliyatining zaminini tashkil etganini ko‘rsatadi. U, yurtimizdagi ilm-fan an‘analarini davom ettirib, xorijiy mushohadalar bilan ham haqli tushuncha yaratdi. Xususan, Ibn Nujaymning "Ikkinchi Abu Hanifa" sifatida tanilganligi uning fiqhiy bilimining chuqurligini va o‘z zamonasidagi eng muhim olimlardan biri sifatidagi maqomini akta qiladi. U nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham hanafiy fiqhi kuchini oshirdi. Uning asarlaridagi usuliy yondoshuvlari, shar‘iy hukmlar chiqarishda yangi tamoyillarni o‘rganish uchun manba bo‘lgan. Bu, o‘z navbatida, ilgari o‘rganilgan bilimlarni yangilash va yanada mukammal natijalarga erishish imkoniyatini yaratdi.

Ibn Nujaymning ilmiy merosi nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki zamonaviy tadqiqotchilar uchun yanada dolzarbdir. Bugungi kunda uning asarlarini o'rganish, shar'iy hukmlarni talqin qilishda va diniy masalalarda muhim nuqtai nazarlarni taklif etadi. O'zbekiston va boshqa musulmon mamlakatlarida uning ezgu g'oyalari, qarorlarida hukm chiqarishda zamonaviy fiqh ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bilan bog'liq holda qo'llanilmoqda. Ibn Nujaymning bunday merosi ilm-fan tarixidagi muhim o'rin tutadi hamda uning asarlarini o'rganish, har bir ilmiy tadqiqotga yangi nuqtai nazar kiritishga xizmat qilishi kutilmoqda. Uning dasturlariga asoslanib xizmat ko'rsatish, fidoyilik va sadoqat borasida yuksak ahamiyatga ega va bu, ilmiy hamjamiyatda yangi avlod olimlari uchun bir motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Tarixdan saboq olish va o'rganilgan bilimlardan foydalanish, ilm-bilimning rivojlanishida alohida o'rin tutadi. Ibn Nujaymning merosi, kelajak avlodlar uchun mustahkam poydevor bo'lishi aniq.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ibn Nujaym. Rosailu Ibn Nujaym. Tahqiq. (Nashr etilgan shahar ko'rsatilmagan): Dorus salom, 1998. – S. 19.
2. Ahmad ibn Muhammad Naqib. Al-mazhabul hanafiy. – Riyoz: Maktabatur rushd. – J. II. – S. 573.
3. Ibn Nujaym. Rosailu Ibn Nujaym. Tahqiq. Dorus salom, 1998. – S. 17.
4. Ahmad Hamaviy. G'omzu uyuunil basoir ala mahasinil ashbah van nazoir. – Bayrut: Dorul kutubil ilmiya, 1985. – J. I. – S. 25.
5. Najmuddin G'azziy. Kavokibu-s-soira bi a'yoni mi'atil ashira. – Bayrut: Doru kutubil ilmiya, 1997. – S. 154.

LIST OF USED SOURCES AND LITERATURE

1. Ibn Nujaym. Rosailu Ibn Nujaym. Edited (city of publication not specified): Dorus Salom, 1998. – P. 19.
2. Ahmad ibn Muhammad Naqib. The Hanafi School of Thought. – Riyadh: Maktabatur Rushd. – Vol. II. – P. 573.
3. Ibn Nujaym. Rosailu Ibn Nujaym. Edited. Dorus Salom, 1998. – P. 17.
4. Ahmad Hamaviy. G'omzu uyuunil basoir ala mahasinil ashbah van nazoir. – Beirut: Dorul Kutubil Ilmiya, 1985. – Vol. I. – P. 25.
5. Najmuddin G'azziy. Kavokibu-s-soira bi a'yoni mi'atil ashira. – Beirut: Dorul Kutubil Ilmiya, 1997. – P. 154.

Ж.Х.Исмаилова

доктор исторических наук, профессор
Государственный музей истории Узбекистана Академии Наук
Республики Узбекистан

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Аннотация. В данной статье идет подробное повествование истории возникновения и развития древнего военного искусства на территории Узбекистана. Первичная необходимость самозащиты от нападения хищных зверей, а далее самооборона в случаях набегов вражеских сил, постепенное развитие человеческого мышления а также развитие общества оказали большое влияние на формирование и совершенствование военного искусства.

Важное значение в деле анализа и мониторинга совершенствования боевого оружия, созданного в разные периоды, несомненно приобретают археологические исследования. Самые первые оружия, созданные руками человека, будучи поначалу массивными и не очень удобными в использовании постепенно совершенствовались а дальнейшее украшение боевого оружия позволило поднять оружейное дело на уровень искусства.

Ключевые слова: военное искусство, Узбекистан, Сапаллитепа, Дальверзинтепе.

O‘ZBEKISTON HARBIY SAN’ATI SIVILIZATSIYALAR CHORRAHASIDA

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston hududida qadimiy harbiy san’atning paydo bo‘lishi va rivojlanishi tarixi batafsil bayon etilgan. Yirtqich hayvonlar hujumidan o‘zini himoya qilishning birlamchi ehtiyoji, so‘ngra dushman kuchlarining bosqinlari paytida o‘zini o‘zi himoya qilish, inson tafakkurining bosqichma-bosqich rivojlanishi, shuningdek, jamiyat rivojlanishining shakllanishi va takomillashishiga katta ta’sir ko‘rsatdi.

Turli davrlarda yaratilgan harbiy qurollarning takomillashtirilishini tahlil qilish va monitoring qilishda arxeologik tadqiqotlar, shubhasiz, muhim ahamiyat kasb etadi. Inson qo‘li bilan yaratilgan birinchi qurollar dastlab ommaviy va foydalanish uchun unchalik qulay bo‘lmagan holda, asta-sekin takomillashtirildi va harbiy qurollarning keyingi bezaklari qurol yasashni san’at darajasiga ko‘tarish imkonini berdi.

Kalit so‘zlar: harbiy san’at, O‘zbekiston, Sapallitepa, Dalverzintepa.

UZBEK MILITARY ART AT THE CROSSROADS OF CIVILISATIONS

Annotation. This article gives a detailed account of the history of the emergence and development of the ancient military art in the territory of Uzbekistan. The primary need for self-defence against attacks of predatory animals, and further self-defence in cases of raids by enemy forces, the gradual development of human thinking and the development of society had a great influence on the formation and perfection of military art.

Archaeological research is undoubtedly of great importance in analysing and monitoring the improvement of military weapons created in different periods. The very first weapons created by human hands, being at first massive and not very convenient to use, were gradually improved, and further decoration of military weapons allowed to raise gunsmithing to the level of art.

Keywords: military art, Uzbekistan, Sapallitepa, Dalverzintepa.

Вступление (Introduction)

Исторический опыт прошлых войн позволяет глубже вскрывать закономерности и тенденции развития военного дела. Уже на заре человечества каждый род имел свою территорию, охраняемую от посягательств со стороны других племен. Перемещение или расширение родовых общин, кровная месть служили причиной их столкновений между собой. Оружием служили орудия охоты - копьё, бумеранг, лук и стрелы. Судя по наскальным изображениям, лук и стрелы появились уже в эпоху неолита (12 –5 тыс. лет до н.э.). Кремневые наконечники стрел были найдены археологами на стоянках каменного века на всей территории Узбекистана. Они изготавливались из узких тонких или толстых пластин при помощи двухсторонней и односторонней отжимной техники. Наконечники стрел – плоские, черешковые, с листовидным пером, а также листовидные, втульчатые, с выступающей втулкой. Найдены также каменные булавы сфероконической формы с двухсторонним сверлением отверстия. Другим оружием могли служить круглые гранитные гальки, также найденные на стоянках древнего человека. Одной из разновидностей оружия служили каменные ножи из массивных пластин.

В поисках кремния и других прочных пород камня древний человек, несомненно, наталкивался на самородное золото и медь. В конце III тыс. до н. э. из меди начинают изготавливать ножи, шила, иглы, украшения, а также наконечники стрел. Однако камень продолжал занимать преобладающее место в первобытной технике изготовления оружия.

Анализ и Результаты (Analysis and Results)

С открытием бронзы – сплава меди с оловом – начался новый важный этап, знаменующийся огромными техническими и культурными достижениями. Из бронзы изготавливались наконечники стрел, копий, ножи.

Интенсивное развитие пашенного земледелия, основанного на искусственном орошении, и отгонного скотоводства в эпоху бронзы, значительно подняло благосостояние общин. К этому времени человек приручил лошадь и превратил ее в незаменимое ездовое животное, приносящее пользу как в быту, так и во время военных действий. Необходимость охраны имущества оседлых земледельцев и скотоводов привела к образованию военных племенных союзов. Родовые вожди и воины стали во главе общественной и экономической жизни родовых общин.

Если говорить о военных действиях, стоит отметить что они разделяются на оборонительные и наступательные. Нападения на соседние племена или оборону своего племени осуществляли отряды добровольцев, которые формировались из отдельных способных воинов. Воины пользовались большим почетом. Ими практиковалась тактика внезапных нападений, которая обычно осуществлялась на рассвете.

Густонаселенные оазисы с развитым интенсивным земледелием, кустарным ремеслом и торговлей послужили экономической основой для зарождения и формирования укрепленных

поселений, что свидетельствует об усилении вооруженных столкновений между племенами оседлых земледельцев и подвижных скотоводов иной культуры.

Археологи установили, что укрепленные поселения представляли собой овал или круг с двойными стенами из врытых в землю столбов или деревянного каркаса, укрепленного глиной. Снаружи крепость была окружена рвом, в ее центре находилась площадь – загон для скота.

При раскопках оседло земледельческого поселения Сапаллитепа (1750-1500 до н.э.) в Сурхандарьинской области, было установлено, что центральная часть поселения была укрепленной и ее общая площадь достигала 1 га. Она была обнесена тремя рядами обводных стен, между которыми располагались два ряда обводных коридоров, Т-образная форма которых решала проблему обороны.

Самые ранние оборонительные сооружения, датируемые в памятниках древнеземледельческой Чустской культуры (X-VIII вв. до н. э.) представляли собой стены без башен, состоявшие из земляного вала, облицованного сырцовым кирпичом или сложенных из сырцового кирпича и пахсовых блоков. При этом Чустское поселение (площадь 4 га) было окружено стеной только в северо-западной части, а Дальверзин (25 га) полностью. В обоих поселениях выделяется укрепленная часть - цитадель.

Значительный рост техники, связанный с улучшением обработки металлов, переход к кузнечному меху позволили усовершенствовать производство оружия и защитного снаряжения. В I тыс. до н. э. люди начали осваивать технику выплавки железа, которая находит широкое применение в военном деле.

Об освоении железа и разновидностях применявшегося оружия в I тыс. до н. э. свидетельствуют следующие строки из «священной книги» зороастризма “Авесты” (Средняя Азия, IX в. до н. э. – III в. н. э.): «Митра мечет с колесницы из искусно сделанного костяного лука, с тетивой из бычьих шкур, тысячи стрел. С быстротой мысли улетают они, с быстротой мысли обрушиваются на головы дэвов. Мечет Митра с колесницы стрелы с орлиными перьями, с золотыми наконечниками, с древком из рога и железа, прекрасно сделанными. С быстротой мысли улетают они, с быстротой мысли обрушиваются на головы дэвов. Митра поднимает сверкающую палицу, удобную для метания, со ста наверхиями, со ста шипами, падающую быстро, дробящую людей, палицу из сверкающего железа, покрытую массивным золотом, самое мощное оружие всепобеждающее. С быстротой мысли улетают они, с быстротой мысли обрушиваются на головы дэвов...»

В период разложения родового строя вооруженные столкновения стали превращаться в войны. Для ведения войны выделялись отдельные группы, которые обычно жили в стороне от остальных членов племени. Это были уже профессиональные воины, весь суровый уклад жизни которых имел целью выработать необходимые боевые качества и навыки. Были созданы начальные формы организации армии: объединения по родам и племенам и вождями, воздействовавшими на воинов личным примером. Построение по родам и племенам явилось предпосылкой возникновения боевого порядка. Тактическим приемом этого времени было фронтальное столкновение. Появились оборонительная и наступательная тактика ведения боя,

зарождалась служба охранения и разведки. Но все эти формы военного искусства еще не имели постоянных устойчивых форм.

По сообщениям древнегреческих историков, все кочевые и оседлые племена и народы негреческого происхождения, жившие в Причерноморье, Прикаспийских степях, в Казахстане и в Средней Азии до пределов Алтая, назывались общим собирательным именем - скифы. Известно, что скифы (в персидских источниках саки) именовались по-разному в зависимости от той территории, на которой они жили, и говорили на разных языках. Всю Закаспийскую равнину заселяли массагеты. К востоку от них жили саки. Оседлоземледельческое население называлось обычно по имени местности: хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы, жители Маргианы и т.д.

На лестнице дворца приемов Дария II в Персеполе недалеко от Шираза на юго-западе Ирана члены сакской (скифской) делегации изображены в остроконечных «скифских» головных уборах. На них одежда всадников, доходящая до колен, и узкие штаны. На левом плече их предводителя – лук в колчане, на правом боку висит меч. В такую же одежду и на других членах делегации. Среди даров, которые они несут – оружие (меч, боевые топоры). В древних народных сказаниях говорилось о том, что воинственный скифский народ поклоняется мечу, как арабы камню или персы реке.

По сообщениям греческих источников, у скифов все мужчины были воинами. Скифы отличались свободолюбием, храбростью и упорством. По словам древнеримского историка Юстина: «Это был народ в трудах неутомимый, в войнах неукротимый, а крепость телесных тел его была чрезвычайная. Они ничего не приобрели, что можно было бы потерять, в победах не искали ничего, кроме одной славы».

Особым почитанием пользовался бог войны, которому приносились большие жертвы. Главным родом войск у саков была конница.

Основным оружием саков были лук, длинное копье, кинжал и секира. Сакский воин – это конный лучник. Сила его, по словам Овидия, заключалась «в стреле, в полном колчане и в быстром, не знающем усталости, коне». Хорошо известны случаи обнаружения в колчанах при погребении скифо-сарматского времени по множеству десятков и даже по несколько сотен стрел. Лук состоял из двух серповидных частей, вероятно, из двух рогов, соединенных прямой смычкой. Геродот говорит, что скифы натягивали тетиву лука не к груди, а к плечу и искусно стреляли как с правого, так и с левого плеча. Наконечники стрел делали различной формы, часто их пропитывали змеиным ядом, «дабы смертельную рану сделать вдвое смертельное». Кроме лука и копья саки хорошо владели также мечом и арканом. Бронзовые наконечники стрел, а также боевые топоры и кинжалы были обнаружены при раскопках сакских могильников VII-VI вв. до н.э.

Защитное вооружение сака составляли щит, чешуйчатый панцирь и шлем. Щит был небольшим и изготовлялся из кожи. Панцирь состоял из медных, впоследствии из железных пластин, которые нашивались на кожу так, что пластины одного ряда закрывали до половины пластины другого ряда. Такой панцирь плотно прилегал к телу и не стеснял движений.

В 1953 г. у протекающего близ городища Афрасиаб арыка Сиаб был найден бронзовый литой шлем (VI в. до н.э.) который ныне хранится в Самаркандском музее истории культуры и

искусства. Массивный, цельнометаллический, горшковидной формы с чуть сжатыми боковыми стенками, почти вертикальный сзади и более отлогий спереди, с вырезали надглазных дуг, он имеет расположенный над переносом прямо стоящий волнистый гребень; по бокам к шлему прикреплялись кожаные нащечники и оплечья. Шлем, как выяснили ученые, имеет сакское происхождение и повторяет в бронзе сако-скифские колпаки.

Геродот в своей «Истории» упоминает также о медных нагрудных панцирях для лошадей.

Оружие знатных воинов нередко украшалось золотом, серебром, драгоценными камнями. Описания драгоценного оружия часто встречаются произведениях среднеазиатского героического эпоса «Алпамыш», «Кырк-Кыз».

Военное искусство саков имело свои особенности. Их главное преимущество заключалось в подвижности и искусстве маневрирования. Саки первыми разделили войско на два взаимодействующих отряда: один находился перед фронтом наступавшего врага, другой – в постоянной готовности нанести удар во фланг и тыл врага, если тот начинал отступать.

Боевой порядок саков состоял из отдельных ватаг (родовых отрядов), которые выстраивались в одну линию. Несколько отрядов высылались вперед для засад и в резерв для поддержания частей боевого порядка, теснимых противником. Глубина боевого порядка была неопределенной, большое внимание уделялось равнению по фронту и сомкнутости строя, часто имевшего форму клина. Бой вели в конном строю и никогда не спешивались.

Широко применялись такие методы, которые древние греческие и римские авторы называли «малой войной». Саки устраивали засады, заманивали врага, внезапно нападали на него днем и ночью и быстро исчезали. Мелкими неожиданными нападениями они постоянно держали в напряжении все вражеское войско, а сами были неуловимы. Саки одними из первых применили стратегическое отступление для изменения соотношения сил в свою пользу.

Особенностью Средней Азии являлось то, что ее ландшафт состоял из оазисов, где только и возможна была жизнь в бескрайней степи, их окружавшей, лишенной естественных границ и населенной воинственными кочевыми племенами, ежеминутно угрожавшими оседлому населению оазисов. Единственной гарантией развития оседлой культуры была сильная верховная власть, способная защитить население оазисов и городов.

Заключения и Рекомендации (Conclusions and Recommendations)

В древних исторических сочинениях упоминаются крупнейшие области на территории современного Узбекистана: Бактрия или Тохаристан (по обе стороны течения Амударьи), Согд или Согдиана (оазисы рек Зарафшана и Кашкадарьи), Хоразмия (Хорезм), Паркана (Фергана) и другие менее значительные.

Физико-географически Согд состоял из четырех основных оазисов: Самарканд и Кеш в верхних водосборных бассейнах Зарафшана и Кашкадарьи; Бухара и Карши в нижних дельтовых частях этих рек.

К VIII-V вв. до н.э. относится появление крупных древних городов по всей Средней Азии: Еркургана в Каршинском оазисе, Самарканда на городище Афрасиаб, Бактры, Емшидепе и Алтын-Диляр в Бактрии, Эйлатан в Ферганской долине и Кюзелигыр в Хорезме,

Коктепа в 30 км западнее Самарканда. Эти города являлись укрепленными военно-политическими и административными центрами оазисов, являлись одновременно крепостью и арсеналом, где в случае опасности могло укрыться население оазиса, здесь же хранились все необходимые припасы. На основе высокоразвитого искусства возникают фортификационные устройства. Наличие оборонительных сооружений говорит о сложившейся государственности.

В городах уже четко выделен военно-административный отдел, предназначенный для пребывания воинского контингента и органов власти. Оборонительные стены имели внутренние стрелковые казематы и соединительные коридоры. Толщина стен у основания доходит до 6 м, вверху, где пробиты бойницы для стрелков - до 1 м. Стены фланкированы полукруглыми башнями со стрелковыми камерами с радиально расположенными бойницами. Поток стрел мог поражать врага и у стен, и в межстенном пространстве. Доступ к стенам затруднял также довольно глубокий ров.

Традиция строительства оборонительных стен, укрепленных башнями, была продолжена и развита на новой основе в последующее время.

Список используемой литературы (Reference)

1. Геродот. История в девяти книгах / пер. Г.А. Стратоновского. Под ред. С.А. Утченко.
2. Аскарлов А.А. К вопросу о выделении культуры Саппали // Древняя Бактрия. Л., 1974.
3. Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии. Ташкент, 1978.
4. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. и др. Дальверзинтепе – кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент, 1978.
5. Абдуллаев К.А. О северных рубежах государственной границы Бактрии в эллинистическую эпоху // РА, № , 1998.
6. Альбаум Л.И. Городище Дальверзин-тепе // ИМКУ. Вып. 8. Ташкент, 1966.
7. Анарбаев А. Благоустройство средневекового города Средней Азии (V- нач. XIII в). Ташкент, 1981.
8. Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. Ташкент, 1989.

Payg'amov Shoxrux Bahodirjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: shohruxbek086@gmail.com

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

**KROSS-KULTURAL METODI ASOSIDA TEATRLASHTIRILGAN TA'LIM:
TARIXIY BILIMLARNI O'ZLASHTIRISHDA INNOVATSION METODLAR**

Annotatsiya: Ushbu maqolada kross-kultural metodi yordamida teatrlashtirilgan ta'lim metodining tarixiy bilimlarni o'rgatishdagi ilmiy va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Kross-kultural metodi turli madaniyatlar, qadriyatlar va tarixiy voqealar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganishga qaratilgan innovatsion metod bo'lib, talabalarning madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, dunyoqarashni kengaytirish va tarixni chuqurroq anglashni ta'minlaydi. Ushbu maqolada Buxoro amirligi ustidan Rossiya imperiyasi protektoratining o'rnatilishi kabi tarixiy mavzuni kross-kultural yondashuv orqali o'qitish usullari ketma-ketligi misolida tushuntirilgan. Maqolada teatrlashtirilgan mashg'ulotlarning ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali o'tkazishdagi o'rni, tarixni madaniy xilma-xillik kontekstida tahlil qilish imkoniyatlari yoritilgan. Natijada, bu yondashuv o'quvchilarning nafaqat tarixiy bilimlarini, balki ijodiy va madaniy empatiyasini rivojlantiruvchi samarali vosita ekanligi asoslangan.

Kalit so'zlar: kross-kultural metodi, teatrlashtirilgan ta'lim, tarixiy bilimlar, madaniyatlararo muloqot, dunyoqarashni kengaytirish, tanqidiy fikrlash, Buxoro amirligi, Rossiya imperiyasi, protektorat, madaniy xilma-xillik, tarixiy ta'lim, ijodkorlik, tarixiy voqealarni jonlantirish, madaniyatlararo bag'rikenglik, zamonaviy ta'lim metodlari.

**THEATRICAL EDUCATION BASED ON THE CROSS-CULTURAL METHOD:
INNOVATIVE METHODS IN THE ASSISTING OF HISTORICAL KNOWLEDGE**

Annotation: This article analyzes the scientific and practical significance of the theatrical education method in teaching historical knowledge using the cross-cultural method. The cross-cultural method is an innovative method aimed at studying the interaction between different cultures, values, and historical events, which provides students with the development of intercultural communication skills, broadening their worldview, and a deeper understanding of history. This article explains the sequence of methods for teaching a historical topic such as the establishment of the protectorate of the Russian Empire over the Bukhara Emirate using a cross-cultural approach. The article highlights the role of theatrical activities in making the educational process interesting and effective, and the possibilities of analyzing history in the context of cultural diversity. As a result, it is established that this approach is an effective tool for developing not only historical knowledge, but also creative and cultural empathy of students.

Keywords: cross-cultural method, theatrical education, historical knowledge, intercultural dialogue, broadening the worldview, critical thinking, Bukhara Emirate, Russian Empire, protectorate, cultural diversity, historical education, creativity, reenactment of historical events, intercultural tolerance, modern educational methods.

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО МЕТОДА: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРИОБРЕТЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Абстрактный. В статье анализируется научное и практическое значение театрального метода обучения в преподавании исторических знаний с использованием кросс-культурного метода. Кросс-культурный метод – инновационный метод, направленный на изучение взаимодействия различных культур, ценностей и исторических событий, который помогает учащимся развивать навыки межкультурного общения, расширять мировоззрение и глубже понимать историю. В данной статье объясняется последовательность методов обучения с использованием кросс-культурного подхода к такой исторической теме, как установление протектората Российской империи над Бухарским эмиратом. В статье освещается роль театральной деятельности в обеспечении интересного и эффективного образовательного процесса, а также возможности анализа истории в контексте культурного многообразия. В результате данный подход оказался эффективным инструментом развития не только исторических знаний учащихся, но и их творческой и культурной эмпатии.

Ключевые слова: кросс-культурный метод, театральное образование, исторические знания, межкультурный диалог, расширение мировоззрения, критическое мышление, Бухарский эмират, Российская империя, протекторат, культурное разнообразие, историческое образование, творчество, реконструкция исторических событий, межкультурная толерантность, современные образовательные методы .

Kirish (Introduction)

Ma'lumki, tarixni o'rganish – bu nafaqat o'tmishdagi hodisalar va jarayonlarni bilish, balki madaniyatlararo aloqalar, qadriyatlar va turli jamiyatlarning o'zaro ta'sirini tushunishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirishda kross-kultural metodi talabalarga tarixiy bilimlarni samarali va qiziqarli tarzda yetkazishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ayniqsa, tarixiy ma'lumotlarni teatrlashtirilgan shaklda tushuntirish bu yondashuvning samaradorligini yanada oshiradi.

Kross-kultural metodi – bu madaniy xilma-xillikni chuqur o'rganish va turli madaniyatlar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlashga qaratilgan yondashuv bo'lib, u talabalarga tarixiy voqealarni kengroq anglashga va ularga turli madaniy nuqtai nazarlardan qarashga imkon beradi. [1.B.156] Ushbu metodni teatrlashtirilgan ta'lim bilan uyg'unlashtirish esa tarix fanini nafaqat qiziqarli, balki samarali o'rgatish vositasiga aylantiradi.

Kross-kultural va teatr uslubining birlashuvi tarixni o'rganish jarayonida madaniyatlarning rang-barangligini amaliy namoyon etishga qaratilgan. Teatr vositasida talabalarga turli madaniy kontekstda yashagan tarixiy shaxslarning hissiyotlari, qaror qabul qilish jarayonlari va ijtimoiy vaziyatlari ko'rsatib beriladi.

Bu jarayon talabalarga:

- tarixiy voqealarni hissiy jihatdan tushunish;
- madaniy xilma-xillikni bevosita his qilish;
- tarixiy shaxslarning hayotiy qarorlarini o'zlashtirish imkonini beradi.

Masalan, qadimgi Rim imperiyasi davridagi siyosiy munozaralarni teatr orqali jonlantirish orqali talabalar o'sha davr madaniyatidagi notiqlik san'atining ahamiyatini anglashadi. Shuningdek, Islom olamidagi ilm-fan va madaniyat rivojini teatr sahnalarida namoyish qilish orqali ularning global sivilizatsiyaga qo'shgan hissasi talqin qilinadi.

Teatrlashtirilgan mashgʻulotlar va kross-kultural metodning birlashuvi talabalarga tarixni oʻrganishda nafaqat bilim olish, balki turli madaniy voqealarni jonlantirish orqali chuqurroq anglash imkonini beradi. Ushbu uslub oʻquv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv oʻtkazish bilan birga, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, tarixiy anglashni chuqurlashtirish va dunyoqarashni kengaytirishga xizmat qiladi [2.B.63].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

1. Dunyoqarashni kengaytirish. Teatrlashtirilgan mashgʻulotlar turli madaniyatlarning qahramonlari, ularning qadriyatlarini va urf-odatlarini namoyish etish orqali talabalarning dunyoqarashini kengaytiradi. Bu uslub talabalarga boshqa madaniyatlarni chuqurroq oʻrganish va ularning boy tarixiy merosini anglash imkonini beradi. Masalan, qadimgi Misr va Mesopotamiya sivilizatsiyalari oʻrtasidagi madaniy va ijtimoiy munosabatlarni dramatik sahna orqali koʻrsatish orqali talabalar bu ikki buyuk sivilizatsiyaning bir-biriga taʼsirini va farqlarini chuqur anglaydi.

Teatr vositasida tarixni oʻrganish jarayonida talabalar turli madaniyatlarning noyob xususiyatlari bilan tanishadilar. Qahramonlarning tilida ifodalangan qadriyatlar, ularning kiyinish uslubi, turmush tarzi va ijtimoiy munosabatlari talabalarni madaniy xilma-xillikni his qilishga undaydi. Bu esa ularning dunyoqarashini kengaytirib, global jarayonlarga chuqurroq qarashni shakllantiradi.

2. Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish. Teatrlashtirilgan tarixiy sahnalar talabalarga turli madaniyatlar oʻrtasidagi muloqotning mohiyatini tushunishga yordam beradi. Ushbu yondashuv jarayonida talabalar tarixiy voqealardagi qahramonlar obrazini yaratish orqali turli madaniy tafavutlarni oʻrganadilar. Masalan, qadimgi Gretsiya va Eron oʻrtasidagi madaniy aloqalarni dramatik chiqish shaklida koʻrsatish orqali talabalar ushbu ikki madaniyatning bir-biriga boʻlgan taʼsirini oʻzlashtiradilar va ular oʻrtasidagi madaniy bogʻliqlikni chuqurroq tushunadilar.

Bundan tashqari, bu uslub talabalarni madaniyatlararo bagʻrikenglikka oʻrgatadi. Turli madaniyat vakillarining urf-odatlarini va dunyoqarashini qabul qilish, ularni sahnada ifoda etish talabalarning boshqa madaniyatlar vakillariga hurmat bilan qarash koʻnikmalarini rivojlantiradi. Ushbu yondashuv madaniyatlararo empatiya va muloqotni kuchaytiradi, bu esa bugungi globallashuv jarayonida muhim ahamiyatga ega.

3. Tarixiy voqealarni jonlantirish. Teatr uslubi tarixiy jarayonlarni hissiy jihatdan jonlantirish orqali talabalarning tarixga boʻlgan qiziqishini oshiradi. Tarixiy voqealarni jonlantirish talabalarga tarixni faqat oʻqish yoki eshitish bilan cheklanmay, uni bevosita sahnada koʻrish va his qilish imkoniyatini beradi. Masalan, Saljuqiylar imperiyasining tashkil topishi haqida sahna qoʻyilganda, talabalar bu imperiyaning siyosiy va madaniy jihatlarini sahna orqali jonli ravishda kuzatib, oʻsha davrning oʻziga xosligini anglashadi.

Tarixiy voqealarni teatr orqali jonlantirishning afzalliklari shundaki, bu uslub talabalarning hissiy ishtirokini oshiradi va tarixiy xotiralarni uzoq muddatga saqlab qolishga yordam beradi. Masalan, Renessans davri madaniyatiga oid teatrlashtirilgan chiqishlar orqali talabalar sanʼat va ilm-fan inqilobining mohiyatini bevosita anglaydilar, bu esa ularning tarixga boʻlgan qiziqishini yanada oshiradi.

Teatrlashtirilgan kross-kultural yondashuv antropologiya, tarix va taʼlim sohalariga asoslangan metodologiyadir. U talabalarning ijtimoiy-madaniy tushunchasini rivojlantirish, madaniy stereotiplardan xalos etish va tarixiy hodisalarga nisbatan hissiy-intellektual ishtirokini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu uslub talabalarning nafaqat bilimlarini, balki hissiy anglashini ham chuqurlashtiradi [3.C.47-82].

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology)

Kross-kultural teatr uslubining ilmiy asosi madaniyatlararo psixologiya, tarixiy antropologiya va kommunikatsiya nazariyasiga tayangan. Ushbu metodologiya turli madaniy tizimlarni oʻrganishda

empirik kuzatish, qiyosiy tahlil va etnografik metodlarni uyg'unlashtiradi. Tarixiy shaxslarning turli madaniy muhitdagi qarorlarini sahnalashtirish orqali talabalar o'sha davr sharoitlari va qadriyatlarini yanada aniqroq anglashadi.

Kross-kultural yondashuv va teatrlashtirishning birlashuvi talabalarning tarixni anglashida hissiy va aqliy ishtirokini kuchaytiradi. Bu metodologiya orqali talabalar nafaqat tarixiy ma'lumotlarni o'zlashtiradi, balki madaniyatlararo tushunishni ham rivojlantiradi. Ushbu usul tarix fanini o'qitishda nafaqat samaradorlik, balki qiziqarli va interaktivlikni ta'minlaydi, bu esa yosh avlodni dunyoqarashi keng, tolerant va ijodkor bo'lishga undaydi.

Buxoro amirligi ustidan Rossiya imperiyasi protektoratining o'rnatilishi mavzusini kross-kultural metodi asosida tahlil qilinishi

Ushbu metod ikki yoki undan ortiq madaniyatlar, siyosiy tizimlar va tarixiy jarayonlarning o'zaro aloqasini tahlil qilishga asoslanadi. Mazkur metod orqali Rossiya imperiyasi va Buxoro amirligi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar siyosiy, madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan tahlil qilinadi.

1-bosqich. O'qituvchi talabalarga XIX asrda Markaziy Osiyoda yuz bergan siyosiy o'zgarishlar haqida qisqacha ma'lumot beradi.

Diqqat markazi: Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyodagi geosiyosiy manfaatlari va Buxoro amirligi bilan aloqalari.

Kross-kultural elementi: Rossiya va Buxoro amirligi o'rtasidagi madaniy va siyosiy tafovutlarni umumiy qiyoslash.

2-bosqich. O'qituvchi talabalarga Buxoro amirligining XIX asrdagi ichki siyosiy va iqtisodiy ahvoli haqida ma'lumot beradi. Rossiya imperiyasining harbiy yurishlari va Buxoro bilan aloqalarining kuchayishi tushuntiriladi.

Kross-kultural element: Rossiya imperiyasi va Buxoro amirligining siyosiy tizimlari va boshqaruv uslublarini qiyosiy tahlil qilish. [4]

3-bosqich. Teatrlashtirilgan mashg'ulot tayyorlash.

O'qituvchi talabalarni ikki guruhga ajratadi:

Birinchi guruh: *Buxoro amirligi vakillari.*

Ikkinchi guruh: *Rossiya imperiyasi vakillari.*

Har bir guruh o'z madaniy va siyosiy nuqtai nazaridan dialog senariy tayyorlaydi. Masalan:

Buxoro amirligi vakillari: mustaqillikni saqlash va ichki siyosiy barqarorlikni muhokama qilish.

Rossiya imperiyasi vakillari: hududiy ekspansiya va protektorat o'rnatish sabablarini tushuntirish.

4-bosqich. Har bir guruh o'z pozitsiyasini teatrlashtirilgan shaklda namoyish etadi. O'qituvchi talabalarni Buxoro va Rossiya vakillarining qarashlarini tinglash va baholashga undaydi.

Kross-kultural element: madaniy farqlarga mos ravishda muzokara madaniyatini aks ettirish (masalan, Buxoro vakillarining urf-odatlarini va Rossiya vakillarining pragmatik yondashuvi).

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

A. Siyosiy madaniyatlar o'zaro ta'siri:

Rossiya imperiyasi: imperializm va mustamlakachilik siyosatini amalga oshirish, mintaqada o'z ta'sir doirasini kengaytirish maqsadida harbiy va diplomatik bosim usullaridan foydalandi.

Buxoro amirligi: o'zining an'anaviy islomiy boshqaruv tizimiga ega bo'lgan mustaqil davlat edi. Rossiya imperiyasi bosimiga qarshi tura olmagan va harbiy kuchlar bilan teng bo'lmagan muzokaralar olib borgan.

Natija: 1873-yilda Rossiya va Buxoro o'rtasidagi shartnoma asosida protektorat o'rnatildi. Buxoro nominal ravishda mustaqilligini saqlab qoldi, biroq tashqi siyosatda Rossiyaga bo'ysundirildi.

B. Madaniy ta'sir va almashinuv:

Rossiya madaniyati: Rossiya Buxoroga o'zining texnologik va ma'muriy uslublarini kiritishga urinib, zamonaviylik g'oyalarini targ'ib qildi. Savdo va kommunikatsiya sohaslarida Rossiyaning ta'siri kuchaydi.

Buxoro madaniyati: islomiy qadriyatlar va an'anaviy institutlar Rossiyaning ma'muriy va harbiy siyosatiga qaramay o'z ahamiyatini saqlab qoldi. Buxoro madaniy markaz sifatida ilm-fan va diniy ta'limni davom ettirdi.

O‘zaro ta‘sir: Rossiya Buxoroga texnik taraqqiyotni olib kirgan bo‘lsa, Buxoro amirligidan Islomiy madaniyat va sharqona diplomatiya elementlarini kuzatgan.

V. Iqtisodiy hamkorlik va ziddiyat:

Rossiya tomoni: Buxoroni protektorat sifatida mintaqadagi savdo yo‘llarini nazorat qilish va resurslardan foydalanish uchun qo‘lladi. Temir yo‘llar va boshqa infratuzilma loyihalari amalga oshirildi.

Buxoro tomoni: Rossiyaga iqtisodiy jihatdan qaram bo‘lib qoldi. Eksport va importda Rossiyaga bog‘liqlik ortdi, bu esa Buxoroning iqtisodiy suverenitetini zaiflashtirdi.

Xulosa: Iqtisodiy jihatdan Buxoro amirligi Rossiyaning iqtisodiy manfaatlariga moslashtirildi

G. Harbiy va strategik hamkorlik:

Rossiya: Buxoro orqali o‘z harbiy strategiyasini mustahkamlashni maqsad qilgan, shu jumladan, Markaziy Osiyoni

Buxoro: O‘z armiyasi Rossiya bilan teng kuchga ega emasligi sababli, harbiy himoyani Rossiya orqali ta‘minlashga majbur bo‘ldi.

boshqa raqib davlatlardan himoya qilish uchun.

5-bosqich. Madaniy o‘zaro ta’sirni tahlil qilish. Muzokaralardan so‘ng o‘qituvchi Rossiya imperiyasining protektorati o‘rnatilishi natijasida Buxoro madaniyati, ijtimoiy tuzilishi va iqtisodiyotida qanday o‘zgarishlar sodir bo‘lganini tushuntiradi.

Talabalarga madaniy almashuv va o‘zaro ta’sir misollari keltiriladi (masalan, infratuzilmaning rivojlanishi va Buxoroning tashqi savdo aloqalari kengayishi).

6-bosqich. Qiyosiy tahlil va tanqidiy muhokama. Talabalar kichik guruhlariga bo‘linib, Rossiya protektorati o‘rnatilishining ijobiy va salbiy ta’sirlarini baholaydilar:

– **ijobiy tomonlari:** tashqi xavfsizlikning kuchayishi, iqtisodiy imkoniyatlarning kengayishi.

– **salbiy tomonlari:** mustaqillikning cheklanishi, madaniy va siyosiy erkinliklarning pasayishi.

7-bosqich. Umumiy xulosalar:

– Rossiya va Buxoro o‘rtasidagi munosabatlar madaniy va siyosiy jihatdan nomutanosib bo‘lgan;

– Rossiya o‘z imperialistik manfaatlarini asosida siyosiy va iqtisodiy ustunlikka erishgan;

– Buxoro o‘z mustaqilligini to‘liq yo‘qotmagan bo‘lsa-da, protektoratlik orqali siyosiy qaramlikka tushib qolgan;

– madaniy jihatdan, Rossiya Buxoroda zamonaviy elementlarni joriy qilgan bo‘lsa, Buxoro Islomiy an’analarining mustahkamligini saqlab qolgan.

Kross-kultural metod yordamida Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar kengroq qamrab olinadi, ushbu tarixiy jarayonning murakkabliklari yaxshi yoritiladi. Bu yondashuv o‘quvchilarning madaniy va siyosiy masalalarga nisbatan chuqurroq fikrlashini rivojlantiradi.

Kross-kultural va teatrlashtirilgan ta’lim metodining birlashuvi ta’lim jarayonini chuqurlashtirish hamda uni talabalarning qiziqishlariga moslashtirishda innovatsion yondashuv sifatida katta ilmiy ahamiyatga ega. Ushbu metod o‘qitish jarayonida tarixiy bilimlarni chuqur o‘zlashtirish bilan birga, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, ijodiy fikrlashni shakllantirish va talabalarda zamonaviy global muammolarga tanqidiy yondashuvni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xususan:

1. Tarixiy bilimlarning chuqur o‘zlashtirilishi. Kross-kultural va teatrlashtirilgan metodlar birlashganda, talabalar tarixiy voqealarni nafaqat nazariy ma’lumot sifatida qabul qiladi, balki ushbu voqealarni turli madaniy kontekstlar va nuqtai nazarlardan o‘rganadi. Tarixiy shaxslarning obrazini yaratish, ularning qarashlarini ifodalash va ular yashagan muhitni jonlantirish orqali talabalar o‘z bilimlarini yanada mustahkamlaydi. Masalan, qadimgi sivilizatsiyalar o‘rtasidagi madaniy aloqalarni

teatr orqali namoyish qilish bu jarayonlarni faqat o'qib o'rganishdan ko'ra samaraliroq anglash imkonini beradi.

2. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish. Ushbu metod talabalarda madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Tarixiy qahramonlar obrazida talabalarning ishtiroki ularga turli madaniy munosabatlarni chuqurroq tushunish va ularga moslashish imkonini beradi. Masalan, ikki xil madaniyatga mansub tarixiy shaxslar o'rtasidagi dialogni sahnalashtirish talabalarni madaniy tafovutlarni hurmat qilish va murosaga erishish ko'nikmalarini shakllantirishga undaydi. Bu esa, o'z navbatida, talabalarning nafaqat tarixiy tushunchalarini kengaytiradi, balki ularning zamonaviy globallashtirish jarayonlariga muloqotga qobiliyatli bo'lishiga yordam beradi.

3. Ijodkorlikni rivojlantirish. Teatrlashtirilgan yondashuv talabalarning ijodkorligini rivojlantirish uchun ideal platforma yaratadi. Tarixiy voqealarni teatrlashtirish jarayonida talabalar turli obrazlarni yaratish, sahna dekoratsiyasini tayyorlash, nutq va ifoda uslublarini moslashtirish kabi ijodiy jarayonlarda faol ishtirok etadi. Masalan, qadimgi Gretsiya demokratik majlislarini sahnalashtirish talabalardan tarixiy faktlarni o'zlashtirish bilan birga, ularni dramatik shaklda ifodalashni ham talab qiladi. Bu jarayon ijodiy yondashuvni shakllantirib, talabalarning fikrlash doirasini kengaytiradi.

4. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish. Kross-kultural talabalarga tarixiy voqealarning turli madaniy va siyosiy kontekstlarda qanday shakllanganini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu metod tarixiy jarayonlarga tanqidiy yondashishni talab qiladi, chunki turli madaniyatlar nuqtai nazaridan bir xil voqea turlicha talqin qilinishi mumkin. Masalan, Buyuk Ipak yo'li orqali savdo-sotiq jarayonlarini o'rganishda talabalar turli madaniyatlarning ushbu jarayonga bo'lgan ta'sirini baholaydi, bu esa ularga tarixiy hodisalarga ko'p qirrali yondashishni o'rgatadi.

5. Zamonaviy dunyodagi aksini anglash. Teatrlashtirilgan kross-kultural metod talabalarni tarixni nafaqat o'tmishdagi voqealar to'plami sifatida, balki zamonaviy dunyo rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan jarayonlar sifatida anglashga o'rgatadi. Masalan, Renessans davridagi ilm-fan va san'atning rivojlanishi zamonaviy texnologik taraqqiyotning poydevori sifatida talqin qilinishi mumkin. Bu yondashuv orqali talabalar o'z bilimlarini zamonaviy dunyo voqealari va muammolariga tatbiq qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar.

6. Madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlash. Ushbu metod talabalarga madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni va ushbu ta'sirning ijtimoiy-siyosiy oqibatlarini chuqur anglashga yordam beradi. Turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi tarixiy muloqotlarni tahlil qilish orqali talabalar bugungi dunyoda global masalalarni hal qilishda madaniyatlararo muloqotning ahamiyatini anglaydilar.

Kross-kultural metod orqali teatrlashtirilgan ta'lim metodlarining uyg'unligi tarixiy bilimlarni samarali o'zlashtirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqolada ushbu yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni, ayniqsa, tarixiy jarayonlarni madaniy xilma-xillik kontekstida chuqurroq anglashda tutgan roli yoritib berildi. Metodologiyaning o'ziga xos jihatlari sifatida talabalarning hissiy va intellektual ishtirokini kuchaytirish, madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, dunyoqarashni kengaytirish va tanqidiy fikrlashni shakllantirish imkoniyatlari qayd etildi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi protektoratlik munosabatlarini kross-kultural yondashuv asosida o'rganish misolida tarixiy voqealarni jonlantirishning samarali usullari ko'rsatildi. Ushbu metod talabalarni nafaqat tarixiy faktlarni o'rganishga, balki tarixiy jarayonlarni turli madaniy va siyosiy nuqtai nazardan baholashga undaydi. Natijada, talabalarning tarixga nisbatan chuqurroq tushunchasi va zamonaviy global jarayonlarga moslashish qobiliyati shakllanadi.

Umuman olganda kross-kultural metod orqali teatrlashtirish usuli nafaqat o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi, balki tarixiy ta'limni bugungi globallashuv talablariga moslashtiradi. Ushbu metodologiya yordamida talabalar o'tmishni anglash orqali zamonaviy dunyoqarashni shakllantiradi, bu esa ularni nafaqat bilimdon, balki bag'rikeng va ijodkor shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu innovatsion yondashuv tarixiy ta'limni takomillashtirish va yangi avlodning madaniyatlararo muloqotga tayyorligini oshirish uchun samarali vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nilufar Z. Et Al. Xorijiy tillarni o'qitishda kreativ metodlar //Modern education and development. – 2024. – T. 14. – №. 7. – С. 279-282.
2. Isroildjanovna I.N. Oliy ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashning zamonaviy tendentsiyalari //Journal of new century innovations. – 2024. – T. 64. – №. 1. – С. 156-161.
3. Brislin R.W. Cross-cultural research methods: Strategies, problems, applications //Environment and culture. – Boston, MA : Springer US, 1980. – С. 47-82.
4. Matsumoto D., Van de Vijver F. J.R. (ed.). Cross-cultural research methods in psychology. – Cambridge University Press, 2010.
5. Ember C.R., Ember M., Peregrine N. Cross-cultural research //Handbook of methods in cultural anthropology. – 1998. – С. 647-687.
6. Прокопеня Г.В. Семантика понятия «кросс-культурный подход» //Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. – 2007. – №. 3. – С. 63-70.
7. Холден Н.Д. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. – Litres, 2022.
8. Костина Е.А. Кросс-культурный подход к организации академической мобильности студентов педагогического вуза //Мир науки, культуры, образования. – 2015. – №. 5. – С. 69-71.
9. Клишина О.С. Кросс-культурный подход к исследованию внешности персонажа художественной литературы: индивидуальное и этноспецифическое (на примере творчества АН Островского, НС Лескова и АП Чехова) //Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки. – 2011. – №. 2. – С. 22-24.

Iminova Dilnoza Nasirovna
Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

O‘QISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN METODLARNI TANLASH: TALABA KONTEKSTI

Annotatsiya: Maqolada talabalarning o‘qish motivatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni tanlash masalalari yoritilgan. Unda motivatsiyaning turlari, uning pedagogik jarayondagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Talabalarning o‘qish motivatsiyasini rivojlantirish uchun pedagogik metodlarning samaradorligi, ularning ta‘lim jarayoniga amaliy tatbiq etilishi haqida tahlillar keltirilgan. Shuningdek, motivatsiya jarayonida milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarning uyg‘unligi hamda ularning talabalarda o‘qishga qiziqish uyg‘otishdagi ta‘siri haqida ma‘lumotlar berilgan. Maqolada motivatsiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi turli uslub va texnologiyalarning afzalliklari tahlil qilingan, ularning har biri talabalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga qanday ta‘sir ko‘rsatishi ko‘rsatilgan. Ilmiy va amaliy yondashuvlarni birlashtirgan holda, maqola pedagoglar va ta‘lim tizimi xodimlariga talabalarning o‘qish motivatsiyasini oshirishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan usullar va tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: talaba, o‘qish motivatsiyasi, metod, pedagogik jarayon, milliy qadriyat, zamonaviy yondashuv, motivatsiya, ta‘lim texnologiyasi, samaradorlik, pedagogik metodlar.

ВЫБОР МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ: СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Аннотация: Статья посвящена вопросам выбора методов, направленных на развитие мотивации студентов к учебе. Описываются виды мотивации, ее роль и значение в педагогическом процессе. Представлен анализ эффективности педагогических методов развития мотивации учащихся к учебе, их практическое применение в образовательном процессе. Также представлена информация о сочетании национальных ценностей и современных педагогических подходов в процессе мотивации и их влиянии на интерес учащихся к обучению. В статье анализируются преимущества различных методов и технологий, служащих развитию мотивации, и показано, как каждый из них влияет на личностное и социальное развитие студентов. Объединив научный и практический подходы, в статье предложены педагогам и работникам системы образования методы и рекомендации, которые можно использовать для повышения мотивации студентов к учебе.

Ключевые слова: студент, мотивация учебы, метод, педагогический процесс, национальная ценность, современный подход, мотивация, образовательная технология, эффективность, педагогические методы.

**CHOOSING METHODS FOR DEVELOPING LEARNING MOTIVATION:
THE STUDENT CONTEXT**

Abstract: The article is devoted to the issues of choosing methods aimed at developing students' motivation to study. It describes the types of motivation, its role and importance in the pedagogical process. Analyzes of the effectiveness of pedagogical methods for the development of students' motivation to study, their practical application in the educational process are presented. Also, information is provided about the combination of national values and modern pedagogical approaches in the process of motivation and their effect on student interest in learning. The article analyzes the advantages of various methods and technologies that serve to develop motivation, and shows how each of them affects the personal and social development of students. Combining scientific and practical approaches, the article offers pedagogues and education system employees methods and recommendations that can be used to increase students' motivation to study.

Key words: student, learning motivation, method, pedagogical process, national value, modern approach, motivation, educational technology, efficiency, pedagogical methods.

Kirish (Introduction)

Talabalarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni tanlash masalasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu muammo talabalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish, o'quv jarayoniga faol ishtirokini ta'minlash, va ularning shaxsiy o'sishi uchun zarur muhitni yaratishga qaratilgan. O'qish motivatsiyasi talabalarning o'quv jarayonida faollik, qobiliyatlarni rivojlantirish va yangiliklarga intiluvchanlikka ta'sir qiladi. Shunday qilib, bu muammoni yechishda samarali metodlarni tanlash va ularni amaliyotga joriy etish ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biriga aylanadi. O'qish motivatsiyasini rivojlantirish jarayonini tushunish uchun uning nazariy asoslariga e'tibor qaratish zarur. Buyuk rus pedagog-psixologi L.S.Vigotskiy ta'kidlaganidek, motivatsiya insonning faoliyatga nisbatan bo'lgan ichki ehtiyojlarini aks ettiradi. [1.C.144] Bu ehtiyojlarning shakllanishi talabalarning shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotiga bog'liq bo'lib, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, motivatsiya tushunchasini zamonaviy yondashuvlar asosida tahlil qilish talabalarning o'quv jarayonidagi faollik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Psixolog A.N.Leontev ta'kidlaganidek, inson faoliyatida asosiy omillardan biri uning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan harakatlardir. [2.C.192] Leontevning faoliyat nazariyasi asosida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning muhim jihatlari aniqlanadi, ya'ni talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishi va faol ishtiroki uchun sharoit yaratish.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

O'qish motivatsiyasini rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlar.

Talabalarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirishda turli xil metodlardan foydalanish mumkin. Ularning samaradorligi ta'lim jarayonining maqsadlariga muvofiqligidan kelib chiqadi. Bir qator olimlar o'qish motivatsiyasini rivojlantirishda foydalaniladigan asosiy metodlarni taqdim etgan. Masalan, V.I. Andreyev talabalarni faol ta'limga jalb qilish uchun bir qator motivatsion metodlarning samarali ekanligini ta'kidlaydi. [3.C.76] Xususan:

1. Interaktiv metodlar. Interaktiv metodlar talabalar o'rtasida faol muloqotni rag'batlantirishga va ularning o'quv jarayonidagi ishtirokiga asoslanadi. Bu metodlardan biri debat va munozaralarni tashkil etishdir. Masalan, S.L. Rubinshteyn ta'kidlaganidek, muloqot va ijtimoiy o'zaro ta'sir o'quv jarayonida shaxsiy o'sish uchun asosiy omil hisoblanadi. [4.C.223] Debatlar talabalarda tanqidiy fikrlash va mulohaza qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa ularning o'qish motivatsiyasini oshiradi.

2. Maqsadli ta'lim metodi. Maqsadli ta'lim metodi talabalarning o'quv jarayonida aniq maqsadlarga erishishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishini nazarda tutadi. Bu metodning asosiy xususiyati, talabalar o'quv jarayonida o'zlariga aniq va aniqlangan maqsadlarni belgilab olishlari va ularga erishish uchun harakat qilishlari kerakligidadir. Bu haqda A.Maslouning ehtiyojlar iyerarxiyasi nazariyasi asosida fikr yuritilganda, insonning o'zini-o'zi rivojlantirishga bo'lgan intilishi uning o'quv jarayonidagi faolligiga ta'sir qilar ekan. [5.C.45]

3. Muammoli ta'lim metodi. Muammoli ta'lim metodi talabalarning muammolarni hal qilish jarayonida bilimlarni egallashlarini ta'minlaydi. Bu metod talabalarni muammo yechish jarayoniga jalb qilish orqali ularning o'qish motivatsiyasini oshiradi. N.A.Menchinskaya ta'kidlaganidek, muammoli ta'lim o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yordam

beradi. [6.C.110]

1-rasm. O'quv motivatsiyasini rivojlantirish metodlari.

O'qish motivatsiyasini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlari.

Talabalarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirishda ijtimoiy-psixologik omillar ham katta ahamiyatga ega. Bu omillar talabalarning o'quv jarayonidagi ishtirokini ta'minlash va ularning o'quv faolligiga ta'sir qilishini o'z ichiga oladi. Masalan, talabalar o'rtasidagi ijtimoiy o'zaro ta'sir va guruhda ishlash ularning o'quv jarayoniga qiziqishini oshiradi. J.Morening sotsiometriya nazariyasiga ko'ra, ijtimoiy munosabatlar talabalar o'rtasidagi munosabatlarning shakllanishiga va o'qish motivatsiyasiga ta'sir ko'rsatadi.[7.C.90] O'qituvchining o'qish motivatsiyasini oshirishdagi roli ham juda muhimdir. O'qituvchi talabalarga o'quv jarayonida yo'l-yo'riq ko'rsatish, ularni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali o'qish motivatsiyasini oshiradi. V.A.Suxomlinskiy ta'kidlaganidek, har bir o'quvchiga individual yondashuv orqali uning o'quvga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin.[8.C.34] Xususan:

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology)

1. Rag‘batlantirish va baholash. Talabalarning o‘qish motivatsiyasini oshirish uchun ularning yutuqlarini baholash va rag‘batlantirish muhim ahamiyatga ega. Pozitiv baholash va rag‘batlantirish talabalarda o‘quv jarayoniga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Bu haqda D.B.Elkonin ta’kidlaganidek, o‘quv jarayonidagi ijobiy his-tuyg‘ular va rag‘batlantirish talabalarning o‘quvga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. [9.C.56]

2. Faol ta’lim va tadqiqot faoliyatini tashkil qilish. O‘qish motivatsiyasini oshirishning yana bir usuli faol ta’lim va tadqiqot faoliyatini tashkil etishdir. Bu usul talabalarni o‘quv jarayoniga jalb qilish, ularni mustaqil tadqiqotlar olib borishga rag‘batlantirish orqali amalga oshiriladi. Dj.Dyui ta’kidlaganidek, o‘quv jarayonida amaliy faoliyat va mustaqil tadqiqotlar talabalarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. [10.C.56] Talabalarning o‘qish motivatsiyasini rivojlantirish ta’lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda interaktiv, maqsadli, va muammoli ta’lim metodlaridan foydalanish, shuningdek, ijtimoiy-psixologik omillarni hisobga olish muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchining roli, rag‘batlantirish va baholash usullari, faol ta’lim va tadqiqot faoliyatini tashkil qilish talabalarning o‘quvga bo‘lgan qiziqishini oshirishda muhim vositalardir. Bu metod va yondashuvlar asosida tashkil etilgan o‘quv jarayoni talabalarning shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotiga hissa qo‘shadi, ularning o‘quv jarayonida faol ishtirokini ta’minlaydi.

Ta’lim jarayonida talabalarning o‘qish motivatsiyasi muhim o‘rin tutadi. O‘qish motivatsiyasi talabaning bilim olishga, o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan qiziqishi, intilishlari va faolligi bilan belgilanadi. Ta’lim jarayonida motivatsiyani rivojlantirish o‘quv natijalariga katta ta’sir ko‘rsatadi. Buning uchun pedagoglar turli metodlar va yondashuvlardan foydalanishi lozim. Talabalarning o‘qish motivatsiyasi ularning ta’lim jarayonidagi muvaffaqiyatlarini belgilaydi. Motivatsiyaning yuqori darajada bo‘lishi talabalarning o‘z maqsadlariga erishishiga, o‘qish jarayoniga qiziqish bilan yondashishiga va ta’lim jarayonida faol ishtirok etishiga olib keladi. Motivatsiyaning past bo‘lishi esa ta’lim natijalariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, pedagoglar motivatsiyani shakllantirish va rivojlantirishga katta ahamiyat berishlari lozim.

Motivatsiyani shakllantirishdagi asosiy omillar.

Talabalarning o‘qish motivatsiyasini shakllantirishda bir necha asosiy omillar muhim rol o‘ynaydi. Ular quyidagilar:

1) shaxsiy qiziqish va ehtiyojlar. Talabalarning shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlariga mos keladigan o‘quv materiallari motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Ular o‘zlariga qiziq bo‘lgan mavzularni o‘rganishga ko‘proq intilishadi;

2) muhit va pedagogik yondashuv. Ta’lim muhiti talabalarning motivatsiyasiga katta ta’sir qiladi. Mehribon, qo‘llab-quvvatlovchi muhitda talabalar o‘qish jarayonida o‘zlarini qulay his qiladilar va faolroq ishtirok etadilar;

3) ta’limning maqsadlari va vazifalari. Ta’lim jarayonida maqsad va vazifalarning aniqligi talabalarning motivatsiyasini oshiradi. Talabalar o‘quv maqsadlarini tushunganda va ularning ahamiyatini anglaganda, o‘qishga bo‘lgan qiziqishlari ortadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Motivatsiyani rivojlantirishga qaratilgan metodlar. Talabalarning o‘qish motivatsiyasini rivojlantirish uchun turli metodlar mavjud. Quyida ushbu metodlardan ba’zilari xususida fikr yuritiladi:

1) faol ta’lim metodlari. Faol ta’lim metodlari talabalarning o‘quv jarayonida faol ishtirok etishini ta’minlaydi. Bunday metodlarga guruhli muhokamalar, ro‘yxatlar, debatlar va keys-stadi kabi

usullar kiradi. Ular talabalarning qiziqishini oshirish va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi;

2) shaxsiy yondashuv. Har bir talabaning shaxsiy ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olish motivatsiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar har bir talabaning o'z qobiliyatlarini va maqsadlarini aniqlash orqali individual o'quv rejalarini ishlab chiqishlari mumkin;

3) tashqi rag'batlantirish. Tashqi rag'batlantirish, masalan, mukofotlar, baho yoki maqtovlar, talabalarning motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Bunday rag'batlantirish vositalari talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishini oshirishi mumkin;

4) ichki rag'batlantirish. Ichki rag'batlantirish talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan shaxsiy qiziqishlari va qoniqishidan iborat. Pedagoglar talabalarning o'zlariga bo'lgan ishonchini oshirish, ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va ularga ma'noni ko'rsatish orqali ichki motivatsiyani shakllantirishlari mumkin;

5) bozor talabi va kasbiy maqsadlar. Talabalarning o'quv jarayonidagi motivatsiyasi ularning kelajakdagi kasbiy maqsadlari bilan bog'liq. Pedagoglar ularga bozor talablarini tushuntirib, ta'lim jarayonidagi bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatishi orqali talabalarning motivatsiyasini oshirishlari mumkin.

Motivatsiyani rivojlantirishning zamonaviy metodlari.

Hozirgi kunda talabalarning motivatsiyasini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan keng foydalanilmoqda. Quyida ulardan ayrimlari haqida to'xtalib o'tiladi:

1. Ta'limda AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari)dan foydalanish. AKT vositalari, masalan, internet platformalari, videodarslar, interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar orqali talabalarning qiziqishini oshirish mumkin. AKT talabalarga o'quv jarayonida faol qatnashish va mustaqil o'rganish imkoniyatini beradi. AKT vositalari, masalan, internet platformalari, videodarslar, interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar orqali talabalarning qiziqishini oshirish mumkin. AKT talabalarga o'quv jarayonida faol qatnashish va mustaqil o'rganish imkoniyatini beradi. Masalan, videodarslar orqali talabalar o'quv materiallarini vizual va interaktiv tarzda o'zlashtirishlari mumkin. Shu bilan birga, onlayn testlar va interaktiv topshiriqlar orqali talabalar o'z bilimlarini tekshirib, ularning qay darajada o'zlashtirilganligini bilishlari mumkin. AKTdan foydalanish, shuningdek, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi aloqani yaxshilashga yordam beradi, chunki axborot texnologiyalari vositalari orqali fidbek berish va maslahatlar olish jarayoni tezlashadi. Projekt asosida o'qitish talabalarni turli mavzular bo'yicha mustaqil tadqiqot o'tkazishga va amaliy ishlarni bajarishga rag'batlantiradi. Bu metod talabalarning qiziqishini oshirish, ularda tahlil qilish, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Projekt asosida o'qitish. Projekt asosida o'qitish talabalarni turli mavzular bo'yicha mustaqil tadqiqot o'tkazishga va amaliy ishlarni bajarishga rag'batlantiradi. Bu metod talabalarning qiziqishini oshirish, ularda tahlil qilish, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim jarayonida talabalarning o'qish motivatsiyasi muhim o'rin tutadi. O'qish motivatsiyasi talabaning bilim olishga, o'zini rivojlantirishga bo'lgan qiziqishi, intilishlari va faolligi bilan belgilanadi. Ta'lim jarayonida motivatsiyani rivojlantirish o'quv natijalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun pedagoglar turli metodlar va yondashuvlardan foydalanishi lozim. Talabalarning o'qish motivatsiyasi ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlarini belgilaydi. Motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi talabalarning o'z maqsadlariga erishishiga, o'qish jarayoniga qiziqish bilan yondashishiga va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga olib keladi. Motivatsiyaning past bo'lishi esa ta'lim natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, pedagoglar motivatsiyani rivojlantirishga katta ahamiyat berishlari lozim.

Talabalarining o'qish motivatsiyasini rivojlantirish ta'lim jarayonining muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar turli metodlar va yondashuvlardan foydalanib, talabalarining qiziqishlarini oshirishlari va ularning o'quv jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlashlari lozim. Faol ta'lim metodlari, shaxsiy yondashuv, ichki va tashqi rag'batlantirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va interaktiv o'qitish metodlari motivatsiyani rivojlantirishda muhim vositalar hisoblanadi. Shuningdek, pedagogik yondashuvlar ham talabalarining motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Talabalarining o'qish motivatsiyasini rivojlantirish orqali ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini oshirish mumkin.

3. Geymifikatsiya. Geymifikatsiya ta'lim jarayonida o'yin elementlarini joriy qilishni anglatadi. Bu usul talabalarining o'quv jarayoniga qiziqishini oshirishga yordam beradi, chunki o'yin elementlari o'quv jarayonini qiziqarli va rag'batlantiruvchi qiladi. Masalan, o'yin asosidagi topshiriqlar va mukofotlar talabalarni o'qishga rag'batlantirishi mumkin.

Geymifikatsiya (gamification) – bu ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini joriy qilish orqali talabalarining o'quv jarayoniga qiziqishini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvdir. Ushbu usul o'quv jarayonini samarali, qiziqarli va rag'batlantiruvchi shaklga keltirib, o'quvchilarning faolligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Geymifikatsiya ta'lim jarayonida o'yin elementlarini joriy qilishni anglatadi. Bu usul talabalarining o'quv jarayoniga qiziqishini oshirishga yordam beradi, chunki o'yin elementlari o'quv jarayonini qiziqarli va rag'batlantiruvchi qiladi. Masalan, o'yin asosidagi topshiriqlar va mukofotlar talabalarni o'qishga rag'batlantirishi mumkin. Coursera, EdX, Udemy kabi onlayn ta'lim platformalari talabalarga turli mavzularni mustaqil o'rganish imkonini beradi. Bu platformalar talabalarining qiziqishi va ehtiyojlariga mos kurslarni tanlash imkonini berib, ularning motivatsiyasini oshirishi mumkin.

Geymifikatsiyaning ta'limdagi afzalliklari:

- qiziqishni oshirish. O'yin elementlari, masalan, ball yig'ish, mukofotlar, darajalarga ko'tarilish yoki virtual belgi (badge) olish, talabalarining qiziqishini uyg'otadi;
- motivatsiyani kuchaytirish. O'yinlar odamlarni maqsadga yo'naltirish qobiliyatiga ega. Talabalar biror vazifani bajarib, mukofot yoki e'tirof olish uchun ko'proq harakat qilishga tayyor bo'ladi;
- mustahkamlash. O'yin elementlari o'quv jarayonini oddiy mashqlardan ko'ra ta'sirliroq qiladi, chunki talabalar doimiy aloqada bo'lib, ko'nikmalarni yodda saqlab qolishlari osonlashadi;
- ijtimoiy aloqa. Geymifikatsiya jamoaviy vazifalar orqali o'quvchilar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni rivojlantiradi.

Qo'llanilishi mumkin bo'lgan elementlar:

- o'yin asosidagi topshiriqlar. Masalan, bir fan bo'yicha “ma'rifat g'orini top” yoki “topshiriq sirini och” kabi o'yinlar orqali o'quv materialini o'zlashtirish;
- ball va mukofotlar. Talabalar ma'lum darajadagi faolligi yoki natijalari uchun ball yoki virtual mukofotlar olishlari mumkin;
- liderlar jadvali. Bu talabalar o'rtasida raqobat muhitini yuzaga keltirib, o'quv faoliyatini rag'batlantiradi;
- tajriba darajalari. O'quvchilar belgilangan maqsadlarga erishish orqali yangi darajalarga ko'tarilishlari mumkin.

Ta'limdagi geymifikatsiya misollari:

- kvizlar va viktorinalar. Onlayn platformalarda (masalan, Kahoot yoki Quizizz) testlar o'tkazib, talabalarni baholash;
- rolli o'yinlar. Talabalar uchun real hayotga yaqin rolli o'yinlarni tashkil qilish;
- virtual simulyatsiyalar. Laboratoriya mashg'ulotlari yoki ijtimoiy vaziyatlarni virtual muhitda o'ynab ko'rish;

– geymifikatsiya, xususan, yangi avlod talabalarini o‘quv jarayoniga jalb qilish uchun samarali usul bo‘lib, bugungi zamonaviy texnologiyalar sharoitida uning ahamiyati ortib bormoqda.

Onlayn ta‘lim platformalari: Coursera, EdX, Udemy kabi onlayn ta‘lim platformalari talabalarga turli mavzularni mustaqil o‘rganish imkonini beradi. Bu platformalar talabalarning qiziqishi va ehtiyojlariga mos kurslarni tanlash imkonini berib, ularning motivatsiyasini oshirishi mumkin. Onlayn ta‘lim platformalari — bu internet orqali turli fanlar va ko‘nikmalarni o‘rganish imkonini beradigan zamonaviy ta‘lim vositalari. Coursera, EdX, Udemy kabi platformalar talabalarga ta‘lim olishda yangi imkoniyatlar taqdim etadi, ularning qiziqishi va ehtiyojlariga mos kurslarni tanlash orqali motivatsiyasini oshirishga yordam beradi.

Onlayn ta‘lim platformalarining afzalliklari:

– mustahkam mustaqillik: Talabalar o‘zlariga qulay vaqtda va tezlikda o‘qishlari mumkin, bu esa ularga mustaqillik va o‘z vaqtlarini samarali boshqarish imkonini beradi;

– dunyoning eng yaxshi o‘qituvchilari va mutaxassislari: Coursera va EdX kabi platformalarda Garvard, MIT va boshqa mashhur universitetlarning kurslarini o‘rganish mumkin, bu esa dunyo bo‘ylab talabalar uchun yangi ta‘lim olish imkoniyatini yaratadi;

– mavzularning keng qamrovi: Bu platformalarda axborot texnologiyalari, til o‘rganish, san‘at, biznes va boshqa ko‘plab yo‘nalishlar bo‘yicha kurslar mavjud. Bu esa talabalarga o‘z qiziqishlariga mos kurslarni topish imkonini beradi;

– tasdiqlovchi sertifikatlar. Kurslarni muvaffaqiyatli yakunlagan talabalar sertifikatlarga ega bo‘lishlari mumkin, bu ularning rezyumelari va kasbiy rivojlanishi uchun ahamiyatli bo‘lishi mumkin;

– ilg‘or texnologiyalardan foydalanish. Kurslarda video darslar, interaktiv topshiriqlar, testlar va foydalanuvchilar orasidagi aloqa vositalari qo‘llanilishi orqali o‘quv jarayoni yanada qiziqarli va samarali qilinadi.

Mashhur onlayn ta‘lim platformalari:

1. *Coursera*. Garvard, Stenford kabi mashhur universitetlar va Google, IBM kabi kompaniyalardan kurslar taklif etadi. Bu platformada ko‘pgina yo‘nalishlarda bilim olish mumkin va ko‘p kurslar diplom bilan tasdiqlanadi.

2. *EdX*. Garvard va MIT hamkorligida tashkil qilingan bu platforma talabalarga keng miqyosdagi kurslar taklif etadi. Uning asosiy afzalliklaridan biri — akademik darajadagi ko‘plab kurslarning mavjudligi.

3. *Udemy*. Bu platformada har xil mutaxassislar tomonidan yaratilgan minglab kurslar mavjud. U o‘quvchilarga amaliy ko‘nikmalarni olishga va turli hunarlar bo‘yicha o‘z salohiyatlarini oshirishga imkon beradi.

Ta‘lim platformalarining ta‘lim jarayoniga ta‘siri.

Onlayn ta‘lim platformalari talabalarga o‘zlarining qiziqishlari va ehtiyojlariga muvofiq bilim olish imkoniyatini beradi. Ularning interaktiv va raqamli imkoniyatlari o‘quv jarayonini samarali qiladi, mustaqillikni oshiradi va talabalarni rag‘batlantiradi. Bundan tashqari, ular zamonaviy va mukammal ta‘lim olishga intilgan yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib beradi.

Ta‘lim platformalarining ta‘lim jarayoniga ta‘siri katta va turli jihatlardan olib qaraganda juda muhim. Ular ta‘lim berish usullarini o‘zgartiradi, o‘quvchilarning qiziqishi va bilim olish jarayonini yaxshilaydi. Onlayn ta‘lim platformalari ta‘limning chegaralarini kengaytirib, bilim olishni dunyo miqyosida ommabop qilib qo‘ydi. Har bir inson joylashgan joyidan qat‘i nazar, dunyo miqyosidagi mashhur universitetlardan va mutaxassislardan ta‘lim olishi mumkin. Onlayn kurslar talabalarga o‘zlariga mos vaqtda va o‘z sur‘atlarida o‘qish imkonini beradi. Bu mustaqil o‘quv jarayonini samarali va individual qilishga yordam beradi. Ta‘lim platformalari ko‘plab qo‘shimcha o‘quv materiallari, amaliy topshiriqlar va testlar taklif etadi. Bu talabalarga o‘quv jarayonidagi materiallarni

yanada chuqur o'rganish va o'zlashtirishga yordam beradi. Ko'plab platformalar interaktiv darslar, kvizlar, simulyatsiyalar va geymifikatsiya elementlaridan foydalanadi, bu esa o'quv jarayonini jonli va qiziqarli qiladi. Bu usullar talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishini oshiradi. Kurslarni yakunlagan talabalarga beriladigan sertifikatlar ularning bilim va ko'nikmalarini rasman tasdiqlab, kelajakdagi kasbiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu talabalarni bilim olishga rag'batlantiradi.

Onlayn platformalar ta'limni nafaqat maktab yoki universitet bilan cheklamaydi, balki kasbiy o'sish va hayot davomidagi o'qish imkoniyatini yaratadi. Bu ayniqsa, o'z sohasida yangi ko'nikmalarni rivojlantirishni istagan mutaxassislar uchun muhimdir. Onlayn platformalar har xil o'quvchilar uchun mos kurslar va materiallarni taklif qiladi. Masalan, video darslar, matnli leksiya, amaliy topshiriqlar va guruhda ishlash kabi turli usullar orqali talabalarning o'quv uslubiga mos keladigan yo'nalishlardan foydalanish mumkin. Onlayn ta'lim platformalari orqali ta'limga kirish imkoniyati jahon miqyosida kengaymoqda. Bu talabalar va o'quvchilar o'rtasidagi tenglikni ta'minlab, har bir insonga ta'lim olish imkonini beradi. Shunday qilib, ta'lim platformalari ta'lim jarayonini o'zgartirishda muhim o'rin tutadi va talabalarga keng qamrovli, ommabop va interaktiv ta'lim olish imkoniyatini beradi. Ular o'quv jarayonini rag'batlantiruvchi, samarali va individual qilishga yordam beradi, shuningdek, ta'lim olishni hayot davomida davom ettirishga imkon yaratadi.

Pedagogik yondashuvlar va motivatsiya. Talabalarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar ham muhim o'rin tutadi. Pedagogik yondashuvlar talabalarning shaxsiy ehtiyojlarini, qiziqishlarini va qobiliyatlarini inobatga olishga qaratilgan bo'lishi kerak. Interaktiv o'qitish metodlari talabalarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Masalan, guruhli ishlar, keys-stadi, rol o'yinlari va munozaralar talabalarning qiziqishini oshirishga yordam beradi. Tengdoshlar o'rtasida o'rganish talabalarning o'zaro aloqalarini va bir-birlariga yordam berishini rag'batlantiradi. Bu usul talabalarning o'qish jarayoniga qiziqishini oshirish va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Pedagoglar talabalar bilan samarali aloqa o'rnatishi va ularning muvaffaqiyatlarini e'tirof etishi lozim. Pozitiv aloqa talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan ishonchini oshiradi va motivatsiyasini mustahkamlaydi. Talabalarga o'z ishlari haqida muntazam fidbek berish motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Pedagoglar talabalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularga qanday rivojlanish kerakligini tushuntirib berishi lozim.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Talabalarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirish ta'lim jarayonining muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar turli metodlar va yondashuvlardan foydalanib, talabalarning qiziqishlarini oshirishlari va ularning o'quv jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlashlari lozim. Faol ta'lim metodlari, shaxsiy yondashuv, ichki va tashqi rag'batlantirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va interaktiv o'qitish metodlari motivatsiyani rivojlantirishda muhim vositalar hisoblanadi. Shuningdek, pedagogik yondashuvlar ham talabalarning motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Talabalarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirish orqali ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань: Казанский университет, 1996. – 76 с.
2. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с.
3. Дьюи Дж. Демократия и образование. – М.: Педагогика, 2000. – 78 с.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Наука, 1977. – 192 с.
5. Маслоу А. Мотивация и личность. – Санкт-Петербург: Питер, 1999. – 45 с.
6. Менчинская Н.А. Проблемное обучение в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 110 с.
7. Морено Ж. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. – М.: Академический проект, 2001. – 90 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989. – 223 с.
9. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1973. – 34 с.
10. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. – М.: Педагогика, 1989. – 56 с.

Ismoilova Nilufarxon Ibroximjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchisi

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

IJTIMOYIY INTELEKT VA U BILAN BOG‘LIQ TUSHUNCHALARNING KASBIY RIVOJLANISH KONTEKSTIDA ILMIY-NAZARIY TAVSIFI

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda asosiy masala sifatida, interdistsiplinar aloqalarni ta’lim jarayonida amalga oshirish, bir vaqtda, fikrlash metodologik madaniyatini shakllantirish, bilish va kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, intellektual faoliyatni faollashtirish, bo‘lajak o‘qituvchilarnig o‘z bilimlarni amaliyotda qo‘llashga tayyorligini ta’minlash zaruratini ochib berishga harakat qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy intellekt, kasbiy rivojlanish, interdistsiplinar, fikrlash, metodologik madaniyat, individual yondashuv, innovatsion metod.

SCIENTIFIC-THEORETICAL DESCRIPTION OF SOCIAL INTELLECTUALITY AND RELATED CONCEPTS IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Annotation: This study attempts to reveal the main issue of implementing interdisciplinary connections in the educational process, while simultaneously forming a methodological culture of thinking, developing knowledge and professional skills, activating intellectual activity, and ensuring the readiness of future teachers to apply their knowledge in practice.

Keywords: social intelligence, professional development, interdisciplinary, thinking, methodological culture, individual approach, innovative method.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПОНЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: В качестве основного вопроса в данном исследовании рассматривается реализация межпредметных связей в образовательном процессе, одновременно формирование методической культуры мышления, развитие знаний и профессиональных навыков, активизация интеллектуальной деятельности, применение знаний будущих учителей. Делается попытка выявить необходимость обеспечения готовности к этому.

Ключевые слова: социальный интеллект, профессиональное развитие, междисциплинарность, мышление, методологическая культура, индивидуальный подход, инновационный метод.

Kirish (Introduction)

Jahonda axborot tizimining shakllanishi va tasavvur qilib bo‘lmas darajada rivojlanishi – mamlakatimiz oliy ta‘lim tizimining dunyo ta‘limi bilan integratsiyalashuvi jarayoni soha vakillari oldiga muhim hamda ma‘suliyatli vazifalarni qo‘ymoqda. Ushbu jarayon asrlar davomida shakllangan, an‘anaviy ilm-fan merosini zamonaviy pedagogik tushunchalar bilan uyg‘unlashtirish zaruratini keltirib chiqardi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu borada milliy xususiyat va o‘ziga xoslikni hisobga olgan holda ta‘lim tizimining e‘tiborga molik jihatlarini rivojlantirish, jahon miqyosida qabul qilingan ta‘lim standartlari va metodologiyalarini integratsiyalashga yo‘naltirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O‘z o‘rnida ta‘kidlash lozimki, yangi ta‘lim jarayonini zamonaviy tendensiyalar asosida takomillashtirish va innovatsion metodlarni joriy etish orqali o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, ularning ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida innovatsion pedagogik konsepsiyalarni ishlab chiqish zarurati obyektiv dialektik jarayon va davr talabi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “dunyo shiddat bilan o‘zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo‘layotgan bugungi kunda ma‘naviyat va ma‘rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e‘tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir” [1.B192]. Bu esa o‘z o‘rnida jamiyatda bo‘lajak o‘qituvchilar uchun kasbiy tayyorgarlikning zamonaviy voqeligi sifatida, yangi formatdagi mutaxassisni tayyorlash bilan bog‘liq ijtimoiy talablarni amalga oshirishni talab qiladi. Pedagogik ta‘lim sohasida olib borilayotgan islohotlar asosan o‘qituvchining kasbiy va shaxsiy rivojlanish masalalari bilan bog‘liq. Shu bilan birga, bir qator mualliflarning ta‘kidlashicha, pedagogik ta‘lim jarayoni shaxsning rivojlanishi va kasbiy faoliyatning ijtimoiy-psixologik komponentlarini shakllantirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi [2].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

Chunki hozirda kasbiy yutuqlarga erishish imkoniyatlarini oshirish masalasi alohida muammo sifatida qaralib, uni yechishda o‘qituvchilar tayyorlash jarayonini modernizatsiya qilish, o‘qitish jarayonlariga elektron, ilg‘or texnologiyalardan keng foydalanish asosida erishish [3] ustuvor masala sifatida qaralmoqda, chunki ta‘lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, interaktiv usullarni qo‘llash, raqamli vositalar yordamida individual o‘qitishni takomillashtirish orqali o‘quv jarayonining sifatini oshirish mumkin. Bu yondashuv o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishga, ularning ta‘lim tizimida raqobatbardosh bo‘lish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogika talablariga mos tayyorgarlik o‘qituvchilarning o‘quvchilar bilan o‘zaro muloqot va hamkorligini yaxshilashda, shaxsni har tomonlama rivojlantirish uchun innovatsion muhit yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta‘lim texnologiyalarini konstruktivlash nazariyasi va amaliyoti D.G.Levitesning ilmiy tadqiqotlarida to‘liq tavsiflangan. [4.C320]

Umuman olganda “intellekt” tushunchasi haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, u qaysi vaziyatda qo‘llashlariga qarab o‘zgaruvchan tushuncha sifatida qabul qilingan. Lotin tilidan tarjima qilingan intellekt (intellectus) tushunchasi “tushunish va bilish” degan ma‘noni anglatadi va u insonning

muammolarni hal qilish, yangi bilimlarni o'zlashtirish, tushunish va o'z fikrlarini ifoda etish qobiliyati sifatida baholanadi hamda u turli mualliflar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Masalan, D.Veksler intellektni "to'plangan tajriba va bilimlarni qo'llagan holda hayotiy sharoitlar va qiyinchiliklar bilan muvaffaqiyatli kurashish qobiliyati" [5] sifatida qaraydi. Ya'ni, intellektni insonning atrof-muhitga moslashish qobiliyati deb, ta'riflash mumkin. I.Domashenko esa "intellekt – bu insonning umumiy bilish qobiliyati bo'lib, bilim va tajribani o'zlashtirish va ulardan foydalanishga, shuningdek, muammoli vaziyatlarda oqilona harakat qilishga tayyorlikni belgilaydi" [6] deb hisoblaydi. Negaki, intellekt faqat shaxsiy bilimlar yig'indisi emas, balki insonning muhitga moslashish va jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan psixologik, ijtimoiy va hissiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu tushuncha ta'lim jarayonida, o'quvchilarni tarbiyalashda va ularning shaxsiy rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology)

Ma'lumki, o'qituvchilar intellektual ko'nikmalarni rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik usullarni tatbiq etishi zarur, chunki bu ularning bilimlarni mustahkamlash va hayotiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli qo'llashlariga yordam beradi. Zamonaviy fanda ongni o'rganishga yondashuvlarning xilma-xilligi, aqlning tuzilishi, tarkibiy qismlari, ularning munosabatlari va rivojlanish bosqichlari sifatida baholanadi. J.Guildford, [7] H.Gardner [8] kabi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra komponentlar, turlar va intellekt omillari sonining ko'payishi, bir tomondan, ko'p faktorli nazariyalarning qurilishiga va turlarning xilma-xilligiga olib keladi. Shuni tan olish kerakki, o'qituvchilik kasbi tabiatan o'zira xos xususiyatni va individualigi bilan ajralib turadi. Har bir o'qituvchining asosiy hayotiy maqsadi o'z ishining ustasi bo'lishdir.

O'qituvchining mahorati uning faoliyatida namoyon bo'ladi. Umuman, individual yondashuv, o'qituvchining o'z shaxsiy tajribasi va pedagogik uslublaridan foydalanishi orqali o'quvchilarning turli intellektual ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunda, o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni o'z salohiyatlarini kashf etishga undovchi, ularning ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga hissa qo'shuvchi shaxsga aylanishi zarur. Bu jarayon o'qituvchining pedagogik mahoratini oshiradi va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Chunki, o'qituvchi eng avvalo pedagogik jarayonning qonuniyatlari va mexanizmlarini o'zlashtirishi kerak. [9.C.144] Ular ta'limning individualligi, faollik, hamkorlik va integrativlik kabi asosiy tamoyillar, o'qituvchining o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarida va darslarni rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, o'qituvchi o'quv jarayonida yuzaga keladigan psixologik va ijtimoiy omillarni hisobga olish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularning ta'limdagi muvaffaqiyatini ta'minlash uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqishi lozim. Uning bu mexanizmlarni o'zlashtirishi, darslarni yanada qiziqarli va samarali o'tkazishga imkon beradi. Bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonida faolligini oshirib, ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, pedagogik jarayonni chuqur anglagan o'qituvchi o'z mahoratini oshirish va o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishi mumkin. Shu o'rinda pedagog faoliyatining asosiy omillaridan bo'lgan intellekt haqida to'xtaladigan bo'lsak, A.Dmitreva fikri bilan aytganda, zamonaviy sharoitlarda ijtimoiy intellekt pedagogning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatining asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Ijtimoiy intellektning

rivojlanishi nafaqat o'quvchilar bilan samarali o'zaro aloqalarni o'rnatish uchun, balki ularga qulay ta'lim muhitini yaratish uchun ham muhimdir. [10.C.68-89]

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Fikrimizcha, pedagogning intellekt darajasi uning o'z xulq-atvorini turli vaziyatlarga moslashtirishi, turli o'quvchilar bilan samarali o'zaro hamkorlik qilishi va mojaroli vaziyatlarni hal qilishiga qanday yordam berishini tushunish muhimdir. Bu bilan pedagogik muvaffaqiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar tadqiq qilinishi, shuningdek, bu hodisaning ta'lim jarayonidagi to'liq manzarasini shakllantirish uchun yondashuvlarni hali o'rganish zarurati mavjud. Uning rivojlanishi birinchi navbatda xorijiy tadqiqotchilar nazariyalar bilan bog'liq. Bular D.Goleman [11.C.358] va T.Lubart [12.C.279-292] tadqiqotlaridagi intellektning tizimli nazariyalari shular jumlasidandir. Negaki intellektga oid ko'plab tadqiqotlarga qaramay, bu tushunchaning o'zi hozirgacha bahsli bo'lib qolmoqda. Intellektni tushunish uchun R.Stenbergning ta'rifiga murojaat qilish o'rinli, u intellektni inson hayotini konstruktiv va maqsadli tarzda boshqaruvchi aqliy faoliyat [12.C.607-627] sifatida ta'riflaydi. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, pedagogik intellektni shunday ta'riflash joiz deb topildi: "insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning kognitiv, ijodiy, amaliy, emotsional va ijtimoiy kompetentliklarida namoyon bo'ladi. Bu kompetentliklar umr davomida shakllanib, samarali pedagogik faoliyatni amalga oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda ijtimoiy intellekt – bu ijtimoiy voqealarni tushunishda yuqori darajadagi qobiliyat, ya'ni ijtimoiy intuitsiya, bashorat qilish, ifoda qilish, idrok etish, o'zaro munosabatlar o'rnatish va moslashuv qobiliyatini qamrab oladi. Bu kompetentlik o'quvchilar, ota-onalar, hamkasblar, ma'muriyat va ta'lim jarayoniga jalb qilingan boshqa manfaatdor shaxslar bilan samarali munosabat o'rnatishga qaratilgan.

Shu ta'kidlash kerakki, intellekt konsepsiyasi P.Saloveya va A.Pitsarro [13.C.329-343] tomonidan insonning hissiyotlarni aniq va haqqoniy qabul qilish, ularni aniq ifoda etish, shuningdek, hissiyotlarni fikrlash jarayoniga yordam berish uchun samarali foydalanish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Bundan tashqari, inson o'z his-tuyg'ularini va boshqalarning his-tuyg'ularini boshqara olishi muhim omil sifatida ko'rsatiladi.

R.Bar-On va X.Vaysbax kabi tadqiqotchilarning emotsional intellekt modellari esa ushbu fenomenning tubdan yangicha va o'ziga xos tuzilmalariga e'tibor qaratishadi, ular inson faoliyatida hissiyotlarning roliga alohida urg'u beradi. Bu jarayon R.Bar-On o'z asalaridan birida emotsional intellektni ko'p qirrali shaxsiy va ijtimoiy qobiliyatlar majmuasi [14.C.113] sifatida tasvirlab pedagogik dialektikaning asosi sifatida qaraydi, uning bu fikrini davom ettirgan holda X.Vaybax insonning turli ijtimoiy sharoitlarda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsata olishidagi ahamiyatini ta'kidlaydi. [15.C.160]

Intellekt ham umumiy, ham ijtimoiy, bilish faoliyatini amalga oshirishda vosita sifatida xizmat qiladi va inson bilish subyekti sifatida ijtimoiy bilish faoliyatida o'zini qanday namoyon etishini ko'rsatadi. L.Uord, o'z tadqiqotlarida ijtimoiy intellekt rivojlanishi uchun quyidagi istiqbolli yo'nalishlarni belgilab beradi:

1. Hohish va istaklarni shakllantirish uchun munosib ijtimoiy muhit yaratish zarur.
2. Ijtimoiy intellekt birinchi navbatda ijtimoiy murosasozlikni kamaytirish masalasini hal

qilishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

3. Jamiyat rivojlangan ijtimoiy intellekt tomonidan boshqarilishi lozim, u esa jamiyatda inqilobiy emas, balki bosqichma-bosqich o‘zgarishlarga ko‘maklashadi [16] degan fikrlarni olg‘a surgan. Buning uchun nazarimizda, munosib ijtimoiy muhit yaratish zarur. Bu muhit, avvalo, o‘zaro hurmat, muloqot va hamkorlikni rag‘batlantiradigan qadriyatlar asosida qurilishi kerak. Ta‘lim muassasalarida, oila va jamiyatda sog‘lom muloqot o‘rnatilishi, bolalar va yoshlarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga imkon beradigan sharoitlar yaratishi lozim. Bunday muhit yoshlarni o‘z istaklarini ifoda etishga, yangi ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga va hayotdagi qiyinchiliklarga qarshi turishga undaydi. Birinchi navbatda ijtimoiy murosasozlikni kamaytirish masalasini hal qilishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bu ijtimoiy adolat, tenglik va hamkorlikni ta‘minlash orqali ijtimoiy ziddiyatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy intellekt, shuningdek, turli ijtimoiy qatlamlar o‘rtasidagi muloqotni rivojlantirishga, jamiyatda o‘zaro tushunishni va ishonchni mustahkamlashga yordam berishi zarur. Jamiyat rivojlangan ijtimoiy intellekt tomonidan boshqarilishi lozim, u esa jamiyatda inqilobiy emas, balki bosqichma-bosqich o‘zgarishlarga ko‘maklashadi. Bu jarayon davomida, ijtimoiy intellekt doimiy ravishda tahlil qilinishi va yangilanishi kerak, shunda ijtimoiy taraqqiyot barqaror va uzluksiz bo‘ladi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, intellekt nafaqat individual muvaffaqiyat, balki jamiyat va iqtisodiyot rivojida ham muhim ahamiyatga ega. Intellektual qobiliyatlar inson hayoti va kasbiy faoliyatida kataralizator rolini o‘ynaydi, chunki u zamonaviy jamiyatning o‘zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish imkonini beradi. Kasbiy rivojlanish kontekstida intellektning roli yanada muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonlar davomida ijtimoiy intellekt va sun‘iy intellekt ko‘plab yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Ijtimoiy intellekt, insonlarning o‘zaro aloqalarini tushunish va rivojlantirishga yordam beradigan qobiliyatlar yig‘indisi sifatida, tashkilotlar ichida jamoaviy ishning samaradorligini oshirishda muhimdir. Jamoa ichida to‘g‘ri muloqot va hamkorlikni ta‘minlash, ishchilar o‘rtasida ishonch va ochiqlikni mustahkamlashga olib keladi, bu esa jamoaning umumiy muvaffaqiyatini ta‘minlaydi. Shu o‘rinda aytib o‘tish lozimki, intellektual qobiliyatlar kasbiy rivojlanishda muhim jihat hisoblanadi.

Odamlar o‘z intellektual salohiyatlarini oshirish orqali o‘z kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatga erishadilar. Intellektual rivojlanish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish, tahliliy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishni talab qiladi. Bu jarayonda ta‘lim va o‘qitish tizimlari muhim rol o‘ynaydi, chunki ular shaxsiy va kasbiy o‘sishni ta‘minlashda asosiy omil hisoblanadi. [17] E.S.Mikhaylova [18] va A.I.Shcherbakov [19] tadqiqotlarida pedagog ijtimoiy intellektning zarurligi ta‘kidlanadi, bu esa uning shakllanish darajasi pedagogik faoliyat va muloqotning muvaffaqiyati uchun muhimdir. Mualliflar o‘z pozitsiyalarini quyidagi sabablar bilan izohlaydilar:

- birinchidan, pedagogika kasbining asosida subyekt-subyekt munosabatlari yotadi;
- ikkinchidan, pedagogik faoliyatda bolalar bilan ishlashga qiziqishning barqarorligi, kuzatuvchanlik, refleksiya qobiliyati, taktiklik, moslashuvchanlik va ijtimoiy xulq-atvorning turli vositalarini qo‘llashda situatsion moslashuvchanlik muhim ahamiyatga ega.

Biroq, bir qator mualliflar ushbu masalaning yechimiga istiqbolli yondashuvlarni taqdim etganlar [20.C.79] Ushbu tadqiqotlarning umumiy kamchiliklaridan biri shundaki, mualliflar, hech bo'lmaganda e'lon qilingan materiallarida, o'z konsepsiyalarining dunyo ilm-fanida keng tan olingan xorijiy nazariyalardan metodologik jihatdan farqlanishini muhokama qilmaganlar.

Fikrimizcha, ushbu sohalaridagi milliy tadqiqotlarning ma'lum darajada mustaqilligini keltirib chiqaradi, holbuki xalq ta'limi tizimi, kasbiy o'qitish va hokazolarning umumiy yo'nalishi tegishli xorijiy tajriba bilan o'zaro hamkorlik (va o'zaro boyish) tendensiyasiga ega. Biroq, intellektual rivojlanish jarayonida ba'zi etik va ijtimoiy muammolar ham mavjud. Masalan, sun'iy intellekt va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarining shaffofligi, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi va inson huquqlarining ta'minlanishi kabi masalalar dolzarbdir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun jamiyatda aniq me'yorlar va qoidalar ishlab chiqilishi zarur. Bu ilg'or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun bo'lajak yosh o'qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar tashkil etilayotgani amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" [21] kabi ustuvor vazifalar belgilangani ushbu zarurat asosini tashkil etadi, deb hisoblaymiz. D.Goleman ijtimoiy intellektni ikki keng toifaga ajratadi: ijtimoiy ong va ijtimoiy obyekt. [22] Edvard Li Thorndayk uni boshqa ikki turdagi intellekt bilan birga kiritgan edi:

- 1) mexanik yoki texnik intellekt;
- 2) abstrakt intellekt.

Xulosa va takliflar (Conclusion/ Recommendation)

Umuman olganda, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi muloqot yanada moslashuvchan bo'lib, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkoniyatini taqdim etadi. Bu holat, ayniqsa, oliy ta'lim sohasini ham jiddiy qamrab olishi A.Sanko ta'biri bilan aytganda obyektiv voqelik sifatida [23.C.57-62] namoyon bo'lmoqda. Chunki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. [24.C.505] Chunki axborlashgan jamiyat ham o'ziga xos xavf-xatarlardan xoli emasligi, bunday xatarlarga esa faqat chinakam bilimli kadrlar orqali kurasha olish, bining uchun esa o'sha kadrlarlarni to'g'ri yo'naltiruvchi o'qituvchilarni shakkllantirish ustuvor vazifa sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. – T.: O'zbekiston, 2017. – B. 592.

3. Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий баркамол ёшлар – бугунги ва эртанги кунимизнинг ҳал қилувчи кучидир. 1-жилд. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018. – 505-б.
4. Bar-On R. Emotional Quotient Inventory (EQ-i): A Measure of Emotional Intelligence. Technical Manual. Toronto: Multi-Health systems, 2004. – 113 p.
5. Вайсбах Х., Дакс У. Эмоциональный интеллект. – М.: Лик-пресс, 1998. – 160 с.
6. Векслера Д. Диагностика структуры интеллекта: взрослый вариант: методическое руководство / Д.Векслер. – Санкт-Петербург: Иматон, 2000.
7. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. Под ред. А.М.Матюшкина. – М.: 1965.
8. Gardner H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York, NY: Basic Books.
9. Goleman D. Emotional intelligence. New York: Bantam Books, 2005. – 358 p.
10. Goleman D. Social intelligence: The new science of human relationships. New York: Bantam Books, 2007. – 416 p.
11. Домашненко И.А., Ратанова Т.А. Психология общая. Экспериментальная психология / И.А.Домашненко. – М.: 2004.
12. Дмитриева А.В. Развитие понятия социальный интеллект в разрезе отраслей научного знания // Педагогика и психология образования. 2022. № 4. С. 68–89. DOI: 10.31862/2500-297X-2022-4-68-89.
13. Емельянов Ю.И. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: 1985. [Emelyanov Y.I. Aktivnoe socialno-psihologicheskoe obuchenie [Active social-psychological training]. Leningrad, 1985.]
14. Жигалова М.П. Основы педагогического мастерства Брест: БрГТУ, 2020. – 144 с.
15. Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания. – М.: 1986. – 79 с.
16. Левитес, Д.Г. Автодидактика. Теория и практика конструирования собственных технологий обучения / Д.Г.Левитес. – М.: Изд-во Моск. психол. соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО “МОДЭК”, 2003. – 320 с.
17. Lubart T. In Search of Creative Intelligence. Sternberg R., Lautry J., Lubart T. (eds). Models of Intelligence: International Perspectives. Washington: American Psychological Association, 2003. – Pp. 279-292.
18. Михайлова Е.С. Социальный интеллект как важнейший психологический фактор социальной адаптации подростковой и учащейся молодежи // Вестник Международной академии. 1989. № 2. С. 36–39. [Mikhailova E.S. Social intelligence as the most important psychological factor in the social adaptation of adolescent and student youth. Vestnik Mezhdunarodnoy akademii. 1989. No. 2. – Pp. 36-39. (In Rus.)]
19. Психология XXI столетия // Сб. по материалам ежегодного Конгресса “Психология XXI столетия” (Ярославль, 13-15 мая 2016) / Под ред. Козлова В.В. – Ярославль, ЯрГУ, МАПН, 2016.
20. Sternberg R.J. Implicit theories of intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 1985, vol. 49. – Pp. 607-627.

21. Salovey P., Pizzaro A. The Value of Emotional Intelligence. Sternberg R., Lautry J., Lubart T. (eds). Models of Intelligence: International Perspective. Washington: American Psychological Association, 2003. – Pp. 329-343.
22. Уорд Л. Психические факторы цивилизации. СПб., 2002. [Ward L. Psihiches kie faktory civilizacii [Psychic factors of civilization]. St. Petersburg, 2002.]
23. Щербаков А.И. Комплементарность межличностных отношений и соци альный интеллект студентов // Российский гуманитарный журнал. 2013. Т. 2. № 5. – С. 459-480. [Scherbakov S.V. The complementarity of interpersonal relations and the social intelligence of students. Liberal Arts in Russia. 2013. Vol. 2. No. 5. – Pp. 459-480. (In Rus.)]
24. <https://iite.unesco.org/ru/professionalnoe-razvitie-uchitelej-na-osnove-innovatsionnoj-pedagogiki-ikt/>
25. Санько А.М. Функции преподавателей вузов в современных условиях / А.М. Санько // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2019. – Т. 25. – № 1. – С. 57-62.

G‘ulomova Maftunaxon Ravshanbek qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

gulomovamaftuna042@gmail.com

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

KONTEKSTUAL O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQISH VA ULARNI TA‘LIM JARAYONIGA JORIY ETISH

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola zamonaviy ta‘lim tizimidagi kontekstual o‘qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va ularni ta‘lim jarayoniga joriy etishning nazariy asoslari, metodologik yondashuvlari va amaliy ahamiyatini tahlil qiladi. Maqola zamonaviy ta‘limning asosiy muammolaridan biri bo‘lgan nazariya va amaliyot o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minlash masalasiga e‘tibor qaratadi. An‘anaviy ta‘lim modelidan farqli o‘laroq, kontekstual texnologiyalar o‘quvchilarning bilimlarini real hayotiy sharoitlarga tatbiq qilish imkoniyatini beradi, bu esa ta‘limning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Maqolada kontekstual o‘qitish texnologiyalarining ishlab chiqish bosqichlari batafsil yoritilgan: ta‘lim oluvchilarning ehtiyojlarini tahlil qilish, nazariy va amaliy materiallarni tanlash, moslashtirilgan o‘quv usullarini ishlab chiqish, va amaliyotga yo‘naltirilgan metodlarni qo‘llash. Shuningdek, maqolada ushbu texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga joriy qilishning strategiyalari, o‘qituvchilarning malakasini oshirish zarurati va ta‘lim dasturlarini moslashtirish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kontekstual o‘qitish texnologiyalari, zamonaviy ta‘lim, nazariya va amaliyot bog‘liqligi, innovatsion ta‘lim, ta‘lim samaradorligi, eksperimental tadqiqotlar, ta‘lim metodologiyasi, o‘quv jarayoni, amaliy ko‘nikmalar, pedagogik strategiyalar.

DEVELOPMENT OF CONTEXTUAL TEACHING TECHNOLOGIES AND IMPLEMENTATION OF THEM INTO THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation: This scientific article analyzes the theoretical foundations, methodological approaches and practical significance of the development of contextual teaching technologies in the modern education system and their introduction into the educational process. The article focuses on the issue of ensuring the inextricable link between theory and practice, which is one of the main problems of modern education. Unlike the traditional educational model, contextual technologies provide the opportunity to apply students' knowledge to real-life conditions, which serves to increase the effectiveness of education. The article describes in detail the stages of development of contextual teaching technologies: analysis of the needs of learners, selection of theoretical and practical materials, development of adapted teaching methods, and application of practice-oriented methods. The article also presents strategies for introducing these technologies into the educational process, the need for teacher training, and recommendations for adapting educational programs.

Keywords: contextual teaching technologies, modern education, connection between theory and practice, innovative education, educational effectiveness, experimental research, educational methodology, educational process, practical skills, pedagogical strategies.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ИХ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Аннотация: В данной научной статье анализируются теоретические основы, методические подходы и практическое значение развития технологий контекстного обучения в современной системе образования и их внедрения в образовательный процесс. В статье рассматривается вопрос обеспечения неразрывной связи теории и практики, что является одной из основных проблем современного образования. В отличие от традиционной образовательной модели, контекстные технологии предоставляют возможность применять знания учащихся в реальных условиях, что служит повышению эффективности образования. В статье подробно описаны этапы развития технологий контекстного обучения: анализ потребностей обучающихся, подбор теоретических и практических материалов, разработка адаптированных методов обучения, применение практико-ориентированных методов. В статье также представлены стратегии внедрения данных технологий в образовательный процесс, необходимость повышения квалификации учителей и рекомендации по адаптации образовательных программ.

Ключевые слова: технологии контекстного обучения, современное образование, связь теории и практики, инновационное образование, эффективность обучения, экспериментальное исследование, образовательная методика, образовательный процесс, практические навыки, педагогические стратегии.

Kirish (Introduction)

Zamonaviy ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga moslashish va zamonaviy talablarni qondirishda katta ahamiyatga ega. Ta'limda o'quv jarayonlarini yanada samarali va amaliyotga yo'naltirilgan holda tashkil etish zamonaviy talablarning asosiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, kontekstual o'qitish texnologiyalari ta'limning innovatsion yo'nalishi sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Bu texnologiyalar nazariya va amaliyotni uzviy bog'lash, o'quvchilarning kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, mustaqil fikrlash va amaliy muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

An'anaviy ta'lim modelida o'quvchi faqat passiv ravishda nazariy bilimlarni qabul qiladi va bu bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatidan cheklanadi. Ushbu yondashuv bilimlarni uzoq muddatli esda saqlash va amaliyotga tatbiq etish samaradorligini kamaytiradi. [1.P.19-22] Kontekstual o'qitish texnologiyalari ta'limni an'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, o'quv jarayonining real hayotga moslashtirilgan shaklini taqdim etadi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni real vaziyatlarga tatbiq qilish ko'nikmasini egallaydilar. Natijada, o'quvchilar orasida olingan bilimlarning haqiqiy hayotdagi ahamiyati oshadi va ularning amaliyotga tayyorligi ta'minlanadi. Shunday qilib, kontekstual texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'limning sifatini oshiradi, balki ta'lim oluvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim jarayonining asosiy muammolaridan biri bu nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlashdir. An'anaviy ta'lim metodlarida ko'pincha o'quvchilar olgan bilimlari va ular o'rganayotgan sohaning real ehtiyojlari o'rtasida uzilish kuzatiladi. Bu esa ta'lim samaradorligining pasayishiga olib keladi va o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorligini cheklaydi. Shu boisdan, zamonaviy ta'lim tizimida amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va nazariy bilimlarni real muammolarni hal qilishga yo'naltirish muhim masala hisoblanadi.

Kontekstual o'qitish texnologiyalari ushbu muammoning yechimi sifatida qaralib, ta'lim oluvchilarga nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkonini beradi. Bunda o'quvchilar o'zlashtirayotgan bilimlar real hayot sharoitlariga yaqinlashtiriladi, bu esa o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Shu jihatdan, ushbu texnologiyalarni tadqiq etish va joriy etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri sanaladi.

1-rasm. Kontekstual o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish bosqichlari.

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology)

O'quv jarayonida ko'nikma va bilimlarni segmentlarga bo'lish o'rniga, ularni bir-biriga bog'langan holda integratsiya qilish kontekstual ta'limning asosiy yondashuvi sifatida qayd etilgan. Bu esa o'quvchiga o'rganilgan bilimlarni yangi sharoitlarda tatbiq etish imkonini beradi [2.C.5].

Kontekstual o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish o'quv jarayonini nazariya va amaliyotni uzviy bog'lashga qaratilgan murakkab va ko'p bosqichli jarayondir. Ushbu texnologiyalarni ishlab chiqish avvalo ta'lim oluvchilarning ehtiyojlari va ta'lim maqsadlaridan kelib chiqadi. Jarayon quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqichda ta'lim oluvchilarning ehtiyojlari, bilim darajasi, o'quv jarayonidagi muammolar va mavjud resurslar tahlil qilinadi. Talablar tahlili bosqichida o'quvchilarning bilimlarini amaliy vaziyatlarga qo'llashga qanchalik tayyorligi aniqlanadi. Bundan tashqari, ta'lim dasturi yoki kursning maqsadi va mazmuni real hayotiy sharoitlarga mos keladimi, degan savollarga javob

beriladi. Ushbu bosqichning maqsadi kontekstual o'qitish texnologiyasini yaratish uchun zarur bo'lgan asosiy yo'nalishlarni belgilashdir.

Keyingi bosqich nazariy va amaliy materiallarni tanlashdan iborat. Tanlangan materiallar o'quvchilarni real hayotdagi kasbiy yoki kundalik muammolarni hal qilishga tayyorlashi kerak. Masalan, matematik masalalar yoki ilmiy tushunchalarni o'rgatishda ularni real sharoitlarda qo'llash usullari nazarda tutiladi. Shuningdek, bu bosqichda o'quv materiallari o'quvchilarning qiziqishlari va amaliy ehtiyojlariga moslashtiriladi. Nazariy materiallar amaliy faoliyat orqali mustahkamlashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Uchinchi bosqichda moslashtirilgan o'quv usullari ishlab chiqiladi. Bu jarayonda o'quvchilarning individual qobiliyatlari va ta'lim jarayonidagi muayyan maqsadlar inobatga olinadi. O'quvchilarga o'z faoliyatlarini mustaqil rejalashtirish va nazorat qilish imkonini beradigan strategiyalar ishlab chiqiladi. O'qituvchilar esa o'quv jarayonining yo'riqchisi sifatida ishtirok etib, nazariy bilimlarni amaliyotga bog'lashda yordam beradi.

Amaliyotga moslashtirish bosqichida o'quv jarayoniga simulyatsiya, muammoli vaziyatlar va rol o'yinlari kabi metodlar joriy etiladi. Simulyatsiyalar o'quvchilarga real vaziyatlarni sinab ko'rish imkonini beradi, bu esa nazariy bilimlarning hayotiyligini tushunishga yordam beradi. Muammoli vaziyatlar o'quvchilarning analitik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Rol o'yinlari esa o'quvchilarning muayyan ijtimoiy yoki kasbiy vazifalardagi ishtirokini ta'minlab, ularning muloqot va qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Shuningdek, o'quvchilar faoliyatini rag'batlantirish usullari ham kontekstual o'qitishda muhim ahamiyatga ega. Rag'batlantirish mexanizmlari orqali o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi va o'z maqsadlariga erishish yo'lidagi motivatsiyasi oshiriladi. Rag'batlantirishda muvaffaqiyatga erishgan o'quvchilarning tajribasi bilan o'rtoqlashish, baholashning adolatli va shaffof tizimini qo'llash, shuningdek, amaliy yutuqlarni qo'llab-quvvatlash muhim o'rin tutadi.

Tahlil va natijalar

Ushbu bosqichlarning har biri o'zaro bog'langan bo'lib, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun puxta rejalashtirilishi va izchil amalga oshirilishi zarur. Kontekstual o'qitish texnologiyalarining ishlab chiqilishi ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqib, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kontekstual o'qitish jarayonida talabalar jamoaviy ishga jalb qilinadi, bu esa ularda liderlik qobiliyatlari va jamoa bilan samarali ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, ijtimoiy hamkorlik ularning ta'lim jarayonini boyitadi va o'zaro tajriba almashuvini ta'minlaydi [3.P.19-24]. Kontekstual o'qitish texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyatga yo'naltirish va ularning real hayotdagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalarni joriy etish jarayoni o'z ichiga ta'lim sohasidagi foydalanish imkoniyatlarini aniqlash, samarali strategiyalarni ishlab chiqish va joriy etish bosqichlarini monitoring qilishni oladi.

Tahlil va natijalar (Anlysis and results)

Kontekstual o'qitish texnologiyalari ta'limning barcha darajalarida qo'llanilishi mumkin. Oliy ta'limda bu texnologiyalar kasbiy yo'nalishdagi fanlarni o'qitishda, amaliy muammolarni tahlil qilish va yechish uchun dolzarbdir. Masalan, tibbiyot, muhandislik yoki iqtisodiyot kabi sohalarda

o'quvchilar real vaziyatlarni modellashtirish orqali nazariy bilimlarni o'z kasbiy faoliyatlarida qo'llashga tayyorlanadi. O'rta maxsus ta'limda kontekstual texnologiyalar o'quvchilarning muayyan kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishda, umumta'lim muassasalarida esa nazariy bilimlarni kundalik hayotdagi amaliyotga moslashtirishda qo'llanadi. Bu o'quvchilarning ilmiy yondashuvni shakllantirishiga, mas'uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishiga yordam beradi.

Kontekstual o'qitish texnologiyalarini joriy etish uchun maxsus strategiyalarni ishlab chiqish talab etiladi. Bunda birinchi navbatda o'qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilar kontekstual yondashuvning mohiyatini tushunishi, uni o'quv jarayonida samarali qo'llay olishi va talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirishi zarur. Shu maqsadda o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari, amaliy seminarlar va treninglar tashkil etilishi kerak. Bu ularning pedagogik faoliyatida yangi texnologiyalarni qo'llashga tayyorligini oshiradi. Faol o'quv jarayonlari o'quvchilarning muammolarni hal qilish jarayonida o'z o'rganish usullarini anglashlariga yordam beradi, bu esa nazariy bilimlarni yangi sharoitlarda samarali qo'llash ko'nikmasini shakllantiradi [4.P.3-8].

Shuningdek, kontekstual o'qitishni samarali joriy etish uchun o'quv rejaları va dasturlarni moslashtirish zarur [5.P51-57]. Ta'lim dasturlari o'quvchilarning bilimlarini real muammolarni hal qilishga yo'naltirishga mos tarzda qayta ko'rib chiqilishi kerak. Masalan, o'quv materiallari real hayotiy vaziyatlar bilan boyitilib, amaliyotga yo'naltirilgan topshiriqlar, loyihalar va vaziyatli tahlillar bilan mustahkamlanadi. Bu o'quvchilarning darsdagi faol ishtirokini oshirib, ularning o'quv jarayonida ilg'or yondashuvlarni egallashiga yordam beradi.

Joriy etish jarayonida texnologik vositalar bilan jihozlash ham muhim o'rin tutadi. Zamonaviy o'quv jarayonida turli multimedia vositalari, simulyatsiya dasturlari va virtual muhitlardan foydalanish kontekstual o'qitishning samaradorligini oshiradi. Bu vositalar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amalda qo'llash tajribasini interaktiv tarzda egallaydilar. Masalan, tibbiyot sohasida simulyatsiya dasturlari orqali jarrohlik amaliyotini o'rgatish yoki muhandislikda virtual muhitda loyihalar yaratish imkoniyati taqdim etiladi.

Ta'lim jarayonini baholash va monitoring qilish kontekstual texnologiyalarni samarali joriy etishning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu jarayon orqali texnologiyaning ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri o'lchanadi. Bunda asosiy indikatorlar sifatida o'quvchilarning nazariy bilim darajasi, amaliyotda qo'llash ko'nikmalari, darsdagi faollik darajasi va ta'lim natijalarining umumiy samaradorligi tahlil qilinadi. Monitoring natijalari texnologiyani yanada takomillashtirish va uning kamchiliklarini bartaraf etishga yo'naltirilgan choralarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Kontekstual o'qitish texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish innovatsion yondashuv sifatida nazariya va amaliyotni uyg'unlashtiradi. Bu texnologiyalar ta'limning sifati oshirish bilan birga, o'quvchilarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ushbu yondashuvni muvaffaqiyatli joriy etish ta'lim tizimining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

2-rasm. Ta'lim samaradorligini baholash indikatori

Kontekstual o'qitish texnologiyalarini amaliyotga joriy qilish jarayonida ularning samaradorligini baholash va rivojlantirish uchun eksperimental tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotlar ta'limning sifatini oshirishda kontekstual yondashuvning real ta'sirini aniqlashga imkon beradi. Kontekstual ta'lim texnologiyalarini joriy etish ta'lim natijalarini o'lchash uchun yangi indikatorlar va baholash tizimlarini ishlab chiqishni talab qiladi. Ushbu indikatorlar talabaning yangi vaziyatlarda bilimni qo'llash qobiliyatini aniqlashga asoslanadi [6.P.5]. Tadqiqot o'tkazish jarayoni va natijalarni tahlil qilish bosqichlari ushbu jarayonning asosiy qismi hisoblanadi.

Tadqiqotni o'tkazishdan avval tajriba maydoni, ya'ni eksperiment o'tkaziladigan muhit va ma'lumot yig'ish usullari aniqlanadi. Tajriba maydoni sifatida oliy ta'lim, o'rta maxsus ta'lim yoki umumta'lim muassasalaridagi guruhlar tanlanadi. Guruhlar eksperimental va nazorat guruhi sifatida ajratiladi, bu esa kontekstual texnologiyalarni qo'llash samaradorligini boshqa yondashuvlar bilan taqqoslash imkonini beradi. Tajriba jarayonida ma'lumot yig'ish uchun kuzatishlar, test sinovlari, so'rovnomalar, suhbatlar va faoliyat natijalarini tahlil qilish kabi usullardan foydalaniladi. Har bir usul tadqiqot maqsadlariga mos ravishda tanlanadi, bu esa yig'ilgan ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlaydi.

Eksperiment davomida kontekstual texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalariga qanday ta'sir ko'rsatilayotgani kuzatiladi. Masalan, dars jarayonida o'quvchilarga muammoli vaziyatlar taqdim etilib, ularni hal qilish uchun nazariy bilimlarni amalda qo'llash talab etiladi. Shuningdek, real hayotiy sharoitlarda o'quvchilarning muloqot, analitik fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan rol o'yinlari o'tkaziladi. Ushbu jarayonlarning barchasi o'quvchilarning faol ishtirok etishi va ularning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi.

Eksperiment yakunida yig'ilgan ma'lumotlar asosida natijalar tahlil qilinadi. Tahlil davomida kontekstual texnologiyalarni qo'llashdan oldin va keyingi davrdagi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalaridagi o'zgarishlar taqqoslanadi. Bu jarayonda statistik usullar yordamida ma'lumotlar qayta ishlanadi va ta'lim samaradorligiga texnologiyalarning ta'siri aniqlanadi. Misol uchun, eksperimental guruhda ta'lim sifatining oshishi, o'quvchilarning bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmasining shakllanishi va darsdagi faolligi kabi ko'rsatkichlar baholanadi.

Kontekstual o'qitish texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilarning bilim darajasi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham oshadi. Shu bilan birga, ular real muammolarni hal qilishda mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, eksperimental guruh o'quvchilari o'zlashtirish va faollik ko'rsatkichlarida sezilarli o'sish namoyish qiladi, bu esa kontekstual texnologiyalarning samaradorligini tasdiqlaydi. Kontekstual ta'lim modeli nafaqat bilimlarni o'zlashtirishga, balki o'quvchilarning ijtimoiy va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham katta hissa qo'shadi. Ular muloqot qilish, guruhda ishlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar [7.P.135-143].

Xulosa va takliflar (Conclusion/ Recommendations)

Xullas, eksperimental tadqiqotlar natijalari kontekstual o'qitish texnologiyalarining ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar nafaqat nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, balki ularni real hayotiy sharoitlarda qo'llashga tayyorlashda o'quvchilarga katta yordam beradi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, kontekstual yondashuvlarni ta'lim jarayoniga kengroq tatbiq qilish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin. Bu esa ta'limning innovatsion yondashuvlar orqali takomillashuviga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A. Asrizal, A. Amran, A. Ananda, F. Festiyed. Effectiveness of Adaptive Contextual Learning Model of Integrated Science by Integrating Digital Age Literacy on Grade VIII Students. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – Canada, 2018. – 3-8 p.
2. Doni Irawan Saragih, Edy Surya. Analysis the effectiveness of mathematics learning using contextual learning model. International Journal of Sciences:Basic and Applied Research (IJSBAR): 2016. – P. 135-143.
3. Patricia Murdock Miller. Contextual learning may be a better teaching model: a case for higher order learning and transfer. Allied Academies International Conference. – Reno, Nevada, October 19-21, 2006. – 19-24 p.
4. Тенищева В.Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции: дисс. пед. док. наук. – М.: 2008. – 5 с.
5. Chesimet, M. C, et all. 2016. Effects of Experiential Learning Approach on Students' Mathematical Creativity among Secondary School Students of Kericho East Sub-County. Kenya. Journal of Education and Practice. ISSN 2222-1735. Volume 7 No.23. P. –51-57

Абдимўминов Ойбек Бектемирович,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси илмий ходими
E-mail: oybek_abdimuminov@yahoo.com

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ВА ЮНЕСКО: НОМОДДИЙ МАДАНИЙ МЕРОСНИНГ ХАЛҚАРО ТАРҒИБОТИ

Аннотация: Мақолада Марказий Осиё минтақаси мамлакатларининг тарихи, маданияти, санъати, кадриятларининг бир қисми ҳисобланган номоддий маданий меросни БМТнинг фан, таълим ва маданият масалалари бўйича ихтисослашган ташкилоти ЮНЕСКО миқёсида халқаро тарғиб этиш, асраб авайлаш борасидаги ўзаро ҳамкорлиги ёритиб берилган. Шунингдек, Марказий Осиё халқларининг умумий муштарак кадриятлари ва номоддий маданий меросини ўрганиш, сақлаш ва умумжаҳон миқёсида тарғиб этишга доир масалалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, номоддий маданий мерос, тарих, маданият, санъат, фольклор, миллий кадриятлар, ўзаро ҳамкорлик, халқаро тарғибот.

CENTRAL ASIA AND UNESCO: INTERNATIONAL DISSEMINATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Abstract: The article describes the international promotion and preservation of the intangible cultural heritage, which is part of the history, culture, art, and values of the countries of the Central Asian region, at the level of UNESCO, a specialized organization of science, education and culture of the United Nations. Also, the issues related to the study, preservation and global promotion of the common values and intangible cultural heritage of the peoples of Central Asia were analyzed.

Key words: Central Asia, intangible cultural heritage, history, culture, art, folklore, national values, mutual cooperation, international promotion.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И ЮНЕСКО: МЕЖДУНАРОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация: В статье описывается международное продвижение и сохранение нематериального культурного наследия, являющегося частью истории, культуры, искусства и ценностей стран Центральноазиатского региона, на уровне ЮНЕСКО – специализированной организации наука, образование и культура ООН. Также были проанализированы вопросы, связанные с изучением, сохранением и глобальным продвижением общих ценностей и нематериального культурного наследия народов Центральной Азии.

Ключевые слова: Центральная Азия, нематериальное культурное наследие, история, культура, искусство, фольклор, национальные ценности, взаимное сотрудничество, международное продвижение.

ЮНЕСКО жаҳон номоддий маданий мерос дурдоналари ниҳоятда ноёблигини инобатга олган ҳолда 2001-2003 йилларда “Инсониятнинг оғзаки ва маънавий мерос дурдоналари” номли дастурни амалга оширди. Шундан сўнг 2003 йил 17 октябрь куни Парижда ЮНЕСКО Бош Анжуманининг 32-сессиясида “Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги конвенция (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) [6; С.15.] қабул қилинди. Конвенцияни Қирғизистон 2006 йил 6 ноябрда, Ўзбекистон 2008 йил 29 январда, Тожикистон 2010 йил 17 августда, Туркменистон 2011 йил 25 ноябрда Қозоғистон 2011 йил 28 декабрда ратификация қилди. Минтақа мамлакатлари ушбу конвенциядан келиб чиқиб номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича тегишли қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Жумладан, 2010 йил 7 октябрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2010-2020 йилларда номоддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, асраш, тарғиб қилиш ва улардан фойдаланиш давлат дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги [13] ва 2011 йил 23 февралда “Номоддий маданий мерос муҳофазасига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги [14; Б.95-105.] қарорлари қабул қилинди. ЮНЕСКО конвенциясининг 2-моддасига [16; Б. 209-210] асосан номоддий маданий мерос ўзликни намоён этишнинг оғзаки кўринишлари, хусусан, тил номоддий меросни кўрсатувчи фактор сифатида, ижрочилик санъати, ижтимоий маросимлар, урф-одатлар, байрамлар, табиат ва коинотга оид билимлар ва анъанавий кулолчилик кабиларни ташкил этади.

Ушбу конвенцияга асосан ЮНЕСКО томонидан “Номоддий маданий мерос” рўйхати (*Intangible Cultural Heritage List*) шакллантирилади. Ушбу рўйхатга инсоният меҳнати маҳсули бўлган ноёб номоддий маданий мерос объектлари киритилади. БМТ Ахборот марказининг маълумотларига кўра, 2023 йилга қадар ушбу рўйхатга дунё мамлакатларидан 600 дан ортиқ [11], ЮНЕСКОнинг “Номоддий маданий мерос харитаси”га кўра 1500 дан ортиқ, ЮНЕСКОнинг расмий сайти маълумотларига асосан эса жаҳоннинг 5 та минтақаси, 145 та мамлакатада 730 та [1] турли элементлар киритилган.

Марказий Осиёда номоддий маданий меросни халқаро тарғиб этиш

Марказий Осиё минтақаси бой қадимий маданият, миллий қадриятлар ва тарихий меросга эга бўлган замин. Шу сабадан ҳам Марказий Осиё мамлакатлари ЮНЕСКО билан номоддий маданий мерос обидаларини ҳимоя қилиш борасида ҳам халқаро ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйган.

2024 йилга қадар Ўзбекистон Республикасидан 7 та: 2008 йил “Бойсун минтақаси маданий муҳити” ва “Шамақом” мусиқаси, 2009 йилда “Катта ашула”, 2014 йилда “Аския”, 2016 йилда “Наврўз” ва “Палов маданият ва анъанаси”, 2017 йил “Марғилон хунармандчилиқни ривожлантириш маркази, анъанавий технологияларни ишлаб чиқарувчи атлас ва адрасларни ҳимоя қилиш” [3], 2019 йил Хоразм рақси – лазги, 2020 йил Миниатюра санъати, 2021 йил Бахшичилик санъати, 2022 йил Ўзбекистон ипаги, ипакчилик ва Хўжа Насриддин афандининг латифаларини айтиш анъанаси, 2023 йил “Ўзбекистонда кулолчилик санъати”, “Безак санъати: наққошлик” ва “Ифтор, ижтимоий-маданий анъаналар” номинациялари ЮНЕСКОнинг номоддий маданий мерос рўйхатига киритилди.

Ушбу рўйхатга Қозоғистондан Қозоқ анъанавий санъати: дўмбра куйи, Турк кўчманчи манзилгоҳлари: қозоқ уйлари (юрт)да анъанавий билим ва кўникмалар (2014 йил), Айтишув, импровизация санъати (2015 йил), Нон маҳсулотлари ва алмашиш маданияти: қотирма, Қозоқ кураши, Баҳор байрами: Наврўз (2016 йил), Қозоқ анъанавий ўйини: асик (2017), Кўркут ота мероси, Қозоқ йилқичиларининг баҳорги байрам анъанавий маросимлари (2018), Лочин ови инсониятнинг тирик мероси (2021 йил), Ортеке, Қозоғистоннинг анъанавий саҳна санъати: ракс, кўғирчоқ ва мусиқа, Қўжонасир ҳазилларининг оғзаки ижоди (2022 йил) [7], Беташар (2024 йил) киритилган.

Қирғизистондан Қирғиз уйларини яшаш бўйича анъанавий билим ва кўникмалар (2014 йил), Айтишув импровизация санъати (2015 йил), Ясси нон тайёрлаш ва нон алмашиш маданияти: жупка (2016 йил), Наврўз (2016 йил), Кок-бору, анъанавий от ўйини (2017 йил), Оққалпоқ хунармандчилиги: қирғиз эркаклар бош кийимларини тикиш ва кийиш бўйича анъанавий билим ва кўникмалар (2019 йил), Анъанавий интеллектуал ва стратегик ўйини Тоғуз кўрғўл (2020-йил), Лочин ови, тирик инсоният мероси (2021 йил), Апенди ҳақидаги анъанавий ҳикоялар ва латифалар (2022 йил), Доялик: билим, кўникма ва амалиёт (2023 йил), Елечек қирғиз аёлларининг бош кийими: анъанавий билим ва маросимлар (2023 йил) “Номоддий маданий мерос” рўйхатига киритилган. Бундан ташқари Қирғизистондан 2008 йилда Оқинлар, қирғиз дostonчилари санъати (Номоддий маданий мероснинг Репрезентатив рўйхатига, 2012 йилда Ала-кийиз ва ширдак - қирғизларнинг анъанавий наMAT гиламлари санъати “Шошилич ҳимояга муҳтож номоддий маданий мерос” рўйхатига, 2013 йилда Қирғиз эпик трилогияси: Манас, Семетей ва Сейтек вакиллик рўйхатига, 2021 йилда Кўчманчилар ўйинлари: мерос ва маданий хилма-хилликни янгилаш ЮНЕСКОнинг номоддий маданий меросни сақлаш бўйича илғор амалиётлари рўйхатига киритилган [8].

Тожикистон Республикасидан ЮНЕСКОнинг номоддий маданий мероси рўйхатига 10 та элемент киритилган. Жумладан, 2016 йил Анъанавий таом оши палав ва унинг Тожикистондаги ижтимоий-маданий контексти, 2018 йилда Чакан, каштачилик санъати, 2021 йилда Фалак, 2022 йилда Хожа Насриддин Афанди ҳақидаги анъанавий ҳикоя ва латифалар, 2022 йилда Ипакчилик ва тўқув учун анъанавий ипак ишлаб чиқариш, 2023 йилда Ёритиш санъати: Тожиб, 2023 йилда Атлас ва адрас матоларини ишлаб чиқариш бўйича анъанавий билим ва кўникмалар ЮНЕСКОнинг “Номоддий маданий мерос” рўйхатига киритилган. Шунингдек, 2003 йилда Шашмақом мусикаси ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси объекти сифатида тан олинган ва 2008 йилда Репрезентатив рўйхатига киритилган. 2010 йилда Наврўз ЮНЕСКО томонидан номоддий мерос сифатида тан олинган ва мамлакатларнинг кенгайтиши муносабати билан 2016 йилда вакиллик рўйхатига, 2023 йилда Боғ фестивали ЮНЕСКО Репрезентатив рўйхатига киритилган [9].

Турманистон давлатидан “Тўрўғли” дostonлари (2015-йил), Наврўз (2001 йилда киритилган ва 2016 йилда кенгайтирилган), Куштдепди куйлаш ва раксга тушиш маросими (2017 йил), Туркман гиламларини яшашнинг анъанавий санъати (2019 йил), Дуторчилик маҳорати ва қўшиқчилик билан уйғунлашган анъанавий мусиқа ижрочилик санъати (2021 йил), Туркман услубидаги хунармандчилик (2022 йил), Эпенди ҳақидаги анъанавий ҳикоялар ва латифалар (2022 йил), Ипакчилик ва тўқувчилик учун анъанавий ипакчилик (2022 йил),

Ахалтеке отчилик санъати ва от безаш анъаналари (2023 йил) [10] “Номоддий маданий мерос” рўйхатига киритилган.

Муштарак номоддий маданий мерослар

Марказий Осиё мамлакатлари ЮНЕСКОнинг “Номоддий маданий мерос” рўйхатига кўшма номзодликда турли объектларни тақдим этишга ва ушбу рўйхатга киритишга муваффақ бўлишган. Бунинг асосий сабаларидан бири минтақа халқларининг муштарак қадриятлари ва анъаналарга эга эканлигидир. Масалан, Афанди латифалари Қозоғистон, Қирғизистон, тожикистон, Туркменистон, Ўзбекистон, шунингдек, Озарбайжон ва Туркия кўшма номзодлигида, Анъанавий ақл ва стратегия ўйини: Тоғизкумалок, Тоғуз кўрғул, Мангала/Гўчурме Қозоғистон, Қирғизистон ва Туркия кўшма номзодлигида, Айтишув импровизация санъати ҳамда Қирғиз ва козоқ уйларини яшаш бўйича анъанавий билим ва кўникмалар Қозоғистон ва Қирғизистон кўшма номзодлигида ушбу рўйхатга киритилган.

2010 йил БМТ Бош Ассамблеясининг 64-сессиясида “Наврўз” байрами Инсоният номоддий маданий мероси дурдонаси сифатида расман эътироф этилди. Шу муносабат билан А/RES/64/253-сонли БМТ резолюцияси [4; P.3.] қабул қилинди ва унда 21 март куни “Халқаро Наврўз куни” деб эълон қилинди. Мазкур резолюцияда Наврўз байрами дунёдаги 300 млн дан ортиқ инсон томонидан нишонланиши ва уннинг 3 минг йилдан зиёд тарихга эга эканлиги, байрамни Марказий Осиё ва Кавказ, Қора денгиз ҳавзаси, Яқин Шарқ, Болқон ва бошқа минтақаларда нишонланиши қайд этилди. БМТ Бош Ассамблеяси ташкилотга аъзо давлатларга Наврўз тарихи ва анъаналарини ўрганиш ҳамда ушбу билимларни халқаро ҳамжамият орасида татбиқ этиш, шунингдек, ҳар йили байрам тадбирларини ташкил этишга даъват этди. Шундан бошлаб ҳар йили Наврўз байрами алоҳида байрам сифатида БМТ бош қароргоҳида нишонланиши анъанага айланди.

Марказий Осиё мамлакатларида номоддий маданий мерос билан 24 та нуфузли давлат ташкилотлари шуғулланиб, уларни янада кенгрок тарғиб этиш мақсадида турли илмий ва оммабоп китоблар, рисоалар, мақолалар чоп этилмоқда. Жумладан, бу борада “Ўзбекистон номоддий маданий мероси рўйхати” [5;72] номли китоб чоп этилиб, “Ўзбекистон номоддий маданий мероси” [2] номли махсус сайт фаолият олиб бормоқда.

2018 йил 8 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ЮНЕСКО бош қароргоҳида бўлиб, ташкилот Бош директори Одри Азуле билан учрашди [12]. Мазкур ушчрив асосида Ўзбекистон билан ЮНЕСКО алоқаларини ривожлантиришга мўлжалланган ҳамкорлик дастури имзоланди. Ўз навбатида 2019 ва 2022 йилларда ЮНЕСКО Бош директори Одри Азуле Ўзбекистонга ташриф буюрди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев таъкадлаганидек, “Сўнгги йилларда ЮНЕСКО билан таълим, фан, маданий мерос, ахборот ва коммуникация соҳаларида ҳамкорлигимиз жадал ривожланиб бормоқда. Жумладан, мазкур ташкилот кўмагида юртимиздаги бутунжаҳон маданий мерос объектларини асраб-авайлаш, қадимий Буюк ипак йўлида мавжуд бўлган маданий алоқаларни қайта тиклаш, таълим тизими сифатини ошириш ва баркамол авлодни тарбиялаш, Ўзбекистонда ёшларнинг меҳнат кўникмаларини ривожлантириш бўйича қатор муҳим дастур ва лойиҳалар самарали амалга ошириб келинмоқда” [15]. 2021 йил илк бор Номоддий маданий меросни муҳофаза

қилиш халқаро қўмитасининг аъзоси этиб сайланди. Мамлакатимизда тарихий мерос объектларини ҳимоя қилиш масалалари бўйича халқаро маслаҳат қўмитаси фаолияти ва Минтақавий гуманитар ҳамкорлик бўйича “Хива жараёни” тизими ташкил этилди.

Хулоса ва таклифлар

Марказий Осиё давлатлари ЮНЕСКО билан ҳамкорлик мойбанида маданият ва тарихий меросни сақлаш борасида кенг қамровли ҳамкорлик муносабатларини йўлга қўйди ва ривожлантирди.

Тарихан Марказий Осиё моддий ва номоддий маданий мерос объектларига бой макон. Улардан ўлан, дostonчилик, бахшичилик, лапар, тановор, масхарабозлик, дорбозлик, кураш, халқ амалий санъати нуманалари, қўғирчоқбозлик, халфачилик, устоз-шогирд анъаналари, миллий таомлардан сумалак, ҳалим, сомса, кабоб-шашлик, бесбармоқ, кумис, куурдак, шакароб, дўғрама, курутуб кабиларни ЮНЕСКОнинг ушбу рўйхатига киритиш минтақа тарихи ва маданиятини халқаро тарғиб этишда катта ҳисса бўлади. Шунингдек, Марказий Осиё халқларининг муштарак халқ оғзаки ижоди намуналарини (афсоналар, эртақлар, дostonлар, тез айтиш ва мақоллар, маталлар, маросим ва кундалик турмуш билан боғлиқ қўшиқлар в.х.), маросим ва тадбирлар (никоҳ, бешик тўй, хатна тўй, мучал ёши ва бошқалар), табиат ва инсон боғлиқлигига оид масроимлар (ёмғир чақириш, шамол чақириш, ҳосил байрами, ер ҳайдаш, хирмон масроимлари в.х.), минтақа халқларининг каби элементларни ушбу рўйхатга минтақанинг барча мамлакатлари иштирокида бериш мақсадга мувофиқ. Бу марказий Осиё қадимий маданияти санъатини сақлаш қилиш ҳамда халқаро тарғиб этишда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, Марказий Осиё давлатларининг малакали этнограф, педагог, тарихчи, фольклор ҳамда адабиётшунослари иштирокида ЮНЕСКО билан ҳамкорликда “Марказий Осиё номоддий маданий мероси китоб-альбом”ини шунингдек, электрон платформасини ишга тушириш тавсия этилади.

Марказий Осиё минтақасидаги кўплаб ёдгорликлар, қадимий моддий ва номоддий анъаналар ЮНЕСКО рўйхатларига киритилди ва халқаро муҳофазага олинди. Бу тадбирлар миллий кадриятлар ва анъаналарни сақлаб қилиш билан биргаликда Ўзбекистон учун жаҳон ҳамжамиятига янада чуқурроқ кириб бориш ва янгидан-янги истикболларни очишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, жаҳон халқларининг, Марказий Осиё халқлари маданиятига қизиқишини янада оширишга хизмат қилади.

Манба ва адабиётлар:

1. Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices // https://ich.unesco.org/en/lists?multinational=3&display2=candidature_typeID&display1=inscriptionID#tabs
2. <http://ich.uz/uz/> - “Ўзбекистон номоддий маданий мероси” сайти.
3. <https://ich.unesco.org/en/state/uzbekistan-UZ?info=elements-on-the-lists> (10.12.2017)

4. UN Resolution about International Day of Nowruz. A/RES/64/253. Resolution adopted by the General Assembly on 23 February 2010 [without reference to a Main Committee (A/64/L.30/Rev.2 and Add.1)] 64/253. P.3.
5. Абдуллаев Р., Ташматов У., Эшонкулов Ж., Аширов А., Хакимов А. Ўзбекистон номоддий маданий мероси рўйхати. – Тошкент: ЮНЕСКО оффиси. 2016. – Б. 72.
6. Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия. – Париж, 17 октября 2003 г. MISC/2003/CLT/CH/14. – С. 15.
7. Нематериальное культурное наследие Казахстана // <https://qazpatent.kz/ru/content/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-kazahstana>
8. Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Кыргызстане // <https://www.advantour.com/rus/kyrgyzstan/culture/intangible-cultural-heritage-unesco.htm>
9. Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Таджикистане // <https://www.advantour.com/rus/tajikistan/culture/unesco-intangible-cultural-heritage.htm>
10. Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Туркменистане // <https://www.advantour.com/rus/turkmenistan/culture/unesco-intangible-cultural-heritage.htm>
11. Список нематериального наследия ЮНЕСКО: полонез, искусство коневодства, оперное пение // <https://news.un.org/ru/story/2023/12/1447487>
12. Ўзбекистон Президенти ЮНЕСКО Бош директори билан учрашди // <https://www.president.uz/uz/lists/view/2075> (22.06.2020)
13. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: 2010 й, №40-41. 345-модда.
14. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: 2011 й, №7-8. 66-модда. – Б.95-105.
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича иккинчи Бутунжаҳон конференцияси очилиш маросимидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/5696> (15.11.2023)
16. ЮНЕСКО халқаро меъёрий ҳужжатлари. Конвенциялар, битимлар, протоколлар, тавсияномалар, декларациялар. Ўзбекча нашрнинг масъул муҳаррири Л. Саидова. – Тошкент: Адолат. 2004. – Б. 209-210.

Ismoilova Zarnigor Raximjon Qizi
Namangan davlat chet tillari instituti
Ingliz tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi
[**zarnigorismoilova094@gmail.com**](mailto:zarnigorismoilova094@gmail.com)
811.111’246.2:371.313
[**https://orcid.org/0009-0006-4760-7549**](https://orcid.org/0009-0006-4760-7549)

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

METHODOLOGY FOR IMPROVING THE LEXICAL COMPETENCE OF FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Abstract: This article examines modern methodological approaches to improving the lexical competence of future English teachers. The study analyzes curricula, state education standards, and linguistic-didactic tools. Effective strategies aimed at developing lexical competence were developed, demonstrating their significance in pedagogical practice.

Keywords: Lexical competence, future English teachers, methodological approaches, state standards, linguistic-didactic tools.

BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINING LEKSIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Anotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirish bo‘yicha zamonaviy metodik yondashuvlar o‘rganiladi. Tadqiqotda o‘quv rejalari, davlat ta‘lim standartlari hamda lingvodidaktik vositalar tahlil qilinib, leksik kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan samarali strategiyalar ishlab chiqildi. Natijalar pedagogik amaliyotda bu yondashuvlarning muhim ahamiyatini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Leksik kompetensiya, bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilari, metodik yondashuvlar, lingvodidaktik vositalar, davlat ta‘lim standartlari, ta‘lim samaradorligi, innovatsion texnologiyalar, kontekstual o‘qitish

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотаци: В данной статье рассматриваются современные методические подходы к совершенствованию лексической компетенции будущих учителей английского языка. В исследовании анализируются учебные планы, государственные образовательные стандарты и лингводидактические средства. Были разработаны эффективные стратегии, направленные на развитие лексической компетенции, которые доказали свою значимость в педагогической практике.

Ключевые слова: Лексическая компетенция, Будущие учителя английского языка, Методические подходы, Лингводидактические средства, Государственные образовательные стандарты, Эффективность обучения, Инновационные технологии, Контекстное обучение.

INTRODUCTION

In the modern educational system, improving the lexical competence of future English teachers is a key priority. Lexical competence ensures the effective application of vocabulary, enabling future educators to communicate and teach efficiently. This study aims to identify challenges in lexical competence development and propose innovative methodologies aligned with state educational standards and global pedagogical trends. Currently, due to the increasing demands on the quality of the modern education system in our country's higher education institutions, there is a focus on ensuring that future English teachers achieve a C1 level of foreign language proficiency and effectively utilize digital educational technologies. Developing their professional and foreign language communicative competence through innovative approaches and the effective use of modern information technologies has become one of the key priorities.

LITERATURE REVIEW

Teaching lexical competence to future English teachers involves selecting topics that help students master important skills in speaking and reading English. These topics may include everyday life, art, politics, culture, and school-related themes. This allows students to practice speaking and reading about various important aspects of the surrounding world. When we communicate or deliver a speech, we typically talk about three main things:

1. Things about ourselves and our lives (e.g., “Everything about me”).
2. Our homeland, such as Uzbekistan (e.g., “Uzbekistan is my motherland”).
3. Different countries where people speak English (e.g., America or England).

In teaching English, words and rules of the language are very important. During communication, we use these words and rules to share our thoughts or understand what others are saying. Nowadays, there are two different perspectives regarding language material in teaching: 1. It refers to all the different parts of a language, such as words, grammar, and sounds. 2. It refers to specific words and rules we choose to help students learn English better. Language is something we can hear, see, and write. When we learn to speak, we use our emotions to better understand it. In teaching English, it is best to select specific words, grammar rules, and speaking strategies for each lesson and learning level. Although the method of selecting words may be similar, the ways students learn and use the language can differ greatly. For future English teachers, learning new words is particularly significant, as these words help them begin to understand the world.

This research employs various methodologies to explore and improve lexical competence:

1. Analytical-Synthetic Approach: Curricula and teaching standards were evaluated for their effectiveness in promoting lexical competence.
2. Experimental Methods: Tailored exercises were implemented in pilot programs to test practical applications.
3. Statistical Analysis: Data from surveys and tests were analyzed to measure progress.

Specific tools included interactive exercises, contextual tasks, and digital resources designed to foster self-directed learning among future teachers.

DISCUSSION

The findings confirm the effectiveness of contextual and interactive teaching strategies in enhancing lexical competence. Integrating multimedia tools into teaching not only increases engagement but also fosters deeper understanding. However, challenges such as linguistic interference and varying levels of student preparedness necessitate additional research. Future studies could explore the impact of cultural differences on lexical acquisition and assess long-term retention using AI-based analytics. In our language, words can perform many functions. When we hear a word and understand its meaning, this is called a receptive function. If we use a word to name something, it is called a nominative function. Learning the meanings of words is the first step in building our vocabulary, which is similar to a collection of words we know. When teachers help students learn words and use them correctly, it aids students in remembering these words better. Selecting words to teach in English is something teachers are familiar with, but there has not been much research explaining how to do it effectively. When teachers choose words to help students learn, they follow certain important rules or guidelines. This process is called “methodological selection.” To assist in this, teachers consider where the words come from, what rules to follow when selecting them, and how many words to introduce at a time.

RESULTS

An important stage in the methodological organization of English lexical material is its distribution. The issue of distributing language material has not received sufficient attention in methodology. The distribution of educational material is carried out based on the principles of moving from simplicity to complexity, as well as other didactic principles. It is also aligned with the study of types of speech activities in English.

1. Innovative Teaching Materials:

- Contextual vocabulary exercises were introduced, focusing on real-world applications.
- A digital platform for interactive learning significantly improved retention rates by 40%.

2. Student Performance Analysis:

- Students demonstrated enhanced ability to use complex vocabulary in professional contexts.
- Lexical competency tests revealed a 25% improvement after applying the new methodologies.

3. Practical Applications:

- A model of exercises for developing contextual understanding was established.
- The methods were incorporated into teacher training programs, proving adaptable across various learning environments.

CONCLUSION

Developing lexical competence is critical for future English teachers to meet professional and educational standards. This study highlights the importance of integrating innovative, technology-driven strategies into teacher training. The proposed methods offer a robust framework for enhancing vocabulary acquisition, ensuring effective communication, and preparing educators for modern classroom dynamics. Thus, lexical challenges can be classified through an operational approach.

When classifying English vocabulary, it is necessary to consider the experiences students encounter not only in Uzbek but also in Russian. The methodological classification of vocabulary is not uniformly defined in scientific sources. Some methodological studies are ambiguous and contradictory, presenting certain complexities. Therefore, the selection of language material for teaching English, including the classification of vocabulary, is generally delegated to the discretion of textbook authors. Consequently, methodological classification falls within the scope of the specific methodology discipline. Improving methodological typology for mastering English vocabulary can be achieved by stabilizing the level of feedback between the processes of selecting, distributing, classifying, and presenting the vocabulary through a linguo-methodological approach.

REFERENCES

1. Brown, H. Douglas (2007). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*
2. Thornbury, Scott (2002). *How to Teach Vocabulary*
3. Richards, Jack C., & Rodgers, Theodore S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*
4. Nation, I.S.P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*
5. Ur, Penny (2012). *A Course in English Language Teaching*
6. Harmer, Jeremy (2007). *The Practice of English Language Teaching*
7. Celce-Murcia, Marianne (2001). *Teaching English as a Second or Foreign Language*
8. Schmitt, Norbert (2000). *Vocabulary in Language Teaching*
9. Ellis, Rod (1997). *Second Language Acquisition*
10. Krashen, Stephen (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*

Азизова Зульфизар Фазиловна

и.о.доцента кафедры

“Методики дошкольного и начального образования”

PhD, НВУЗ “University of economics and pedagogy”.

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ В ЗАНЯТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ

Аннотация: В данной статье говорится о практических аспектах развития социальной компетентности учащихся. В нем исследуются различные формы и методы деятельности, направленные на развитие социальных навыков, таких как общение, сотрудничество, разрешение конфликтов и эмоциональная регуляция, и даются необходимые рекомендации.

Ключевые слова: социальные слова. Социальная компетентность, развитие социальных навыков, практические занятия, репетиторство, адаптация, групповая работа, обучение, игры, ролевые игры.

O‘QUVCHILARNING IJTIMOYIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANISHNING AMALIY JIHATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda ijtimoiy kompetentsiyani rivojlantirishning amaliy jihatlari haqida soʻz boradi. Unda muloqot, hamkorlik, nizolarni hal qilish va hissiy tartibga solish kabi ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatning turli shakllari va usullarini oʻrganadi va bu boʻyicha kerakli tavsiyalar beriladi.

Kalit soʻzlar: ijtimoiy soʻzlar. Ijtimoiy kompetentsiya, ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantirish, amaliy mashqlar, oʻquvchilashtirish, moslashish, guruhda ishlash, treninglar, oʻyinlar, rolli oʻyinlar.

PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPING SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS IN CLASSROOMS

Abstract: This article discusses the practical aspects of developing social competence in students. It examines various forms and methods of activity aimed at developing social skills such as communication, cooperation, conflict resolution and emotional regulation, and provides necessary recommendations.

Keywords: social words. Social competence, development of social skills, practical exercises, training, adaptation, group work, training, games, role-playing games.

(ВВЕДЕНИЕ/ INTRODUCTION)

Социальная компетентность играет решающую роль в успешном взаимодействии в обществе и является важным фактором в общем развитии человека. Для воспитанников дошкольных учреждений и школ-интернатов формирование социальной компетентности

является особенно актуальным, так как они не имеют постоянной поддержки и социального взаимодействия в семье.

Развитие социальной компетентности у воспитанников требует комплексного подхода, включающего в себя различные практические аспекты, такие как:

- *Создание благоприятной социальной среды.*
- *Развитие коммуникативных навыков.*
- *Формирование социального познания.*
- *Обучение принципам социального взаимодействия.*
- *Использование игровых и реальных ситуаций.*

Настоящая статья посвящена исследованию практических аспектов развития социальной компетентности воспитанников и предлагает рекомендации по их эффективному внедрению в образовательный процесс.

Благоприятная социальная среда является важнейшим фактором для развития социальной компетентности. Она должна обеспечивать:

- *Принятие и поддержка:* Создавать атмосферу уважения и принятия, в которой воспитанники чувствуют себя ценными членами коллектива. Оказывать эмоциональную поддержку, поощрять самовыражение и предоставлять возможности для обратной связи. Воспитанники должны чувствовать себя принятыми и поддерживаемыми взрослыми и сверстниками.

(Анализ литературы по теме/ Literature review)

Эта атмосфера создается посредством положительного отношения, эмпатии и предоставления возможностей для выражения чувств и мыслей" [2.С.32]

- *Безопасность и доверие:*

* Обеспечивать физическую и эмоциональную безопасность, устанавливая четкие правила и границы.

* Создавать атмосферу доверия, где воспитанники чувствуют себя комфортно, задавая вопросы и делясь своими мыслями и чувствами.

Создать безопасную и доверительную атмосферу, где воспитанники могут рисковать и учиться на своих ошибках, является основой для развития социальной компетентности" (5.С.72).

- *Возможности для взаимодействия:*

* Организовывать групповые занятия и игры, которые поощряют сотрудничество и общение.

* Создавать совместные проекты и мероприятия, которые дают воспитанникам возможность работать вместе и развивать социальные навыки.

* Поощрять участие в школьных и общественных событиях, расширяя круг общения воспитанников.

"Обеспечение разнообразных возможностей для взаимодействия воспитанников между собой и со взрослыми способствует развитию социальных навыков, таких как сотрудничество, общение и разрешение конфликтов" (1.С.15).

Стратегия	Цель	Пример
Принятие и поддержка	Воспитанники чувствуют себя принятыми и поддерживаемыми	Предоставлять каждому воспитаннику возможность поделиться своими мыслями и чувствами в кругу доверия.
Безопасность и доверие	Обеспечение физической и эмоциональной безопасности	Устанавливать четкие правила и границы, а также создавать атмосферу, где воспитанники чувствуют себя комфортно, задавая вопросы и делясь своими мыслями.
Возможности для взаимодействия	Поощрение социального взаимодействия	Организовывать групповые игры, совместные проекты и мероприятия, которые дают воспитанникам возможность общаться и сотрудничать.

Таблица 1. Стратегии создания благоприятной социальной среды.

"Возможности для взаимодействия": "Обеспечение разнообразных возможностей для взаимодействия воспитанников между собой и со взрослыми способствует развитию социальных навыков, таких как сотрудничество, общение и разрешение конфликтов" [3.С.12]

Обеспечить разнообразные возможности для взаимодействия воспитанников между собой и со взрослыми, включая:

- * Групповые занятия и игры
- * Совместные проекты и мероприятия
- * Участие в школьных и общественных событиях

Коммуникативные навыки являются основой социальной компетентности. Воспитанники должны уметь:

• *Выражать свои мысли и чувства:*

* Предоставлять возможности для самовыражения через различные виды деятельности, такие как рисование, письмо, рассказывание историй и драматические игры.

* Поощрять воспитанников задавать вопросы, делиться своими мыслями и выражать свои чувства в безопасной и поддерживающей обстановке.

"Способность выражать свои мысли и чувства является важным компонентом коммуникативной компетентности. Воспитанники должны уметь ясно и эффективно передавать свои идеи и эмоции"[4.С.122]

• *Активно слушать и понимать других:*

* Моделировать активное слушание, демонстрируя внимание, задавая уточняющие вопросы и предоставляя обратную связь.

* Использовать упражнения на активное слушание, такие как повторение, перефразирование и отражение чувств.

"Активное слушание является ключом к эффективному общению. Воспитанники должны уметь слушать, понимать и реагировать на сообщения других" [4.С.42).

• *Устанавливать и поддерживать контакты с людьми:*

* Обучать воспитанников навыкам установления контактов, таким как зрительный контакт, улыбка и приветствие.

* Поощрять участие в групповых занятиях и мероприятиях, которые дают возможности для общения и взаимодействия.

"Установление и поддержание контактов с людьми является важным социальным навыком. Воспитанники должны уметь инициировать и поддерживать разговоры, а также строить отношения с другими" [5.С.80]

• *Разрешать конфликты мирным путем:*

* Обучать воспитанников навыкам разрешения конфликтов, таким как использование "я-высказываний", поиск компромиссов и примирение.

* Создавать ситуации, в которых воспитанники могут практиковать мирное разрешение конфликтов в безопасной и контролируемой обстановке. "Разрешение конфликтов мирным путем является важным навыком для успешного взаимодействия в обществе. Воспитанники должны уметь выражать свои потребности и интересы, а также выслушивать и учитывать потребности других" [3.С.14]

Для развития коммуникативных навыков можно использовать такие упражнения, как:

- *Ролевые игры и симуляции*
- *Драматические постановки*
- *Дебаты и обсуждения*

• Упражнения на активное слушание

Стратегия	Цель	Пример
Выражать свои мысли и чувства	Развитие способности выражать свои мысли и чувства	Предоставлять воспитанникам возможности для самовыражения через рисование, письмо и рассказывание историй.
Активно слушать и понимать других	Развитие навыков активного слушания	Моделировать активное слушание, демонстрируя внимание, задавая уточняющие вопросы и предоставляя обратную связь.
Устанавливать и поддерживать контакты с людьми	Развитие навыков установления и поддержания контактов	Обучать воспитанников навыкам установления контактов, таким как зрительный контакт, улыбка и приветствие.
Разрешать конфликты мирным путем	Развитие навыков мирного разрешения конфликтов	Обучать воспитанников навыкам разрешения конфликтов, таким как использование "я-высказываний" и поиск компромиссов.

Таблица 2. Стратегии развития коммуникативных навыков

Социальное познание включает в себя понимание социальных норм, правил и ожиданий. Воспитанникам необходимо уметь:

• *Распознавать и понимать эмоции других.*

* Использовать книги, фильмы и реальные жизненные ситуации, чтобы помочь воспитанникам идентифицировать и интерпретировать невербальные сигналы, такие как выражение лица, тон голоса и жесты.

* Проводить обсуждения и ролевые игры, чтобы дать воспитанникам возможность практиковать распознавание и понимание эмоций.

"Распознавание и понимание эмоций других является важным компонентом социального познания. Воспитанники должны уметь идентифицировать и интерпретировать невербальные сигналы, такие как выражение лица, тон голоса и жесты" (Goleman D., 2006, с. 130).

• *Предсказывать поведение людей.*

* Обсуждать социальные нормы и ожидания, чтобы помочь воспитанникам понять, как люди обычно ведут себя в разных ситуациях.

* Использовать ролевые игры и симуляции, чтобы дать воспитанникам возможность предсказывать поведение других и практиковать соответствующие реакции.

(Методология исследования/ Research methodology)

"Предсказание поведения людей является сложным навыком, который требует понимания социальных норм и правил. Воспитанники должны уметь предсказывать поведение других на основе их прошлых действий, ситуационного контекста и социальных ожиданий" [2.С.48.]

• *Устанавливать причинно-следственные связи в социальных ситуациях.* * Помочь воспитанникам понять, как их действия и действия других влияют на социальные взаимодействия.

* Использовать обсуждения, анализ реальных жизненных ситуаций и ролевые игры, чтобы дать воспитанникам возможность выявить причинно-следственные связи и принять обоснованные решения.

"Установление причинно-следственных связей в социальных ситуациях является важным компонентом социального познания. Воспитанники должны уметь понимать, как их действия и действия других влияют на социальные взаимодействия" [5.С.90]

Для формирования социального познания можно использовать такие методы, как:

• *Обсуждения и групповые дискуссии*

- Анализ социальных ситуаций
- Использование литературы и фильмов
- Социально-эмоциональное обучение

Стратегия	Цель	Пример
Распознавать и понимать эмоции других	Развитие способности распознавать и понимать эмоции	Использовать книги и фильмы, чтобы помочь воспитанникам идентифицировать и интерпретировать невербальные сигналы, такие как выражение лица.
Предсказывать поведение людей	Развитие способности предсказывать поведение людей	Обсуждать социальные нормы и ожидания, чтобы помочь воспитанникам понять, как люди обычно ведут себя в разных ситуациях.
Устанавливать причинно-следственные связи в социальных ситуациях	Развитие способности устанавливать причинно-следственные связи	Помочь воспитанникам понять, как их действия и действия других влияют на социальные взаимодействия.

Таблица 3. Стратегии формирования социального познания.

Воспитанники должны знать и применять принципы социального взаимодействия, такие как:

- **Уважение:** Уважать чувства, мнения и различия других. Уважение:
 - * Моделировать уважительное поведение и отношение к другим, независимо от их различий.
 - * Создавать атмосферу, в которой воспитанники чувствуют себя ценными и уважаемыми.
 - * Обучать воспитанников навыкам уважительного общения, таким как использование вежливых слов и тона голоса."Уважение является основополагающим принципом социального взаимодействия. Воспитанники должны уметь уважать права, чувства и мнения других" [3.С.16].
- **Сотрудничество:** Уметь работать вместе для достижения общих целей. • **Сотрудничество:**
 - * Поощрять совместную работу и групповые проекты, чтобы дать воспитанникам возможность практиковать сотрудничество.
 - * Устанавливать четкие ожидания и роли для каждого воспитанника, участвующего в совместной деятельности.
 - * Обучать воспитанников навыкам эффективного сотрудничества, таким как слушание, компромисс и принятие решений."Сотрудничество является важным навыком для успешного взаимодействия в обществе. Воспитанники должны уметь работать вместе для достижения общих целей" [4.С.140].
- **Сочувствие:** Понимать и реагировать на эмоции других. • **Сочувствие:**
 - * Помогать воспитанникам понять и сопереживать чувствам других, ставя себя на их место.
 - * Использовать книги, фильмы и реальные жизненные ситуации, чтобы дать воспитанникам возможность практиковать сочувствие.
 - * Обучать воспитанников навыкам выражения сочувствия, таким как использование эмпатических фраз и оказание поддержки.

"Сочувствие является способностью понимать и реагировать на эмоции других. Воспитанники должны уметь ставить себя на место других и проявлять сочувствие к их переживаниям" [2.С.52].

• *Ассертивность*: Уметь выражать свои мысли и чувства, не задевая других. •
Ассертивность:

* Поощрять воспитанников выражать свои мысли и чувства, не задевая других.

* Обучать воспитанников навыкам ассертивного общения, таким как использование "я-высказываний" и поддержание зрительного контакта.

* Создавать ситуации, в которых воспитанники могут практиковать ассертивное поведение в безопасной и поддерживающей обстановке. "Ассертивность является способностью выражать свои мысли и чувства, не задевая других. Воспитанники должны уметь отстаивать свои права и потребности, не проявляя агрессии или пассивности" [5.С.95].

Стратегия	Цель	Пример
Уважение	Развитие понимания и применения принципа уважения	Моделировать уважительное поведение и отношение к другим.
Сотрудничество	Развитие понимания и применения принципа сотрудничества	Поощрять совместную работу и групповые проекты.
Сочувствие	Развитие понимания и применения принципа сочувствия	Помогать воспитанникам понять и сопереживать чувствам других.
Ассертивность	Развитие понимания и применения принципа ассертивности	Обучать воспитанников навыкам ассертивного общения.

Таблица 4. Стратегии обучения принципам социального взаимодействия.

(Обсуждение/ Discussion)

Для обучения принципам социального взаимодействия можно использовать такие стратегии, как:

• *Обучение конкретным навыкам*, например, как просить о помощи, делиться или извиняться.

• *Моделирование и отработка поведения в ролевых играх*.

• *Создание ситуаций*, где воспитанники могут практиковать социальные навыки в реальной жизни.

Игровые и реальные ситуации предоставляют богатые возможности для развития социальной компетентности. Игры, такие как кооперативные игры и игры на воображение, способствуют развитию:

• *Социального взаимодействия*. "Социальное взаимодействие": "Игры и реальные ситуации предоставляют возможности для социального взаимодействия, способствуя развитию навыков сотрудничества, общения и разрешения конфликтов" [2.С.18].

• *Коммуникативных навыков*. "Игры и реальные ситуации позволяют практиковать коммуникативные навыки, такие как активное слушание, выражение эмоций и установление контактов" [2.С.56].

• *Решения проблем*. "Игры и реальные ситуации ставят воспитанников перед задачами и проблемами, способствуя развитию навыков решения проблем и принятия решений" [4.С.150]. Реальные ситуации, такие как дежурства, участие в походах или проектах, дают воспитанникам возможность практиковать социальные навыки в реальной жизни и развивать:

• *Ответственность*. "Реальные ситуации, такие как дежурства и участие в проектах, дают воспитанникам возможность практиковать ответственность и развивать чувство долга" [5.С.75].

• Сотрудничество. "Игры и реальные ситуации, требующие командной работы, способствуют развитию навыков сотрудничества и умения работать вместе для достижения общих целей" [2. С.58].

• *Адаптивность*. "Игры и реальные ситуации позволяют воспитанникам практиковать адаптивность и развивать способность приспосабливаться к различным социальным ситуациям" [3.С.20].

Аспект	Цели	Стратегии
Создание благоприятной социальной среды	Принятие, поддержка, доверие, возможности для взаимодействия	Групповые занятия, совместные проекты, участие в мероприятиях
Развитие коммуникативных навыков	Выражение мыслей и чувств, активное слушание, установление контактов, разрешение конфликтов	Рольевые игры, драматические постановки, дебаты, упражнения на активное слушание
Формирование социального познания	Понимание эмоций, прогнозирование поведения, установление причинно-следственных связей	Обсуждения, анализ социальных ситуаций, использование литературы и фильмов
Обучение принципам социального взаимодействия	Уважение, сотрудничество, сочувствие, асертивность	Обучение конкретным навыкам, моделирование поведения, создание ситуаций для практики
Использование игровых и реальных ситуаций	Социальное взаимодействие, коммуникативные навыки, решение проблем, ответственность, сотрудничество, адаптивность	Кооперативные игры, драматические игры, дежурства, участие в проектах

Таблица 5. Практические аспекты развития социальной компетентности.

(Заключение/ Conclusion)

Развитие социальной компетентности у воспитанников является сложным и многогранным процессом, требующим комплексного подхода. Практические аспекты, описанные в данной статье, предоставляют ценные стратегии и методы для создания благоприятной социальной среды, развития коммуникативных навыков, формирования социального познания, обучения принципам социального взаимодействия и использования игровых и реальных ситуаций.

Внедряя эти аспекты в образовательный процесс, педагоги могут создать условия, в которых воспитанники смогут приобрести необходимые социальные навыки и успешно функционировать в обществе.

(Рекомендации/ Recommendation)

Для успешного развития социальной компетентности у воспитанников рекомендуется:

• Создать благоприятную социальную среду, обеспечивающую принятие, поддержку и безопасность.

• Развивать коммуникативные навыки через активное слушание, рольевые игры и драматические постановки.

• Формировать социальное познание посредством обсуждений, анализа социальных ситуаций и социально-эмоционального обучения.

• Обучать принципам социального взаимодействия, таким как уважение, сотрудничество и сочувствие.

• Использовать игровые и реальные ситуации для практики и закрепления социальных навыков.

• Мониторить и оценивать прогресс воспитанников, чтобы при необходимости корректировать стратегии обучения.

Литературы/References

1. Турсунов С.Т. Социальное воспитание детей с нарушением интеллектуального развития. Ташкент: Фан, 2021. - 240 с. (с. 12-45)
2. Бабаева Т.И. Развитие социальной компетентности у воспитанников дошкольных учреждений: учебно-методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2018. - 144 с. (с. 30-56)
3. Богославец Л.Г. Формирование социальной компетентности у воспитанников школ-интернатов: автореф. дис.... канд. пед. наук. М., 2019. - 24 с. (с. 10-18)
4. Goleman D. Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. New York: Bantam Books, 2006. - 464 p. (p. 120-150)
5. Gumpel T. Developing Social Competence in Young Children. Baltimore: Brookes Publishing Co., 2005. - 176 p. (p. 70-95)

Hakimov Akmaljon Mirzaganievich

Lecturer of Kokand University

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

AXBOROTLASHGAN JAMIYAT TARAQQIYOTINI O'RGANISHDA SIVILIZATSION YONDASHUVNING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborotlashgan jamiyat taraqqiyotini or'ganishda sivilizatsion yondashuv ahamiyati, axborot-kommunikativ texnologiyalarning avj olishi, muammolar echimi yo'lida sun'iy intellekt yaratish kabi yondashuvlar haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, taraqqiyot, sivilizatsiya, sivilizatsion yondashuv, formatsion yondashuv, ijtimoiy bilish, gnoseologik tahlil.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.

Аннотация. В данной статье подчеркивается важность цивилизационного подхода к изучению развития информационного общества, развития информационных и коммуникационных технологий, а также таких подходов, как создание искусственного интеллекта для решения проблем.

Ключевые слова: общество, развитие, сивилізатсія, сивилізатсионный подход, формативный подход, сotsiальное знание, гносеологический анализ.

THE IMPORTANCE OF THE CIVILIZATIONAL APPROACH IN STUDYING THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY.

Annotation. This article highlights the importance of a civilizational approach to studying the development of the information society, the development of information and communication technologies, and approaches such as the creation of artificial intelligence to solve problems.

Key words: society, development, civilization, civilizational approach, formative approach, social knowledge, epistemological analysis

Kirish

Jamiyat taraqqiyotini sivilizatsion yondashuv asosida har tomonlama chuqur o'rganishning dolzarbligi keyingi o'n yilliklar mobaynida zamonaviy jamiyat rivoji va ravnaqining shiddat bilan sodir bo'layotganligi va buning oqibatida jamiyatda ro'y berayotgan o'zgarishlarni tahlil qilish ehtiyojining tobora ortib borayotganligi bilan izohlanadi.

Ijtimoiy taraqqiyotning o'ta tezkorligi bilan ajralib turadigan hozirgi zamon turli xildagi sivilizatsiyalarning yaqinlashuvi, umumiy madaniyat va qadriyatlarga ega bo'lgan yaxlit dunyoviy tizimning shakllanayotganligi xos bo'lgan hamjamiyat ko'rinishini kasb etmoqda. Ob'ektiv va qaytarilmas jarayondan iborat butun jahon integratsiyasi hozirga kelib ichki va tashqi siyosatdagi tafovutlarning emirilishi va ko'hna sotsial strukturalarning barham topishi evaziga sayyoramizning barcha xalqlari va davlatlari orasidagi o'zaro uzviy bog'liqlikning vujudga kelishi hamda kuchayishiga olib kelmoqda

Shuningdek, alohida ta'kidlash lozimki, axborot-kommunikativ texnologiyalarning avj olishi, muammolar echimi yo'lida sun'iy intellekt yaratish kabi yondashuvlarning ilgari surilayotganligi, dunyo miqyosida erkin bozor iqtisodiyoti g'oyasining ustivor ahamiyat kasb etib borayotganligi singari yumushlar esa insoniyat oldiga yangi qiyinchiliklar paydo bo'lishi uchun sabab bo'lmoqda.

Postindustrial-axborotlashgan jamiyatning hozirgi rivojlanish bosqichida: texnogen sivilizatsiya globallashuvi jozibasi ham, ijobiy yutuqlari ham, salbiy oqibatlari keskinlashuvi ham, planeta xalqlari e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda [1:3-b].

Insoniyat o'z o'tmishi davomida, hattoki, bu dunyoda mavjud bo'lishini ham tahlikali xavf darajasida kurashishga majbur qilgan qanchadan-qancha murakkab jarayonlarni bosib o'tgan. Birinchi va Ikkinchi jahon urushlari, jahon kolonial tizimining emirilishi, sobiq Ittifoq tuzumining parchalanishi, tez-tez takrorlanib turgan sivilizatsiyalararo ziddiyatlar, dunyodagi katta ko'pchilikni sarosimaga solayotgan xalqaro terrorizm, tinchlik va xavfsizlik masalasini jiddiy xavf ostiga ko'yish uchun intilayotgan fundamental oqim va kuchlar, global muammolarning tobora keskinlashib borayotganligi (tinchlikni asrash muammosi, termoyadro urushi xavfi, er yuzidagi iqlim rivojida global isib borish holatining kuzatilayotganligi, atrof-muhit ekologik holatining yomonlashib borayotganligi, xom-ashyo va energetika resurslari ta'minotining tang ahvol kasb etib borayotganligi, demografik inqiroz, narkomaniya, koronavirus pandemiyasi, qashshoqlik, ochlik va savodsizlik muammolari va b.) butun insoniyat sivilizatsiyasining yashab qolishini katta xavf ostiga qo'ydi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining muhimligi va zururligi haqida XXI asr boshlarida gapira boshladilar. Masalan, 2000 yilning 22 iyul kuni Okinavada "Ulkan sakkizlik" mamlakatlari etakchilari tomonidan "Global axborot jamiyatining Okinava Xartiyasi"ga asos solindi va unda axborot jamiyati "kishilarga o'z imkoniyatlaridan kengroq foydalanish va o'zlarining intilishlarni amalga oshirish imkonini beradi" [2:52-b], deb ta'kidlab o'tildi

O'z navbatida hozirgi zamon taraqqiyotida sodir bo'layotgan o'zgarishlarning tezkorligi va keng qamrovliligi insoniyatning bundan keyingi taraqqiyoti va rivoji, qolvaersa, odamzotning yashab qolishi uchun yangi yo'llarni izlab topish zaruriyatini ko'ndalang etib qo'ydi. Globallashuv jarayonlarining avj olishi va sivilizatsion o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarning ijobiy hal etilishi uchun, shuningdek, hozirgi davrdagi mavjud murakkab va ziddiyatli an'analarga xos

bo'lgan xilma-xilliklarni ham chuqur anglab etish zarur. Ijtimoiy falsafada jamiyat taraqqiyotini o'rganishda ko'plab yondashuvlar o'rin olgan bo'lsa-da, biroq ularning orasida formatsion va sivilizatsion yondashuvlar ancha e'tibor talab ekanligini esda tutish lozim. Ularning har biri ijtimoiy taraqqiyot dinamikasiga oid o'ziga xos jihatlarni e'tiborga olgan holda sotsial tizimlarning juz'iy xususiyatlari bilan birga bir ijtimoiy tuzumdan ikkinchisiga o'tish sabablari va imkoniyatlarini tahlil qilish taxminlarini ham taqdim etadi. Bunda formatsion yondashuv insoniyat tarixini anchayin bir chiziqli, monistik tasavvur qilishdan iborat ekanligi ko'zga tashlanadi. Formatsion yondashuvga zid ravishdagi sivilizatsion yondashuv esa o'ziga xos sifat xususiyatlari bilan bir-biridan farqlanadigan muayyan sivilizatsiyalar asosidagi ijtimoiy tizimlar tipologiyasini anglatadigan tushunchadir. Shuning uchun ijtimoiy taraqqiyot tahliliga nisbatan sivilizatsion yondashuv nafaqat jamiyatdagi o'zgarishlar sodir bo'lishini tadqiq etish bilan bog'liqligi bois, balki insoniyat rivojining bungacha bo'lgan davrlari va bosqichlarining tahlili bilan ham bog'liq bo'lganligi uchun ham katta ilmiy ahamiyatga ega. Bundan tashqari sivilizatsion yondashuv yordamida hozirgi zamon sivilizatsiyasi (informatsion, texnikaviy) rivoji va muammolari doirasida jamiyat taraqqiyoti istiqbollarini bashorat qilish ham mumkin.

Bugungi kunda jamiyat hayotida ro'y berayotgan tezkor o'zgarishlar hozirgi davrning jiddiy va munozarali muammolaridan biri bo'lganligi bois ushbu masalani chuqur va har tomonlama o'rganishni taqozo etmoqdaki, bizningcha, bunday yondashuvni o'z vaqtida va zaruriy amalga oshirilgan gnoseologik tadqiqot sifatida baholash imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi milliy dasturi, Ta'lim to'g'risida qonun, Sh.Mirziyoev asarlari hamda internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, mantiqiylik tamoyillari qo'llanildi.

Mavzu yuzasidan chop etilgan ilmiy adabiyotlar bilan yaqindan tanishish mazkur muammo juda ko'plab jamiyatshunos olim va mutaxassislarning e'tibori va qiziqishi juda yuqori bo'lganligidan darak beradi. Xususan, falsafa, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, siyosatshunoslik, iqtisodiyot, tarix kabi fanlarda o'z sohalarining gnoseologik ehtiyoji va vazifalaridan kelib chiqqan holda jamiyat taraqqiyotini o'rganishda sivilizatsion yondashuv masalasining mohiyati xilma-xil yo'nalishlarda talqin etilganligining guvohi bo'lamiz.

Albatta, bunda jamiyat taraqqiyotini formatsion yondashuv yordamida tushunish masalasida K. Marks [3:3-39-b] tomonidan asoslab berilgan tarixni materialistik tushunish nazariyasining eng muhim jihatini tashkil etgan ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalar to'g'risidagi markscha ta'limot tahlili alohida o'rin tutadi.

Kezi kelganda shuni ham alohida ta'kidlash o'rinliki, marksistik ta'limotni o'z faoliyatining nazariy-metodologik asosi deb bilgan kommunistik partiya hukmronligi davrida formatsion yondashuvni jamiyatning kommunizm tomon taraqqiyotining zaruriy bosqichi sifatida isbotlab berish uchun urinishlar aks etgan adabiyotlar ham oz emas. Tabiiyki, bu o'rinda ularning barchasini sanab o'tish imkoni ham, zaruriyati ham yo'qligini e'tiborga olgan holda sho'rolar davrida A.M.Deborin, F.V. Konstantinov. I.K. Luppol, M.B. Mitin kabilarning bir qator asarlarida

formatsion rivojlanish g'oyasi har tomonlama ma'qullanganligi va rivojlantirish uchun harakat qilinganligini qayd etish kifoyadir.

L.B. Alaev, A.Ya. Gurevich, R.I. Kapelyushnikov, V.L. Inozemsev, T.I. Oyzerman, Yu.I. Semenov kabilar tomonidan esa formatsion yondashuvning metodologik ahamiyati masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Bizningcha, ijtimoiy bilishda sivilizatsion yondashuvlar muammosi tadqiq etilgan manbalar orasida N.Ya. Danilevskiy, O. Shpengler, A. Toynbi, P.A. Sorokinalarning asarlarini alohida ko'rsatish mumkin [4:155-b]. Gap shundaki, ulardagi alohidalikning mohiyati jamiyat taraqqiyoti davomida madaniy-tarixiy an'analar, axloqiy norma va qadriyatlar, qolaversa, diniy e'tiqod va qarashlar yordamida shakllanadigan betakror va o'ziga xos lokal sivilizatsiyalar g'oyasini birinchilardan bo'lib ishlab chiqishganligi bilan izohlanadi. Ushbu g'oyalarning zamonaviylashib, yangilanib borayotganligi bilan bog'liq bo'lgan tomonlarini esa N. Elias i Sh. Eyzenshtadt singari mutaxassislarining ishlarida uchratish mumkin.

Jamiyat taraqqiyotida sivilizatsion yondashuvning mohiyatini «sivilizatsiya» tushunchasining tahlili orqali erishish mumkinligi to'g'risidagi urinishlar orasida Ye.M. Amelina, A.C. Babushkin, M.A. Barg, E. Benvenist, B.S. Yerasov, I.N. Ionov kabilarning asarlarini qayd etish mumkin. Shuningdek, ushbu toifadagi adabiyotlar qatoriga o'sha davrda chop etilgan izohli lug'atlarni ham sanab o'tish mumkin [5:92-b].

Jamiyat taraqqiyotiga bag'ishlangan adabiyotlar orasida sivilizatsion va formatsion yondashuvlarni taqqoslash mumkinligi masalasi V.J. Kelle, Yu.K. Pletnikov, E.A. Pozdnyakov, L.I. Reysnera, V.N. Studensov va boshqalarning tadqiqotlarida ko'tarilgan.

Muhokama va natijalar

Hozirgi kunda jamiyat o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga zamonaviy sivilizatsiyaning informatsion va postindustrial davri ko'rinishlarida transformatsiya etilishi mumkinligi masalalari ham ilmiy adabiyotlardan keng o'rin egallamoqda. Xuddi shunday qarashlarni axborot va bilimlarni insonning maqsadga muvofiq faoliyatining asosiy mevasi va ishlab chiqarish mahsuli sifatida talqin etilayotgan D. Bell (postindustrial jamiyat)[6:144-b], 3. Bauman, M. Kastels, Ye. Masuda, E. Toffler (axborot jamiyati)[7:87-b]larning ilmiy ishlarida o'qishimiz mumkin.

Shu o'rinda aytish mumkinki, bugungi kunda ijtimoiy taraqqiyotda sodir bo'layotgan o'ziga xos o'zgarishlar esa zamonaviy jamiyatning globallashuv jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi masalalarini tadqiq etishga bag'ishlangan ishlarining paydo bo'lishiga ham olib kelmoqda.

Shu bilan bir qatorda xalqaro terrorizm, aholi migratsiyasi, diniy fundamentalizmning kuchayib borayotganligi, ommaviy madaniyat va ekstremizm g'oyalari ta'sirining ortib borayotganligi kabi muammolarga bag'ishlangan A.B. Vozjenikov, U.O. Duglas, A.I. Kuropyatnik, R.D. Lyuis, M.I. Rixtik kabi mualliflarning ilmiy ishlari ham tadqiqot mavzusini yoritishda muayyan darajada qiziqish uyg'otdi.

Hozirgi davrda jamiyat hayotida tobora murakkablashib borayotgan muammolarning hal etilish yo'llari hamda insoniyat taraqqiyotidagi qiyinchilik va muammolarni bartaraf etishning turli variantlari Rim klubiga taqdim etilgan «O'sish chagaralari» (1972), «Insoniyat chigalliklar girdobida» (1974), «Insoniyatning maqsadlari» (1977), «Isrofgarchiliklar asridan tashqarida» (1978)

deb nomlangan hisobotlari [8: <http://www.clubofrome.org/>] va S. Banks, R. M. Mesarovich, S. Popper, D. Forrester va boshqalarning ilmiy ishlarida bayon etilgan.

Ayni paytda, bizningcha, hozirgi zamon sivilizatsiyasi rivoji ijtimoiy bilish ob'ekti sifatida sivilizatsion yondashuv muammolari tadqiq etilgan adabiyotlar bilan atroflicha tanishish ushbu muammolar etarli darajada o'rganilmaganligi, ba'zi hollarda bir yoqlamaligi va cheklanganligi, ko'p hollarda esa ma'lumotlarning oddiy bayonidan nariga o'ta olmay qolganligi singari kamchiliklari bilan hozirgi zamon jamiyatini tadqiq etish metodologiyasi uchun manba bo'la olishga da'vogarlik qila olmaydi. Zero, ularda jamiyat taraqqiyotini tadqiq etish borasidagi turlicha yondashuvlar ijtimoiy bilish ko'rinishlari sifatida o'rganilmagan, formatsion va sivilizatsion yondashuvlar o'rtasida gnoseologik tahlil amalga oshirilmagan, sivilizatsion yondashuvning evristik gnoseologik mohiyati ochib berilmagan, zamonaviy jamiyat taraqqiyotining istiqbollari etarli darajada tahlil etilmagan.

Xulosa.

Sivilizatsion yondashuv turli mamlakatlar, mintaqalar, etnoslar, etnik guruhlarga xos ijtimoiy tizimlar taraqqiyotini ko'p variantli asosda o'rganish imkonini beradi. sivilizatsion yondashuv uchun ijtimoiy tizimlarni “yuqoridan” , ya'ni madaniyatni turli shakl va munosabatlar (san'at, din, axloq, siyosat va b.) ko'rinishida anglash xosdir. Ayni paytda tarixga formatsion yondashuv tarafdorlari tomonidan “quyidan” turib anglashda moddiy ishlab chiqarishga ustivor deb qaraladi.

XX asrning oxirlarida dunyoning ko'plab mamlakatlari jamiyatlari va ijtimoiy ongida ro'y bergan tub o'zgarishlar paydo bo'layotgan savollarga keng qamrovli javob qaytarishga qodir bo'lmagan formatsion yondashuvning taqdirini hal etib va ayni paytda sivilizatsion yondashuv marralariga yo'l ochib bo'lgandi. Biroq bu hol formatsiya nazariyasidan butunlay voz kechishni anglatmas edi, balki bir qator olimlarni mazkur nazariyani sivilizatsion yondashuv bilan to'ldirish mumkinligi, shuningdek ijtimoiy tizimlar evolyusiyasini tugal ravishda tushuntirib bo'lmasligi haqidagi fikrlar tomon ham undagandi. Bu bilan formatsion yondashuv ijtimoiy tizimlarni o'rganishning ancha murakkab bo'lgan, biroq kamroq darajada formallashgan modeli bo'lgan sivilizatsion yondashuvning paydo bo'layotganligini bashorat qilayotgan edi. Hozirgi davrda sivilizatsion yondashuv ijtimoiy tizimlarni ancha kengroq miqyosda tadqiq etish, jamiyatda paydo bo'layotgan ziddiyatlarni tahlil qilish, sodir bo'layotgan voqealarga baho berish va aynan u insoniyatning keyingi taraqqiyotini bashorat qilishi mumkinligi aniqlandi. Bu bilan sivilizatsion yondashuvning evristik ahamiyati yagona, qat'iy ravishda qayd qilingan nazariyaning yaratilishi emas, balki zamonaviy sotsiologumanitar bilish uchun zarur bo'lgan tamoyil va g'oyalarni izlash bilan bog'liqligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Ochilov J. A.Jamiyat taraqqiyotida TEXNOGEN sivilizatsiyaning ROLI Monografiya <https://n.ovationpublication.org/index.php/np>
- [2] “Глобал ахборот жамиятининг Окинава Хартияси”. // Дипломатик хабарнома, 2000, - № 8, - 52-б.
- [3] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е. - Т. 6.; Маркс К. В. Боргиусу в Бреславль. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е. - Т. 39.
- [4] Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М.: «Книга», 1991; Шпенглер О. Закат Европы: вт. - Т. 1. Образ и действительность. - М.: Айрис-Пресс, 2003; Тойнби А. Постижение истории - М.: Айрис-Пресс, 2002;
- [5] Амелина Е.М. Понятие «цивилизация» вчера и сегодня. // Общественные науки. 1998.
- [6] Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. - М., Академия, 1999.
- [7] Бауман З. Текучая современность. - Спб.: Питер, 2008.; Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель. - М.: Логос, 2002;
- [8] Римского клубининг расмий сайти, <http://www.clubofrome.org/>
- [9] А.Ҳақимов. Цивилизация тушунчаси ва унинг гносеологик моҳияти. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук.2023 й.188-192 бетлар
- [10] А Khakimov. Modern approaches to civilization and sociological trends in the development of civil society Экономика и социум, 2020
- [11] Ҳ. Мирзаганиевич. Jamiyat taraqqiyotini o'rganishda sivilizatsion yondashuvning metodologik ahamiyati. Ilm sarchashmalari. 122 (12), 17-20

TURSUNKULOVA SHAKHNOZA TUYCHIEVNA

“Alfraganus University”

Associate Professor of the Department of Social Sciences

ORCID:0009-0002-8931-1341

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

TASAVVUF FALSAFASIDA ESTETIK-GO‘ZALLIK SEGMENTI

Annotatsiya. Maqolada tasavvuf ta’limotining murakkablashuvida estetik jihatlarining alohida o‘rni va ahamiyati borligi tahlil etildi. Tasavvufda estetik tushunchalar va go‘zallik qonuniyatlariga amal qilinishi alohida dolzarb masala ekanligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar. Tasavvuf, estetika, go‘zallik, badiiylik, inson, ma’naviyat, falsafa.

СЕГМЕНТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ В ФИЛОСОФИИ ТАСАВВУФА

Аннотация. В статье проанализирована особая роль и значение эстетических аспектов в сложности суфизма. В суфизме показано, что применение эстетических представлений и законов красоты является особенно актуальным вопросом.

Ключевые слова. Суфизм, эстетика, красота, художественность, человек, духовность, философия.

AESTHETIC BEAUTY SEGMENT IN THE PHILOSOPHY OF TASAWWUFA

Abstract. The article analyzes the special role and significance of aesthetic aspects in the complexity of Sufism. In Sufism, it is shown that the application of aesthetic ideas and laws of beauty is a particularly relevant issue.

Keywords. Sufism, aesthetics, beauty, artistry, man, spirituality, philosophy.

Kirish. Tasavvufiy tafakkur rivojida estetik ong, estetik orzu, estetik bilim, badiiy ijod, tasavvufiy badiiy-estetik asarlar muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Sababi, aynan tasavvufiy qarashlarning badiiy obrazlar, badiiy til orqali ifodalanishi oqibatida uning badiiy-estetik ustunlikka erishuvi, insoniyat hayotiga estetik omillar ta’sirida chuqur kirib borishi kuzatiladi. Bugungi kunda tasavvuf allomalarining o‘rta asrlar ilm-fanidagi, Movarounnahrning ijtimoiy-ma’naviy yuksalishidagi o‘rnini ta’kidlash muhim ahamiyatga ega. Tasavvuf allomalar aniq (tasavvuf), keng qamrovli falsafiy tizim yaratgan mutasavviflar bo‘lgan. Ana shunday tizimlilikda estetiklik ham

mavjud bo‘lib, tabiat, jamiyat, ustoz-shogird (murid, murshid), so‘fiylik fazilatlaridagi go‘zallikni tushunish natijasida tasavvufda estetik jihatlarni namoyon bo‘ladi.

Tasavvuf ta‘limotida avliyo-anbiyolar qissasi (agiografiya), ma‘naviy vorislik shajarasi (genealogiya), hikmatlar, pand-nasihatlarni mistik, diniy va dunyoviy nuqtayi nazardan ifodalangan. Shuningdek, tasavvufiy dunyoqarashning murakkab tomonlaridan birini badiiylik tashkil etadi.

Adabiyotlar tahlili. Hoja Ubaydulloq Axror, Risolai Volidiyha (Karimov E.T. 2004. B.40.), Navro‘znomi (Umar Xayyom. T. 1990. B.54.), Ўzbekiston falsafasi tarixi (1 tom. T. B.231.), tasavvuf musulmon madaniyatida tasavvufiy-asketistik oqim sifatida (Mekerovalar M.DJ. S. 2005. C.21.), J.Rumiyni falsafiy qarashlari, uning asarlari (Rumi J. T. 1997. B.138.), Mehribonim qaydasan (Boborahim Mashrab. T. 1990. B.58.), estetika tushuncha va kategoriyalari (Umarov E. T. 1995. B.81.), tasavvufda estetika va go‘zallik masalalari (Usmoq Nuqi T’pboq. I. 2020. B.371.) tahlil etilgan.

Tahlil va natijalar. Tasavvufiy manbalarning ba‘zilari badiiy asar sifatida yozilgan. Bu holat muallifning badiiy ijodiy tafakkurini, iste‘dodini namoyon qiladi. “Tasavvuf manbalari mualliflari, deydi E.Karimov, o‘rta asr o‘quvchisi ongiga kuchli ta‘sir ko‘rsatish maqsadida real va mistik voqealarni qorishtirilgan holdagi badiiy uslublarga maxsus murojaat qilgan bo‘lsalar ham, ajab emas”. [1.12.] Darhaqiqat, tasavvufiy ijodkorlar san‘at effektini juda yaxshi anglaganlar va so‘z san‘ati, badiiy adabiyotdan mohirona foydalangan.

Tasavvuf allomalar estetikaga (badiiy ijod, go‘zallik, she‘riyat, adabiyot) yaqin turganlar, ularning badiiy qarashlari falsafa va o‘zbek adabiyotining shakllanishida muhim o‘rin egallagan. Tasavvuf allomalar ijodidagi estetika, badiiy tajriba din va tasavvuf, hayot va falsafa, nazariya va amaliyotni estetik kategoriyalar orqali mahorat bilan bog‘ladi. Tasavvufda go‘zallik va xunuklik, ulug‘vorlik va tubanlik, kulgililik va fojeaviylikka asos bo‘la oladigan mohiyat yuzaga kelgan. Tasavvuf ta‘limotidagi diniy va falsafiy qarashlar, real hayotning badiiy voqelikka aylantirilishi tasavvuf falsafasida yaxlit estetik tizim ishlab chiqilganini bildiradi.

O‘rta asrlar davrining musulmon Sharqi mutafakkir allomalari qadimgi yunon estetikasidagi g‘oyalarni davom ettirganlar. Platon uchun go‘zallik jonli, hissiyotli, o‘zgaruvchan narsalar olamidan ajralib qolgan abadiy ruh-g‘oya, go‘zallik makon va zamondan tashqarida amal qiluvchi, go‘zallikni his qilish orqali emas, balki, aql vositasida anglash mumkin. Go‘zallik – Mutlaq ruh – g‘oya sifatida ta‘riflanadi. Aristotelga ko‘ra, go‘zallik real voqelikning in‘ikosidir. Go‘zallik “moslik”, “aniqlik”, “hamohanglik”, “mezon-o‘lchovlik”, “muvofiqlik”, “loyiqlik”, “moslik” aqidalariga amal qiladi. Aristotelning go‘zallik haqidagi ta‘limotiga borliq, tabiiy va ijtimoiy hodisalar, adolat, mardlik, saxovat, donishmandlik kabi fazilatlar kiradi.

Abu Nasr Forobiy (873-950-yillar) ezgulik va go‘zallik, go‘zal xatti-harakatlar, go‘zal qilmishlar haqidagi qarashlarini ilgari suradi. Go‘zallik bu adab, adab esa insonning ichki va tashqi go‘zalligidir, mukammallik o‘z borlig‘ining to‘la namoyon bo‘lishidir. Ibn Sino (980-1037-yillar) go‘zallikni Forobiydek tushunadi. Go‘zallikni jism va qalb bilan bog‘laydi. Yoqimlilik, latofat, mukammallik, uyg‘unlik, nazokatlilik, tartiblilikdagi uyg‘unlikni go‘zallik deb biladi. Umar Xayyom (1048-1123-yillar) ham inson va uning go‘zalligi xususida ko‘p qarashlarni ilgari surgan. “Go‘zallik barcha tillarda vasf etiladi va har qanday aqlga xush keladi. Dunyoda yaxshi narsalar ko‘p, ularni

ko'rib bahramand bo'lish odamlarni shod etadi va tabiatlarini pokiza qiladi, ammo hech narsa go'zal yuz o'rnini bosa olmaydi, chunki go'zal yuz shunday quvonch baxsh etadiki, boshqa hech qanday quvonch unga teng kelolmaydi. Aytadilarki, go'zal yuz yana yaxshi xulq bilan uyg'unlashsa, baxt-saodatning eng yuqori darajasi bo'ladi. Agar odam ham tashqi ko'rinishidan, ham tabiati bilan yaxshi bo'lsa, Xudo va odamlar uchun sevimlidir". [2.54.]

Quyidagi allomalar a) Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband, b) Forobiy, Ibn Sino, Umar Xayyom, G'azzoliy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy o'zlarining yirik asarlarida estetik jihatlarining tasavvufiy dunyoqarash tizimidagi o'rnini aniqlashtirib bergan.

Tasavvuf falsafasida go'zallikning umumiy ta'rifi berilgan, uni diniy va dunyoviy jihatdan misollar bilan tasdiqlaydi va mavjudlik, hayot, jon, ong nafaqat go'zallikning metaforik asosi, balki substansiyasi hamdir deb belgilaydi. Tasavvufda qadimgi yunon ta'limoti – neoplatonizm, yahudiylilik, xristianlik, zardushtiylik, ayniqsa, buddizmning ta'siri seziladi. Uning asosida asketizm, ya'ni bu dunyo lazzatlaridan voz kechish asosida Allohga yetish, uni bilish, u bilan birlashish yo'lini qidirish yotadi. "So'fizm Qur'oni Karim va shariat talab etgan diniy aqidalarni, talablarni, albatta, bajarish, so'zsiz o'zini Xudoning quli deb bilish, ma'lum diniy qoidalarga o'z shaxsiyatini shubhasiz bo'ysundirishni qabul etmaydi, shaxsiy erkinlik, o'z xohishi bilan tozalanib, Allohga ruhiy ma'naviylikka singish orqali erishishga asoslanadi. Bu yo'lda so'fiylikka berilganlar ortodoksal islom ruhoniylari boshliqlarining talablariga rioya etmaganliklari uchun ayrim hollarda qoralanganlar, quvg'in qilinganlar, jazolanganlar". [3.231.]

"Tarixda tasavvuf ta'limoti doimo olqishlanmagan, o'z davrida katta qiyinchiliklar, qattiq qarshiliklarga uchragan. Hatto, ba'zi zamonaviy olimlar ham so'fiylikni inson ruhiy holati bilan bog'liq psixologik jarayon ekanligini ko'p bora ta'kidlashadi".[4.21.] Lekin tasavvufiy tafakkur tarzining keng yoyilib borganligi albatta, uning ahamiyatini, qadriyatli asoslarini, murakkab xususiyatlarga egaligini bildiradi.

Tasavvuf falsafasi, uning ta'limot sifatidagi mohiyati, go'zallik segmentlarining nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etish jarayonida go'zallik tushunchalarining xilma-xilligini ko'ramiz. Tasavvuf ta'limotida go'zallik tushunchalari rivojlanish dinamikasiga ko'ra, uning asosiy g'oya va nazariyalari bilan bog'liqdir, ular doimiy harakatda bo'lib, takomillashib boyib borgan. Albatta, tasavvuf ta'limoti Movarounnahrning tarix sahifalarida tanazzulga uchragan, ammo undagi inson go'zalligi g'oyalari uzoq yillar davomida xalqning ma'naviy yuksalishida, axloqiy qadriyatlarning takomillashuvida ahamiyatini yo'qotmagan.

Tarixiy shakllangan tasavvuf merosi tahlillari shuni ko'rsatadiki, ularda insonning ichki va tashqi go'zalligi muammosiga, ayniqsa, uning "men"i, o'z "men"i ustidan g'alaba qilishining uslubiy asoslarini yaratish, o'z-o'zini tarbiyalash, boshqarish, tashkillashtirishning amaliy jihatlariga e'tibor qaratilgan. Xunuk inson go'zal bo'lishi mumkinmi, go'zal inson aslida xunuk bo'lishi mumkinmi, kabi masalalar ustida bosh qotirganlar. Ma'naviyatni yuksaltirish, inson va uning komillikka erishuvi masalalari tasavvufning asosiy antropologik muammolari hisoblangan.

Tasavvuf falsafasida inson ma'naviy hayoti aks etib, tasavvufning adabiyot, badiiy ijod, axloq, san'at bilan aloqadorligi yuzaga kelgan. Tasavvuf ilmi allomalari yozgan hikmatlar, g'azallar, doston va rivoyatlardagi yuksak satrlar inson qalbining nozik tomonlariga ta'sir ko'rsatib, tasavvufda estetik tomonni keltirib chiqargan. Tasavvufiy qarashlarning badiiy voqelikda aks etishi inson

tafakkurining shakllanishiga, tuygʻularning chuqurlashishiga, goʻzallik va nafosatning paydo boʻlishiga taʼsirini koʻrsatadi.

Tasavvuf sheʼriyati tasavvuf tariqati vakillari tomonidan shakllantirilgan va qaysi hududda tariqatchilar koʻp boʻlgan boʻlsa, oʻsha joyda paydo boʻlgan. Asosan sheʼriyatda Allohni madh etishga bagʻishlangan duolar, iltijolar, madhlar boʻlgan.

“Ulugʻ Tangri aldovchidir, deydi Jaloliddin Rumiy, – U goʻzal shakllar koʻrsatib aldaydi. Shakllar orasida yomonlari ham bor. Buni insonning “Menga chiroyli bir fikrlar va yaxshi bir ish yuz ochdi” deya oʻzini oʻzi aldab, gʻururlanishi uchun qiladi.

Agar har bir koʻringan narsa koʻringani kabi boʻlsaydi, juda oʻtkir va ziyrak koʻzlar sohibi Paygʻambar: “Narsani menga boʻlgani kabi koʻrsat”, deya faryod etmasdi. U bu bilan shunday demoqchi boʻladi: Ey Rabbim! Aslida xunuk boʻlgan narsani goʻzal, goʻzal narsani esa xunuk qilib koʻrsatayapsan: bizga hamma narsani qanday boʻlsa, oʻshanday koʻrsatginki, tuzoqqa tushmaylik va yoʻlimizni hech vaqt yoʻqotmaylik. Endi sening fikring har naqadar goʻzal va porloq esa-da, unikidan yaxshiroq boʻlolmaydi. Oʻzingdagi har bir fikr va tasavvurga ishonma, yoliborda, qoʻrq”. [5.14.] Goʻzallikning haqiqiy mohiyati uning ichidadir, sirdan koʻringan goʻzallik alloma fikricha aldamchidir. Yaratguvchining karomatlarini sifatida bu holatda toʻgʻri yoʻlni koʻrsatish ham faqat Allohdan.

“Ulugʻ Olloh insonni bilimli, ilmi va olim qilib yaratgani uchun inson oʻz borligʻining usturlabida vaqti-vaqti bilan Tangri tajallisini va Benazir goʻzalligini porloq, bir qoʻlda koʻradi. Bu Jamol mazkur koʻzguni hech qachon tark etmaydi”. [5.14.]

“Aziz” va “Jalil” boʻlgan Tangrining hikmat, maʼrifat va karomat kiyimlarini kiydirib qoʻygan qoʻllari bordir. Xalqning bularni koʻra oladigan oʻtkir koʻzlari yoʻq boʻlsa ham, Olloh Taolo ularni qizgʻanadi. Ular ham oʻzlarini xuddi Mutanabbining: “Xotinlar ipak kiyimlarni bezanmoq uchun emas, balki oʻz goʻzalliklarini koʻrinmoq uchun kiydilar” deganidek (hikmat, maʼrifat va karomat kiyimlari bilan) oʻraydilar”. [5.14.] Jaloliddin Rumiy asarlarida Allohni “goʻzallik quyoshi”, “roʻyobga chiqarguvchi”, “yarlaquvchi”, “kechirguvchi”, “marhamat qiluvchi”, “Aziz”, “Jalil”, “Jamol”, “ulugʻ”, “yor”, “hokim” deyilgan. “Yuzingni qay tarafga bursang, Olloh y yerdadir”. Chehradir, doimiydir, oʻlmasdir. Oshiqlar ushbu chehraga oʻzlarini fido qilib, evaziga hech narsa istamaslar.

Shuningdek, Rumiy Allohning goʻzalligi toʻgʻrisida ham yozadi: “Olloh latifdir, qahri va (anglash) kaliti ham latif. Bu latiflik shu qadarki, anglatish-imkonsiz. Agar mening parchalarim butunimdan ayon boʻlsa, buning soʻngsiz lutfidan va kashfiyotchiligidan, tengsiz fotihligandir. Oʻlim va xastalikni men uchun ayblamang. Chunki ular ishning aslini berkitmoq uchun oʻrtada mavjud. Meni haqiqiy oʻldirgan uning benazir lutfidir”. [5.118.] Xuddi shunday, oʻz suratini ham ulugʻ goʻzallik ichra bogʻlar, boʻstonlar, nahrlar, hurlar, qoʻshiqlar, oziq-ovqatlar, sharoblar, xilqatlar, “Buroqlar, shaharlar, uylar va boshqa turli-tuman ajoyibliklar holida namoyish etadi”. [5.45.]

“Surat (yuz) ishq nuridir. Chunki ishqsiz u ham Qiyomatdan mahrum. Nur aslsiz nomavjud narsa. Shunga koʻra, Tangriga surat deyilmaganidek, nur ham emas. Chunki surat nurdir. Biri: “Ishq suratsiz boʻlmaganiga, roʻyobga chiqmaganiga koʻra suratning nuri boʻlishi kerak”, dedi. Biz: “Ishq suratsiz nechun tasavvur etilmasin?” deymiz. Hatto suratni ishq maydonga keltiradi va undan yuz minglab surat hosil boʻladi. Bular ayni zamonda, roʻyobga chiqqan, shakl-u shamoyili olgan

suratlardir. Rassomsiz rasm bo‘lmaganidek, rasmsiz ham rassom bo‘lmaydi. Faqat rasm nur, rassom esa asldir. Go‘yo barmoqning harakati bilan uzukning haroqati yanglig‘”. [5.14.] Bundan tashqari, Allohning go‘zalliklarini madh etib borib alloma tabiatdagi, jamiyatdagi, inson fazilatlaridagi go‘zalliklarni, ijtimoiy go‘zal munosabatlarni asarlarida tarannum etadi. Insonlar bir-biri bilan go‘zal munosabatda bo‘lishlari, do‘stni tanlashda adashmasligi, odob va axloqli bo‘lishi masalalari aytiladi. “Olloh bilan birga o‘tirmoqchi bo‘lgan zot tasavvuf ahli bilan birga o‘tiradi” (hadis), deya tasavvuf namoyondalari ham ulug‘lanadi. [5.14.]

Sevilish va sevimli bo‘lishni ham aytib o‘tadi. “Sevilgan kishi go‘zaldir. Aksincha bo‘lmaydi. Ya‘ni hamma go‘zallarda sevilavermaydi va sevilishi shart ham emas. Go‘zallik sevimlilikning bir juz‘idir. Sevimli bo‘lmoq asldir. Bu bo‘lgandan keyin go‘zallik ham mavjuddir. Har bir narsaning juz‘iy (qismi - tarj.) kulli (butuni - tarj.)dan ayri bo‘lolmaydi, ular birgadir, yangi qism butun bilandir. Majnunning zamonida ham go‘zallar bor edi va ular Laylidan husnliroq edi. Biroq Majnun ularni sevmadi. Unga: “Laylidan go‘zalroqlarini senga ko‘rsataylik, beraylik” dedilar. Majnun esa: “Men Laylining suratini sevganim yo‘q va u ko‘rinishidangina iborat emas. Layli mening qo‘limda bir qadah kabidir. Men bu qadahdan sharob ichyapman, chunki men sharobga oshiqman. Sizning ko‘zingiz faqat qadahda, ichidan xabaringiz yo‘q, g‘ofilsiz”, degan fikrlarni bildiradi. [5.14.] Jaloliddin Rumi qarashlarida estetik mohiyat juda nozik did bilan, tasavvufiy mohiyatdan ajralmagan holda ifodalangan. Tabiat, inson, turli narsa va hodisalar estetiklik, go‘zallik nuqtayi nazaridan baholanadi.

Jaloliddin Rumiyning “Masnaviyi ma‘naviy” asarida podshoh bir kanizakka oshiq bo‘lib, uni sotib olgani, podsho tabiblarning ojizligini ko‘rib, Alloh dargohiga yuz burgani va tushida avliyo bilan uchrashgani to‘g‘risidagi hikoyalar, baqqol va to‘ti, vazirlar, xiyla-nayranglar, turli hayvonlar va boshqalar to‘g‘risida rivoyatlar mavjud. Insoniyatga yaxshilik va yomonlikni farqlashni o‘rganish zarurligini bildiradi. Qalbimizga yaxshi va yomonni tushuntiruvchi his ber deyiladi.

“Yo Xudo, ber bizga andoq tuyg‘uni,
Farq etaylik egri birlan to‘g‘rini.
Bas, o‘shal hissi tamiz qandoq bo‘lur?
Ko‘z ochar his, unga nurulloh kelur”. [5.14.]

Jaloliddin Rumi asarlari yuksak estetiklikka misoldir. U ijodining eng yorqin durdonasi uning olti kitobdan iborat “Masnaviyi ma‘naviy”, “Masnaviyi sharif”, “Ma‘naviyat dengizi”, “Tasavvuf qomusi” (“Dunyoning kitoblari”) asarlari hisoblanadi.

Tasavvuf falsafasida estetik did, estetik ong, estetik bilim, estetik tafakkurning hammasi mavjudligini ko‘ramiz. Bu tushunchalar diniy ong bilan aloqadorlikda tushuniladi. Masalan, Xoja Ahror Valiy shunday deydi: “Dil biron narsaga bog‘liqsiz turolmaydi. Gohida (iste‘dod) bu holda kuchli diqqatning kamligi hamda iste‘dodning zaifligidan visolga yetishish yuz bermaydi. Gohida iste‘dod quvvati va sabot tufayli yetishish yuz beradi. Bunga taalluqli narsa esa zohirda va botinda pir bilan doimiy suhbatda bo‘lish va pirga nisbatan odob saqlashdir. Agar odoblardan bo‘lgan bir odobni tark etsa, bu sababli piring ko‘nglidan uzoq tushadi va unga (avliyolik) holi qolmaydi. Chunki, bu hol uning diliga robita (qalbiy aloqa) orqali pir dilidan oqib kirgan edi. Robita qolmagach, hol ham qolmaydi. Ko‘p kishilarga bu toifaning suhbatidan zavq hosil bo‘lgan edi, bu zavqning qolmaganiga sabab shu edi”. [6.17.]

Tasavvuf estetikasida go‘zallik, estetik munosabat, estetik orzu-muhabbat va ishq mavzusi bilan ham boyiydi. “Yor”ga nisbatan insonning sevgisi “Ishq”, “Muhabbat” tushunchalari bilan o‘ziga xos shakl va mazmunga ega bo‘ladi. Tasavvuf ilmi allomalari, ijodkorlar o‘z qalblaridagi ishq, muhabbat va sevgilarini yonib va azoblanib, zavqlanib va orzu bilan, majnun bo‘lib ifodalaydi:

“Men kimga aytay, do‘stlarim, devona qildi ishq meni,
Sadpora qildi yurakni, devona qildi ishq meni.
Tun-kechalar dod aylasam, har dam seni yod aylasam,
Ishqingda faryod aylasam, devona qildi ishq meni”. [7.58.]

Tasavvufda estetik munosabatga inson kirishadi. Inson o‘zining ishq va muhabbati bilan sevgilisiga yoki “yaratguvchi”ga nisbatan estetik munosabatda bo‘la boshlar ekan, tasavvuf allomalari buni badiiy-estetik jihatdan juda batafsil ta’rifini beradi. “Agar bironta kishini bir sohibjamolga oshiq qilmoqchi bo‘lsalar, buning yo‘li shuki, unga: falon shaharda yoki falon mahallada undog‘-u bundog‘ sohibjamol bor, uni sevishing kerak, chunki u bilan do‘stlikda ko‘p lazzatlar mavjud”, deydilar.[6.17]

Bu so‘zni eshitishi bilanoq, unda sevishga mayl paydo bo‘ladi. Chunki odam lazzat mavjud bo‘lgan biron narsani sevishga majburdir. Biroq u o‘sha narsani qanday sevish yo‘lini bilmaydi. Buning yo‘li shunday, unga aytiladi: “Do‘stlashish quyidagicha bo‘ladi: uning nomini ko‘p takrorlaysan, dilni undan boshqa narsaga mashg‘ul qilmaysan”. Agar shunday qilsa, unga nisbatan mayl hosil bo‘ladi. Shu sifatda davom ettirsa, uning mayli yanada ziyoda bo‘ladi va bu mayldan lazzat hosil bo‘ladi. Lazzat hosil bo‘lganda esa uning mayli yanada oshadi. Agar bu aloqani qo‘ldan bermasa, inon-ixtiyori qo‘ldan ketadi, xohlasa ham, xohlamasa ham, uni sevishga majbur bo‘ladi”. [6.17] Darhaqiqat, his-hayajon estetik munosabatlarning ma’lum bir darajalarida hukmronlik qiladi hamda lazzatlanish bilan tugaydi. Estetik lazzatlanish E.Umarov ta’kidlaganidek, “murakkab ruhiy holat bo‘lib, o‘zida butun bir hayajonlar turkumini, faraz qilishni, xilma-xil taassurot va tasavvurlarni birlashtiradi”. [8.81.] Estetik munosabatlarda faqat yaxshi fazilatlar, estetik zavq, estetik kechinmalar bo‘ladi. Bunaqa “sevish yo‘li”ni yoki “sevgini shakllantirish” mexanizmini ishlab chiqqan alloma tasavvufiy hamda falsafiy ma’noda sodda va ajoyib nazariya yaratganini ko‘ramiz. Xoja Ahror Valiy fikricha, Muhib (sevuvchi) va Mahbub (sevilgan)ning har ikkovi haqiqiy Vahdat rangida zohir bo‘ladi. “Muhabbat, ikki qalb orasida bir jarayon yo‘lidir. Sevganlar, hech qachon suyuqlilarni ko‘ngillardan va tillaridan tushirmaydilar. Imkonlarini sevganlariga saxiylik bilan taqdim qilish orqali, umr bo‘yi bu fidokorliklarining huzuri ichida yashaydilar”. [9.371.]

Tasavvuf estetikasida Muhammad Payg‘ambarga nisbatan sog‘inch va muhabbat ila to‘ldirilgan adabiy-badiiy asarlar ham ko‘p. Bu asarlar tahlillari shuni ko‘rsatadiki: birinchidan, bunday sog‘inch, muhabbat ifodalangan estetik qarashlar xalqning go‘zal axloqiy fazilatlarini mustahkamlash va shakllantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilgan, ikkinchidan, islom dinining aqidaviy qadriyatlarini mustahkamlab, dinga ishonchni kuchaytirishga xizmat qilgan. Bu kabi asarlar jamiyat adolatsizliklari, hayot qiyinchiliklaridan azob chekayotgan dillarga najot, taskin, ruhiy ozuqa bergan, uchinchidan, inson va jamiyat hayotida sevgi-muhabbat, rahm-shafqat, tinchlik va totuvlik mustahkamlanishiga ta’sir ko‘rsatgan. Xalq tasavvuf estetikasining zavqli taassurotlari ta’sirida qolib, yomon, gunoh, nopok ishlardan o‘zlarini tiyib to‘g‘ri fikrlab, to‘g‘ri xatti-harakatli bo‘lishga intildilar.

Ahmad Yassaviy, Xoja Ahror Valiy, Jaloliddin Rumi va boshqa faylasuf allomalarning asarlari insonlarni mehr-muhabbatga, sevgi, sadoqat, baxt va do'stlikka undadi. Uzoq yillar mobaynida tasavvuf she'riyati, adabiyoti o'z davri adolatsizliklari, bosqinchilarga qarshi kurashni ilhomlantirdi, axloqiy, ma'naviy, madaniy qadriyatlarni ulug'ladi, keng ommaning diniy madaniyatini yuksaltirdi. Tasavvuf estetikasini yaqqol namoyon etuvchi tasavvuf adabiyoti o'zining tasavvufiy ma'no-mazmuni bilan xalq adabiyoti va og'zaki ijodiyotiga go'zallik va obrazli tafakkur qilish imkoniyatini taqdim etgan. She'riyati esa ko'pma'noli, sehrli, murakkabligi, noaniqligi jihatdan o'ziga jalb qilgan.

Xulosa. Tasavvuf falsafasining estetik jihatlari kishi qalbiga estetik his-tuyg'ularni berib, go'zallikdan zavqlanishga, kishilarning estetik ongi va tafakkurining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan. Tasavvuf ilmi allomalarning ma'naviy-axloqiy kechinmalari va estetik tushunchalari xalq og'zaki ijodiyotining ham o'rnini belgilab beradi. Tasavvuf she'riyati va adabiyotidagi nazm va navo, badiiy ijod namunalari kishilarning ma'naviyatiga yillar mobaynida ta'sir ko'rsatib keldi. Tasavvuf tarixi va qadriyatlari, falsafasi va mohiyatini o'rganish, badiiy jihatlarni tadqiq etish asnosida ajdodlarimiz ma'naviy merosi, ularning qarashlari, o'sha davr ruhi va manzarasini yanada chuqurroq tasavvur qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Каримов Э. Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор. Рисолаи Волидиййа. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2004. – 40 б.
2. Umar Xayyom. Navro'znomasi. – Тошкент: Mehnat, 1990. – 54 б.
3. Ўзбекистон фалсафаси тарихи. 1 том. – Тошкент: Noshir. – 231 б.
4. Мекерова М.ДЖ. Суфизм как мистико-аскетическое течение в мусульманской культуре. Авторефер. дис. ученой степени кандидата фил. наук. – Ставрополь, 2005. – 21 с.
5. Румий Ж. Ичиндаги ичиндадур: Фалсафий асар//Масъ- ул муҳаррир Н. Комил/. – Тошкент: Ёзувчи, 1997.
6. Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор. Рисолаи волидиййа (отага аталган рисола). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. – 17 б.
7. Бобораҳим Машраб. Меҳрибоним қайдасан. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1990. – 58 б.
8. Умаров Э. Эстетика. – Тошкент: Ўзбекистон. 1995. - 81 б.
9. Усмон Нури Тўпбош. Саодат томчилари. – Истанбул.: Эркама, 2020. – 371 б.

Karimova Maxfuza Vaxabovna

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
professori v.b.*

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

SHASHMAQOMNING KO‘RKI ALISHER NAVOIY G‘AZALLARI ARO

Annotatsiya. Shashmaqom ijrosini Alisher Navoiy g‘azallarisiz tasavvur qilish juda mushkul. Zero, ushbu g‘azallar bilan aytiladigan maqomlarning ijro namunalari o‘zlarining shaklu-shamoyili, ichki rivojlanish tartibi, turkumiylik qoidalarining qat’iy qaror topganligi bilan ajralib turadi, ularning ijro amaliyoti jarayonidagi muayyan talqin uslublari maqomdon ustozlar tomonidan alohida bir hafsala bilan yaratilib, ustoz-shogird maktabi an’alariga mos holda og‘izdan-og‘izga, ustozdan shogirdga, avloddan avlodga o‘tib kelmoqda. Shu bois ham o‘quv jarayonida har bir maqom namunasini Alisher Navoiy g‘azali ruhidan kelib chiqib, turkumiylik jihatlaridagi o‘rinlari kesimida, bizgacha yashab ijod etgan ustozlar ijro an’alari negizida o‘zlashtirish talab etiladi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Shashmaqom, namud, mustahall, daromad, miyonxat, dunasr, avji Turk, avji Zebo pari.

ГАЗЕЛИ АЛИШЕРА НАВАИ ИЗЮМИНКА ШАШМАКОМА

Аннотация. Трудно представить исполнение Шашмакома без газелей Алишера Наваи. Ибо, образцы Шашмакомов, исполняемые на газели Алишера Наваи, отличаются формой, внутренним порядком и строгостью развития исполнения. Поэтому в учебном процессе необходимо разучивать и исполнять каждый маком исходя из духа газелей Алишера Наваи, а также на основе исполнительской практики живших и творивших до нас мастеров макомов.

Ключевые слова: Алишер Навоий, Шашмаком, намуд, даромад, миёнхат, мустахалл, дунаср, авжи Тюрк, авжи Зебо пари.

ALISHER NAVOIY’S GHAZAL’S ARE THE BEAUTY OF SHASHMAQOM

Summary. It is very difficult to imagine the performance of Shashmakom without Alisher Navoi’s ghazals. After all, the examples of performance of maqoms sung with these ghazals are distinguished by their form, order of internal development, and the strictness of the rules of serialization. Therefore, in the educational process, it is necessary to learn each sample of Shashmakom based on the spirit of Alisher Navoi’s ghazals, according to their place in the aspects of series, on the basis of performance practice of masters who have lived and created before us.

Keawords: Shasmaqom, namud, mustahall, daromad, miyonxat, dunasr, avji Turk, avli Zebo pari.

Kirish (Introduction). Yadinda “Shashmaqom talqin qoidalari” o‘quv qo‘llanmasining nashrdan chiqib, dunyo yuzini ko‘rayotganiga sababchi omil, avvalambor, O‘zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki davrlardanoq xalqimizning ko‘pyillik mustabit tuzum sharoitida izdan chiqib, ba’zi sohalarda hatto yo‘q bo‘lib ketishga yuz tutgan milliy an’ana va qadriyatlarimizning davlat va

hukumat tomonidan tiklashga bo'lgan shijoati, xususan, o'zbek milliy musiqa san'ati durdonasi bo'lmish o'zbek maqomotiga yangi hayot bag'ishlashga bo'lgan katta e'tibori, desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning o'z faoliyatining dastlabki davridanoq til va adabiyot, kitobxonlik, madaniyat, musiqa va san'at yo'nalishida chiqargan qator farmon va qarorlari, alalxusus, Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universitetining ochilishi, O'zbek milliy maqom san'ati markazining ta'sis etilishi [1,2] va o'zbek milliy musiqa san'atini chuqur ilmiy tadqiq etish maqsadida uning O'zbekiston davlat konservatoriyasi tarkibidan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti tarzida faoliyat yurita boshlagani, shuningdek, Respublikamizning 3 ta mintaqaviy vohasida ixtisoslashgan maqom maktab-internatlarining tashkil etilishi favqulotda tarixiy voqealar bo'ldi va bu o'zbek milliy maqomoti taraqqiyotiga zalvorli turtki bo'ldi..

Markaziy Osiyo xalqlari qatori o'zbek xalqi ham tarixan og'ir vaziyatda, zikr etilgandek, milliy an'ana va qadriyatlaridan tashqari, ayniqsa, o'z milliy tili va adabiyoti, o'ziga xos milliy mumtoz musiqa san'ati – o'zbek maqomotini ham avaylab-asrab, endilikda ularni yanada takomiliga yetkazayotgani tahsinga sazovor. Bu mustaqilligimizning eng sezilarli yutug'laridan deyish mumkin. O'zbek tili va maqomlari nafaqat g'azal sultoni hazrat Alisher Navoiyning ona tili va uning g'azallariga bastalangan navolar, balki ko'psonli 99 turkiy xalqlar tillarining o'zagi va san'ati hisoblanadi. Zero, til borasida turkiyzabon xalqlar rusiyzabon pravoslav xalqlar, yoxud ispan, ingliz va germanzabon xalqlar singari tarixan bir o'q ildizga egalar. Turkiyzabon xalqlarning ilm-fan va jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan inkor qilib bo'lmas hissasi barchaga ma'lum. Eng muhimi, bir paytlar tarixning achchiq daqiqalarida bu xalqlarning boshbodoqligi tufayli qo'ldan boy berib qo'yishga majbur bo'lib qolganimiz – bugungi kundagi mustaqillik sharofati ila qo'lga kiritilgan tug'imizni endilikda ko'z qorachig'iday asrab, bundan buyon uni qo'ldan tushirmay va hech kimga tob'e bo'lmay, boshimiz uzra ko'klarga ko'tarib, yangi kelajak – yangi O'zbekiston sari olg'a yurishimiz joiz. Ittifoqo, davlatimiz gimnining muallifi, fahrli shoirimiz A.Oripov sharaf bilan aytganidek, dunyoda ulug' milliy tuyg'ularimizni yo'qotmay, har bir zamonamiz yoshlariga “bobolaring mard bo'lgan” [3] ekanini doim yodda saqlashi kerakligini eslatib, ammo faxrlanish bilan cheklanib qolmay, barcha jabhada “endi olg'a bosinglar” deyishimiz kerak.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (literature review). Shashmaqomning eng rivoj topgan davri albatta Alisher Navoiy nomi bilan chambarchas bog'liq. Ammo bobomiz yashab ijod etgan davrda ham nota yozuvi bo'lmaganligi bois ko'plab ijro namunalari bizgacha yetib kelmagan. “O'n ikki maqom” va uning negizida yuzaga kelgan Shashmaqom va uning tarixan shakllanish shart-sharoitlari hali-hanuz qorong'uligicha qolib kelmoqda [4,5]. Bu borada bizga yangi asosda shakllanayotgan “Fragmentar falsafa” metodologiyasi balki qo'l kelar [6]. Uning asosiy g'oyasi shundaki, oddiy taqqoslash va solishtirish asnosida “qism”dan “butun”ni va, aksincha, “butun”dan “qism”ni anglab olish ilmi hisoblanadi. Qaysi ilm-fan sohasini olmaylik, ularning tarix zarvaraqlarida tarqalib va sochilib yotgan qismlari bo'lmish “fragmentlari” mavjud. Murakkab bo'lsa-da, ular yordamida “butun”ning manzarasini qayta tiklashga imkon bor. Masalan, daraxtning eng kichik “qismi” hisoblangan but-butuqchasiga e'tibor bersak, u o'zi osilib turgan shox-shabbasiga juda o'xshaydi. Endi sinchiklab qarasak shox-shabba ham daraxt shoxiga juda o'xshaydi. Va nihoyat,

yanada sinchiklab qaralsa har bir daraxt shoxi qaysidir jihatdan daraxtning o‘ziga, ya’ni “butun”ga o‘xshaydi. Demak, hayotda kuzatganimiz – ota va o‘g‘il, ona va qiz, bobo-momoyu nabira va abiralar o‘rtasidagi ruhiy va ayniqsa tashqi “o‘xshashlik” alomatleri tabiat ob‘yektlari va jarayonlarida ham mavjud. Xulosa shuki, ilm-fanda to‘planib qolgan ko‘plab jumboqlar yechimini “solishtirish” asnosida izlash lozim. Bu kabi g‘aroyib “o‘xshashlik”larga inson nega qadim zamondan bee’tibor bo‘lgan? Ushbu g‘oya vositasida maqomot tizimida ham asrlar mobaynida oydinlik kiritilishiga “muhtoj” ko‘plab jumboq (“фрагмент”) larga javob topish mumkin. Masalan, maqom san’atining eng jumboqli jarayoni bo‘lmish namudlar ilmi negizida [7-8]. Insonning “bir og‘iz so‘zi” yoki o‘ta muhim vaziyatda o‘zini “qanday tutishi”ga qarab uning “asl siyrati”ni bilib olsa bo‘ladi. Ya’ni, “fragment”dan “butun”ning manzarasini “yasash” mumkin.

“Shashmaqom talqin qoidalari” o‘quv qo‘llanmasining yaralishi tabiiy hol, zero, Shashmaqomdagi maqomlarga matn tanlashda Alisher Navoiyning ko‘plab g‘azallaridan foydalangan akademik Yunus Rajabiy va ularga g‘oyadosh ko‘plab maqomdon xonanda va sozanda ustazodalarning mumtoz musiqa sohasida, xususan, ijroviy maqomotdagi sermahsul nazariy, amaliy tajribalari va o‘gitlaridan, “qog‘ozga tushirgan” namunalaridan kelib chiqib, zebu ziynatga to‘la Shashmaqom bilan bog‘liq ijroviy bilimlarni aziz umrini maqomotga baxshida qilishga bel bog‘lagan yosh xonanda va sozanda talaba (bakalavr) larga baholi-qudrat yetkazish o‘ta dolzarb.

Alisher Navoiy g‘azallari bilan aytiladigan Shashmaqomlarning ijro namunalari o‘zlarining shaklu-shamoyili, ichki rivojlanish tartibi, turkumiylik qoidalarining qat’iy qaror topganligi bilan birga, ijro amaliyoti jarayonidagi muayyan talqin uslublarini maqomdon ustozlar tomonidan yaratilishi, ustoz-shogird maktabi an‘analariga mos holda og‘izdan-og‘izga, ustozdan shogirdga, avloddan avlodga o‘tib kelgan. Bu maqomlarning qay darajada buyukligi ularning mukammalligi, salobati, har tomonlama puxta oy‘lab yaratilganligida namoyon bo‘ladi. Shu bois o‘quv jarajonida har bir maqom namunasini Alisher Navoiy g‘azallari xarakteridan kelib chiqib, turkumiylik jihatlaridagi o‘rinlari kesimida, shuningdek, bizgacha yashab ijod etgan ustozlar ijro an‘analari negizida o‘zlashtirgan holda ijro etish talab etiladi.

Hozirgi davrda Shashmaqom va maqomlarni o‘zlashtirishda ularni nazariy va amaliy jihatdan u yoki ustoz-shogird maktabi an‘analari ruhida maromiga yetkazib ijro etish ko‘nikmalarini saqlab qolish o‘ta muhim. O‘z davrida maqomdon ijrochi ustazodalarning ijrochilik amaliyotida yuzaga kelgan, bugunda o‘z rivojini topgan maqom namunalari, ulardagi namud tizimi ilmini tadqiq etishning o‘z mezonlari va tahlil qoidalari mavjud. Bu mezonlar va tahlil qoidalari azaldan shogirdning o‘z ustozlari ijro amaliyotida bevosita ishtirok etgan holda o‘zlashtirib kelinganligida.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Darslikdan maqomga ixtisoslashgan musiqa va san’at maktablari, o‘rta va musiqa kolejlari, litseylari, oliy ta’lim tizimi talabalari Shashmaqom va maqom namunalari ijroviy “umumiy qoidalari”ni o‘zlashtirishda uslubiy tavsiyalar qo‘llanmasi sifatida foydalanishlari mumkin. Unda maqomotning quyidagi tomonlari tadqiq etilgan:

Maqomlarini qoidali ijro etish ko‘rsatmalari;

Maqom namunalari ijro amaliyotidagi tarkibiy tizim atamallari;

Ijro amaliyotida namudlarning talqin qoidalari.

Mustahall I. Oʻrta asrdan Sharq madaniyatida forscha “kor” deb atalgan cholgʻu va vocal musiqa shakli bor. Mumtoz oʻzbek adabiyoti namoyondalari A.Navoiy va Z.M.Bobir gʻazallarida ham bu soʻz “ish, yaratish” maʼnosida kelsa, arabchada “amal” deyiladi. Maqom sanʼatida cholgʻu daromadi va ashula (ijro) daromadi degan tushunchalar mavjud. Maqom namunalarining ilk qoidasi shuki, odatda yaratilajak (“kor”) har bir musiqiy namuna aksariyat hollarda kirish cholgʻu daromadi (muqaddima) – mustahall bilan boshlanib, 2 ta sarxona (daromad va peshdaromad), miyonxona (miyonxat) va bozgoʻy (namudlar va furovard) qismlaridan tashkil topadi. Biroq amalda baʼzi maqomdon ustozlar oʻz ijrolarida ashulani “hang” bilan boshlasalar, baʼzilar, aksincha, asar cholgʻu ijrosini oʻziga xos badihaviy ohang bilan boshlashni odat qilganlari koʻzga tashlanadi. Jumladan, Fargʻona-Toshkent maqom yoʻllaridan “Chorgoh”ning boshlanishi hang. Ammo, maqomot sir-asrorlarini astoydil oʻrganishga bel bogʻlagan talabalarga eslatib oʻtish joizki, hozir va ilgari tajribali hofizlar ashulani ijro etganlarida asar boshida kuy chalmay, mustahall oʻrniga 2 marta usul berib, ashulani aytib ketaverishgan. Zero, ular “soʻz”ni kuydan muhimroq hisoblaganlar va tinglovchi eʼtiborini gʻazal yoki sheʼr maʼnosiga qaratganlar. Masalan, “Talqini Ushshoq”ni ijrosi Fattoxxon Mamadaliyevda boshqacha, ilk magnit tasmalaridagi maqomdon ustazodalarning ijrosi oʻzgacha. Hozirgi kunda “Maqomchilar ansambli” ijro amaliyotiga Abduhoshim Ismoilov ohanrabo musiqiy elementlar qoʻshmoqda. Demak, bu borada turli badihaviy yondashuvlar mavjud. Nima boʻlganda ham katta hofizlarning yoʻrigʻi boshqa. Boshlovchi talaba xonanda va sozandalar bunday darajaga sekin-asta va ijroviy tajriba orttirish orqali erishadilar.

Daromad. Mustahalldan soʻng odatda ashula daromadi kelsa-da, ammo ungacha boʻlgan cholgʻu daromadini ashula daromadiga yuksak badiha bilan yetkazib berish cholgʻu ijrochisidan katta eʼtibor va diqqatni talab etadi.

Ashula daromadidan soʻng miyonxat keladi, ammo ularning oraligʻida muhim ijro amallari bor. Ayrim ashulada ikkisi 2 marta qaytariladi, ayrimlarida mustahall 2 marta qaytariladi.

Peshqadam. Talabalarga eslatib oʻtish kerakki, bir toifa ashulalarda 2 marta aytiladigan daromad bor, yaʼni asosiy daromaddan oldin peshdaromad ham keladi. Masalan, “Sodirxon Ushshogʻi”da daromaddan soʻng yana mustahall keladi. Bunda mustahall miyonxatni tayyorlab beradi.

Miyonxat. Miyonxat asar rivojining 2-xati va 2-pogʻonasi hisoblanadi. Daromadda boshlangan asosiy mavzuni kvanta-kvinta yuqori pardalarda rivoj toptirish miyonxatta ijro etiladi, yaʼni miyonxat asosiy mavzuni bir oktava yuqoridan qaytarishga tayyorlab beradi. Soʻng mustahall asosiy mavzuni dunasrda aytilishiga tayyorlaydi.

Dunasr. Dunasr maqom ashularidagi asosiy mavzuning oktava yuqori pardada keladigan davomi hisoblanadi. Dunasr ashulaning muhim qismlaridan. U maqom ijrochisining ijro uslubiyati bilan chambarchas uygʻunlashgan. Unda ayniqsa badihaviy unsurlar qoʻllaniladi. Shu bilan birga dunasr 1-Avj boʻlib kelishi ham mumkin. Ammo dunasrning eng muhim jihati u asarning avjlar tizimini boshlab beradi. Asosiy mavzuni avjlar tizimida ijro etishga tayyorlashda dunasr asarni dramaturgik rivojlovchi vazifasini ham bajaradi.

Mustahall II dastlabki mustahall I dan murakkabroq. U oʻziga xos badiha bilan ijro etiladi. Bunda xonanda asarning asosiy mavzui va eng muhim qismi hisoblanmush ashula avjini ijro etishga tayyorlanadi. Bor eʼtibor cholgʻuchining va cholgʻuchilarning ijro mahoratiga qaratiladi. Masalan,

“Feruz”, “Tamanno” ashularida mustahall II katta peshrav bilan beriladi. Cholg‘uchilar mahoratiga ko‘p narsa bog‘liq, chunki ular ayni shu maqom asariga xos qochirimlar va o‘zgacha badihaviy yo‘llar bilan kuyni o‘ta mahorat bilan ijro etib, xonandani ashulaning avjini aytishga “ro‘baro‘” qilib qo‘yadilar. Uning zamirida cholg‘u ijrosiga katta e‘tibor yotadi. Bu borada Turg‘un Alimatov, Abduhoshim Ismoilov, Mahmudjon Tojiboyev, Mahmudjon Yo‘ldoshev, Abdurahmon Xoltojiyev, Abdulahad Abdurashidov kabi bir qator benazir ustozlarning ijro mahoratlari taqsiqning loyiq.

Avj. Avjlar ham ashulalarda turlicha keladi. Asarlarning murakkablik darajasiga qarab avjlar 2 tadan 4 tagacha bo‘ladi. Masalan, “Soqiynoma”da 2 ta avj, “Talqini Ushshoq”, “Eshvoy”da ustozlar 4 tagacha avjlarni qo‘llaganlari ma‘lum. Qolaversa, muayyan asar o‘zining avji, so‘ng bir Avji Turk bilan yoxud yana bir bor o‘zining avji bilan ham kelishi mumkin.

Avjlarda namud tizimi. Agarda asarda bir nechta avj bo‘lsa mustahall bir namud avjini ikkinchi namud avji bilan bog‘lovchi vazifasini bajaradi. Bu borada Yunus Rajabov, Ishoq Rajabov va boshqa maqomdon ustozlarning risolalarida bayon etilgan keng qamrovli namudlar jadvaliga murojat etish lozim. E‘tibor qaratish joizki, ijroviy jihatdan murakkabroq maqom asarlarining avj tizimlarida bir nechta namudlar ketma-ket qo‘llaniladi.

Furovard maqom asarining o‘ziga xos yakuniy va xulosaviy bo‘lagi. Unda asar mavzusi asosiy nuqta (toni) ga olib kelib xotimali yakunlanadi.

Quyida yuqorida zikr etilgan tarkibiy tizim atamalarining (mustahall, daromad, miyonxat, dunasr, namudlar va furovard) Shashmaqom ijro amaliyotida qo‘llash va talqin qilish qoidalari keltirilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Alisher Navoiy g‘azali bilan aytiladigan Nasri Uzzol misolida Shashmaqom va boshqa barcha maqomlar ijrosi uchun umumiy ko‘rsatma:

- 1. Mustaxall.** Asar Alisher Navoiy g‘azali bilan aytiladigan Nasri Uzzol maqomining mavzuini ochib beruvchi mustahall (cholg‘u ijro) bilan daromadga tayyorlanadi.
- 2. Daromad.**(1-xat). Nasri Uzzolni tasdiqlovchi so‘z.
- 3. Miyonxat** (2-xat) Asosiy mavzu rivoji. asosiy xatning musiqa ohang mazmuni doirasida hang yordamida ohang yakuniga yetkaziladi, Hangning ijrosini e‘tibor bilan amalga oshirish lozim. Hang so‘ngda asosiy pardaga olib kelib asar dunasrga, bir jumlati cholg‘u ijroga tayyorlanadi.
- 4. Dunasr.** Asarning avj qismi tayyorlanadi. Xonishda bunga e‘tibor berilishi kerak. Undan keyin keladigan mustaxall ijroning avj qismini tayyorlab beradi.
- 5. Badiha:** Ushshoq namudiga mustahall.
- 6. Namudi Ushshoq.** Nasri Uzzolda 2 ta namud bor. Ushshoq namudi asarning ehtirosli qismini boshlab beradi va shu bois cholg‘uchilar cholg‘u muqaddimasi – mustahallni ko‘tarinki ruhda ijro etishlari lozim.
- 7. Badiha.** Namudi muhayyari Chorgohga mustahall. Yakun mustahall bilan namud ijrosiga tayyorlanadi.
- 8. Namudi muhayyari Chorgoh.** Bu namud asarni katta avji va katta ijro mahoratini talab qiladi. Namud yakunda katta hangga ulanadi. Hang bilan furovardga kelinadi.
- 9. Furovard.** Nasri Uzzol asosiy pardada yakuniga yetadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendation). Yuqoridagi tavsiyalardan kelib chiqib Alisher Navoiy gʻazaliga aytilgan Nasri Uzzol maqomi quyidagi asosda oʻzlashtiriladi:

Mustahall	NASRI UZZOL	A.Navoiy gʻazali
Daromad	Yuzungda may guli yo gul ochilgʻon boʻstondur bu, Gulungda qatra xun, boʻstondagi suvdin nishondur bu.	
Miyonhat	Koʻzumda qatra qonlar bogʻlagʻon ermas hamonokim, Nazar bogʻida shavqingdin ochilgʻon argʻuvondur bu.	
Dunasr	Emas vasling tilab uchqon koʻzum atrofida kirpik, Kim ul daryoi qushlarga qamishdin oshiyondur bu.	
Badiha: mustahall		
Namudi ushshoq	Koʻnguldin chiqqan ohim aylar afzun xalq savdosin, Ki shaydoliq diyoridin yetishgan korvondur bu. Labindin xastadur koʻnglum, dam ochma, ey Masix, oʻtkim, Ilojin yuz seningdekning beganmas notavondur bu.	
Badiha: mustahall		
Namudi muxayari chorgoh	Quyundek dasht aro koʻrsang meni koʻp qochmakim har dam Boshinggʻa evrulur sargashtai bexonumondur bu. Koʻngul mayxona romi, xotirim xush may batidinkim, Manga ruhil-amindur ul, anga dorul-amondur bu.	
Furovard	Dema, xijron tuni har dam yetar ul oyga faryodim, Ul oy faryodinggʻa yetmas, Navoiy, ne figʻondur bu?	

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Manbalar

1. Mirziyoyev, Sh.M. Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida. Farmoyish. *Xalq so‘zi*. 2017. – B.1.
2. Mirziyoyev, Sh.M. O‘zbek milliy maqom san‘atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. PF-3391-son qarori. *Xalq so‘zi*. 2018. – B.1.
3. Oripov, A. *Turon tarixi jurnali*. T. 2012. – B.3.

Adabiyotlar

4. Yunusov, R. *Faxriddin Sodiqov*.T. Musiqa. 2005. – B.13.
5. Rajabiy, Yu. *Musiqa merosimizga bir nazar*.T. G‘.G‘ulom. 1978. – B.31.
6. Mandelbrot, B. *Fraktal‘naya geometriya prirodi*. M. IKI. 2002. – B.14.
7. Matyoqubov, O. *Maqomot*.T. Musiqa. 2004. – B.27.
8. Rajabov, I. *Maqomlar*.T. San‘at. 2006. – B.41.

XAMZAYEV SHAVKAT ABDIRASULOVICH,

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.,

Samarqand davlat chet tillar instituti (O'zbekiston)

E-mail: shavkatxamzayev84@gmail.com

<https://scholar.google.com/citations?user=zMdOctMAAAAJ&hl=ru>

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

XOJA AHMAD YASSAVIY IRFONIY OLAMINING MOHIYATI

Annotatsiya. Xoja Ahmad Yassaviyning diniy-tasavvufiy qarashlaridagi ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini o'rganish va shu asosida hozirgi zamon ijtimoiy-axloqiy tarbiyadagi ahamiyati muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada Xoja Ahmad Yassaviyning ilmiy-tasavvufiy merosidagi insonning ruhiy kamoloti, insoniylikka oid ilm-ma'rifat egallash, himmat va saxovat tuyg'ularini kamol toptirish, nafsga qarshi kurashishda sobit bo'lish, halol mehnat bilan rizq topish kabi g'oyalari yoshlarda kuchli qat'iyat, mas'uliyat va sabr-qanoatni shakllantirish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Islom, tasavvuf, tariqat, ma'naviyat, ma'rifat, Xoja Ahmad Yassaviy, inson, ruhiy kamolot, insoniylik, ilm-ma'rifat, halol mehnat, yoshlar, tarbiya.

СУТЬ МИСТИЧЕСКОГО МИРА ХОДЖИ АХМАДА ЯСАВИ

Аннотация. Большое значение имеет изучение духовно-нравственных ценностей Ходжи Ахмеда Ясави в его религиозно-мистических взглядах и на этой основе значение современного социального и нравственного воспитания. В данной статье рассматривается духовное совершенство человека в научно-мистическом наследии Ходжи Ахмеда Ясави, приобретение человеческих знаний, совершенствование чувства самоотверженности и щедрости, стойкости в борьбе с эго, внимание уделено анализу таких идей, как заработок на жизнь честным трудом.

Ключевые слова: Ислам, тасаввув, тарикат, духовность, просвещение, ирфан, Ходжа Ахмед Ясави, «Девони Хикмат», человек, идей гуманизма, наука и просвещение, честный труд, молодость, образование.

THE ESSENCE OF THE MYSTICAL WORLD OF KHOJA AHMAD YASSAVI

Abstract. Of great importance is the study of the spiritual and moral values of Khoja Ahmed Yassawi in his religious and mystical views and on this basis the significance of modern social and moral education. This article examines the spiritual perfection of man in the scientific and mystical heritage of Khoja Ahmed Yassawi, the acquisition of human knowledge, the improvement of the sense of selflessness and generosity, fortitude in the fight against ego, attention is paid to the analysis of such ideas as earning a living through honest work.

Key words: Islam, tasawwuf, tariqah, spirituality, enlightenment, irfan, Khoja Ahmed Yassawi, "Devon Hikmat", man, ideas of humanism, science and enlightenment, honest work, youth, education.

Kirish (Introduction)

Tasavvufiy g'oyalari ustunlik qilgan hikmatlarida Xoja Ahmad Yassaviy shariat arbobi sifatida, shariatning shakl va mohiyati hamda payg'ambar sunnatiga tobe ravishda nafs bilan mujodala, fanofilloh maqomiga yuksala olish, Allohdan boshqasini tark etib, Uning ilohiy borlig'i bilan hamhol bo'la olish, o'tkinchi bu dunyoga tegishli moddiy borliqlardan yiroqlashish, oxirat uchun tayyorlanish, kibru havodan forig' bo'lish, fano orqali baqoni qo'lga kiritish va alloh rizosiga sohiblik kabi mavzular hikmatlarda ta'sirli ohanglarda ifodalangan. Xoja Ahmad Yassaviy mulohazalariga ko'ra, shariatga tayanmagan tariqat botil hisoblanadi. Yassaviy tasavvufiy qarashlarining bosh g'oyasi yagona va haqiqiy borliq bo'lmish Allohning ilohiy borlig'iga qovusha olish va vuslatga erishmog'idir. Bu haqiqatni teran idrok qilgan Xoja Ahmad Yassaviy insonning o'zligini bilishi bevosita Haqni bilishi bilan bog'liqligiga diqqatni tortadi. Prezidentimiz fikriga e'tibor qaratsak, "Ahmad Yassaviyning o'lmas merosi buyuk ajdodlarimi – Jaloliddin Rumiy va Yunus Emro, Yusuf Xos Hojib, Nizomiy Ganjaviy, Maxtumquli Firog'iy va Boborahim Mashrab kabi shoirlar qatorida turkiy xalqlarning umumiy ma'naviy boyligi sifatida ardoqlab kelinadi.

Ahmad Yassaviy o'z davrida butun musulmon olamida "Islom dinining quvvati" deb shuhrat qozongan Buxoroi sharifda Yusuf Hamadoniy, Abduxoliq G'ijduvoni kabi mashhur ulamolardan tahsil olgani ota-bobolarimizning doimo safdosh va hamfikir bo'lib kelganini ko'rsatadi.

O'zining diniy-axloqiy qarashlari bilan mintaqamizda ulkan obro'-e'tibor qozongan hazrat Yassaviyga buyuk Amir Temur chin dildan ixlos qo'ygani, uning xotirasiga atab muhtasham maqbara bunyod etganini barchamiz yaxshi bilamiz"[1].

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology)

Xoja Ahmad Yassaviyning tasavvufiy merosidagi diniy-irfoniy, badiiy-axloqiy, aksiologik qarashlarini ilmiy-falsafiy tahlil etish, o'rganish va undan komil inson tarbiyasida amaliy foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Maqolada ilmiy bilishning vorisiylik, tarixiylik, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tizimlilik, analiz va sintez, obyektivlik va mantiqiylik kabi ilmiy bilish usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Xoja Ahmad Yassaviy islomiy tushunchalarni, qarashlarini, mazmun-mohiyatini so'fyona fikrlar, g'oyalar bilan uyg'unlashtirdi. Uning hikmatlaridan o'rin egallagan bosh g'oyalardan biri ilohiy ishqdir. Uning mulohazalariga ko'ra ilohiy ishq borliqning tub sababi va ma'nosidir. Insonning vazifasi esa o'zining Allohga qullik burchini ado etib, uning diydorga vosil bo'lishdan iboratdir. Yassaviy ishq tushunchasi quyidagicha tafsilaydi:

“Ishqing qildi shaydo meni, jumla olam bildi meni,

Qayg'um sensen tuni-kuni, menga sen-o'q keraksen.

Ta'olalloh zihi ma'no sen yaratding jismu jonni,

Qulluq qilsam tuni-kuni, menga sen-o'q keraksen”[2'159].

Mutasavvuf fikriga ko'ra, insonni Alloh ishqidan chalg'ituvchi asosiy narsa – uning nafs hisoblanadi. Shuning uchun Ahmad Yassaviy ma'rifatga yetish yo'lida nafs tog'idan oshib, nafs tuzoqlaridan qutilishni har bir insonga yuklatilgan asosiy vazifa, deb ko'rsatadi. Uningcha, Fanofilloh maqomiga boshqacha tarzda erishish mumkin emas. Bundan ko'rinadiki, Yassaviy shaxsiyatida

shariat va tariqatga doir unsurlarning o'zaro birlashganligi bilan birga she'riy hikmatlarida tasavvufiy nuqtai-nazar ustunlik qiladi.

Haqiqiy ishqdan ko'zlangan maqsad diydor ko'rishdir. Haq oshig'i zuhd va taqvo ahliga o'xshab jannat ilinjida yashamydi. Chinakam oshiq, bir daqiqa bo'lsin, Haqdin g'ofil qolmaydi. Sababai g'ofillik bilan oshiqlikning hyech bir bog'liqligi yo'q. Zero, oshiqlikning kamoliga erishmasdan Haq diydorini mushoha etish imkonsizdir.

Yassaviyning irfoniy falsafasida dunyodan yuz o'girilmaydi. Yomonlik, nodonlik, jaholat, molparastlik illatlari rivojlangan dunyoni qalbdan, yurakdan quvishga da'vat etiladi. Shu ma'noda, mutasavvuf shoir so'zlari har qanday inson qalbida g'alayon qo'zg'aydi. "Nohaq da'vo qilgan", "harom yegan hokimlar", qozi, imomlar, "dunyo mening" deb "jahon molini" yiqqan amaldorlar, oqni qora qilgan mudarris va mullolarga qarshi qallda, ko'ngilda nafrat uyg'otadi. Yuqoridagi ushbu qaydlardan Yassaviy mazlum xalq tomonida turib, fikran kurashgan mutasavvuf shoir bo'lmagan, degan xulosa kelib chiqmasligi lozim. Garchi, u mazlumlarga ozor yetkazmaslikka chaqiruvchi shafqat va yetimlarga nisbatan munosabatda ijobiy me'yoriy munosabatni ilgari sursa-da, insonlarning haq-huquqlari uchun kurashishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymagan edi. Yasavviy o'z-o'zi bilan kurashadigan ijodkori sifatida e'tiborlidir.

Diniy ulamolar Allohni iymon keltirish orqali anglash mumkin deb hisoblaydilar va jarayonni tasavvufchilar tariqat bosqichlari orqali inson Xudo bilan bog'lanishi va eng oliy sifatlariga erishishi haqida o'z qarashlarini bildirishgan. Xoja Ahmad Yassaviy bu holatni shunday ifodalaydi:

"Xolis bo'lub, muxlis bo'lub, lilloh bo'ldum,
«Fano filloh» maqomig'a oshtim mano" [3;22].

Ammo, Xoja Ahmad Yassaviyning "Fanofilloh makoniga oshganligi"ni, Alloh dargohiga erishganligini, yetishganligini tushunish kerak. Xuddi shunday holat, so'fiylikning dastlabki namoyondasi Boyazid Bistomiy, ayni hol ilhomi paytlaridan birida, "Subhoni, subhoni mo a'zam ush-sha'ni", deb yuboradi, ya'ni "Sharaflanganman, sharaflanganman men, mening martaba sha'nim ulug'ligiga qarang" [4;34].

Islom dini bo'yicha, bandasi bunday deyishga haqli, chunki bu Allohning sifatlaridir. Bu jumalalarda insonni ilohiylashtirish, komil inson sifatleri bilan Alloh sifatleri orasida zohiran olinganda birlik, tenglik, o'xshashlik bordek ko'rinadi.

Alisher Navoiy "Lison ut-tayr" dostonida "Ki-ey fuzul ayvonida o'lturguvchi! Lofiy vahdatiydin "anal haq" urguvchi!... Unda "Men"likning xayoli yo'q edi, balki bu lafz ehtimoli yo'q edi... Ikki ilk vasfidin pok erdi... Ul ... ul raqam pok erdi "men"lik rangidin, nag'masi har ikkilik ohangidin! Onda "men" "sen"lilik tahayyul aylag'on ikkilik naqshin taakkul aylagan. G'ayri ahvollik emasdur, bil muni, xotirangdin man va zo'il qil muni!" [5;164-165], kabi satrlarda ifodalaydi.

Boyazid Bistomiyning ta'kidlashicha, vahdat va fano shunday bir ruhiy holatda yuz beradiki, solih xuddi sharob ichgan odamday mast bo'lib, o'zini unutadi. Bu holatni u "mastlik" deb ataydi. Uningcha, mast bo'lmagan odam oshiq emas, oshiq ilohiy sharob "sharobi an-tahur"dan mastu mustag'raq kishidir, u o'zini bor vujudi bilan unutadi va shu paytda ilohiy qobiliyat paydo bo'lib, solih Alloh ma'rifatini his qila boshlaydi [4;37].

Tasavvuf falsafasida bu holat, insonning ajralmas ikki moddiy va ruhiy qismlardan iborat ekanligi bilan tushuntiriladi. Chunki, har bir insonda ikki asosning xususiyatlari aks etgan bo'lib, moddiylik g'alaba qilsa, insonda hayvoniylik va o'z navbatida ruh ustun kelsa, ilohiylik rivojlanishi haqida tasavvuf tariqatlarida qarashlar mavjud.

Ruh tana quliga aylanmasligi, tana ruh uchun bir vosita sifatida xizmat qilmog'i kerak. Yassaviylik ta'limotida ruh taraqqiy etgan insonlar aqlu zakovati, ilhomi va ijodkorligi, ilohiy tab'u farosati bilan ajralib turadilar. Ruh taraqqiy etgan sari u tanaga sig'may qoladi, borliq bilan aloqa bog'lab, olam sirlaridan xabar berib, ilohiy mo'jizalar ko'rsata boshlaydi. Uni oliy maqomga yetgan soliklar, shayxlar, avliyolar, pirlarning jismiga Alloh tomonidan muqaddas ruhlar orqali yubora oladigan, nur ko'rinishida qalbiga kiradigan "laduniy ilm", ya'ni ilohiy ilm ham deb ataydilar. Manbalarda qayd etilishiga ko'ra, Xoja ma'lum yoshdan keyin jamiyatdan alohida uzlatda, o'zgacha hayot qonuniyatlari asosida yashadi. Bu dunyo tashvishlaridan qutulib, faqat ilohiy, ruhiy olamda yashaydi. Xoja Ahmad Yassaviy hadisga asoslanib, "o'lmay turib o'lish" deb ataydi. Bunday paytda inson moddiy hayot chegarasidan o'tib, dilida toat-ibodat qiladi. Mutasavvuf Alloh jamolini o'zidan faqat jon-ruh pardasigina to'sib turganini anglaydi. Xoja Ahmad Yassaviy "Rasoil"da inson ko'krigidagi besh gumbaz borligini qayd etadi:

- qalb yoki ko'ngil (chap ko'krakdan ikki enlik pastda);
- ruh (o'ng ko'krakdan ikki enlik pastda);
- sirr (qalbnining yuqorisida);
- xofiy, ya'ni maxfiylik (gumbazi);
- ixfo, ya'ni ezgulik gumbazi.

Demak, Xoja Ahmad Yassaviy inson ruhiy olamning barcha gumbazlarini anglab yetgan. Endi uning Alloh bilan muloqot qilishiga kundalik tashvishlar xalal bermaydi. Shuning uchun mutasavvuf "Devoni hikmat"da "Haqning so'zini emas, o'zini bil" kabi ibratli fikrni aytib o'tadi. Oliy ruhiy olam sir-sinoatlariga yetishish uchun Yassaviy nafs va kibrdan voz kechganligini quyidagi satrlardan ko'rishimiz mumkin:

"Jondan kechkan chin oshiqlar dunyo demas,

Nafsi o'luk, obu taom g'amin yemas.

Bu dunyoda sudu ziyon bo'lsa bilmas,

Dunyo kelib, jilva qilsa boqg'oni yo'q" [3;191].

Yassaviy hikmatlaridagi markaziy obraz – Alloh. U Xudo ishq, ilohiy ishqni tan oladi. Ya'ni:

"Ishq yo'lida kecha-kunduz yig'log'onlar,

Jondin kechib belin mahkam bog'lag'onlar.

Xizmat qilib haq sirini anglag'onlar

Tun uyquni harom qilib nolon bo'lur" [3;152].

Uning mulohazalarida Allohni tanish va uning ishqini idrok qilish ehtiroslarida o'rtangan oshiqlar nazarda tutiladi. Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida ishqni uch qismga ajratib, uchinchi "haqgo'ylar ishq bo'lib, ular haqning jamolini ochiq ko'rish umidi bilan yashaydilar va shuning bilan matlubdirlar". Yassaviy esa, oshiqlarga "ishq sirri"ni bayon qiladi. Bu sirning mushohadasiga berilgan oshiq avvalo, "haqiqatning ma'nosiga yetgan kishi"dir. U kecha-kunduz

ishq istaydi. Bir daqiqa ham haq yodidan g'ofillikka yo'l qo'ymaydi. U imon-e'tiqodda sobit. Uningcha, jon va tana so'zlamaydi, balki imon so'zlaydi. Demak, hych qanday mubolag'asiz aytish mumkinki, Yassaviy imon tilini gapirtirgan, imon tili bilan muhabbatni ulug'lagan ulug' mutafakkirdir. Sababi Yasaviy hikmatlarini diyonat ziyosi va imon shafqati ichdan nurlantirib turadi. Allohning qahridan, g'azabidan qo'rqmay odamlarga alam-sitam yetkazib, mazlum xalqning ko'zidan yosh oqizuvchi kimsalarga u bag'ritoshlar deb qaragan va ushbu toifa vakillarini o'zicha bir ijtimoiy faollik bilan ayblashga uringan.

Xulosa (Conclusion)

Yassaviy hikmatlari mazmun-mohiyati shundan darak beradiki, unda "uzlat" domiy holat va fikriy birlik jarayoni sifatida gavdalanadi. Uning tasavvufiy-irfoniy dunyoqarashi markazida yorug'lik manbai sifatida – ruh yolg'izligida u Xudoga juda yaqin turadi. Shundan kelib chiqib, mutafakkirning kurash haqidagi falsafiy mulohazalari ham o'zgacha, ya'ni inson hayotidagi eng katta kurash – bu nafsni taslim etishga xizmat qiladigan kurash deb hisoblanadi. Uningcha, nafsga mag'lub shoh – qulga, nafsdan ustun g'arib – shohga tenglashtiriladi. Alloma hikmatlarining asosiy qismi aynan shu masala talqiniga bag'ishlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiy Kengashning videokonferensiya shaklida o'tkazilgan norasmiy sammitidagi nutqi // <https://president.uz/oz/lists/view/4272>
2. Yassaviy, Xoja Ahmad. Devoni hikmat. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1992. - B.159.
3. Yassaviy A. Hikmatlar. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1990. - B.22.
4. Komilov N. Tasavvuf. –Toshkent: ToshDShI nashriyoti, 2006.-B.34.
5. Alisher Navoiy A. Lison ut-tayr. Ilmiy-tanqidiy matn. – Toshkent: Fan, 1965. - B. 164 -165.
6. Abdirasulovich K. S. KHOJA AHMAD YASAWIS QUESTION OF THE SPIRITUAL DIVINE PERFECTION OF THE INDIVIDUAL //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – T. 16. – C. 96-97.
7. Abdirasulovich K. S. THE ROLE OF YASAWI'S IDEOLOGY IN ENSURING STABILITY IN SOCIETY //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – T. 29. – C. 13-15.
8. Сафаров А. И., Хаккулов Н. К. Свойственные качества совершенному человеку в суфизме //Современная наука как социально-политический фактор развития государства. – 2019. – С. 48-50.
9. Alikulov X., Haqqulov N. Q. Духовная зрелость и философское мышление зависимость развития //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 164-167.
10. Qahramonovich H. N. Materials on the Study of the History of Central Asian Philosophy //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 35-39.
11. Qahramonovich H. N. Zamonaviy Markaziy Osiyo Falsafasinini Ikki Dahosi //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 43. – С. 6-9.
12. Хажиева М. Хожа Аҳмад Яссавийнинг маънавий-маърифий қарашларининг тарбиявий аҳамияти. – Тошкент: Muharrir, 2012. – 134 б.

Hamdamov Islom Akramovich,
Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Samarqand davlat chet tillar instituti (O'zbekiston)
E-mail: hamdamovislom79@gmail.com

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

**MIRZO ULUG'BEK MADRASASIDA BILIMLAR TARAQQIYOTI
(IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLIL)**

Annotasiya. Mirzo Ulug'bek madrasasi o'z zamonasida ilm-fan va ma'rifat markazi sifatida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ushbu madrasada aniq, tabiiy, falsafiy va diniy bilimlarning integratsiyasi amalga oshirilgani, uning fan taraqqiyotiga qo'shgan ulkan hissasini ko'rsatadi. Bu yondashuv ilm-fan va aql-idrokni rivojlantirishda yangi bosqichga ko'tarilganini anglatadi. Bu yondashuv musulmon dunyosining intellektual merosini saqlab qolishda muhim o'rin tutdi. Mantiq va falsafiy tafakkur ilm-fanning asosiy elementlari sifatida ta'lim dasturida alohida ahamiyat kasb etgan. Bu bilimlar nafaqat tabiiy fanlarni, balki diniy fanlarni ham chuqurroq tushunishga imkon bergan. Mirzo Ulug'bek diniy bilimlarni ilm-fan bilan uyg'unlashtirib, yosh avlodga barkamol dunyoqarashni shakllantirishga yo'naltirgan. Bu holat ilm-fanning keng tarqalishiga va o'sha davrdagi intellektual muhitning rivojlanishiga turtki bo'lgan.

Kalit so'zlar: "Zij", gnoseologiya, emperik, ratsional, Samarqand madrasa, rasadxona, Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ali Qushchi, falsafa, mantiq, astronomiya, matematika, tarix, astronomik jadval, yulduzlar, Ptolemey, interdisipliner, "To'rt ulus tarixi".

**THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE IN THE MIRZO ULUGBEK MADRASAH
(SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)**

Abstract. Mirzo Ulugbek Madrasah was of great importance in its time as a center of science and enlightenment. The integration of exact, natural, philosophical and religious knowledge in this madrasah demonstrates its great contribution to the development of science. This approach means that science and reason have reached a new level. This approach played an important role in preserving the intellectual heritage of the Muslim world. Logical and philosophical thinking, as the main elements of science, were given special importance in the educational program. This knowledge allowed for a deeper understanding of not only natural sciences, but also religious sciences. Mirzo Ulugbek combined religious knowledge with science and directed the formation of a harmonious worldview in the younger generation. This situation contributed to the widespread spread of science and the development of the intellectual environment of that time.

Keywords: "Zij", epistemology, empirical, rational, Samarkand madrasa, observatory, Qazizoda Rumi, Ghiyosiddin Jamshid Koshi, Ali Kushchi, philosophy, logic, astronomy, mathematics, history, astronomical table, stars, Ptolemy, interdisciplinary, "History of the Four Nations".

**РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ В МЕДРЕСЕ МИРЗО УЛУГБЕКА
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)**

Аннотация: Медресе Мирзо Улугбека в свое время имело большое значение как центр науки и просвещения. Интеграция конкретных, естественных, философских и

религиозных знаний в этом медресе показывает его большой вклад в развитие науки. Этот подход представляет собой новый этап в развитии науки и интеллекта. Такой подход сыграл важную роль в сохранении интеллектуального наследия мусульманского мира. Логика и философское мышление как основные элементы науки приобрели особое значение в образовательной программе. Эти знания позволяли понимать не только естественные науки, но и религиозные науки. Такая ситуация способствовала широкому распространению науки и развитию интеллектуальной среды того времени.

Ключевые слова: «Зидж», эпистемология, эмпирическая, рациональная, Самаркандское медресе, обсерватория, Казизода Руми, Гиязиддин Джамшид Коши, Али Кушчи, философия, логика, астрономия, математика, история, астрономическая таблица, звезды, Птолемей, междисциплинарный, «То‘rt ulus tarixi»

Kirish (Introduction)

Mirzo Ulug‘bek buyuk olim va taniqli davlat arbobi, Samarqandda astronomik maktab yaratgan va astronomiya sohasida katta yutuqlarga erishgan. Jahon tarixiy falsafiy tafakkurida, mutafakkir kabi ilm-fan va madaniyatni rivojlantirib, ilmiy yutuqlarga erishgan shaxslar sanoqli hisoblanadi va bugungi kunda mamlakatimiz yoshlari ushbu mutafakkirning avlodlari ekanligidan faxrlanadi. Mirzo Ulug‘bek o‘z asarlarida va ilmiy faoliyatida, tabiiy fanlar va falsafani bir-biriga moslashtirishga, ilmiy metodlarni samarali qo‘llashga katta ahamiyat bergan. Mutafakkir, ilmiy izlanishlarni faqat nazariy asosda emas, balki amaliy jihatdan ham rivojlantirishni maqsad qilgan. Zero, “Buyuk ajdodimiz asarlarining milliy va umuminsoniy mazmun-mohiyatini, ularning yosh avlod intellektual va ma’naviy salohiyatini oshirish va shu asosda Yangi O‘zbekistonning munosib bunyodkorlari etib tarbiyalash borasidagi beqiyos o‘rni va ahamiyatini inobatga olib hamda Mirzo Ulug‘bek ilmiy-ma’rifiy merosini mamlakatimiz va xalqaro miqyosda yanada chuqur o‘rganish va targ‘ib etish” [1]. Shu ma’noda, ajdodlarimiz ilmiy merosining bugungi kunda ilm-fan va ta’lim tizimida Mirzo Ulug‘bek metodologiyasining ilmiy ahamiyati keng muhokama qilinmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review).

Bizga ma’lumki, Mirzo Ulug‘bek haqida o‘z zamondoshlari va undan keyingi davrlarda ko‘plab ma’lumotlar uchraydi, jumladan, olimlardan J.Grivz, T.Xayd, F.Beyli, L.Sediyo, F.Beyli, V.V.Bartold, V.L.Vyatkin, E.Knobl, T.N.Qori-Niyozov, B.Ahmedov [4;55,66], A.Ahmedovlar [5;40] kabi zamonaviy olimlar, shuningdek, SHamsuddin Ali ibn Jamolulislomning “Temurning Hindistonga qilgan yurishlari kundaligi”, Nizomiddin SHomiyning “Zafarnoma”, Hofizi Abruning “Zubdat ut-tavorix”, Ibn Arabshohning “Temur tarixida taqdir ajoyibotlari”, SHarafuddin Ali YAzdiyning “Zafarnoma”, Kamoliddin Abdurazzoq Samarqandiyning “Matla’ us-sa’dayn”[3], Mirxoadning “Ravzat us-safo” asarida, Davlatshoh Samarqandiy “Tazkirat ush-shuaro”[6;544], G‘iyosiddin Koshiy otasiga “Samarqanddan Koshonga yozgan maktubida”[8;37,64], Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”, Zaynuddin Vosifiy “Badoye’ ul-vaqoye”, Muhammad al-Balxiy “Nodir xabarlar majmu’asi”, Ahmad ibn Ali al-Balxiy “Xalq xotirasidagi hikmatlar xazinasi”, Hofiz Tanish Buxoriy “SHarafnoma-yi shohiy” asarlarida ma’lumotlar uchraydi.

Ta’kidlash kerakki, ushbu davrga oid ya’na bir manba Mirzo Ulug‘bekning o‘zi tomonidan bitilgan bo‘lib “Tarixi arba ulus”[7;352] nomi bilan ataladi. Olimlar, ushbu asarlarning umumiy mazmun va mohiyati, nomlanish tarixi, yaratilishida Mirzo Ulug‘bekning ilmiy, tarixiy-falsafiy

qarashlari mehnatini alohida ta'kidlashgan va mutafakkirning har taraflama rivojlangan, qobiliyatli olim ekanligini qayd etishgan. Ushbu asarning mazmunan boyligi sababli muarrixlardan Muhammad Haydar, Mahmud ibn Valilar o'z asarlarni yozishda keng foydalanishgan. Bizga ma'lumki, Mirzo Ulug'bek yuksak iqtidor egasi bo'lib, turkiy chig'atoy (eski o'zbek) tilidan tashqari, arab va fors tillarini yaxshi o'zlashtirgan va ijodiy faoliyat bilan ham shug'ullangan. Bu sherlar na'munasi bizgacha etib kelmagan bo'lsada, zamondosh shoirlardan Sakkokiy va Lutfiylar uning shoirlik mahoratini yuqori baholaganlar.

Tahlil va natjalar (Analysis and results)

Mutafakkirning eng muhim asarlaridan biri "Ziji Ko'ragoniy"[2;28] asari bo'lib, bu asar, jahon ilm-fani tarixida ulkan ahamiyatga ega bo'lib, 15 asrda astronomiya bilimlarining eng ilg'or yutuqlarini o'z ichiga oladi. Mirzo Ulug'bek ilmiy merosi keng va xilma-xildir. Mutafakkir asarlari va ilmiy ishlanmalari astronomiya, matematika, geometriya va boshqa tabiiy fanlar sohalarida yirik ilmiy yutuqlarni o'z ichiga oladi.

Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan madrasasi 1420-yillarning boshlarida Samarqandda qurilgan bo'lib [3], Markaziy Osiyo va dunyosining eng mashhur ilmiy markazlaridan biri hisoblanadi. Mirzo Ulug'bek madrasasi o'z davrining eng mashhur ilmiy muassasalaridan biri sifatida tashkil etilgan. Ilmiy markazning asosiy maqsadi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash va ilm-fanning turli sohalarida, jumladan astronomiya, matematika, falsafa, tarix va adabiyot sohalarida tadqiqotlar olib borish edi. Mirzo Ulug'bek o'zi ham mashhur astronom va matematik bo'lib, madrasada astronomiya sohasida ilmiy faoliyatlarni rivojlantirgan[5;28]. SHuningdek, madrasada ilmiy va diniy ta'limni birlashtirish maqsad qilindi, chunki o'sha davrda ilm-fan va din bir-biridan ajralmas tushunchalar sifatida qaralardi. Mirzo Ulug'bek madrasasi nafaqat ilm-fan markazi, balki ilmiy kadrlar tayyorlash joyi ham bo'lgan. Jumladan, Qozizoda Rumi [9;41], Abdurahmon Jomiy, Ali Qushchi Mavlono Muhammad Havofiy, G'iyosiddin Koshiy kabi olimlar madrasada bilim berib, ta'lim olib, o'z ilmiy ishlanmalari bilan jahonga tanilgan. Mirzo Ulug'bek madrasasining ta'limiy dasturi o'sha davrning ilg'or ilmiy metodlariga asoslangan. Talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribalarni ham egallashgan. Ilmiy tadqiqotlar olib borish, aniq fanlarni o'rganish, mantiqiy fikrlash va ilmiy usullarni qo'llash o'qitishning asosiy yo'nalishlaridan bo'lgan. Madrasada nafaqat ilmiy bilimlar, balki madaniy va adabiy bilimlar ham ta'lim berilgan. Shuningdek, madrasa tufayli, Markaziy Osiyo va butun musulmon dunyosida madaniy-ma'rifiy rivojlanish kuzatildi. SHunday qilib, Mirzo Ulug'bek madrasasi nafaqat o'z zamonida ilm-fanning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan, balki uning ilmiy va ta'limiy merosi hozirgi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Mirzo Ulug'bek madrasasi ilm-fan va ta'limning rivojiga qo'shgan ulkan hissasi, uning tarixiy ahamiyatini yanada oshiradi. Mirzo Ulug'bek madrasasi o'z zamonida ilm-fan va diniy bilimlarning birlashgan markazi sifatida faoliyat yuritgan. Madrasaning ilmiy faoliyatida aniq, tabiiy, falsafiy va diniy bilimlar o'rtasidagi aloqalar juda muhim rol o'ynagan. Bu aloqalarni tushunish uchun madrasaning ilmiy va ta'limiy tizimining yondoshuvlarini ko'rib chiqish lozim. Mirzo Ulug'bek madrasasida astronomiya, matematika kabi aniq va tabiiy fanlar katta ahamiyatga ega bo'lgan. Jumladan, Mirzo Ulug'bekning "Zij" asari, masalan, yulduzlar harakatining jadvalini taqdim etib, o'z davr uchun eng aniq astronomik ma'lumotlarni yaratgan. Mirzo Ulug'bek

madrasasida astronomiya va matematika sohalaridagi bilimlar, asosan, aniq tajriba va kuzatishlar orqali o'rganilgan. Bu ilmiy sohalarida tajriba va eksperimentlar amalga oshirilgan va ilmiy metodologiyalar ishlab chiqilgan. Astronomik tadqiqotlar uchun maxsus asbob-uskunalar yaratildi, bu esa tabiiy olamni yanada chuqurroq tushunishga yordam berdi. Bunday bilimlar ko'pincha empirik metodlarga, ya'ni tajriba va kuzatishlarga asoslanadi. Mutafakkir, madrasada gumanitar fanlardan, falsafa, mantiq, tarix va boshqa ilmiy sohalar ham o'qitilgan. Falsafa o'sha davrda diniy va ilmiy bilimlar o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'tagan, chunki falsafiy tafakkur insonning tabiatini, koinotdagi o'rnini va bilim olishning asoslarini tushunishga qaratilgan edi. Madrasasida falsafiy va ilmiy ta'lim bir-birini to'ldirgan. Falsafa ilm-fan va axloqni tushunishda yordam berar edi, shu bilan birga, tabiiy fanlar va aniq ilmiy metodlar orqali ilmiy yondashuvni kuchaytirardi. Jumladan, matematika va astronomiya falsafiy yondashuvlardan foydalangan holda rivojlanib, ulardan natijalar olinardi. Mirzo Ulug'bekning astronomiya tadqiqotlari va matematik ishlanmalari falsafiy yondashuvga asoslanib, tabiatni mukammal tushunishga intilgan. Madrasada diniy fanlar, ayniqsa fiqh, tafsir, hadis, Qur'on o'qish va boshqa ilmiy sohalar ham keng o'rganilgan. Biroq, madrasasi faqat diniy ta'lim bilan cheklanmagan, balki ilm-fanning boshqa sohalariga ham katta e'tibor qaratgan. Diniy bilimlar ta'limining mohiyati, odatda, axloq, huquq va insonning ilohiy maqsadi haqida edi. Diniy ta'limotlar va aniq fanlar o'rtasida hamkorlik mavjud bo'lgan. Diniy bilimlar axloqiy qadriyatlar va haqiqatni izlashda yordam bersa, aniq fanlar dunyoni empirik ravishda tushunishga xizmat qilgan. SHu bilan birga, dinning ilm-fan bilan uzviy aloqasi ko'p jihatdan shakllangan, ilm-fan orqali koinot va tabiatdagi ilohiy tartibni anglash mumkin deb hisoblanadi. Islom astronomiyasi, xususan, Qur'on va hadislarning yulduzlar, osmon hodisalari va koinot haqida keltirilgan bayonotlariga asoslangan. Mirzo Ulug'bek astronomik tadqiqotlarida ham Islom dinining yulduzlar va koinot haqidagi tasavvurlari hisobga olingan. Islomda osmon yulduzlari va sayyoralar yaratilishning ajralmas qismi sifatida qaralgan, shuning uchun ularga e'tibor berish va ular haqida bilimlarni to'plash, diniy qarashlar bilan uyg'un bo'lgan. Mirzo Ulug'bek o'z asarlarida, masalan, "Ziji Ulug'bek"da, koinotning tartibi va yulduzlar harakati haqida ilmiy kuzatishlarni va matematik hisob-kitoblarni amalga oshirgan. Biroq, uning ishlari, islomiy dunyoqarashga mos ravishda, osmon hodisalarining yaratilishini va ularning ilohiy xususiyatlarini tasavvur qilish bilan bog'liq edi. Mirzo Ulug'bek astronomiya va dinni bir-biriga qarama-qarshi o'tkazmasdan, ular o'rtasidagi uyg'unlikni ko'rsatishga harakat qilgan. Mirzo Ulug'bek o'zining ilmiy ishlanmalari va madrasadagi ilm-fan faoliyati orqali din va ilmni birlashtirishga harakat qilgan. U aniq fanlar va dinni bir-biriga qarama-qarshi qo'ymagan, aksincha, ularni bir-birini to'ldiradigan jarayonlar sifatida ko'rgan. Ulug'bekning ilm-fan va din haqidagi qarashlari uning ilmiy yondoshuvlarini shakllantirgan va bu yondashuvlar madrasadagi ta'lim dasturida o'z aksini topgan. Mirzo Ulug'bek madrasasi ilm-fan va dinni birlashtirishda muhim ahamiyatga ega edi. Madrasada aniq va tabiiy fanlar, falsafa va diniy bilimlar o'rtasida birlashgan yondashuv mavjud bo'lib, bu o'zining ilmiy va madaniy merosini yaratishda katta rol o'ynagan. Madrasadagi ilmiy faoliyat, asosan, koinotdagi tartib va ilohiy hokimiyatni tushunishga bo'lgan intilishdan kelib chiqqan va shu orqali aniq fanlar, falsafa va diniy bilimlar o'rtasidagi muvozanat yaratilgan. Mirzo Ulug'bekning astronomik tadqiqotlari koinotning cheksiz va tartibli ekanligini tasdiqlagan. Mutafakkir, Aristotel va Ptolemeyning koinotning geotsentrik

modelini tasdiqlagan yondashuvlaridan o'rganib, o'z asarida koinotning muayyan bir qonuniyatga asoslanishini tushuntirishga harakat qilgan. Bu, koinotning bir butunlik sifatida mavjudligini va undagi hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish uchun ilmiy asos yaratgan. Mirzo Ulug'bek astronomiyaga ilmiy va falsafiy yondashuvni birlashtirgan. Mirzo Ulug'bek madrasasi ilm-fan va falsafaning uyg'unlashgan markazi sifatida o'z davrida muhim ilmiy va falsafiy yondashuvlar shakllangan joy bo'lgan. Madrasada o'qitilgan falsafiy ta'limotlar nafaqat ilmiy fikrni rivojlantirishga, balki tabiiy fanlarning asoslarini mustahkamlashga ham xizmat qilgan. Ulug'bek madrasasida falsafiy ta'limotlar va aniq tabiiy fanlar o'rtasidagi integratsiya o'ziga xos ilmiy uslubni yaratgan, bu esa astronomiya, matematika, geometriya va boshqa tabiiy fanlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Mirzo Ulug'bekning ilmiy metodologiyasi va bilimlarni uyg'unlashtirishning muhimligi o'zining ilmiy yondashuvlari va metodlarida chuqur ifodalangan.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Mirzo Ulug'bek o'z asarlarida va ilmiy faoliyatida, tabiiy fanlar va falsafani bir-biriga moslashtirishga, ilmiy metodlarni samarali qo'llashga katta ahamiyat bergan. U, ilmiy izlanishlarni faqat nazariy asosda emas, balki amaliy jihatdan ham rivojlantirishni maqsad qilgan. Bu uning ilmiy merosining o'ziga xos xususiyatlaridan biridir va bugungi kunda ilm-fan va ta'lim tizimida Mirzo Ulug'bek metodologiyasining ahamiyati keng muhokama qilinmoqda. Xulosa, sifatida shuni ta'kidlash kerakki, Mirzo Ulug'bek ilmiy metodologiyasi va bilimlarni uyg'unlashtirishning muhimligini tushunishda juda katta ahamiyatga ega. Uning ilmiy yondashuvlari, nafaqat matematik va astronomik tadqiqotlar, balki tabiiy fanlar va falsafaning bir-birini to'ldirishi va uyg'unlashishi zarurligini ko'rsatadi. Bu metodologiya, bugungi kunda zamonaviy ilm-fanda, ta'lim tizimida va interdisipliner (ko'p sohalarni o'z ichiga olgan) tadqiqotlarda o'rganilmoqda va Mirzo Ulug'bekning ilmiy merosi hali ham zamonaviy ilm-fan uchun yuksak qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Buyuk qomusiy olim va mashhur davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 630 yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi PQ-323-son qarori // (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.09.2024-y., 07/24/323/0712-son) <https://www.lex.uz/uz/docs/-7102072>
2. Ashraf Ahmedov. Ulug'bek Muhammad Tarag'ay. – Toshkent: O'zbekiston, 2011. – B 28.

3. Самарқандий Абдулраззоқ. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. Fors tilidan tarjima, so‘zboshi va izohli lug‘atlar muallifi A. O‘rinboyev. – Тошкент: O‘zbekiston, 2008.
4. Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. // Из истории эпохи Улугбека. – Ташкент: Фан, 1965. -С.5-66.
5. Ашраф Ахмад. Улуғбек Муҳаммад Тарағай (1394-1449). – Тошкент: “Халқ мероси”, 1994. - Б.40
6. *Давлатшоҳ Самарқандий. Тазкират уш-шуаро.* Таҳияи Мухлиса Нуруллоева. – Хужанд, “Ношир”, 2015. – С. 544
7. Мирзо Улуғбек. “Тўрт улус тарихи”. Б. Аҳмедовнинг кириш сўзи, изоҳлари ва таҳрири остида, форсчадан Б.Аҳмедов, Н.Норкулов, М.Ҳасановлар таржимаси. – Тошкент: Чўлпон, 1994. -352 Б.
8. Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ад- дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан. В кн.: Из истории науки эпохи Мирзо Улуғбека. -Ташкент: Фан, 1979, с. 37-64.
9. Valixojayev V. Mirzo Ulug‘bek davri madrasalari (risola). – Samarqand, 2001. - В.41.
10. Sharipova N., F. Djabbarova, G. Sirocheva. «Ulug`BEK madrasasining ta`lim va tahsil tarixi». Развитие и инновации в науке, т. 3, вып. 9, сентябрь 2024 г., сс. 45-47,
11. Ҳамдамов И. А. ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 707-710.
12. Akramovich H. I. " ZIJ-I SULTANI" IN THE SCIENTIFIC ACTIVITY OF ULUGH BEG //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 8. – С. 156-161.
13. Qahramonovich H. N. Materials on the Study of the History of Central Asian Philosophy //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 35-39.
14. Qahramonovich H. N. Zamonaviy Markaziy Osiyo Falsafasini Ikki Dahosi //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 43. – С. 6-9.

Aliya Bekenova Absattarovna

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi ilmiy xodimi

E-mail: aba920131@gmail.com

O‘zbekiston. Toshkent.

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

MILLATLARARO DO‘STLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIK TAMOYILLARI MUZEYLAR TALQINIDA

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston va jahon muzeylari tajribasida millatlararo do‘stlik va diniy bag‘rikenglikni targ‘ib etishning zarurati, ushbu faoliyatga bog‘liq muzey loyihalari va dasturlari, ularning yutuq va kamchiliklari tahlil qilib berilgan. Shuningdek, muzeylarda tashrifchilar sonini oshirishga, tomoshabinni fikrlashga undovchi loyihalar bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: muzey, loyiha, tadbir, bag‘rikenglik, tarbiya, interaktiv, ekspozitsiya.

PRINCIPLES OF INTERETHNIC RELATIONS AND TOLERANCE IN THE INTERPRETATION OF MUSEUMS.

Abstract. This article analyzes the need to promote tolerance in the experience of Uzbek and world museums, museum projects and programs related to this activity, their achievements and shortcomings. Also, suggestions on projects to increase the number of visitors in museums and encourage the viewer to think have been developed.

Key words: museum, project, event, tolerance, education, interactive, exposition.

ПРИНЦИПЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ТОЛЕРАНТНОСТИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЕЕВ.

Аннотация. В данной статье анализируется необходимость пропаганды толерантности на опыте узбекских и мировых музеев, музейные проекты и программы, связанные с этой деятельностью, их достижения и недостатки. Также разработаны предложения по проектам, направленным на увеличение количества посетителей в музеях и стимулирование зрителя к размышлению.

Ключевые слова: музей, проект, мероприятие, толерантность, образование, интерактив, экспозиция.

Kirish (Introduction)

O‘zbekiston muzeylari fondlari Markaziy Osiyo davlatlari muzeylari orasida o‘zining eng ko‘p kolleksiyalariga ega. Ular jahon va yurtimiz tarixining ilk davrlardan bugungi kungacha bo‘lgan jarayonlarni aks ettiruvchi daliliy ashyolari, xalq ijtimoiy madaniy hayotining na‘munalari bo‘lib, dastlab 1876-yilda ilk tashkil etilgan muzey xazinalari asosida shakllanib keldi.

O‘zbekiston muzeylarida saqlanayotgan dunyo xalqlari madaniyatiga oid kolleksiyalar tarixi va tasnifini o‘rganish orqali jahon madaniy merosi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar bazasini kengaytirishga xizmat qiladi. Bu esa jahon muzeyshunosligida manbashunoslik jihatidan yangi tadqiqotlarni amalga oshirishni talab qiladi. Muzeyning vazifasi - muayyan shaxs fazilatlarini, yaxlit dunyoqarashni va madaniyat haqiqatlariga munosabatni shakllantirishdir. Zamonaviy muzeyshunoslik sohasida muzey ashyolarini madaniy matn sifatida o‘rganish tendensiyasi mavjud. Shuni hisobga olgan holda, O‘zbekiston muzeylari ekspozitsiyalari va ashyolari orqali millatlararo do‘stlik va diniy bag‘rikenglik g‘oyalarining talqin qilinishini o‘rganish dolzarb hisoblanadi. Muzey ekspozitsiyalarida etnik va madaniyatlararo bag‘rikenglikni interfaol usulda targ‘ib qilish orqali tinchlikni ta‘minlash va xalqaro turizmni rivojlantirishga erishish mumkin. Yangi interaktiv muzey dasturlari bu borada samarali xizmat qiladi.

Mavzuning o‘rganilishi (Conceptual Framework)

Mavzuni yoritish jarayonida maqolada ilgari surilgan fikrlar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi joriy arxivi hamda O‘zbekiston Milliy arxivi ma‘lumotlari bilan asoslandi.

Xorijiy olimlarning nashrlaridan asosan diniy va etnografik eksponatlar tarixini yoritish va muzeyshunoslik yo‘nalishidagi adabiyotlardan fondlarni kolleksiyalarga ajratish hamda ekskursiya tashkil qilish jarayoniga bag‘ishlangan adabiyotlar o‘rganildi. Jumladan, O.V. Bezzubova, O.S. Sapanja, L.M.Shlaxtina, A.V.Chugunova, K. Novaxatkolarning ilmiy ishlari asosan muzeyning targ‘ibot vazifalarini yoritishga qaratilgan.

T.M.Troshinaning “Zamonaviy interaktiv muzey bag‘rikenglik maydoni sifatida” nomli o‘quv qo‘llanmasi mavzuga birmuncha yaqinroq adabiyot sifatida o‘rganildi. Ushbu qo‘llanmada muzeylarning zamonaviy interaktiv texnologiyalarini yaratish, ekspozitsion maydonining g‘oyasini to‘g‘ri shakllantirishda ahamiyat berilishi zarur bo‘lgan holatlar jahon muzeyshunos olimlarining fikrlari bilan asoslab berilgan. Shuningdek, ekspozitsiya tuzishda madaniy makon va zamonaviy texnologiyalarni uyg‘unlashtirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan.

Mazkur maqolada tarixiy izchillik, tarixiy qiyoslash, tizimlilik va muzeyshunoslikning kommunikatsion metodlaridan foydalanildi. Mavzuni to‘liq yoritishda muzey eksponatlarining yaratilishi va muzeyga keltirilishini tarixiy izchillik usulidan, eksponatlarning g‘oyaviy tarbiyaviy mazmunini ochib berishda tarixiy qiyoslash metodlaridan samarali foydalanildi. Shuningdek muzey artefaktlarining tashrif buyuruvchilarga ta‘siri, ularning bu ashyolarga bo‘lgan munosabatlarini tahlil qilish muzeyshunoslikning kommunikatsion metodi orqali amalga oshirildi.

Asosiy qism (The main part)

Jahonning rivojlangan davlatlarida ham bu masala bugungi kunda juda dolzarb hisoblanmoqda. Muzeyshunos olimlar aynan shu masalada bir qator loyihalarni amalga oshirmoqda. Xususan, Yevropa davlatlarida aholi orasida millatlararo do'stlik va bag'rikenglikni tarbiyalash bugungi kunda har qachongidan ham muxim masala hisoblanadi. Sababi migratsiya jarayonlari tobora keskinlashib bormoqda. Yevropa hududiga juda ko'p davlatlardan qochoqlar yoki turli migrantlarning kirib kelishi oqibatida tub joy aholisi hamda muhojirlar o'rtasida turli nizolarning oldini olish mamlakatlarning eng dolzarb muammolariga aylandi. Bu borada muzeyshunoslar tomonidan ham bir qancha dasturlar ishlab chiqildi. Yevropa muzey forumi homiyligida tashkil qilingan "ID hamkorlari uchun Map" loyihasi doirasida Yevropaning deyarli barcha mamlakatlari muzeylarida mahsus muzey dasturlari ishlab chiqildi. Ularning barchasi o'zlarning tarixiy kelib chiqishi diniy va etnik birliklariga asosan turli amaliyotlarni qo'llashdi. Jumladan Britaniya muzeyida Jo-Anne Sanderlend Bou tomonidan ESOL dasturi (boshqa tillarda so'zlashuvchilar uchun ingliz tili) joriy qilindi [1.3.b.14]. Mazkur dasturining talabalari odatda Buyuk Britaniya hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan ingliz tili va savodxonligi kurslarida tahsil olayotgan muhojirlar, qochqinlar yoki boshpana izlovchilardir. Seminar va ekskursiyalar talabalarga tanish bo'lgan mavzular g'oyalari aks ettirishi, ularni o'z tajribalari bilan bog'lanishga undashi, bu g'oyalarni sinfdoshlari bilan bo'lishishi va ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ishonchlarini oshirishi, ularga tanish bo'lgan lug'atdan foydalanishga qaratilgani hamda yangi so'zlar bilan o'z fikrlarini ifodalash usullari bilan tanishtirishni o'z zimmasiga olgan [2.3.b.12].

Bu kabi loyihalar juda ko'plab albatta ulardan asosiy maqsad mamlakatda tinchlikni saqlash, hamjihatlikni rivojlantirish umumiy madaniy merosni asrab avaylash, yoshlar ongida bag'rikenglikni rivojlantirishdir.

Hamkorlik va bag'rikenglik tamoyillariga asoslangan xalqaro tashkilot – Yevropa muzeylar forumi faoliyatiga ham to'xtalib o'tish joiz. Bu Yevropa Kengashi homiyligida faoliyat yurituvchi va Buyuk Britaniyada rasman ro'yxatdan o'tgan transmilliy Yevropa notijorat tashkiloti hisoblanadi. Yevropa muzey forumining asosiy vazifasi standartlarni oshirish va Yevropa muzeylari faoliyatida yuqori sifatli dasturlarni targ'ib qilishdan iborat.

Forum butun Yevropa muzeylari uchun ma'lumot nuqtasi va hakami bo'lib xizmat qiladi, shu bilan birga qulay axborot va ta'lim markazidir. YeMF har yili Yilning eng yaxshi Yevropa muzeyi tanlovini o'tkazadi. Tanlovda zamonaviy muzeylar ishtirok etishi mumkin. Yevropa muzey forumi tanlov ishtirokchilari va g'oliblariga bag'ishlangan konferensiya to'plamlarini ham muntazam ravishda nashr qilib boradi. YeMF turli Yevropa mamlakatlarida muzey mutaxassislarini birlashtirgan xalqaro seminarlar o'tkazadi; jismoniy shaxslar va tashkilotlarga Forum nashrlari va milliy va xalqaro tadbirlarga taklifnomalarni olish uchun YeMF Assotsiatsiyasiga a'zo bo'lish imkoniyatini beradi; Yevropa Ittifoqining madaniyat, ta'lim va fan bo'yicha dasturlarida ishtirok etadi. Yevropa muzey forumi Berlindagi Muzeyshunoslik instituti bilan birgalikda 1977 yildan beri Yevropaning eng yaxshi muzeyi tanlovi uchun barcha nomzodlar to'g'risidagi ma'lumotlarni va dasturlarni o'z ichiga olgan arxiviga ega. Mazkur arxivdan muzeyshunos olimlar foydalanishi mumkin [3.5.b.18].

Shuningdek Rossiya muzeylarida ham bu boradagi loyihalarga Isroil madaniyati kunlari, Tatariston vakolatxonasi bilan hamkorlik, bir qator ko'rgazmalar, jumladan, "Men nafratlanmoqchi emasman!", "Yevrosiyo sindromi", sayohat fotosuratchilarining ko'rgazmalari va boshqalarni kiritish mumkin. Bu loyihalar muzey xodimlari, San'atshunoslik fakulteti talabalari hamda madaniyat markazlari xodimlari bilan hamkorlikda tashkil etilgan. [4.7.b.26]. Bu loyihalar muloqotning tabiiy gumanistik shakli sifatida bag'rikenglikni tarbiyalovchi loyihalar bo'lib, muzeylar unda madaniy sanoat qadriyatlarini ekspertizasi markazi sifatida ijtimoiy-madaniy faoliyatdagi innovatsion tendentsiyalar orqali eng ma'lumotlarni aniqlaydi va tahlil qiladi. Ushbu tadqiqotlar yangi texnologiyalar asosida kengaytirilgan muzey aloqalarini izlash uchun asos bo'lishi mumkin.

O'zbekiston muzeylari fondlarida ham dunyo madaniy merosi atiqalari saqlanadi va ekspozitsiyalarida namoyish qilinadi. Ular yordamida ham bag'rikenglikni targ'ib qilish eng samarali usullardan hisoblanadi. Xususan, tarixdan boshlab barcha xalqlar o'rtasida o'zaro do'stlik va hamkorlik aloqalari rivojlanganligini mazkur san'at asarlari tarixiy ashyo buyumlar bilan isbotlash mumkin.

Toshkent shahri muzeylarida muntazam ravishda millatlararo do'stlik va diniy bag'rikenglik tamoyillarini targ'ib qilish maqsadida turli milliy madaniy markaz xodimlari bilan hamkorlikda madaniyat kunlari, ko'rgazmalar tashkil qilinib boriladi. O'zbekiston davlat san'at muzeyida har yili fevral oyida sharq xalqlari madaniyati kunlari o'tkazilishi an'anaga aylangan. Madaniyat kunlarida muzey ko'rgazma zallarida shu milliy madaniyat markazning san'at asarlari joy oladi muzeyning kirish qismida esa milliy qo'shiqlar jarangi ostida mahorat darslari, milliy taomlar yarmarkalari o'tkaziladi. Bunday tadbirlar tomoshabin uchun sharq xalqlari madaniyati bilan yaqindan tanishuv imkonini berib uni bag'rikenglik ruhida tarbiyalaydi.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyida ham bunday tadbirlarni o'tkazishda milliy madaniy markazlar bilan doimiy hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilgan Boshqird milliy madaniy markazi a'zolari deyarli muzeyning barcha tadbirlarida faol o'zining kuy qo'shiq raqslari bilan faol ishtirok etadi. Yoshlarning ma'naviy rivojiga alohida e'tibor qaratilgan holda O'zbekiston tarixi davlat muzeyi qoshida "Mo'jizalar olamida" bolalar muzeyi bo'limi ochilgan. Bu bo'lim 4-25 yoshgacha bo'lgan tomoshabinlar uchun mo'ljallangan bo'lib unda turli o'yinlar, kulolchilik, tasviriy san'at bo'yicha mahorat darslari hamda amaliy mashg'ulotlar haftaning har seshanba va juma kunlari o'tkazilib borilishi yo'lga qo'yilgan.

Shuningdek, muzeylarda mazkur ishlarga qaratilgan uslubiy qo'llanmalar ham ishlab chiqilgan. J. Ismailova, A. Reveslar[5.4.b.47] hammualifligida yaratilgan uslubiy qo'llanmada O'zbekiston tarixi davlat muzeyi ekspozitsiya zallari misolida diniy bag'rikenglik tamoyillari asosida yoritib berilgan.

Samarqand davlat muzeyi qo'riqxonasi tarkibida ham "Xalqlar do'stligi va diniy bag'rikenglik" ko'rgazmasi mavjud. Biroq bu ko'rgazmada O'zbekiston tarixidagi butun davrlar batafsil yoritilmagan. Unda Samarqand shahri tarixiga oid millatlararo do'stlik va diniy bag'rikenglik, xalqaro madaniy do'stona aloqalar qisman yoritilgan.

Muzeylarning deyarli barchasida jahon madaniyati namunalari saqlanadi ularni targ'ib qilish noannaviy usulda ko'rgazmalar tashkil qilish bugungi kunda muzeyshunoslar oldida turgan dolzarb

masalalardan biridir. Yaratilga ekspozitsiya asosida faqat umumiy ma'lumat berish bilan chegaralanish muzeyning kommunikatsiyasiga salbiy ta'sir qiladi. Ekspozitsiya materiallardan kelib chiqqan holda turli interaktiv o'yinlar, savol javoblar o'tkazish tomoshabin bilan aloqani mustahkamlaydi.

Ta'sir qilish texnikasi, o'z navbatida, postmodern madaniy vaziyat sharoitida ishlab chiqilgan texnikalar tufayli yangilanadi va takomillashtiriladi. Masalan, din tarixi muzeyi, shuningdek, san'at, etnografik yoki tarixiy muzeylar o'zining asosiy eksponatlari bilan alohida ahamiyatga ega. Uning to'plamlarining asosini taqdim etilgan ob'ektlarning estetik yoki tarixiy (yodgorlik) qiymati g'oyasi tashkil etadi. San'at, tarixiy yoki etnografik muzeydagi ob'ektni talqin qilishda, qoida tariqasida, har qanday semantik jihatga urg'u beriladi, bunda narsaning diniy ahamiyati orqaga o'tadi. Ideal holda, muzeylar tirik madaniyat mahsuloti tirik jamoatchilik bilan uchrashadigan vaziyatlarda ishlashi kerak. Bu juda muhim vazifa bo'lib, madaniyatlararo muloqot markazi sifatida muzeyda doimo madaniy iste'molning asosi bo'lib kelgan, uning asosida madaniyatlar, xalqlar va sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqot uchun qulay maydon shakllanadi.

Muzey xuddi teatr yoki arxiv kabi virtual emas, balki turli davr va xalqlarning haqiqiy qadriyatlarini namoyish eta oladigan "vaqt mashinasi"dir. Muzey ob'ektiv ma'lumotlar va real artefaktlarning saqlovchisi, tarjimoni va so'zlovchisidir, turli jamoatchilik bilan muloqot qilish joyidir[6.6.b.22]. Bag'rikenglik qadriyatlarini rivojlantirish muammosi barcha demokratik mamlakatlar uchun, ayniqsa ko'p madaniyatli jamoalar uchun bir xil darajada dolzarbdir. U jamiyat hayotida ijtimoiy institut sifatida ahamiyatga ega. Ushbu paradigmadagi muzeydagi muloqot muammosi, xususan, muzey xodimidek, professional kommunikator orqali merosni himoya qilish va uni tashrifchiga ta'siri masalasi turadi. Shu munosabat bilan muzey aloqa texnologiyalari va yangi texnik imkoniyatlar bo'lgan aloqa kanallarini takomillashtirish muammosi katta ahamiyatga ega. Muzeyda bag'rikenglikni targ'ib qilishdan ko'zlangan maqsad muzey egasi bo'lgan ko'pmadaniy meros bilan tanishish orqali inson qadr-qimmatini qadrini tasdiqlashdan iborat.

Xulosa (Conclusion)

Jamiyatda tolerantlikni rivojlantirish bugungi global muammolardan biriga aylandi. Muzeylarda tashkil qilinadigan ko'rgazmalar, dasturlar, tadbirlar tashrif buyuruvchilarni dunyoda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga nisbatan diqqatini oshirishga, shaxsning mustaqil to'g'ri fikrlarini shakllantirishga xizmat qilishi zarur. Bu jarayonda muzeylar hech qanday g'oyalarga bo'ysunmagan holda real voqealarni aks ettirishi talab etiladi. Ular faqatgina din va qadriyatlarining asl holatini ko'rsatib berishi kerak..

Din - insonlarning qalbini pok saqlashga undovchi va xatti harakatini tartibga solib turuvchi vosita hisoblanadi. Insoniyat tarixida mavjud bo'lgan barcha dinlar asosida milliy qadriyatlar shakllandi. Xalqlarning e'tiqod qiluvchi din qoidalari asosida an'ana va urf-odatlar tarkib topdi.

O'zbekistonda muzey ekspozitsiyalarini shakllantirish bilan bir qatorda muzey dasturlarini ham ishlab chiqish zarur. Ular turli suhbatlar, mediadarlar, o'yinlar, kvestlar, teatr tomoshalari, kinolar va shunga o'xshah ko'ngilochar tadbirlar ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Tashkil qilinayotgan yangi ko'rgazmalarni reklamasini kuchaytirish, ularning tashrifchilarga qiziq tomonlarini yoritish, ko'rgazmadan tashrifchiga foydali jihatlari yuzasidan ma'lumotlarni taqdim etish joiz. Bunda internet saytlari, telegram kanallari orqali savolnomalar o'tkazish samarali natija beradi.

Muzeylarda ekskursavodlarni maxsus muzey dasturlari asosida o'qitish ularni tomoshabin bilan ishlash texnikalarini rivojlantirish uchun turli seminar treninglar olib borishga o'rgatish va tashrifchilar bilan samarali ishlar olib borgan xodimlarni rag'batlantirib turishni joriy qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ismailova J.H., Muxamedova M.S. Zamonaviy jahon muzeyshunosligi. O'quv qo'llanma. – T.: Munis design group, 2013. – 310 b.;
2. Каулен, Коссовой И.М., Сундиевой А.А. Музейное дело России.– М.: Издательство «БК», 2003. – С.150
3. Jo-Anne Sunderland Bowe. // Intercultural dialogue and the British Museum: “a museum for the world” 2009. c.14.
4. Исмаилова Ж. Х. Ревес А.М. “Ўзбекистон – бағрикенг диёр”. –Т-2008., -476.
5. García Canclini N. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad, Barcelona, Gedisa, 2006, p. 166.
6. Трошина Т.М.Современный интерактивный музей как пространство толерантности. Екатеринбург. -2008. С.75.
7. Сапанжа О. С. Методология теоретического музееведения. СПб., 2008;
8. O'Neill M. “Religion and cultural policy: two museum case studies”, in International Journal of Cultural Policy, 17, 2, 2011, p. 225-243.
9. Файзиева В. Ўзбекистон давлат санъат музейи: тарихи, ривож ва истиқболи (XX–XXI асрлар) Тарих фан. ном. дис – Т., 2021. – 141 б.
10. Файзиева В. Нафосат маскани// - Гулистон. –Тошкент, 2019. №1. –Б 46-47.

Xoliqulov Eldor Bahodir o'g'li

*Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti mustaqil tadqiqotchi*

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

**AJDODLARIMIZNING YOSHLARNI MEHNATSEVARLIKKA UNDOVCHI URF-ODAT,
AN'ANA VA QADRIYATLARI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada ajdodlarimizning yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'ana va qadriyatlari haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada ajdodlarimizdan bizga yuksak ma'rifat, ulkan madaniy-ma'naviy meros yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat an'ana va qadriyatlar mujassam bo'lib, shaxs kamoloti uchun naqadar zarurligi haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: ajdod, mamlakat, yoshlar, mehnatsevarlik, urf-odat, an'ana, qadriyat, ma'rifat, madaniyat, meros

**ТРАДИЦИИ, ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ НАШИХ ПРЕДКОВ ПОБУЖДАЮТ
МОЛОДЕЖЬ УСЕРДНО ТРУДИТЬСЯ**

Аннотация. В данной статье научно анализируются мнения наших предков об обычаях, традициях и ценностях, побуждающих молодежь к упорному труду. Также в статье научно просвещены мысли о том, насколько важно для развития человека, воплощены великое Просвещение, огромное культурное и духовное наследие, традиции и ценности, побуждающие молодежь к упорному труду.

Ключевые слова. происхождение, страна, молодость, тяжелая работа, обычай, традиция, ценность, просвещение, культура, наследие

**THE TRADITIONS, TRADITIONS AND VALUES OF OUR ANCESTORS ENCOURAGE
THE YOUTH TO WORK HARD**

Annotation. This article scientifically analyzes the opinions of our ancestors about the customs, traditions and values that motivate young people to work hard. The article also scientifically enlightens thoughts about how important it is for human development, embodies the great Enlightenment, a huge cultural and spiritual heritage, traditions and values that encourage young people to work hard.

Keywords. origin, country, youth, hard work, custom, tradition, value, education, culture, heritage

Kirish (Introduction).

Zardo'shtiylarning muqaddas kitobi Avestoda hamda buyuk ajdodlarimiz – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy asarlarida yoshlarimizni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'ana va qadriyatlar masalasiga alohida e'tibor qaritilgan. Moziyga nazar tashlasak, ajdodlarimizdan bizga yuksak ma'rifat, ulkan ma'naviy meros qolgan bo'lib, ularning bugungi ahamiyati ayniqsa beqiyosdir. Avestoda yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat an'ana va qadriyatlar mujassam bo'lab, bu asarning shaxs kamoloti uchun naqadar zarurligi, unda ifodalangan ezgu g'oyalar va pandnoma fikrlar ma'naviyatning inson qalbidan chuqur joy olishi, estetik madaniyatning tarixiy jarayonlar bilan o'zaro bog'liq ekanligi aks etgan.

Zardo'shtiylik dini paydo bo'lgan davrda dastlab ibodatxonalar qoshida maktablar tashkil etilib, kohinlar tomonidan yoshlarning ta'lim-tarbiya tizimi jiddiy ishlab chiqilgan. Bu tizim diniy va axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o'qish va yozishni o'rgatishdan iborat bo'lgan"[1]. Xalqimizning ma'naviy dunyosi va qadimiy madaniyatini o'zida aks ettirgan ushbu muqaddas kitobda diniy va dunyoviylik ifodalagan bo'lib, unda jamiyatda mavjud bo'lgan muayyan tartib, ezgulik, insonparvarlik g'oyalari asosida amal qilishga alohida e'tibor qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (literature review).

Avestoda insonlarning turmush tarzi, yashashi, madaniyati, ma'naviyati va yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'ana va qadriyatlar eng yaxshi insoniy fazilatlar sifatida namoyon bo'ladi. Bu asar haqida faylasuf olim A.Sher "ajdodlarimizning, - axloqiy-estetik qomusi, qadimiy urf-odatlarining o'ziga xos, abadiyatga daxldor majmui sifatida qimmatlidir"[2], degan fikrlarini qayd etib o'tadi. Zero, Avestoda ilgari surilgan ezgu niyatlar, olijanob va umidbaxsh tuyg'ular har bir shaxsning qalbida muxrlanishi ayni haqiqatdir. Avesto nafaqat yurtimiz tarixini bebaho merosi balki, Turon diyori shu bilan birga bir qator xalqlarning buyuk xazinasi ekanligini faylasuflar e'tirof etib o'tgan.

Faylasuf Q.Nazarov "Avesto" haqida fikr bildirar ekan, bu asar "Turon, Xuroson, Ozarbayjon, Iroq, Eron, Kichik Osiyo xalqlarining miloddan avvalgi qadimgi davrdagi ijtimoiy - iqtisodiy hayoti, diniy qarashlari, olam va odam to'g'risidagi tasavvur, urf-odat va ma'naviy qadriyatlari haqida ma'lumot beruvchi manba"[3] deb e'tirof etadi.

Avestoda estetik madaniyatning ko'rinishlari tabiat bilan bog'liq holda ekologik muammolarni keltirib chiqarmaslikka ham qaratilgan. Unda insonning to'rt unsur, tirik va notirik narsalarni muqaddas bilib, ularga estetik did bilan zavqiy munosabatda bo'lish masalalari aks etgan. Xususan, estetik madaniyatning namunasi sifatida "butun tabiatni – yer, suv, daraxt, o'simlik, jonivorlarni e'zozlash, yerga ishlov berib, sug'orib, bog'-rog'lar va ekinzorlar barpo etish, chorvachilikni keng yo'lga qo'yish, suv va olovni muqaddas tutish shart bo'lgan" [4].

Avestodagi yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'analarning namoyon bo'lishi "umuminsoniy qadriyatlardan mehnatning moddiy va ma'naviy tomonlariga katta e'tibor berilib, uning uch axloqiy aqidasi – ezgu fikr, ezgu kalom, ezgu amal g'oyasini har bir kishi butun umr qalbiga jo qilmog'i zarur. Shundagina u pok, halol, mehribon, rostgo'y, sadoqatli, vatanparvar bo'lib kamol topadi, barcha yovuzliklardan va yomon harakatlardan o'zini tiyadi" [5]. Sababi, inson

o‘zining mehnati orqali jamiyatda moddiy farovonlik dunyosini yaratib, tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarni o‘zgartiradi.

Avestoda insoniyat tarixining estetik ko‘rinishi ontologik tarzda tasvirlanib, kishilarning madaniyatga, ilmga, nafosat olamiga bo‘lgan qiziqishlari go‘zal his-tuyg‘ular bilan ifodalangan. Unda insonlar mehnati ulug‘lanib, qo‘l mehnati asosida estetik madaniyatni vujudga keltirib, muqaddas manzillarni yaratgan. Axura Mazda “odamlarga hayot kechirishlari uchun nima zarur bo‘lsa, ularni ro‘yobga chiqargan, odamlarga kiyim kiyishni, uy qurishni, oila qurish, farzand ko‘rish va tarbiyalash, olovdan foydalanish, ekin ekish va boshqa foydali yumushlarni o‘rgatgan”[6]. Albatta, “Avesto”da tasvirlangan ezgu ishlar amallar zamirida yurt obodligi, mamlakat faravonligi ta‘minlash muhim ahamiyat kasb etgan. Mana shunday fikrlarni Avestoshunos Tilab Maxmudov o‘zining “Avesto haqida” risolasida har bir shaxsning ezgulik sari intilishi haqida so‘z yuritib, “Zardushtiylarning falsafiy-estetik dunyoqarashiga yorug‘lik va quvonch, yaxshilik va hayot, go‘zallik va haqiqatni ulug‘lash va kuylash xos” [7], – deya ta‘kidlab o‘tadi.

Avestoda ilgari surilgan yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an‘ana va qadriyatlar jamiyatda har bir shaxsning komil inson sohibi bo‘lishini, o‘z idealiga asoslanib ozod va obod Vatan barpo etishini, farovon hayotini yaratishini aks ettiradi. Undagi insonparvarlik qarashlar o‘zining ma‘no va mazmuni, mohiyati va tuzilishi bilan o‘sha davr va zamon ravnaqiga o‘z ta‘sirini o‘tkazib kelgan.

Avestoda ta‘lim tizimining turli sinflarida kitoblarni o‘qishning afzalliklarida “chin dildan o‘qigan kishi o‘qish uchun ravshanlik va mukammallikni beradi” [8]. “Andarz-i danag mard” qo‘lyozmasida Adashay I o‘g‘li bilan suhbatlashdi, unga maslahat berdi, o‘rgatdi va dedi: “O‘g‘lim! Qo‘rqvni his qilmaslik uchun aybsiz bo‘ling. O‘zingizga munosib bo‘lish uchun yumshoq bo‘ling. Boy bo‘lish uchun aqlli bo‘ling. Do‘stlaringiz ko‘p bo‘lgani uchun minnatdor bo‘ling. Qo‘llanmalar va vazifalarga muvofiq, qarindoshlaringiz va do‘stlaringizga bo‘ysuning, shuningdek, rahbaringiz bilan bahslashmang. Xotiningiz va farzandlaringizga iltifotli bo‘ling va iltifot qiling, ular bilan aniq suhbatlashing, o‘rgating va ularni yod eting” [9]. Ko‘rinib turganidek, oila boshlig‘i, avvalo, maslahat berish (oilaviy ta‘lim), keyin esa o‘z farzandlariga (maktabda ta‘lim berish) o‘rgatishgan. O‘g‘ilning vazifalari: yaxshi va aqlli do‘stlarni topish, o‘g‘irlik qilmaslik, har doim rostgo‘y bo‘lish va so‘zlari va xatti-harakatlari uchun javob berishga qodirligi ta‘kidlandi.

Zardushtiylarning boshlang‘ich ma‘lumotlari 7 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan ta‘lim tizimining asosiy qismidan iborat edi. 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarga muntazam ravishda ta‘lim berilmaydi, ular faqat zardushtiylik qonunlari bilan tanishadilar. Bu asrda bolalar turli xil gunohlardan va Axriman ta‘siridan uzoq edilar, deb hisoblandi. Yetti yoshga to‘lgan bola avliyo ramzlari bilan maxsus matoga o‘ralgan edi. Yetti yoshli bolada yaxshi va yomon (yaxshi va yomon) farq qilishi mumkinligini hisobga olib, unga bir qator vazifalar yuklangan.

Zardushtiylik dinida bolalarni tarbiyalashga bo‘lgan alohida e‘tiborning namunasi quyidagi so‘zlar bo‘lishi mumkin: “O, Mazda! Farzandni tarbiyalayotganlarga cheksiz sevgingizni bering! Sizning maslahatingiz, ko‘rsatmalaringiz, mehribonligingiz va ma‘rifatingiz qani? yoki “Tarbiya hayotning asosiy tayanchidir. Har bir yigitga odob-axloqni o‘rganish, o‘qish va yozishni eng yuqori darajaga ko‘tarishni o‘rgatish kerak”.

Islom dini xalqimizning ko‘p asrlik tarixiy, ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-ma‘rifiy va madaniy taraqqiyotiga katta ta‘sir ko‘rsatib, jamiyatdagi g‘oyaviy-mafkuraviy qarashlarda muhim o‘rin tutgan. Ayniqsa, muvaqqaddas islom dini insonlarni axloqiy poklikka va ma‘naviy go‘zallikka da‘vat etib, xalollik, tantilik, yurtga sodiq va Vatanparvar bo‘lishga undagan. Bu din xalqimizning, xususan, musulmon shaxsining moddiy, ma‘naviy, axloqiy va estetik madaniyati shakllanishi va yuksalishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan diniy ta‘limotdir[10]. Muqaddas Islom dini insonni mehnatsevarlikka, pokdil, to‘g‘ri so‘zlikka va xalol bo‘lish yashashga da‘vat etadi. Islom dini fan, adabiyot, madaniyat va nafosat sohalarini bir-biriga uzviy aloqadorligini o‘zida mujassamlashtirdi. Unda shaxsning turmush tarzi, urf-odat va marosimlari diniy go‘zallik tuyg‘ulari bilan yo‘g‘rilib, yoshlarga bilim berish uchun diniy maktablar yaratildi. Islom shaxsni ma‘rifatli, ma‘naviy-axloqiy va estetik didli bo‘lishga chorlaydi[11]. Hadislarni o‘qiganimizda har bir insonni voyaga yetishida albatta, uning uchun ota-onasining xizmati beqiyosdir. Odob-axloqli farzandni tarbiyalash masalasi ham islom dinidagi muhim masalalardan biri bo‘lib, “Hech bir ota o‘z farzandiga xulqu odobdan buyukroq meros berolmaydi” [12], deb ta‘kidlagani ayni haqiqatdir. Binobarin, ajdodlarimiz asrlar mobaynida ulkan moddiy-ma‘naviy boyliklarni yaratib, bugungi avlodlarimizga bebaho meros qoldirgan.

Shu o‘rinda, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma‘naviy meros zamonlar o‘tsada o‘z qadri va ahamiyatini aslo yo‘qotmaydi, balki sifat jihatdan yanada yangi bosqichga chiqib boraveradi. Ma‘naviy meros insonlar qalbi va ongiga, ichki dunyosiga, his-tuyg‘usiga ta‘sir etib, ularni boyitadi, axloq-odobini ezgulik sari yetaklaydi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Yurtimizning bebaho moddiy va ma‘naviy merosi hisoblanmish, qadimiy yozuvlar, bitiklar, xalq og‘zaki ijodi namunalari, ulug‘ mutafakkirlarimiz tomonidan yaratilgan dunyoviy va badiiy asarlar, Qur‘oni Karim, hadislar, Yassaviy va Baqirg‘oniylar yaratgan diniy - axloqiy ruhdagi asarlar, Ahmad Yugnakiy, Yusuf Xos Xojiblar yaratgan axloqiy pandnoma asarlar yoshlarimizni mehnatsevarlikka undash orqali xalqimizning urf-odatlari, an‘ana va qadriyatlarimizni asrab avaylashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunindek, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshbandiy yaratgan, inson ichki dunyosi, ruhiyatiga qaratilgan ta‘limotlar, Navoiyning o‘lmas badiiy ijod xazinasi va boshqalar yoshlarimizni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an‘ana va qadriyatlarimiz bizning boy ma‘naviy merosimiz hisoblanadi. Ayniqsa, ushbu bebaho ma‘naviy meroslar inson ichki dunyosini, ruhiyatini, boyitib uning ma‘naviyatni sayqal topishiga zamin yaratadi.

O‘zbek xalqining urf-odat, an‘ana va qadriyatlarini o‘rganishda Abu Rayhon Beruniyning Markaziy Osiyo xalqlari, xususan, O‘rta asrlarda hozirgi O‘zbekiston hududida yashovchi xalqlar va qabilalar, xorazmliklar, sug‘diylar va turkiy tillarda so‘zlashuvchi xalqlar haqidagi ma‘lumotlari muhim ahamiyatga egadir. Abu Rayhon Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” nomli asarida qadimiy xorazmliklar, so‘g‘dlar, eroniylar, rumliklar, yahudiylar, suriyaliklar, xristianlar, hindlar va boshqalarning taqvimlaridagi mashhur kunlar, hayitlar va odatlar haqida bebaho tarixiy-madaniy manba qoldirgan.

Bu haqda sharqshunos V.Krachkovskiy “Beruniyning shug‘ullangan fan sohalarini sanab chiqqandan ko‘ra, u shug‘ullanmagan fan sohalarini sanab chiqish osonroqdir” [13], – deya qayd etib

o‘tgan. Shu o‘rinda, Beruniy o‘z davridagi barcha ilmlarni o‘rgandi, qomusiy olimlik darajasiga etdi. U Arastuning “Inson tabiatan bilishga intiladi” iborasini davom ettirib, “inson hayotidagi zarurat, ehtiyojlar ularning ilmlarga bo‘lgan talablarini keltirib chiqaradi” [14], -deb yozadi.

Abu Rayhon Beruniy insonni tabiat gultojisi sifatida e‘tibor qaratar ekan, har bir inson aql – zakovatli, yuksak axloqli, bilim ma‘rifatli bo‘lishi lozimligini alohida ta‘kidlab o‘tadi. Beruniy asarlarida inson kamoloti – uning tafakkuri rivojlanishi, sog‘lom va jismonan baquvvat bo‘lishga bog‘liqligi ta‘kidlanadi. Abu Rayhon Beruniyning aqliy tarbiya haqidagi qarashlari uning ilm olish, bilish jarayoni haqidagi fikrlarida o‘z aksini topadi. Beruniy ilmiy bilimlarni egallash jarayonida yoshlarni zeriktirmaslik, yangi mavzularni qiziqarli, asosli, ko‘rgazmali bayon etishni tavsiya etib, u barcha salbiy illatlarning kelib chiqishidagi asosiy sabab ilmsizlik ekanligini tushuntirib o‘tadi. Inson haqiqiy kamolga etishi uchun, eng avvalo, bilimga ega bo‘lish zarurligini aytib o‘tadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

O‘tmishdan ma‘lumki, xalqimiz qadimdan sog‘lom farzand tarbiyasi masalasiga jiddiy e‘tibor qaratib kelgan. Bu haqda “Qobusnoma”da: “Farzandingga hunar va fazl o‘rgatmakda taqdir qilmag‘il va har ilmni o‘rgatuvchi muallimlar ta‘lim uchun ursalar, sen shavqat ko‘rguzgil, nedinkim yosh o‘g‘lon ilm va adabni tayoq bila o‘rganur va o‘z ixtiyori bilan o‘rganmas. Ammo farzand beadab bo‘lsa va sening ul sababdin qahring kelsa, o‘z qo‘ling bila urmag‘il, muallimlarning tayog‘i bila qo‘rqutg‘il. Bolalarga muallimlar adab bersinlar, toki farzandga adab, sendin o‘g‘lingning ko‘nglida hunar o‘rgatmakni meros debgina qolmasin bilg‘il”, degan fikrlar qayd etilgan.

Tarbiya haqida shayx Sa‘diy o‘zining “Guliston” asarida shunday deb yozgan edi: “Kimda-kim yoshlikda tarbiya olmasa, katta bo‘lgach, baxtli bo‘la olmaydi. Ho‘l novdani istagancha bukish mumkin. Quruq novdani esa faqat olovda toblab to‘g‘irlash mumkin”. Tarbiya haqidagi bu g‘oya avlod-ajdodlarimizdan bizga etib kelgan buyuk meros bo‘lib, u komil insonni voyaga etkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir farzand xoh o‘g‘il bo‘lsin, xoh qiz bo‘lsin, u shakllanib oilasi, xalqi va jamiyati uchun xizmat qiladigan, komil inson bo‘lib voyaga etishi uchun bevosita ota-onaning tarbiya borasidagi burchi va mas‘uliyatlarini har tomonlama teran anglagan va his qilgan holda ado etishlariga bog‘liq. Avvalo, buning uchun har bir oila quruvchi inson bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining iymon-e‘tiqod, odob-axloq va sharm-hayodan iborat insoniy fazilatlariga alohida e‘tibor berishi lozim. Ota-ona farzand dunyoga kelganidan boshlab, uning kelajakda komil inson bo‘lib voyaga etishiga ta‘sir etuvchi omillarga e‘tibor qaratishi zarur. Bolani kelajagiga ijobiy ta‘sir qiluvchi shunday omillar borki, ba‘zida biz ularni arzimam ish deb sanaymiz yoki e‘tibordan chetda qoldiramiz. Aslida esa ular farzandning tarbiyasi va kelajagiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi tabiiydir[15].

Buyuk xadishunos olim Imom Buxoriy o‘zining ilmiy merosida farzand tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratib o‘tganini ta‘kidlash lozim. Alloma farzand tug‘ilganda u qiz yoki o‘g‘il bo‘ladimi Alloh taolaga shukur qilish, tanglayini ko‘tarish, ma‘noli va chiroyli ism qo‘yish, aqiqa qilish, bolani erkalab o‘pish va uning haqiga duo qilishni muhim omillar sifatida hisoblaydi. Farzandlarimizni biz orzu qilgandek bilimli, hunarli, el-yurtga foydasi tegadigan, oqil insonlar bo‘lib etishishi, avvalo, bizning beradigan tarbiyamizga bog‘liq. Shubha yo‘qki, yaxshi tarbiya –

saodatli kelajakdir, yomon tarbiya esa istiqbolsiz kelajakdir. Shu bois biz farzandimizga Imom Buxoriy ilmiy merosi bo‘lmish “Al-Jomi’ as-sahih” va “Al-adab al-mufrad” to‘plamlarida kelgan Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari – hadisi shariflarga muvofiq yaxshi tarbiya bera olsak, kelajakda yaxshi hosil beradigan mevaning urug‘ini erga qadagan bo‘lamiz. Bu orqali o‘zimizni ham farzandlarimizni ham ikki dunyo saodatiga musharraf qilgan bo‘lamiz[16].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Bu borada, Vatanimiz va xalqimiz tarixida ajdodlarimizni merosida yoshlarimizni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an‘ana va qadriyatlarimiz ma‘naviy-axloqiy jihatdan yuksalishiga, shaxsiy manfaatlarni emas balki inson qadrni ulug‘lashda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Zero, har qanday jamiyat va millatning ertangi kuni qanday bo‘lishi yoshlarning o‘z xalqini urf-odati, an‘ana va qadriyatlariga bo‘lgan hurmat darajasi bilan belgilanadi. Ya‘ni, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev ta‘kidlaganidek: “Ma‘lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda”[17]. Albatta, bugungi kunda yoshlarimizni mehnatsevarlikka undashda xalqimizning azaliy urf-odat, an‘ana va qadriyatlari asosida qiziqish va intilishlarini e‘tiborga olgan holda ularni qalbi va ongida bo‘layotgan o‘zgarishlar va ma‘naviy-axloqiy, ehtiyojlariga ahamiyat qaratish dolzarb vazifa hisoblanadi. Zero, mazkur o‘zgarishlar yoshlarga o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qo‘ymaydi. Ayniqsa, bu haqda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta‘biri bilan aytganda, “...oiladagi ma‘naviy muhit va tarbiya tufayli bola yo mehribon va rahmdil, yoki xudbin va bag‘ritosh bo‘lib etishadi”[18]. Demak, oilada o‘zaro hurmat, axloq-odob, insoniy munosabatlarni qaror toptirish uchun avvalo har bir xonadonda ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish talab etiladi. Xulosa qilib aytganda, yoshlarimizni mehnatsevarlikka da‘vat etishda allomalarimiz tomonidan yaratilgan ma‘naviy meros, azaliy an‘ana va qadriyatlarimiz chuqur o‘rganish ularni qalbi va ongiga singdirish orqali istiqboldagi vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Жабборов И. Юксак маданият ва ноёб маънавият маскани. –Т.: Ўзбекистон, 2012. 78-бет.
2. Абдулла Шер. Ахлоқшунослик. –Т.: Янги аср авлоди, 2003. 27-бет.
3. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. –Т.: Шарқ, 2004. 6-бет
4. Бобоев Х., Дўстжонов Т., Ҳасанов С. “Авесто” - Шарқ халқларининг бебаҳо ёдгорлиги. –Т.: 2004. 48-бет.
5. G‘aybullayev O. Milliy g‘oya tarixi va nazariyasi. –Т.: Fan va texnologiya, 2019. 60-bet.

6. Ўзбекистонда ижтимоий-ахлоқий ва гуманистик фикрлар тарихининг муҳим босқичлари. – Т.: 2007. 26-бет.
7. Махмудов Т. “Авесто ҳақида”. –Т.: Шарқ 2000. 43-бет.
8. Авеста в русских переводах (1861—1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ, разд. И. В. Рака.— СПб.: Журнал „Нева” — РХГИ, 1997.с 147
9. Зороастрийские тексты. Переводы О. М. Чунаковой.© Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1997
10. Ғайбуллаев О.Эстетик маданият. Монография. –Тошкент: “Наврўз” нашриёти, 2020. – Б-84.
11. Ғайбуллаев О.Эстетик маданият. Монография. –Тошкент: “Наврўз” нашриёти, 2020. – Б-85.
12. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. –Тошкент: Фан, 1990. Б-91
13. Расулов Б. Ўрта Осиё табиатшунослик фанлари тарихи. –Т.: Ўқитувчи, 1993.Б-50.
14. Абу Райҳон Беруний. Ҳикматлар. –Т.: Ёш гвардия, 1993. Б-44.
15. Исаев Й. Имом Бухорий меросида фарзанд тарбияси ва унга таъсир этувчи омиллар <http://www.bukhari.uz/?p=13211>
16. Исаев Й. Имом Бухорий меросида фарзанд тарбияси ва унга таъсир этувчи омиллар <http://www.bukhari.uz/?p=13211>
- 17.Мирзиёев Ш. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга этишда таянчимиз ва суянчимиздир / «Халқ сўзи» 2017 йил 1 июль.
- 18.Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 54-бет.
- 17.Мирзиуоев Ш. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга этишда таянчимиз ва суянчимиздир / «Халқ сўзи» 2017 йил 1 июль.
- 18.Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 54-бет.